

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

**Evaluation des Qualifikationsverfahrens QV im
allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der
Deutschschweiz**

Masterarbeit eingereicht bei:
Prof. Dr. Lars Balzer

Zweitbegutachterin:
Dr. Sara Hutchison

Corinne Hadorn (98-203-581)

corinne.hadorn@studierende.ehb.swiss

Datum der Abgabe: 13. April 2023

Executive Summary

Diese Arbeit evaluiert das Qualifikationsverfahren für den allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz für Lehren mit Abschluss Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ. Gemäss den gesetzlichen Grundlagen sollen mit "prozessorientierten Qualifikationsformen sowie der Vertiefungsarbeit" Kompetenzen geprüft werden (Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht RLP, 2006). Um zu beurteilen, wie gut mit der Erfahrungsnote, der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung kompetenzorientiert geprüft werden kann, wird mehrheitlich auf die Einschätzung von "Chefexpert:innen" (für das QV ABU verantwortliche Personen) in den Berufsfachschulen sowie vier Experten aus den ausbildenden Institutionen zurückgegriffen. Erstere haben eine Scharnierfunktion zwischen den kantonalen Berufsbildungsämtern und den Fachgruppen ABU und sind meistens selbst als Lehrpersonen in das gesamte Qualifikationsverfahren involviert. Ihre Aussagen wurden mit standardisierten Fragebogen erhoben. Ausserdem sind schriftliche Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern auf ihre Kompetenzorientierung hin analysiert worden.

Die Evaluation nimmt drei Aspekte schwerpunktmässig in den Blick, deren Befunde nachfolgend vorgestellt werden: Der Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen die Schlussprüfung sowie die Vertiefungsarbeit durchgeführt werden und die sich daraus ergebenden Folgen auf die gewährte Chancengerechtigkeit; die geschätzte Eignung der drei Teile, um Kompetenzen zu prüfen sowie den gefundenen Grad an Kompetenzorientierung in der Schlussprüfung.

Die gefundene Heterogenität der Rahmenbedingungen sowohl für die Vertiefungsarbeit als auch für die Schlussprüfung fällt zum Teil beträchtlich aus und hat eine senkende Wirkung auf die gewährte Chancengerechtigkeit. In die Erfahrungsnote fliessen Noten aus zwei Prüfungsformen ein: die erste hat Ähnlichkeiten mit der Vertiefungsarbeit, diese weist meistens einen genügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf. Die zweite entspricht traditionellen Prüfungsformen, in denen hauptsächlich deklaratives Wissen reproduziert werden muss. Solche werden häufig durchgeführt, die Kompetenzorientierung ist zu klein. Es wird eine zu geringe Verknüpfung der beiden Lernbereiche Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K, beobachtet. Die Schlussprüfung schliesslich prüft nur manchmal und in Teilen kompetenzorientiert. Die Reliabilität wird oft zu hoch gewichtet im Verhältnis zur inhaltlichen Validität und die Devise "Wer lehrt, prüft" wird zu wenig umgesetzt. Beides erschwert kompetenzorientiertes Prüfen. Aufgrund der Befunde wird empfohlen, im Rahmen der Reform ABU 2030 die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das QV ABU enger zu formulieren, um mit mehr Steuerung die Kompetenzorientierung sowie die Chancengerechtigkeit zu erhöhen.

This paper evaluates the qualification procedure for general education ABU for apprenticeships leading to the Federal Certificate of Proficiency (EFZ) in the cantons of German-speaking Switzerland. According to the legal basis, competences are to be tested with "process-oriented forms of qualification as well as the "Vertiefungsarbeit", the final assessment (framework curriculum for general education, 2006). In order to assess how well the experiential grade, the "Vertiefungsarbeit" and the "Schlussprüfung", the final exam can be used to test competences, the majority of assessments are based on the assessment of persons responsible for the QV for general education "ABU" in the VET schools and four experts from the training institutions. The former have a linking function between the cantonal VET offices and the VET subject groups and are usually involved in the entire qualification procedure as teachers themselves. Their statements were collected using standardised questionnaires. In addition, written "Schlussprüfungen" from the Canton of Bern were analysed for their competence orientation.

The evaluation focuses on three aspects, the findings of which are presented below: The comparison of the framework conditions under which the "Schlussprüfung" as well as the "Vertiefungsarbeit" is conducted and the resulting consequences on the equity of opportunity granted; the estimated suitability of the three parts to test competences as well as the degree of competence orientation found in the "Schlussprüfung".

The heterogeneity found in the framework conditions for both the "Vertiefungsarbeit" and the "Schlussprüfung" is considerable in some cases and has a lowering effect on the equity of opportunity granted. Grades from two types of examination forms are included in the experience grade: the first have similarities with the "Vertiefungsarbeit", these usually have a sufficiently high degree of competence orientation. The second are traditional examination forms in which mainly declarative knowledge has to be reproduced. Such are often carried out, the competence orientation is too small. Too little linkage is observed between the two learning areas of society and "Sprache und Kommunikation S&K", language and communication. Finally, the "Schlussprüfung" is only sometimes and in parts competence-oriented. Reliability is often weighted too highly in relation to content validity and the motto "The one, who teaches, tests" is too rarely implemented to a sufficiently high degree. Both make competence-oriented testing difficult.

Based on the findings, it is recommended that the legal framework conditions for the qualification procedure for ABU be formulated more narrowly as part of the ABU 2030 reform in order to increase competence orientation and equal opportunities with more control.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kartografische Analyse von betroffenen und/oder interessierten Akteure.....	19
Abbildung 2: Ein-Gruppen-Design mit drei Post-Datenerhebungen E-1 (Balzer & Beywl, 2018).....	42
Abbildung 3: Einschätzungen zum Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung.....	66
Abbildung 4: Einschätzung zur Eignung der QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können.....	69
Abbildung 5: Durchschnittlich erzielte Noten in den drei QV-Teilen.....	72
Abbildung 6: Spider aller Berufsfachschulen mit Schwellen- und Mittelwerten.....	80
Abbildung 7: Ergebnisse höchster Wert 4.31 Pt. gewichtet.....	81
Abbildung 8: Ergebnisse tiefster Wert 2.37 Pt. gewichtet.....	82
Abbildung 9: Spider Schule 1.....	163
Abbildung 10: Spider Schule 2.....	163
Abbildung 11: Spider Schule 3.....	164
Abbildung 12: Spider Schule 4.....	164
Abbildung 13: Spider Schule 5.....	165
Abbildung 14: Spider Schule 6.....	165
Abbildung 15: Spider Schule 7.....	166
Abbildung 16: Spider Schule 8.....	166
Abbildung 17: Spider Schule 9.....	167
Abbildung 18: Spider Schule 10.....	167
Abbildung 19: Spider Schule 11.....	168
Abbildung 20: Spider aller Schulen mit Mittelwerten und Schwellenwert.....	168

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren an das QV ABU	20
Tabelle 2: Fragestellungen nach Kategorie, Evaluationsart und Datenquelle geordnet	29
Tabelle 3: Bewertungskriterien	36
Tabelle 4: Datenerhebungsmethoden	44
Tabelle 5: Übersicht der formalen Rahmenbedingungen der Berner Schlussprüfungen	45
Tabelle 6: Übersicht über Formen und erlaubte Hilfsmittel der schriftlich durchgeführten Schlussprüfungen	63
Tabelle 7: Übersicht über die Form des Entstehungsprozesses SP	64
Tabelle 8: Deskriptive Kennzahlen zum Lernförderpotential der Schlussprüfung	67
Tabelle 9: Deskriptive Kennzahlen zur Eignung der drei QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können	69
Tabelle 10: Deskriptive Kennzahlen zur Aussagekraft der drei QV-Teile, um Lernerfolg abzubilden ..	71
Tabelle 11: Deskriptive Kennzahlen zur Frage, wo die höchsten bzw. tiefsten Noten erzielt werden ..	72
Tabelle 12: Geschätzte Chancengerechtigkeit in der Durchführung von SP und VA	90
Tabelle 13: Erreichte Werte und Schwellenwerte bei den Rahmenbedingungen der SP	93
Tabelle 14: Berichterstattung	107
Tabelle 15: Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren	123
Tabelle 16: Fragebogen Chefexpert:innen für Qualtrics	130
Tabelle 17: Beispiel "Qualitative Auswertung mit der Text-Sortier-Technik TST"	145
Tabelle 18: Operationalisierte Bewertungskriterien für die Dokumentenanalyse Berner SP	151
Tabelle 19: Ergebnisse Kompetenzorientierung der Berner SP	161
Tabelle 20: Formale Unterschiede in der Umsetzung der Vertiefungsarbeit und Schwellenwerte	169
Tabelle 21: Aussagen der befragten Experten zu (kompetenzorientiertem) Prüfen und dessen Funktionen und Wirkungen	171

Abkürzungsverzeichnis

ABU	Allgemeinbildender Unterricht
BBG	Bundesgesetz über die Berufsbildung
BBV	Berufsbildungsverordnung
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BFS	Berufsfachschule
BiPla	Bildungsplan (eines Berufes)
BiVo	Bildungsverordnung (eines Berufes)
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EHB	Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung
Erfa	Erfahrungsnote
FH	Fachhochschule (Tertiär A-Abschluss)
G	Gesellschaft (Fachbereich des ABU)
HBB	Höhere Berufsbildung
HF	Höhere Fachschule (Tertiär B- Abschluss)
OdA	Organisationen der Arbeit
PH	Pädagogische Hochschule
RLP ABU	Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht
SBFI	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
S&K	Sprache und Kommunikation
SLP	Schullehrplan
SP	Schlussprüfung
QV	Qualifikationsverfahren
VA	Vertiefungsarbeit
VMAB	Verordnung des SBFI über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	9
2	Evaluationsgegenstand bestimmen.....	12
2.1	<i>Beschreibung des Evaluationsgegenstandes.....</i>	12
3	Interessierte und/oder betroffene Akteure.....	18
3.1	<i>Kartografische Analyse der Akteure.....</i>	18
3.2	<i>Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren an das QV ABU</i>	20
3.3	<i>Rolle der Evaluierenden.....</i>	22
4	Evaluationszwecke und -fragestellungen	23
4.1	<i>Evaluationszweck nach Funktion und Verwendungsabsicht</i>	23
4.2	<i>Evaluationsfragestellungen.....</i>	26
5	Bewertungskriterien	33
5.1	<i>Quellen und Dimensionen</i>	33
5.2	<i>Bewertungskriterien für alle Kategorien</i>	36
6	Datenerhebungsplan.....	40
6.1	<i>Wahl des Erhebungsdesign</i>	40
6.1.1	<i>Ein-Gruppen-Design mit drei Post-Datenerhebungen E-1</i>	42
6.1.2	<i>Wahl der Datenerhebungsmethoden</i>	43
7	Durchführung der Erhebungen.....	45
7.1	<i>Befragung von Experten.....</i>	45
7.2	<i>Analyse und Beurteilung von Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern</i>	45
7.3	<i>Befragung von Verantwortlichen für das QV ABU</i>	46
8	Ergebnisse.....	48
8.1	<i>Möglicher Zusammenhang zwischen den gegebenen Einschätzungen zur Eignung.....</i>	49
8.2	<i>Vertiefungsarbeit</i>	51
8.2.1	<i>Formale Umsetzungsformen beschreiben</i>	51
8.2.2	<i>Lern- und Förderpotential der Vertiefungsarbeit</i>	53
8.2.3	<i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	54
8.3	<i>Erfahrungsnote</i>	58
8.3.1	<i>Lern- und Förderpotential der Erfahrungsnote.....</i>	58
8.3.2	<i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	58
8.4	<i>Schlussprüfung</i>	62
8.4.1	<i>Formale Umsetzungsformen beschreiben</i>	62
8.4.2	<i>Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung</i>	66
8.4.3	<i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	68
8.4.4	<i>Nutzen und Kosten der Schlussprüfung aus Sicht der Chefexpert:innen.....</i>	73
8.4.5	<i>Reliabilität vs. inhaltliche Validität</i>	74
8.4.6	<i>Zum Verständnis von Kompetenz in Bezug auf die SP</i>	77
8.4.7	<i>Analyse der Kompetenzorientierung in Berner Schlussprüfungen</i>	78
8.5	<i>Transparenz.....</i>	88

8.6	<i>Fairness, Chancengerechtigkeit</i>	90
8.6.1	Geschätzte Chancengerechtigkeit.....	90
8.6.2	Der Effekt von Heterogenität in der Transparenz auf die Chancengerechtigkeit	90
8.6.3	Der Effekt von Heterogenität in den formalen Bedingungen auf die Chancengerechtigkeit.....	91
8.7	<i>Zufriedenheit mit den gesetzlichen Vorgaben</i>	94
8.8	<i>Kompetenz der Lehrpersonen, um kompetenzorientiert prüfen zu können</i>	95
8.9	<i>Einstufung der drei QV-Teile in Bezug zur kognitiven Anforderung eines Lehrberufes</i>	97
9	Interpretation der Ergebnisse, Fazit und Handlungsempfehlungen	98
9.1	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	98
9.2	<i>Fazit</i>	102
9.3	<i>Abgeleitete Handlungsempfehlungen</i>	103
10	Berichterstattung und Nutzungsvorbereitung	107
10.1	<i>Berichterstattung</i>	107
10.2	<i>Nutzungsvorbereitung</i>	108
11	Evaluation der Evaluation	109
12	Literaturverzeichnis	112
13	Anhang	117
A	<i>Erläuternde Kommentare, Übersicht über den aktuellen Stand der Literatur</i>	117
A1	<i>Handlungskompetenzorientierung und Aspekte von Prüfen</i>	117
A2	<i>Wie der Backwash - Effekt in der Reform ABU 2030 genutzt werden könnte</i>	121
B	<i>Erwartungen und Befürchtungen interessierter und/oder betroffener Akteure</i>	123
C	<i>Interviewleitfaden für die Expertenbefragung</i>	128
D	<i>Fragebogen für die Chefexpert:innen</i>	130
E	<i>Beispiel einer qualitativen Auswertung mittels Text-Sortier-Technik TST</i>	145
F	<i>Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen"</i>	151
F1	<i>Ergebnisse der Dokumentenanalyse der Berner Schlussprüfungen</i>	161
F2	<i>Netzdiagramme Ergebnisse der Dokumentenanalyse Berner SP</i>	163
G	<i>Gefundene Unterschiede bei den Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit</i>	169
H	<i>Auswertung der Expertengespräche im vergleichenden Überblick</i>	171
J	<i>Texte Berichterstattung</i>	179
J1	<i>Strategisches Evaluationsresümee für Experten und Co-Leitung ABU 2030</i>	179
J2	<i>Verdichtende Zusammenfassung für die Chefexpert:innen</i>	204
	Selbstständigkeitserklärung	222

Evaluation des Qualifikationsverfahrens QV im allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz

1 Einleitung

In der beruflichen Grundbildung gibt es bis heute keine grössere Evaluation des Qualifikationsverfahrens QV für den allgemeinbildenden Unterricht ABU. Es wurden in der Vergangenheit nur grosse Evaluationen für QV in der beruflichen Grundbildung, die berufsspezifische Kompetenzen prüfen, durchgeführt (Amos et al., 2003; Balzer et al., 2001; Kägi et al., 2010). Die hier vorliegende Evaluation im Rahmen einer Masterarbeit für den Studiengang Master of Science in Vocational Education and Training VET an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung EHB untersucht nun ausschliesslich das Qualifikationsverfahren ABU für Lehren mit Abschluss Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ. Dafür werden einerseits Einschätzungen zur Umsetzung der QV von Dozierenden an Studiengängen für ABU-Lehrpersonen sowie verantwortlichen Personen für das QV ABU in Deutschschweizer Berufsfachschulen und den kantonalen Berufsbildungsämtern erhoben und andererseits exemplarisch eine Analyse von Berner Schlussprüfungen durchgeführt. Die erhobenen Daten werden gemäss Kriterien auf drei Aspekte hin analysiert und bewertet:

Erstens wird die gefundene *Heterogenität* in den Umsetzungsbedingungen der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung *dargelegt*. Dies, weil damit auch beurteilende Aussagen zu gewährter Transparenz sowie Fairness/Chancengerechtigkeit ermöglicht werden.

Zweitens haben die Fragestellungen dieser Evaluation zentral im Fokus, *wie gut die Teile des QV geeignet seien, das zu prüfen/zu messen/abzubilden/abzuschätzen, was sie sollen*, also ob sie potenziell *valid* seien. Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben müssten die Vertiefungsarbeit VA, die Erfahrungsnote sowie die Schlussprüfung SP *Kompetenzen prüfen*, um valide zu sein.

Drittens wird die *Kompetenzorientierung der Schlussprüfung* am umfassendsten untersucht, weil diese Form des Prüfens in Bezug auf den Grad ihrer Kompetenzorientierung am umstrittensten ist. Vermutlich wird sie ausserdem im Kleinen als übliche Lernzielkontrolle laufend im Unterricht eingesetzt und die derart gesetzten Noten fliessen über die Erfahrungsnote ebenfalls in die Schlussnote ABU ein. Soll die Kompetenzorientierung im Unterricht wie im QV erhöht werden, dürfte deswegen ein kritischer Blick auf die SP zielführend sein, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Ein Hauptinteresse am Evaluationsgegenstand speist sich aus den aktuellen Arbeiten des Reform-Projektes Allgemeinbildung 2030, das vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI orchestriert und von der Begleitgruppe durchgeführt wird (SBFI, 2019).

Dabei wird ein allfälliger Bedarf für eine Reform der Verordnung des SBFI über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung VMAB (2006) sowie des Rahmenlehrplan Allgemeinbildung RLP ABU (2006) abgeklärt.

Die gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Lehren EFZ verlangen, dass das Qualifikationsverfahren ABU aus drei Teilen bestehen muss:

Der erste Drittel der Abschlussnote ist die Erfahrungsnote, die als arithmetisches Mittel aller Noten aus beiden Fachbereichen des ABU (Gesellschaft und Sprache und Kommunikation S&K) aus 5 oder 7 Semestern vor dem letzten Semester gebildet wird. Somit sind alle Tests, Lernzielkontrollen, Prüfungen etc. während der Dauer der Lehre als QV-relevant einzustufen und deswegen wird in dieser Evaluation die Entstehung aller drei Teilnoten der Abschlussnote ABU untersucht. Die beiden anderen Noten entsprechen der Schlussprüfung SP, die meistens als schriftliche Einzelprüfung absolviert wird, sowie der Vertiefungsarbeit VA, die während mehreren Wochen erarbeitet wird.

Der Umstand, dass die Begleitgruppe der Reform ABU 2030 beschlossen hat, die Schlussprüfung in ihrer bisherigen Form abzuschaffen, öffnet den Raum, um grundsätzlich über zeitgemässe Kompetenzabschätzungsmethoden und -formen zu diskutieren. Die Kompetenzorientierung wird heute von einer breiten Front als der geeignetste didaktische Ansatz in der Berufsausbildung eingestuft (z.B. Dannecker, 2016; Kilchsberger, 2019; Schori Bondeli et al., 2017). Kompetenzen abzuschätzen verlangt nach einem hohen Grad an inhaltlicher Validität (z. B. Amos et al., 2003; Becker, 2011; Metzger & Nüesch, 2004).

Dazu braucht es den Aufbau eines breit abgestützten Verständnisses, wie eine entsprechend zielführende Prüfungskultur aussehen könnte und müsste (Scharnhorst, 2018; Zindel et al., 2018). Ein solches Verständnis aufzubauen, das bis in den ABU-Unterricht hinein wirksam wird, ist deswegen relevant, weil die Forschung zeigt, dass sich die Form der Messung, also der Prüfung, direkt oder indirekt auf den zuvor gehaltenen Unterricht auswirkt: In den Erziehungswissenschaften wird dieser Effekt "Backwash-effect" genannt (Prodomou, 1995). Um Aussagen zu einem gewünschten Soll-Zustand machen zu können und damit auch die zukünftigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Qualifikationsverfahren QV ABU zielgerichtet formulieren zu können, ist die Erhebung des Ist-Zustandes sinnvoll. Dazu bietet sich eine Evaluation der Umsetzung der Qualifikationsverfahren ABU in den Berufsfachschulen an.

Die nun vorliegende Evaluation hat erstens einen dokumentierenden Charakter, indem die potenziell verschiedenartige Durchführung des Qualifikationsverfahren Allgemeinbildung in den rund 220 Berufsfachschulen der Deutschschweizer Kantone (SBFI, 2022) beschrieben

werden. Diese Befunde fließen zweitens in die Beurteilung der beiden Nebengütekriterien Transparenz und Fairness/Chancengerechtigkeit mit ein. Ausserdem werden mit dem Augenmerk auf die inhaltliche Validität, dem wichtigsten der drei Gütekriterien für gutes Prüfen (Musekamp, 2011), drittens bewertende Aussagen darüber gemacht, wie gut das Qualifikationsverfahren ABU abbildet, was es abbilden soll. Deshalb stellt die Evaluation auch eine Plausibilisierung der Wirkung fest. Da die Vertiefungsarbeit grundsätzlich einen kompetenzorientierten Charakter aufweist und die Entstehung der Erfahrungsnote aufgrund zeitlicher beschränkter Ressourcen hier nicht näher untersucht werden kann, wird der Hauptfokus auf den Grad der Kompetenzorientierung in der Schlussprüfung gelegt. Dies kann wichtige Hinweise auf in den Berufsfachschulen herrschende Prüfungskulturen liefern, welche sich mittel- oder unmittelbar auf die Entstehung der Erfahrungsnote und der Vertiefungsarbeit auswirken. Vereint mit den Einschätzungen und Aussagen der Chefexpert:innen wird eine Beurteilung der Bedarfsgerechtigkeit von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung möglich.

Dieser Abschlussbericht beginnt mit der Bestimmung des Evaluationsgegenstandes, indem dessen Bedingungen, das Konzept, die Umsetzung sowie die Resultate mit einem Programmbaum beschrieben werden. Die Bestimmung der betroffenen und/oder interessierten Akteure inklusive der Definition der Rolle der Evaluatorsin leiten hin zur Festlegung der Evaluationszwecke und den davon abgeleiteten Fragestellungen. Diese sind tabellarisch nach Kategorien geordnet und korrespondieren mit den nachfolgenden Bewertungskriterien. Sie sind mit Schwellenwerten versehen und teilweise gewichtet. Der Datenerhebungsplan definiert Erhebungsdesign und -methoden. In der vorliegenden Evaluation werden die Daten mit semistrukturierten Interviews, mit einem digitalen Fragebogen sowie einer Dokumentenanalyse erhoben. Anschliessend folgen die Ergebnisse, geordnet in Anlehnung an die Kategorien der Fragestellungen. Dabei werden viele Befunde den drei Prüfungsteilen des QV – der VA, der SP sowie der Erfahrungsnote – zugeordnet; andere betreffen das gesamte QV oder auch die Prüfungspraxis von Lehrpersonen sowie deren ABU-Fachschaften in den Institutionen. Nachfolgend werden die Ergebnisse interpretiert, ein Fazit gezogen und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Wesentlicher Bestandteil dieser Evaluation stellen auch die abschliessenden Kapitel Berichterstattung, Nutzung und Reflexion dar. In welcher Form und bei wem Bericht erstattet wird, beeinflusst, ob die Ergebnisse anschliessend auch genutzt werden können. Da dies ein Hauptziel jeder Evaluation darstellen sollte, werden sämtliche Teilschritte von diesem Fokus beeinflusst. Die Reflexion, also die Evaluation der Evaluation, legt darum ein gewichtiges Augenmerk auf die Frage, ob die Resultate durch ihre Genauigkeit und die korrekte Entstehung potentiell nützlich sind. Diese Einschätzungen runden den Abschlussbericht ab.

2 Evaluationsgegenstand bestimmen

2.1 Beschreibung des Evaluationsgegenstandes

Um den Evaluationsgegenstand - das QV ABU für EFZ-Lehren in den Deutschschweizer Kantonen - näher zu bestimmen, wird nach Balzer und Beywl (2018) die Form eines Logischen Modells gewählt:

Mit dem *Programmbaum* werden Ziele und Funktionen des QV ABU beschrieben. Bedeutend hierbei sind die Konkretisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen des QV ABU sowie ein Abriss des didaktischen Kontextes, in dem es durchgeführt wird. Im Anhang sind deshalb weitere erläuternde Kommentare zu Kompetenzorientierung und den damit verbundenen Herausforderungen in der Beurteilung von Kompetenzen sowie zum Umgang mit Gütekriterien beim Prüfen im allgemeinbildenden Unterricht zu finden.

PROGAMMBAUM QUALIFIKATIONSVERFAHREN ALLGEMEINBILDUNG ABU

BEDINGUNGEN	<p>Kontext:</p> <p>Die Berufsbildung in der Schweiz wird von der sogenannten Verbundpartnerschaft gesteuert; dieses Zusammenspiel von OdA (Organisationen der Arbeit, Berufs- und Branchenverbände), den Kantonen und dem Bund macht eine gute Passung zwischen den sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes an Berufsfachleute und dem Grundbildungssystem sowie der beruflichen Weiterbildung möglich (Wolter et al., 2018). Gesetze sowie konkretisierende Bildungsverordnungen (BiVo) und Bildungspläne (BiPla) für einzelne Berufe werden also in gemeinsamer Arbeit von politischen Akteuren und Interessenvertretern des Arbeitsmarktes erstellt und bei Bedarf überarbeitet (SBFI, 2017). Dies betrifft allerdings nur den Bereich der beruflichen Qualifikation und der Entwicklung von berufsspezifischen Kompetenzen. Der allgemeinbildende Unterricht liegt nicht im prioritären Fokus der Verbundpartnerschaft und ist in der Vergangenheit nur einmal an neue Anforderungen im Alltag angepasst worden (Feller & Iselin, 2021). Diese Revision der Verordnung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT über die Mindestanforderungen für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung VMAB und der nachfolgenden Adaption des Rahmenlehrplans für die Allgemeinbildung RLP ABU von 1996 erfolgte im Jahr 2006 (ebd.). Die grundlegendsten Änderungen haben die Einführung der zweijährigen Lehre mit EBA-Abschluss (Eidgenössisches Berufsattest) sowie der Stärkung der Kompetenzorientierung durch die Betonung der Bedeutsamkeit von Sprach- und Kommunikationskompetenzen (S&K) betroffen (ebd.)</p> <p>Allerdings meldeten mehrere Akteure der Allgemeinbildung in jüngerer Vergangenheit Bedarf an, die ABU zu evaluieren und gegebenenfalls erneut zu revidieren (ebd.).</p> <p>Seit 2016 läuft die von den Verbundpartnern der Berufsbildung in der Schweiz lancierte Initiative «Berufsbildung 2030» (SBFI, 2016). Diese hat zum Ziel, die Berufsbildung mit all ihren Facetten zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Das SBFI hat dabei die Federführung und seit gut drei Jahren ebenso beim Teilprojekt «Allgemeinbildung 2030» (SBFI, 2019) mit der Intention, den allgemeinbildenden Unterricht ABU an den Berufsfachschulen passend für die kommenden Bedürfnisse der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes zu transformieren. Dafür wurde eine Begleitgruppe eingesetzt mit</p>
--------------------	---

Vertreter:innen von Bund und Kantonen, den ausbildenden Institutionen (die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB, die Pädagogischen Hochschulen PH St. Gallen sowie PH Zürich), verschiedenen OdA sowie Personen, die die Interessen von ABU-Lehrkräften und die Sicht von Berufsfachschulen einbringen (SBFI, 2019). Das Projekt befindet sich aktuell in der Phase III: Nach der Konzept- und der Analysephase, die unter anderem eine breit angelegte Literaturrecherche sowie Expert:innen- und Akteurs-Befragungen beinhaltete, folgen nun die Revision der Gesetzesgrundlagen, deren allfällige Anpassung sowie der Erarbeitung von Leitdokumenten zur Sicherung von Qualität in der Umsetzung (ebd.). So kann das Abbilden und Beurteilen des Ist-Zustandes der Form und Qualität der Durchführungen des QV an den Berufsfachschulen dazu beitragen, den Entscheidungstragenden zusätzliche Informationen zur Ausgestaltung der gesetzlichen Grundlagen sowie der Begleitdokumenten zu liefern. Je nach beabsichtigter didaktischen Grundausrichtung werden diese enger oder weiter (und damit mehr oder weniger steuernd) formuliert. Dies, weil mit den Vorgaben zum QV der Effekt genutzt werden kann, dass sich die Prüfungsform direkt oder indirekt auf den zuvor gehaltenen Unterricht auswirkt, Backwash - Effekt genannt (Prodomou, 1995). Die gesetzlichen Vorgaben können mit diesem Hintergrund zu einem wirkmächtigen Instrument werden, um indirekt Einfluss auf den gehaltenen ABU-Unterricht zu nehmen. Dies auch unter dem Aspekt, dass in der Begleitgruppe beschlossen wurde, die Schlussprüfung in der heutigen Form abzuschaffen und prozesshaften Assessment-Formen, wie dies beispielsweise ein (E-)Portfolio wäre, mehr Gewicht einzuräumen. Diese Änderung hätte das Potential - falls sie denn umgesetzt wird - zu vertieften didaktischen Diskussionen in ABU-Fachgruppen an Berufsfachschulen zu führen, da dies eine noch klarere Kompetenzorientierung im Unterricht voraussetzte und sich ebenso auf die Entstehung der Erfahrungsnote auswirken würde und müsste.

Struktur:

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum QV ABU weisen allgemein einen wenig lenkenden Charakter auf. Gestützt auf das Bundesgesetz für die Berufsbildung Art. 65 Absatz 1 (BBG 2002), der lediglich besagt, dass der Bund die Ausführungsbestimmungen regelt, bestimmt Art. 19 der Verordnung über die Berufsbildung von 2003 (BBV, 2003) wiederum in knapper Form, dass das BBT (heute Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI) Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung erlässt.

In den Gesetzesartikeln im 3. Abschnitt Qualifikationsverfahren sowie in Art. 19 dieser Verordnung über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (VMAB, 2006) werden grundsätzliche Bestimmungen zur Gewichtung der Erfahrungsnote sowie zur Durchführung von Schlussprüfung und Vertiefungsarbeit festgelegt (ebd.).

Der nationale Rahmenlehrplan für Allgemeinbildung (RLP, 2006) schliesslich stützt sich auf Art. 4 der VMAB. In Art. 3.3 des Rahmenlehrplans wird in einem Satz wiederum auf die Regelung in der VMAB verwiesen.

Den höchsten Konkretisierungsgrad, über alle gesetzlichen Grundlagen gesehen, weisen also die Bestimmungen in der VMAB auf, wobei sie weit bleiben in den Formulierungen. Diese gelten für alle drei- und vierjährigen Berufslehren¹ mit EFZ-Abschluss. Das QV ABU

¹ Mit Ausnahme der Lehren des KV-Bereichs sowie des Detailhandels, dort ist die Allgemeinbildung noch in die berufsspezifische Bildung integriert. Dies wird sich allerdings mit der Umsetzung der Reformen Verkauf 2022 und Kaufleute 2023 ändern (Sachs et al., 2020).

besteht aus drei Teilnoten, die zu je einem Drittel gewichtet werden und 20% der Gesamt-Abschlussnote ausmachen. Abschnitt 2 der VMAB definiert, dass die Erfahrungsnote aus dem arithmetischen Mittel von fünf, bzw. sieben Zeugnisnoten besteht, die beide Lernbereiche (Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K) zusammengezählt abbildet. Die Schlussprüfung kann in schriftlicher oder mündlicher Form abgelegt werden. Sie stellt fest, ob die konkretisierten Bildungsziele des Schullehrplans erreicht worden sind, misst also Kompetenzen, wie sie im Rahmenlehrplan ABU festgelegt werden (RPL, 2006). Die Vertiefungsarbeit schliesslich soll als prozesshaftes Bewertungsverfahren über längere Zeit ebenfalls die hinter gezeigten Verhaltensweisen stehenden Kompetenzen abschätzbar machen (Klieme, 2004). Die Vertiefungsarbeit muss im letzten Ausbildungsjahr, die Schlussprüfung im letzten Semester der Lehre durchgeführt werden (VMAB, 2006).

Inputs:

Aktuell treten in der Deutschschweiz pro Jahr rund 45'000 Lernende zum Qualifikationsverfahren ABU an (BfS, 2022b). Dies betrifft alle, die eine 3- oder 4-jährige Lehre absolvieren und nicht zuvor auf anderem Weg einen allgemeinbildenden Abschluss gemacht haben. Meistens sind die Ausnahmen Lernende, die eine Matura oder bereits einen ersten Lehrabschluss vorweisen können oder solche, die die Berufsmaturität parallel zur Lehre absolvieren.

Die Chefexpert:innen und/oder Fachgruppenleiter:innen ABU in den Berufsfachschulen sind diplomierte ABU-Lehrpersonen. Sie werden von den Kantonen eingesetzt und diese haben auch die Aufsichtspflicht über die Durchführung des Qualifikationsverfahren ABU. Die gesetzlichen Bestimmungen des SBFI zur Anstellung von Lehrpersonen ABU an Berufsfachschulen verlangen, dass eine berufspädagogische Ausbildung von 1800 Stunden an einer der drei vom SBFI anerkannten Bildungsinstitutionen² absolviert worden ist (SBFI, 2011). Es sind also in der spezifischen ABU-Didaktik ausgebildete Personen, die für die Durchführung der QV in den Berufsfachschulen verantwortlich sind. Allerdings fallen die Anzahl Mitglieder von ABU-Teams und auch die Vergütungen oder gesprochenen Lektionen für ein solches Amt je nach Institution und Kanton unterschiedlich aus.

PLAN

Konzept

Ziele, Wirkannahmen:

Der einleitende Artikel zum QV der ABU-Verordnung besagt, dass die Lernenden mit dem QV nachweisen sollen, dass sie die konkretisierten Bildungsziele des Schullehrplans erreicht haben (VMAB 2006). Der Rahmenlehrplan ABU legt unter 2.2 Pädagogisch-didaktisches Konzept fest: "Bildungsziele beschreiben die zu entwickelnden Kompetenzen der Lernenden. Diese sind in zwei Lernbereiche gegliedert: Sprache und Kommunikation sowie Gesellschaft. Die beiden Lernbereiche sind im Unterricht miteinander zu vernetzen" (RPL, 2006). Das QV ABU wird weiter unten im Rahmenlehrplan konkretisiert: "Prozessorientierte Qualifikationsformen **sowie** die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen" (ebd.). Gemäss Artikel 19 derselben werden grundsätzliche Bestimmungen zur Gewichtung der Erfahrungsnote sowie zur Durchführung von Schlussprüfung und Vertiefungsarbeit festgelegt. Dabei wird für weiterführende Konkretisierungsgrade auf die Stufe Schullehrpläne verwiesen. Diese sind - unter der Beachtung allfälliger

² EHB, PH Zürich und PH St. Gallen

Bestimmungen durch die Kantone - weitgehend selbst zuständig für die genaue Ausgestaltung der gesetzlichen Bedingungen des Qualifikationsverfahrens. Den Kantonen ist es also freigestellt, mittels Verordnungen lenkende Vorgaben zu den Schullehrplänen und damit dem QV ABU machen. Wenn die kantonalen Berufsbildungsämter keine konkretisierenden Vorgaben machen, bleibt den Berufsfachschulen viel Freiheit in der rechtlichen und konkreten Umsetzung der einzelnen Teile des Qualifikationsverfahrens. Die Revision ist Stand Ende März 2023 noch nicht ausgearbeitet, es deutet allerdings Einiges darauf hin, dass die gesetzlichen Vorhaben auf Bundesebene diesmal lenkender ausgestaltet werden und den Kantonen mehr Kontrollfunktionen zur Qualitätssicherung der QV übertragen werden sollen (Feller & Iselin, 2021). Dies, weil in naher Vergangenheit mehrfach die Vermutung geäussert worden sei, dass insbesondere die Schlussprüfung in sehr unterschiedlicher Form durchgeführt werde und vor allem nicht immer dem geforderten Anspruch nach Kompetenzorientierung gerecht werde (ebd.).

Schon heute obliegt die Aufsicht über die Qualifikationsverfahren laut Artikel 24 des Berufsbildungsgesetzes in erster Linie bei den Kantonen (BBG, 2002). Diese bestimmen dazu die Prüfungsleitenden bzw. Chefexpert:innen, die für die Umsetzung der QV ABU an den Berufsfachschulen verantwortlich sind (ebd.). Sie amten oft gleichzeitig als Fachgruppenleitende ABU.

UMSETZUNG

Aktivitäten:

Gesamtschweizerisch gibt es 270 öffentliche Berufsfachschulen (333 inklusive aller privaten, die von der öffentlichen Hand subventioniert werden); rund 220 davon liegen in der Deutschschweiz (SBFI, 2022). Oft wird nach einem eigenen ABU-Schullehrplan pro Schule unterrichtet; dementsprechend heterogen werden die gesetzlichen Vorgaben gesamtschweizerisch umgesetzt und zwar, was die konkretisierten Bildungsziele des Schullehrplanes, als auch, was die konkrete Form des QV angeht. Die Schlussprüfung beispielsweise kann laut ABU-Verordnung mündlich oder schriftlich abgelegt werden (VMAB, 2006), was in der Umsetzung eine Breite an Prüfungsanlagen ermöglicht. Es wurde in der Vergangenheit mehrfach die Vermutung geäussert, dass die Schlussprüfung die grösste Heterogenität der drei Prüfungsteile des QV ABU aufweisen würde (Feller & Iselin, 2021).

RESULTATE

Outputs:

Jedes Jahr legen in der Schweiz über 63'000 Lernende das Qualifikationsverfahren ABU ab (BfS, 2022a). Davon durchlaufen rund 46'000 das QV ABU gemäss den Vorgaben in der ABU-Verordnung des SBFI (VMAB, 2006). Ausnahmen bilden die drei Berufe Buchhändler:in EFZ, Kauffrau / Kaufmann EFZ sowie Detailhandelsassistent:in EFZ, deren BIVO jeweils eine in die Berufskunde integrierte Allgemeinbildung vorsehen (Fitzli et al., 2013).

Wer anderweitig einen allgemeinbildenden Abschluss erworben hat - wie eine Matura oder eine Erstlehre - oder die Berufsmaturität parallel zur Lehre absolviert, schliesst ausschliesslich die berufsbildenden Teile des QV ab (ebd.).

Outcomes:

Das QV ABU soll gemäss Rahmenlehrplan feststellen, ob die Abschliessenden von EFZ-Lehren in Situationen des Alltags kompetent handeln können (RLP, 2006). Solche alltagstypischen Situationen können beispielsweise ein Eheschliessungsverfahren, die Meldung eines Sachschadens oder eines Unfalls an die passende Versicherung, das

aktive Wahrnehmen der politischen Rechte, das bewusste Konsumieren in Bezug auf moralische und nachhaltige Aspekte, die Finanzierung eines Fahrzeuges oder einer Weiterbildung oder das Suchen und Finden einer passenden Wohnung samt Abschluss eines Mietvertrages sein (Schori Bondeli et al., 2017). Kompetentes Handeln wird nach Weinert umrissen als mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Ressourcen (kognitive Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, Haltungen) eine meist problemhaltige Situation zu meistern (Weinert, 2001). Das heisst, Absolventen von EFZ-Lehren mit ABU sollten sich in verschiedenen Alltagssituationen öfter kompetenter verhalten, als sie dies vorher in der Lage waren. Sie sollen "mehr wissen, mehr können, zu mehr fähig sein" als vor der Lehre. Dies spiegelt die Grundintention des themen-, handlungs- und kompetenzorientierten Didaktik des ABU (Schori Bondeli et al., 2017) und wirft in Bezug auf das QV gleichzeitig eine grundlegende Frage auf: Wie sollen latente, nicht direkt beobachtbare und schon gar nicht direkt messbare Konstrukte wie Kompetenzen sinnvoller- und zielführenderweise geprüft werden? Und vorgelagert: wie sollen Kompetenzen im Unterricht wirkungsvoll aufgebaut und erweitert werden? Der lerntheoretische Ansatz des (gemässigten) Konstruktivismus, und darauf gestützt, die Didaktik des situierten Lernens, scheint dafür nach aktuellem Konsens aller ausbildenden Institutionen der Berufslehre der geeignete Lernansatz zu sein (Feller & Iselin, 2021). Dies bedeutet, dass die lernende Person im Zentrum steht, ihr einerseits Freiräume zur aktiven Mit-Gestaltung von Lernprozessen eingeräumt und ihr andererseits die Verantwortung für das eigene Lernen sukzessive übergeben werden soll. Auch, indem sie in Selbstregulation und dem Aufbau von Kollaborations-Kompetenzen geschult wird (Gerstenmayer & Mandl, 2001). Dies soll den Aufbau von Handlungs-Kompetenzen im Sinn von "agency" (ein Subjekt kann wirkmächtig, zielgerichtet handeln) fördern und den Aufbau von "trägem Wissen" vermeiden (das bestenfalls kurzfristig reproduziert werden kann) (Gerstenmaier & Mandl, 1995). Der langfristige Nutzen von solchen Lehr- und Lernformen wird unter anderem in einer Erhöhung der Arbeitsmarktfähigkeit (Employability) gesehen, was sich in Folge auf die Sozialversicherungen und die Sozialhilfe auswirken müsste, da Personen mit einem Sek II-, und insbesondere mit einem Tertiärabschluss, ein wesentlich geringeres Risiko haben, arbeitslos zu werden (Kriesi & Leemann, 2020).

Impacts:

Werden im ABU Kompetenzen anhand von problemhaltigen Situationen geschult und im QV geprüft, sollte dies mittel- und langfristig auch Auswirkungen auf den Grad der aktiven gesellschaftlichen Teilhabe von Individuen nach sich ziehen. Abgänger:innen der beruflichen Grundbildung verfügen laut Rahmenlehrplan ABU beispielsweise über Einblicke in ökologisch und sozial nachhaltigen Konsum, in Mitbestimmungsmöglichkeiten in politischen Prozessen, in Handlungsmöglichkeiten in alltagsrechtlichen Fragen oder über ethisch-moralische Fragen, die sich um Identität, Zusammenleben, Kooperation im Alltag, soziale Verantwortung etc. drehen (RLP, 2006). Sie agieren idealerweise als aktive Mitmenschen eines sozialen Systems, tragen Mitverantwortung für ein gelingendes Zusammenleben, verfügen dafür über kommunikative Fähigkeiten sowie kritisches Denken und Problemlösefähigkeiten sowie zunehmend über digitale Kompetenzen (Scharnhorst & Kaiser, 2018). Dies trägt in der Konsequenz zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft bei, die es Individuen ermöglicht, ihr Potential als Mensch und als erwerbstätige Person möglichst gut auszuschöpfen (Klieme, 2004). Diese Intention als Wirkung des

Bildungssystems wird allerdings kontrovers diskutiert. So weisen kritische Stimmen darauf hin, dass mit einem solchen Verständnis mit Bildung vor allem auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes eingegangen würde und diese möglichst gut bedient werden sollen (Häcker & Winter, 2010). Im Umkehrschluss stehe weniger die freie Entfaltung des Individuums, als vielmehr das ökonomische Potential möglichst vieler aus- und abzuschöpfen, sowie in neoliberaler Denkweise allen Menschen die Verantwortung für ihr Funktionieren als finanziell selbstständige Bürger:innen zu übertragen (Duemmler et al., 2017; Hagedorn, 2008). Solche Ziele seien - gerade in der sozio-ökonomisch stark geschichteten Schweiz - je nach Ausgangslage mehr oder weniger erfolgsversprechend und man könne somit nicht von einer durchwegs gegebenen Chancengerechtigkeit im hiesigen Bildungssystem sprechen (Meyer, 2016; Wolter et al., 2018).

Nicht-intendierte Resultate:

Durch den geringen Grad an Steuerung der gesetzlichen Vorgaben des Qualifikationsverfahrens wird viel Raum gelassen für individuelle Prüfungsformen an den Berufsfachschulen. Dies kann im Extremfall bedeuten, dass die Erfahrungsnote und die Schlussprüfung in bestimmten Schulen und/oder Kantonen auf ganz andere Weise zustande kommen als in anderen. Zum Beispiel, indem ausschliesslich mündlich geprüft wird; vergleiche für die Erfahrungsnote in der ABU-Verordnung Art 9, Abs. 2 und für die Schlussprüfung Art. 11, Abs. 3. (VMAB, 2006). Dadurch besteht die Gefahr, dass einerseits die Chancengerechtigkeit für alle Lernenden verletzt wird, und andererseits, dass die bereits im Berufsbildungsgesetz geforderte Kompetenzorientierung zumindest in Teilen des QV nicht (oder nicht genügend) umgesetzt wird (vergl. im Berufsbildungsgesetz Art. 15; BBG 2002). Dies hat zur Folge, dass auf traditionelle Weise geprüfte Lernende weniger oder keine Lerngelegenheiten geboten werden, um gewisse Kompetenzen aufbauen zu können, da sie z. B. wenig bis kein prozedurales Wissen lernen.

3 Interessierte und/oder betroffene Akteure

Zur weiteren Bestimmung des Evaluationsgegenstand werden auch betroffene und/oder interessierte Akteure beleuchtet. Dies deswegen, weil sie einerseits Einfluss auf den Evaluationsgegenstand nehmen und dessen Form mitbestimmen und andererseits von diesem in Denken und Handeln beeinflusst werden.

Zuerst wird eine kartografische Analyse der Akteure vorgestellt. Diese dient der Visualisierung von Einflüssen auf den Evaluationsgegenstand sowie dazu, um Erwartungen an und Einstellungen zum Evaluationsgegenstand aufzuzeigen.

Anschliessend ermöglicht eine detaillierte Auflistung von Erwartungen und Befürchtungen von verschiedenen betroffenen Akteuren eine vertiefte Annäherung an den Evaluationsgegenstand (Balzer & Beywl, 2018).

3.1 Kartografische Analyse der Akteure

Als Akteure werden Personen oder Personengruppen bezeichnet, die direkt oder indirekt vom Evaluationsgegenstand – dem QV ABU für EFZ-Lehren - betroffen sind. Da dieser Kreis aufgrund der Anlage, dass die meisten Absolvierenden einer Berufslehre das QV ABU durchlaufen, viele Akteure betrifft, sehr weit ausgedehnt werden kann, werden erst möglichst alle potenziell Betroffenen mit einer kartografischen Analyse erfasst.

Weiter unten wird aus der Liste der Akteure eine Auswahl getroffen und mögliche Erwartungen und Befürchtungen der wichtigsten in Bezug auf den Evaluationsgegenstand aufgelistet.

Legende:

Grösse der Kreise:

je grösser der Kreis, desto mehr Einfluss/ Macht in Bezug auf den Evaluationsgegenstand

Distanz eines Kreises:

grosse Distanz zum Evaluationsgegenstand = geringe Intensität, mit der Erwartungen an den Evaluationsgegenstand gerichtet werden; geringe Distanz = starke Intensität, mit der Erwartungen an den Evaluationsgegenstand gerichtet werden

Verbindungslinien

Verbindungslinien mit Pluszeichen: (+ + + +) Wohlwollen/ Unterstützung für den Evaluationsgegenstand

Verbindungslinien mit Blitzen (Konfliktlinien): (~~~~) konfliktbeladene, missgünstige und/ oder belastete Beziehung zum Evaluationsgegenstand

Verbindungslinien mit Eurozeichen (Geldverbindungen): (€ € € €) finanzieller Beitrag zum Evaluationsgegenstand

Verbindungslinien mit Fragezeichen: (????) unklare oder unbekannte Beziehung gegenüber dem Evaluationsgegenstand.

* ausser den Absolvierenden der Berufslehren des Detailhandels EFZ, der Kaufleute EFZ und der Buchhändler:innen EFZ

Kartografische Analyse der Akteure

Abbildung 1: Kartografische Analyse von betroffenen und/oder interessierten Akteuren

3.2 Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren an das QV ABU

Hier werden im Überblick Erwartungen und Befürchtungen der wichtigsten betroffenen und/oder interessierten Akteure aufgelistet. Diese zu identifizieren hilft, den Fokus auf wesentliche Aspekte des Evaluationsgegenstandes zu legen, weil sie mittel- oder unmittelbar die Ausrichtung und die Tiefe der Fragestellungen beeinflussen, mit denen der Evaluationsgegenstand untersucht wird. So zeigen sich z.B. bereits in der Gegenüberstellung von Erwartungen und Befürchtungen der Lehrpersonen und der Chefexpert:innen, dass es sich lohnen könnte, das Augenmerk näher auf die pädagogisch-didaktische Ausrichtung, mit der die Schlussprüfung umgesetzt wird, zu legen.

Quellen für die aufgelisteten möglichen Erwartungen/Befürchtungen stellen Aussagen aus der Literatur, aus den Experten-Interviews sowie eigene Erfahrungen als Chefexpertin dar.

Eine differenziertere Übersicht mit zusätzlichen Akteuren findet sich im Anhang unter B Erwartungen und Befürchtungen interessierter und/oder betroffener Akteure.

Tabelle 1: Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren an das QV ABU

Rolle	Erwartungen	Befürchtungen
Prüfungskandidat:innen	<ul style="list-style-type: none"> - faires Qualifikationsverfahren - Hohe diagnostische Kompetenz der Expert:innen - "strenge" Schlussprüfung; bei der viel Wissen wiedergegeben werden (entspricht der traditionellen Vorstellung von gutem Prüfen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Unfaire weil willkürliche Notensetzung während der Lehre - VA und SP: durch Vergleich der Rahmenbedingungen an verschiedenen BFS kommt das Gefühl der Ungleichbehandlung auf. - Eine Prüfung, in der viel Stoff reproduziert werden muss, löst häufig Stress aus. - VA: Trittbrettfahrer:innen kommen auf Kosten von stärkeren Team-Mitgliedern zu einer guten Note.
Expert:innen (= ABU-Lehrpersonen als Prüfende)	<ul style="list-style-type: none"> - Je nach umgesetzten Grad der Devise Wer lehrt, prüft werden unterschiedliche Erwartungen an eine "gute" SP gesetzt: - bei hohem Grad: viel Vertrauen in die eigene Kompetenz und die Gewissheit, eine valide Prüfung durchzuführen - bei geringem Grad: manchmal wird es als Entlastung wahrgenommen, manchmal als Belastung, weil die Vorbereitung im Unterricht auf die (unbekannten) Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - selbst erstellte SP: grosser Aufwand - Korrektur weiter Konstrukte wird als ungenau und unreliabel wahrgenommen. Lehrpersonen fühlen sich unsicher in der Korrektur von weiten Konstrukten. - Wird die SP abgeschafft, droht dem ABU (und vor allem dem Lernbereich Gesellschaft) eine massive Einbusse an Wichtigkeit. - Eine individuelle Begleitung der Lernenden bei der VA schafft Ungleichheiten in der Benotung. Die Noten sind meistens zu hoch im Verhältnis zu den vorhandenen

	<p>als Test der eigenen Fähigkeiten wahrgenommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine hohe Reliabilität gewährleistet eine aussagekräftige SP. - VA: eine gute Begleitung ermöglicht die Förderung und das Schätzen von Kompetenzen verschiedener Art. 	Kompetenzen bei den Lernenden.
Chefexpert:innen	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrauen in die diagnostischen Fähigkeiten ihrer Fachschaften bei der VA, der Erfahrungsnote sowie bei einem hohen Umsetzungsgrad von "Wer lehrt, prüft" bei der SP - Eine SP in der Gruppe erstellt entlastet die einzelnen, erhöht potentiell die Qualität der Aufgaben und erhöht die Verbindlichkeit des Schullehrplans. - Durch die ständige Anpassung von VA-Beurteilungsrastern im Team geschieht non-formales Lernen (wie auch bei der Erstellung der SP im Team). 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Kontrolle darüber, mit welchen Prüfungsformen die Erfahrungsnoten entstehen, dies bietet Raum für viel Willkür. - Wird die SP von den Lehrpersonen für die eigene Klasse erstellt oder stark angepasst, besteht die Gefahr, dass zu einfach geprüft und/oder, dass zu nachlässig korrigiert wird. - VA werden zu lasch korrigiert und die Noten fallen in der Folge zu hoch aus. - Wird die SP von einem Team erstellt und von der Lehrperson nicht an den gehaltenen Unterricht angepasst, besteht die Gefahr, dass keine oder zu wenig grosse Transferschritte geleistet werden müssen.
Legislative Bund	<ul style="list-style-type: none"> - Durch wenig lenkenden Vorgaben des Bundes für das QV ABU ermöglicht der Gesetzgeber den Kantonen und BFS ihr QV gemäss ihren Bedürfnissen anzupassen. Damit wird den kantonalen Akteuren auch das Vertrauen ausgesprochen, dass sie faire Qualifikationsverfahren durchführen, die den gängigen Gütekriterien entsprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die geringe Lenkung durch Vorgaben ermöglichen eine sehr unterschiedliche Prüfungspraxis, was zu (unerwünschten) Ungleichbehandlungen führen kann.

3.3 Rolle der Evaluierenden

Die vorliegende Evaluation bildet die Masterarbeit als Abschluss des Studiums "Master of Science in Berufsbildung" an der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung EHB.

Durch ihre Arbeit als ABU-Lehrerin an der Schule für Gestaltung in Bern und Biel seit 18 Jahren bringt die Evaluierende praktische Erfahrung mit der Thematik Prüfen mit; einerseits als Expertin, die Lernende aus verschiedenen Berufen und mit den unterschiedlichsten Kompetenzniveaus durch ihr Qualifikationsverfahren führt, begleitet und bewertet. Andererseits amtierte die Evaluierende während der letzten 12 Jahren als Chefexpertin ABU für ihre Institution. Diese Erläuterungen zu den aktuellen und bisherigen Tätigkeitsfeldern der Evaluierenden zeigen die Möglichkeit eines Biases auf, die der Umsetzung einer weitgehend objektiv durchgeführten Evaluation im Wege stehen könnte:

Das praktische Wissen aus den Jahren als ABU-Lehrerin und später auch als Chefexpertin lassen zwar den Rückgriff auf viel eigenes Erfahrungswissen zu. Dies birgt allerdings die Gefahr, dass voreingenommen Kriterien festgelegt werden, was gutes Prüfen sei. Drei Massnahmen dürften einen solchen unerwünschten Effekt mildern, indem das Erfahrungswissen der Evaluierenden ergänzt wird; erstens mit dem Erlernten aus dem MSc-Studium, zweitens mittels einer Recherche zu zeitgemäsem (hier: kompetenzorientiertem) Prüfen auf der Sekstufe II in Theorie und Empirie und drittens mit der Befragung zum Thema mindestens eines/r, allenfalls zweier Expert:innen pro Institution, die ABU-Lehrpersonen ausbilden. In der Deutschschweiz sind dies die EHB, die PH St. Gallen und die PH Zürich.

So wird gewährleistet, dass die Evaluierende ein bewertendes Fazit zieht, das auf Theorie- und Expertenwissen gestützt ist.

Es handelt sich folglich laut Theorie bei der Evaluierenden um eine Externe mit Insider-Perspektive (Balzer & Beywl, 2018) mit Grundkenntnissen in wissenschaftlichen Methoden aus dem MSc-Studium. Dank der Begleitung durch die Abnehmenden dieser Masterarbeit wird die Güte der methodischen Umsetzung erhöht. Die Evaluierende verfügt über Reflexionsfähigkeit aus ihrer Berufspraxis als Lehrperson sowie Analyse - Kompetenzen, die geeignet sind, einen Evaluationsgegenstand interdisziplinär zu untersuchen. Diese Anforderungen an Evaluierende werden von der SEVAL, der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft aufgelistet (ebd.)

4 Evaluationszwecke und -fragestellungen

4.1 Evaluationszweck nach Funktion und Verwendungsabsicht

Die Definition des Zweckes einer Evaluation nach Funktion und Verwendungsabsicht dienen als Kompass, um nachfolgend zielführende und realistische Evaluationsfragestellungen formulieren zu können. Der vorliegenden Evaluation werden eine **dokumentierende** und eine **wirkungsfeststellende Funktion** zugewiesen.

Gemäss Theorie (Balzer & Beywl, 2018) werden sowohl dokumentierende wie wirkungsfeststellende Evaluationen *nach* der Durchführung einer Bildungsmassnahme bzw. bei einem *genügend hohen Grad an Programmreife* durchgeführt. Dies ist beim Qualifikationsverfahren ABU mit Sicherheit gegeben, da die gesetzlichen Grundlagen dazu bereits seit 2006 in Kraft sind und die jeweiligen Prüfungskonzepte in Kantonen und an Berufsfachschulen demnach viele Male durchgeführt und im Idealfall laufend evaluiert und optimiert worden sind.

Teile diese Evaluation weisen einen dokumentierenden Charakter auf, weil sie in einem bildungspolitischen Kontext durchgeführt wird. Die Gestaltung der Qualifikationsverfahren liegt grösstenteils in der Hoheit der Kantone und deswegen kann es heikel sein, bewertende Aussagen über die Güte der Umsetzung in einzelnen Kantonen oder Berufsfachschulen zu machen. Allerdings gibt das Berufsbildungsgesetzes als oberste Norm zur beruflichen Grundbildung grundsätzlich die Kompetenzorientierung vor (BBG, 2002). Darum muss diese Evaluation zusätzlich zur dokumentierenden Funktion der unterschiedlichen Umsetzungsformen eine wirkungsfeststellende Funktion beinhalten, die eine plausible Aussage darüber möglich macht, ob über alle Institutionen gesehen das QV in der heutigen Form geeignet sei, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Gemäss diesen sollen die Lernenden laut ABU-Verordnung, Abschnitt 3 (VMAB, 2006) im Qualifikationsverfahren zeigen, *ob sie die im Schullehrplan konkretisierten Bildungsziele erreicht haben*. Der Rahmenlehrplan ABU präzisiert in Abschnitt 2.2 und 2.3, dass unter *Bildungszielen die zu entwickelnden Kompetenzen zu verstehen sind*, welche gemäss pädagogisch-didaktischem Konzept themen- und handlungsorientiert aufzubauen sind. Und weiter, dass *"Prozessorientierte Qualifikationsformen sowie (sic!) die Vertiefungsarbeit" die Kompetenzen überprüfen* sollen (RLP, 2006).

Der wirkungsfeststellende Teil der Evaluation hat also zur Aufgabe, zu untersuchen, ob die in den Gesetzestexten skizzierten Ziele in den Umsetzungen des QV an den Institutionen erreicht werden können. Ein streng empirischer Wirkungsnachweis im Bildungsbereich ist allerdings sehr schwierig zu erbringen, da nicht mit einem echt experimentellen Design mit Kontroll- und Treatment-Gruppen gearbeitet werden kann. So wird mit dieser Evaluierung

untersucht, ob **plausibel gemacht werden kann**, dass die drei Teile des QV ABU in genügendem Ausmass dazu geeignet seien, sowohl **Kompetenzen zu entwickeln**, dies vor allem über das Begleiten der Lernprozesse mit formativen Bewertungen, als auch, um in summativer Form **latente Kompetenz-Konstrukte bei den Lernenden abschätzen** zu können (Balzer & Beywl, 2018). Dies beinhaltet auch den Aspekt der **gewährten Chancengerechtigkeit**, der Fairness, wie dies in Absatz e von Art. 2 der ABU-Verordnung festgehalten ist (VMAB, 2006).

Die in den Gesetzestexten sichtbare doppelte Funktion von Prüfen findet sich so auch in der Theorie, z.B. bei Metzger (2006) und wird in der Frage nach einer **Wirkungsplausibilisierung** mitgedacht. Prüfen hat der Funktion nach zwei Hauptaufgaben, erstens sollen Prüfungen qualifizieren und selektieren (mit einer beruflichen Abschlussprüfung z.B. in den Arbeitsmarkt); zweitens soll eine Prüfung die vorangehenden Lehr- und Lernprozesse steuern und tut dies erwiesenermassen auch, wie Forschungen zum sogenannten "Backwash-Effekt" zeigen (Fröhlich & Schelldorfer, 2011; Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich, 2013; Maag Merki, 2003; Prodomou, 1995). Dieser besagt, dass Form und kognitiver Anspruch einer Prüfungsanlage den vorangehenden Unterricht auf allen Ebenen und für alle Involvierten indirekt beeinflussen. Das Qualifikationsverfahren ist also eine wichtige Stellschraube, um den in den Schulzimmern gehaltenen ABU kompetenzorientierter zu gestalten.

Die **Verwendungsabsicht** dieser Evaluation wird als **rechenschaftsablegungsorientiert** für die QV - Teile *Erfahrungsnote* und *Vertiefungsarbeit* festgelegt, dies mit dem Fokus auf die jeweilige Eignung, um den gesetzlich definierten Zielen wie oben skizziert gerecht zu werden. Die Verwendungsabsicht für die *Schlussprüfung* wird hingegen als **grundsatzentscheidungsorientiert** festgelegt. Diese Unterscheidung wird darum gemacht, weil sich Fachleute laut Review zu ABU 2030 darüber einig sind, dass sich insbesondere die Vertiefungsarbeit dazu eignet, Kompetenzen abzuschätzen (Feller & Iselin, 2021). Die Erfahrungsnote als Teil des QV ABU wird nicht thematisiert, offenbar auch nicht im Gremium der Begleitgruppe des Projektes³. Allerdings könnte die Untersuchung dazu, wie Noten während der Lehre entstehen, aufzeigen, dass Potential zur Steigerung der Prozess-Orientierung in Prüfungen vorhanden ist. Wäre dem so, könnte das Formulieren von Praxisimplikationen auf Ebene Rahmenlehrplan ABU, der allen Schullehrplänen steuernde Vorgaben macht, sinnvoll sein.

Die Schlussprüfung schliesslich wird gemäss Information des SBFI im Rahmen des Projektes ABU 2030 abgeschafft. Dies vor allem deswegen, weil sie offenbar häufig auf

³ z. B. inoffiziell Experte 2, Nov. 2021.

traditionelle Art (nicht kompetenzorientiert⁴) rein deklaratives Wissen auf Basis von Lernzielen abfragen würde. Es stellt sich mit Blick auf die eine der theoretischen Funktionen einer Prüfung⁵ (der Qualifizierung) die Frage, ob eine traditionelle Form einer schriftlichen Prüfung tatsächlich geeignet sei, eine gewisse "Lebenstauglichkeit" wie in der VMAB (SBFI, 2006) gefordert, festzustellen. Eine Prüfung, die weitgehend deklaratives (träges) Wissen abfragt, das ausserdem vor allem reproduziert und selten transferiert werden muss, wird allerdings vermutlich kaum geeignet sein, um "grundlegende Kompetenzen (...) zur Bewältigung von privaten (...) Herausforderungen"⁶ abzuschätzen. Ausserdem könnte der Aufwand, um eine schriftliche Schlussprüfung zu erstellen, im Verhältnis zum erzielten Nutzen als zu gering ausfallen. Auch müsste die SP auf die Einschätzung ihrer inhaltlichen Gültigkeit hin untersucht werden. Der Grundsatz "Wer lehrt, prüft" wird gemäss öfters geäusserten Vermutungen⁷ zu selten umgesetzt. Aussagen dazu könnten Hinweise darauf liefern, inwiefern eine alternative Prüfungsform zeitgemässer - kompetenzorientiert - wäre.

Die **funktionellen Zwecke** dieser Evaluation sind folglich derjenige einer **dokumentierenden Funktion** sowie der **Feststellung einer Wirkungsplausibilisierung**.

Die **Verwendungszwecke** der Evaluationsergebnisse werden als **rechenschaftsablegungsorientiert** in Bezug auf die *Erfahrungsnote* und die *Vertiefungsarbeit* sowie **grundsatzentscheidungsorientiert** für die *Schlussprüfung* definiert.

Basierend auf diesen sowohl formativen wie auch summativen Zwecken nach Funktion und Verwendung werden im nächsten Kapitel die Evaluationsfragestellungen definiert.

⁴ Kompetenzorientiertes Prüfen bedingt 1. den Vorzug von inhaltlicher Validität gegenüber Reliabilität ("Wer lehrt, prüft" heisst darum die Maxime im ABU), 2. eine Prüfungsaufgabe, die situiert und problemhaltig ist, 3., dass die Lernenden ins Handeln gebracht werden (dies kann auch eine kognitive Handlung sein; es muss allerdings eine (prozedurale) Transfer-Leistung nötig sein, dass verschiedene Ressourcen situationsangepasst aktiviert werden können etc.). Siehe Literatur dazu im Anhang unter A1 Handlungskompetenzorientierung und Aspekte von Prüfen.

⁵ Funktionen einer Prüfung: 1. Funktion: Selektion, Qualifikation 2. Lenkung von vorangehenden Lehr- und Lernprozessen (z. B. Metzger, 2006).

⁶ VMAB Art. 2, Absatz 1

⁷ siehe z.B: Feller & Iselin, 2021

4.2 Evaluationsfragestellungen

Fragestellungen steuern, (gemäss Theorie im Gegensatz zu Fragen, die in einem Datenerhebungsinstrument erscheinen), welche Informationen erhoben werden müssen, um den Evaluationsgegenstand wie gewünscht unter die Lupe nehmen zu können (Balzer & Beywl, 2018).

Das Qualifikationsverfahren ABU in den Kantonen der deutschen Schweiz wird unter drei ausgewählten Aspekten evaluiert:

1. Die vermutete Heterogenität der Durchführung von Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung abbilden, was auch eine Aussage zu den Nebengütekriterien Chancengerechtigkeit (Fairness) sowie Transparenz für alle QV-Kandidat:innen erlaubt⁸.
2. Die geschätzte Eignung der drei Teile des QV, um die gesetzlichen Ziele⁹ erreichen zu können, kriterienbasiert beurteilen.
3. Den geschätzten Grad der Kompetenzorientierung bei der Durchführung der Schlussprüfung darlegen und kriterienbasiert beurteilen, exemplarisch vertieft am Beispiel des Kantons Bern.

Aspekt 1 wird gewählt, weil die Vermutung im Raum steht, dass die Vertiefungsarbeit und die Schlussprüfung in den Schulen aufgrund der wenig führenden gesetzlichen Vorgaben unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Bis jetzt ist kein Vergleich der Rahmenbedingungen über viele Institutionen hinweg möglich. Diese Lücke soll mit der Erhebung der entsprechenden Daten geschlossen oder zumindest verkleinert werden. Die beiden Nebengütekriterien Transparenz und Fairness werden in Bezug auf die Rahmenbedingungen, unter der die VA und die SP durchgeführt werden, untersucht. Das Mass der Unterschiedlichkeit der Prüfungsbedingungen sowie die Ausprägung, mit der Transparenz gewährleistet wird, wirken sich auf die Chancengerechtigkeit aus. Es können also erstmals mit beschreibenden Daten zu diesen beiden Merkmalen auch bewertende Aussagen gemacht werden.

Aspekte 2. wird gewählt, weil grundsätzlich die gesetzlichen Vorgaben bestimmen, was die Ziele des allgemeinbildenden Unterrichts sind. Diese liefert am konkretesten der Absatz 2.3 des Rahmenlehrplans ABU, der folgende Prüfungsformen verlangt: "Prozessorientierte Qualifikationsformen *sowie* die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen"

⁸ Fairness und Transparenz = Nebengütekriterien: Gibt es erstens eine gewisse Erwartungssicherheit für die Lernenden und zweitens eine gewisse Vergleichbarkeit der entstandenen Resultate? Im Hinblick auf die eine Funktion von Prüfen - der Selektion - wäre es unabdingbar, dass die Resultate - also die Noten - eine starke Aussagekraft aufweisen, andernfalls könnte die Legitimation von summativen Beurteilungen infrage gestellt werden (z.B. ETH, 2013; Metzger & Nüesch, 2004).

⁹ Bundesgesetz über die Berufsbildung BBG (2002), Verordnung des SBFJ über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung VMAB (2006) sowie des Rahmenlehrplans für den ABU RLP (2006)

(RLP, 2006). Die Hypothese, dass es vor allem die Vertiefungsarbeit sei, deren Form prozessorientiert ausfalle und die anderen durchgeführten Qualifikationsformen nur wenige solcher Merkmale aufweisen würden, soll geprüft werden.

Aspekt 3 schliesslich wird als analytischer Schwerpunkt gesetzt, obwohl die Schlussprüfung abgeschafft wird. Dies aufgrund folgender Überlegungen: Prüfungen jeder Art dienen einerseits dazu, festzustellen, ob (Bildungs-) Ziele erreicht worden sind. Andererseits weisen sie die Funktion auf, Lehr- und Lernprozesse vor- und nachher zu steuern, wobei auch diese in ihrer Form per Gesetz vorgegeben sind: Sie sollen Kompetenzen aufbauen und mit prozess-orientierten Qualifikationsformen überprüft werden (siehe oben, Art. 2 der VMAB, 2006 sowie Abschnitt 2.3 des RLP, 2006). So liegt der Aktion Prüfen immer ein Zielkonflikt inne, der mit dem Aufbau und der Förderung von Kompetenzen mit formativen Bewertungen einerseits und der Selektion mit summativen Beurteilungen andererseits umrissen werden kann (Streckeisen et al., 2007). Darin verstecken sich die beruflichen Aufgaben von Lehrpersonen der Diagnose und der Prognose, die diese mit ihrem professionellen Handeln bestmöglich umsetzen sollen (ebd.) Die Devise "Wer lehrt, prüft" impliziert folglich, dass die Lehrperson beides bewusst und in sich stimmig im Unterricht umsetzt: Fördern und qualifizieren, wobei Letzteres Ersteres formgebend steuert. So soll ein hoher Grad an *constructiv alignment* gewährleistet werden. Eine solche verlangt, dass Lernziel (also die Zielkompetenz), der Unterricht und die Überprüfung der Lernziele (die Prüfungsanlage, um die Kompetenz abschätzen zu können) von der Lehrperson aufeinander abgestimmt werden. Die Folge ist eine hohe inhaltliche Validität und damit eine hohe Aussagekraft der Prüfungsergebnisse auf Kompetenzen bezogen (ETH, 2013).

Dem Grad der Kompetenzorientierung, der sich in der Durchführung der Schlussprüfung zeigt, ist also ein guter Indikator, um Rückschlüsse auf die Prüfungspraxis und das vorherrschende Verständnis des Begriffes Kompetenz in den ABU-Fachschaften der Berufsfachschulen zu ziehen. Meist entstehen gemäss Experten die Erfahrungsnoten mittels summativen Leistungsüberprüfungen, die einerseits prozessorientiert ausfallen, ähnlich wie die VA und andererseits mit Tests, die einen ähnlichen Charakter aufweisen wie die Schlussprüfung, die am Ende der Lehre folgt.

Kategorien Fragestellungen

Mit Hilfe der zuvor durchgeführten Bestimmung des Evaluationsgegenstandes sowie der Identifizierung verschiedener Bezugspunkte betroffener Akteure konnte das Evaluationsthema eingegrenzt werden auf wenige in Bezug auf Nützlichkeit, Durchführbarkeit und Gültigkeit interessante Felder. Aufgrund derer werden nun Fragestellungen formuliert, um die definierten Themenfelder nutzenbringend untersuchen zu können.

Die Aufteilung der Fragestellungen in die **Kategorien** «*Eignung, um Kompetenzen abzubilden*», «*Zufriedenheit mit gesetzlichen Vorgaben*», «*Lern- und Förderpotential*», «*Gütekriterien*», «*Erfahrungsnote*», «*Vertiefungsarbeit*» sowie «*Schlussprüfung*» wurde auf Basis der Generischen Evaluationsfragestellungen für Bildungsprogramme vollzogen (Balzer und Beywl, 2018).

Die vorliegenden Fragestellungen sind nach der Maxime von **f.ö.r.d.e.r.n.** formuliert worden (ebd.). Sie sind

- f** okussiert: eingegrenzt auf das QV ABU und auf die Kantone der Deutschschweiz.
- ö** ffend und gradierend: es wird gefragt, in welchem Ausmass ein Merkmal des QV vorhanden bzw. von den befragten Experten und Chefexpert:innen wahrgenommen wird.
- r** ealistisch: die Fragestellungen beziehen sich auf bestimmte Blickwinkel des QV ABU und dessen Durchführung an den Berufsfachschulen.
- d** eutlich: die Fragestellungen sind verständlich formuliert.
- e** mpirisch beantwortbar: mit empirischen Methoden können die erforderlichen Daten erhoben und ausgewertet werden.
- r** essionenangepasst: mit den vorhandenen Zeit- und Geldressourcen der Evaluierenden durchführbar.
- n** ützlich: auf Bedürfnisse von am QV ABU Interessierten - wie Gesetzesgebende, kantonale Verantwortliche oder Chefexpert:innen - angepasst.

In einem zweiten Schritt wurden die Evaluationsfragestellungen nach **Art** definiert: **Deskriptive** (d) Fragestellungen beschreiben ein Merkmal des QV ABU, ohne es zu bewerten. Beispiele dafür sind aufgeführte Vermutungen, wo befragte Chefexpert:innen das Potential sehen würden, um ihre QV-Vorgaben zu verbessern.

Evaluative (e) Fragestellungen zielen auf eine Bewertung ab. Dazu wird eine Ausprägung oder ein Merkmal des QV ABU in einem bestimmten Ausmass erfasst und nach festgelegten Kriterien beurteilt.

Attributive (a) Fragestellungen fragen nach einer (möglichen) Ursache für eine bestimmte Merkmalsausprägung; ob die Lernenden dank einer bestimmten Prüfungsform ihre Kompetenzen haben erweitern können, ist ein Beispiel dafür.

Tabelle 2: Fragestellungen nach Kategorie, Evaluationsart und Datenquelle geordnet

Fragestellungen Qualifikationsverfahren für den ABU in den Deutschschweizer Kantonen						
<p>Chefexpert:innen werden zur leichteren Lesbarkeit mit CE abgekürzt und stehen auch für Prüfungsverantwortliche QV ABU. Befragte Dozierende bzw. Experten werden mit EX abgekürzt. Dokumente aus dem Kanton Bern werden mit DK abgekürzt.</p> <p>Die Nummern der Fragestellungen werden mit V (Vertiefungsarbeit, E (Erfahrungsnote), S (Schlussprüfung) und Ü (übergeordnet) ergänzt, um eine leichtere Zuordnung zu ermöglichen (Lesebeispiel: VES betrifft alle drei Prüfungsformen)</p>						
Kategorie	Nr.	Die Fragestellungen können mit folgender Datenerhebung beantwortet werden:	CE	EX	DK	
Eignung, um Kompetenzen abzubilden	VES1.1.1	Als wie geeignet werden die drei Teile des QV (einzeln betrachtet) wahrgenommen, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?				e
	VES1.1.2	Welches ist der Teil des QV, der am geeignetsten bzw. am ungeeignetsten wahrgenommen wird, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?				e
	VES1.1.3	Womit begründen die CE und EX ihre Einschätzungen zu den Fragestellungen VES1.1.1 und VES1.1.2 in Bezug auf die Vertiefungsarbeit, die Erfahrungsnote und auf die Schlussprüfung?				d
	Ü1.2.1	Wird der Begriff "konkretisiertes Bildungsziel" als Kompetenz verstanden?				e
	S1.2.2	Woran ist dies konkret in der Schlussprüfung (exemplarisch im Kanton Bern) zu erkennen? (Wird insbesondere das Prüfen von prozeduralem Wissen sichtbar? Werden die Lernbereiche G und S&K vernetzt in den Aufgaben?)				e
	VES1.3.1	Wie aussagekräftig werden die Noten von VA, Erfahrungsnote und SP eingeschätzt? (Bzw. bilden die Noten den Lernerfolg ab, wie sie dies tun müssten?)				e
	VS1.3.2	Wie hoch fällt der geschätzte Nutzen aus (in Form von zusätzlichem Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen bei Lernenden) im Verhältnis zum Aufwand, den die Durchführung von VA und SP für die Expert:innen mit sich bringt? (separat ausgewiesen)				a
	VES1.3.3	Zeigen sich Muster in allfälligen Unterschieden der Noten von VA, Erfahrungsnote und SP (und falls ja, womit werden diese Vermutungen von den CE begründet)?				d
	VES1.3.4	Bei welchem Teil des QV erzielen die Lernenden im Schnitt die höchsten bzw. die tiefsten Noten?				d

	Ü1.4	Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lehrdauer der Berufe, die überwiegend an einer Institution unterrichtet werden und dem geschätzten Grad der Eignung, um Kompetenzen abzubilden?				e
Zufriedenheit mit gesetzlichen Vorgaben	Ü2.1.1	Wie zufrieden sind die CE mit den nationalen Vorgaben zum QV ABU und, falls kantonale Vorgaben bestehen, wie fällt der Zufriedenheitsgrad der CE damit aus?				e
	Ü2.1.2	Wo sähen sie allenfalls Optimierungsmöglichkeiten in den kantonalen Vorgaben?				d
	Ü2.2	Wo sähen die CE und EX allenfalls Optimierungsmöglichkeiten in den nationalen Vorgaben?				d
	VS2.3	Wie zufrieden sind die CE grundsätzlich mit der Form der Vertiefungsarbeit / der Schlussprüfung, wie sie an ihrer BFS / in ihrem Kanton durchgeführt wird?				e
	VS2.4	Wo sähen sie allenfalls Verbesserungspotential in den Durchführungsvorgaben für die SP sowie für die VA?				d
	Lern- und Förderpotential	E3.1	Was lernen die Lernenden konkret dank der Durchführung einer durchschnittliche LZK gemäss Einschätzung der CE?			
S3.2.1		Inwiefern wird der Durchführung der Schlussprüfung verglichen mit der Erfahrungsnote zusätzliches Lernpotential zugeschrieben?				e
S3.2.2		Was lernen die Lernenden konkret in der Vorbereitung auf die SP hin?				a
V3.3.1		In welchem Mass wird der Durchführung der Vertiefungsarbeit das Potential von Lernförderung zugeschrieben?				e
V3.3.2		Was lernen die Lernenden aufgrund der Erarbeitung der VA konkret?				a
Ü3.4.1		Wie kompetent, um tatsächlich kompetenzorientiert prüfen zu können, schätzen die Experten die (neu ausgebildeten) Lehrpersonen ein?				e
Ü3.4.2		Falls die Kompetenz von den EX über weite Teile als unzureichend eingeschätzt werden sollte, um kompetenzorientiert prüfen zu können, wo sähen sie allfällige Handlungsmöglichkeiten?				e
Gütekriterien		VS4.1	Inwiefern entsprechen die VA sowie die Schlussprüfung den Gütekriterien Chancengerechtigkeit und Transparenz gemäss den Aussagen CE und der EX sowie den Befunden der Berner SP?			
	S4.2.1	Wie und wann werden die Lernenden vorgängig über die Themen der SP informiert? (Gütekriterium Transparenz)				d

	S4.2.2	Wie und wann werden die Lernenden über die Bewertungskriterien der SP-Aufgaben informiert? (Transparenz)				d
	V4.2.3	Wie und wann werden die Lernenden über die Beurteilungsraster der VA informiert? (Transparenz)				d
	Ü4.3	Wie viele Rekurse gab es an der BFS in den letzten 10 Jahren? Aufgrund welchen Grundes?				d
Erfahrungsnote	E5.1	In welcher Form wird die Generierung der Erfahrungsnote grundsätzlich als geeignet eingestuft, um Lernerfolg über die Zeit (entspricht Kompetenzen-Aufbau) abzubilden?				e
Vertiefungsarbeit	V6.1	Wann im Semester wird die VA erstellt und wie lange haben die Lernenden Zeit dazu?				d
	V6.2	Dürfen Teile der Dokumentation in digitaler Form (z. B. ein Video, eine Homepage, ein Blogg etc.) eingereicht werden?				d
	V6.3	Wie werden die Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und Prüfungsgespräch im Beurteilungsraster der VA verteilt?				d
	V6.4	Gibt es eine Vorgabe, wie hoch der Eigenanteil / originale Anteil pro VA sein muss? (Falls ja, wie hoch ist sie?)				d
	V6.5	In welcher Sozialform wird die VA gemäss Weisungen erstellt? (Wer entscheidet über Ausnahmen?)				d
	V6.6	Wie lange dauern die Präsentation der Vertiefungsarbeit sowie das Prüfungsgespräch pro Kandidat:in?				d
Schlussprüfung	S7.1.1	Welche Gewichtung geben die Experten / CE den beiden Gütekriterien Validität und Reliabilität bezogen auf die Schlussprüfung?				e
	S7.1.2	Womit begründen die Experten ihre Einschätzungen zu Fragestellung S7.1.1?				d
	S7.2.1	Wann findet die Schlussprüfung statt?				d
	S7.2.2	Wie lange dauert die Schlussprüfung?				d
	S7.2.3	In welcher Form wird sie durchgeführt? (Mündlich oder schriftlich? Digital oder analog? closed, open book oder mit "Spicker")				d
	S7.2.4	Wer wählt die Prüfungsthemen aus?				d

S7.3	Welche Vor- und Nachteile für die jeweilige Entstehungsform der Schlussprüfung werden von den CE aufgeführt?				d
S7.4	Wie gut wird die Devise "Wer lehrt, prüft" (Gewährleistung des constructive alignment) bei der Schlussprüfung eingehalten?				e
S7.5	Wie hoch fällt gesamthaft der geschätzte Grad an Kompetenzorientierung der SP aus? (Exemplarisch für den Kanton Bern untersucht).				e
S7.6	Wie gut wird die inhaltliche Validität insgesamt eingehalten?				e
S7.6.1	In welchem Mass wird die Strukturgüte in der SP umgesetzt?				e
S7.6.2	In welchem Mass wird die Prozessgüte in der SP umgesetzt?				e
S7.6.3	In welchem Mass wird die Kontextgüte in der SP umgesetzt?				e
S7.7	Wie hoch fällt die vorgabentreue Umsetzung aus? (Wie gut werden die nationalen und kantonalen gesetzlichen Vorgaben eingehalten?)				e
S7.8	Wie hoch fällt der Komplexitätsgrad der Aufgaben in der SP aus?				e

5 Bewertungskriterien

5.1 Quellen und Dimensionen

Da diese Evaluation den Verwendungszwecken nach einerseits rechenschaftsablegungsorientiert ist und andererseits grundsatzentscheidungsorientiert ist, bedingt dies die **Festlegung von Kriterien**, die eine **Bewertung** des Evaluationsgegenstandes erst **ermöglichen**. Sie werden vor der Datenerhebung festgelegt. Alle evaluativen und attributiven Evaluationsfragestellungen verlangen nach Bewertungskriterien. Diese weisen hier die gleiche Struktur auf, in der sie in Kapitel 4.2 als Fragestellungen geordnet worden sind (Balzer & Beywl, 2018).

Um bei den Kriterien für gutes kompetenzorientiertes Prüfen einen möglichst hohen Grad an Objektivität erreichen zu können, wird auf folgende **Quellen** zurückgegriffen:

1. Die gesetzlichen Grundlagen, die das Qualifikationsverfahren ABU regeln.
2. Die Sichtung und Zusammenfassung von deutschsprachiger¹⁰ Theorie, die sich auf kompetenzorientiertes Prüfen, bevorzugterweise in der Berufsbildung, bezieht.
3. Gemäss Balzer und Beywl (2018) können geeignete Kriterien auch aus dem Denken in einem logischen Modell abgeleitet werden. Hier werden mit dieser Methode der Aspekt "Umsetzungstreue" aus dem Themenbaum (siehe oben unter Kapitel 4.1) als Quellen genutzt. Bezüglich Umsetzungstreue bietet sich an, die Vorgabe aus dem RLP ABU (2.3 Förderung von Kompetenzen) "prozessorientierte Qualifikationsformen und die VA überprüfen die Kompetenzen" zu beleuchten.
4. Eine weitere als wichtig eingestufte Quelle sind semistrukturierte Interviews über gutes kompetenzorientiertes Prüfen mit Experten. Diese wurden durch entsprechende Anfragen bei den drei Institutionen in der Deutschschweiz, die ABU-Lehrpersonen ausbilden, rekrutiert. (EHB, PH Zürich, PH St. Gallen)

Kriteriendimensionen, Unterkriterien und ihre Schwellenwerte

Die Kategorien sind folgende: *Eignung, um Kompetenzen abzubilden, Zufriedenheit mit den gesetzlichen Vorgaben, Lern- und Förderpotential* und *Gütekriterien* (Chancengerechtigkeit und Transparenz) als Dimensionen, die alle drei QV-Teile betreffen können. Sie werden ergänzt mit den beiden Kriterien *Erfahrungsnote* und *Schlussprüfung*.

¹⁰ Ein Grossteil der Literatur über Prüfen in der Berufsbildung ist deswegen auf Deutsch, weil es in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich (neben Dänemark und in den Niederlanden) ein breit umgesetztes duales Berufsbildungssystem gibt.

Sämtliche Kriterien ausser diejenigen zu den Gütekriterien weisen einen Schwellenwert SW von 75% der Antworten im positiven Bereich auf, der erreicht werden muss. Um zu vermeiden, dass ein Grossteil der Antworten bei 4 (meist "stimme eher zu") liegt und damit eine schwache Zustimmung vorliegt, müssen zusätzlich von den 75% mindestens die Hälfte bei Wert 5 oder 6 abgegeben worden sein.

Die Kriterien der beiden Gütekriterien *Chancengerechtigkeit* und *Transparenz* werden mit einem SW von 80% ab Antwortwert 5 deutlich höher gelegt. Dies, weil beide Nebengütekriterien in kompetenzorientierten Prüfungen wichtige Faktoren sind, um eine möglichst hohe Reliabilität zu erreichen. Diese darf allerdings wegen des Zielkonflikts mit einer hohen inhaltlichen Validität grundsätzlich nicht zu hoch ausfallen. Gemäss Literatur und Aussagen eines Experten (D. Schmuki) soll aber eine möglichst hohe Erwartungssicherheit für die Lernenden geschaffen werden, was einer anzustrebenden hohen Reliabilität im Kontext von kompetenzorientiertem Prüfen entspricht.

Kriterien zur Kompetenzorientierung der Schlussprüfung

Da die VA per se kompetenzorientiert angelegt ist und die Erfahrungsnote aus Ressourcengründen schwierig zu untersuchen ist, wird die Schlussprüfung vertieft evaluiert. Dazu liegen aus dem Kanton Bern Dokumente vor, die einer exemplarischen Analyse dienen. Um sie untersuchen und bewerten zu können, wurde ein eigenes Kriterienraster eigens für die Dokumentenanalyse dieser SP entwickelt, das verschiedene Aspekte von Kompetenzorientierung erfassen soll. Es ist im Anhang unter F **Operationalisierte Bewertungskriterien Berner Schlussprüfungen** in allen Details einsehbar.

Um das in der Literatur und von den befragten Experten als besonders wichtig eingestufte Gütekriterium der inhaltlichen Validität erfassen zu können, wurden auf die Vorschläge von Becker (2011) zur Erfassung von beruflicher Kompetenz zurückgegriffen. Becker umreisst dazu die drei Gütebereiche Strukturgüte, Prozessgüte und Kontextgüte, die sich teilweise auch überlappen. Die Kriterien zur Kompetenzorientierung in der Schlussprüfung gliedern sich deswegen in fünf Unteraspekte, die diese Gütebereiche der inhaltlichen Validität aufnehmen: sie werden in *Strukturgüte*, *Prozessgüte* sowie *Kontextgüte* unterteilt und mit den zwei Unterkriterien *Komplexität*, *kognitiver Anspruch* und *Vorgabentreue Umsetzung* ergänzt.

Die Kriterien zu *Vorgabentreue Umsetzung* dienen dazu, zu untersuchen, ob so geprüft wird, wie gemäss VMAB (2006) und RLP ABU (2006) verlangt: Werden konkretisierte Bildungsziele (= Kompetenzen) mit prozessorientierten Qualifikationsformen überprüft?

Mit der *Transparenz* schliesslich wurde ein klassisches Nebengütekriterium (ETH, 2013) berücksichtigt. Dieses wird mit den in den Dokumenten sichtbaren Teilaspekten

Beurteilungskriterien sowie *Zeit* evaluiert. Die erhobenen Daten dienen zur Ergänzung, um oben beschriebene Transparenz und Chancengerechtigkeit bewerten zu können.

Die Unteraspekte wiederum werden in jeweils drei bis fünf Item aufgefächert und mit je einer Likert-Skalen mit 6 bzw. 4 Punkten sowie einem Schwellenwerte versehen. Ausserdem wird eine Gewichtung vorgenommen.

Die gesetzten Schwellenwerte werden bei den 6-Punkte-Skalen auf 4 oder 5 (bei den 4-Punkte-Skalen auf 3) gesetzt, weil die Erreichung dieser Punkte einerseits realistisch ist. Andererseits soll damit auch eine gewisse Gewichtung aufgezeigt werden. Ein relevantes Kriterium, das wesentlich zur Umsetzung von gutem kompetenzorientiertem Prüfen beitragen kann, erhält den Schwellenwert 5 (bzw. 3), was einem erreichten Wert von *gut* entspricht. Ein etwas weniger relevantes Kriterium den Schwellenwert 4, was einem *befriedigend* entspricht. Alle erreichten Werte darunter deuten auf Handlungsbedarf hin.

Die Gewichtung wurde ebenfalls nach dieser Logik getätigt: je höher der Prozentsatz, desto relevanter das Kriterium im Hinblick auf gutes kompetenzorientiertes Prüfen.

5.2 Bewertungskriterien für alle Kategorien

Tabelle 3: Bewertungskriterien alle Kategorien

Kategorie	evaluative e oder attributive a Fragestellung	Schwellenwert SW
Eignung, um Kompetenzen abzubilden	Geschätzte Eignung, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abbilden zu können.	e je QV-Teil 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
	Geschätzte Aussagekraft der Noten von Erfahrungsnote, VA und SP	e je QV-Teil: 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
	Geschätzter zusätzlicher Nutzen (in Form von zusätzlichem Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen bei Lernenden) im Verhältnis zum Aufwand, den die Durchführung von VA und SP für die Expert:innen mit sich bringt.	a Va und SP: 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
	Einfluss der Lehrdauer, die überwiegend an einer BFS unterrichtet werden und dem geschätzten Grad der umgesetzten Kompetenzorientierung in einer Institution.	e statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen in der Einschätzung der Eignung
Zufriedenheit mit gesetzlichen Vorgaben	Zufriedenheitsgrad mit den nationalen bzw., den kantonalen Vorgaben.	e 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
	Zufriedenheit grundsätzlich mit der aktuellen Form der Schlussprüfung und der Vertiefungsarbeit.	e 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6

Lern- und Förderpotential	Geschätztes Lern- und Förderpotential aufgrund der Durchführung der Schlussprüfung: - neues Wissen dazu lernen - Kompetenzen erweitern	a	je 75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4), davon min. die Hälfte bei 5 oder 6
	Geschätztes Lernpotential aufgrund der Durchführung der Vertiefungsarbeit	e	75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4) davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
	Eingeschätzte Kompetenz von ABU-Lehrpersonen, um kompetenzorientiert zu prüfen.	e	3 von 4 Experten äussern sich positiv zur professionellen Prüfungs-Kompetenz
Gütekriterien	Geschätzte Chancengerechtigkeit an den BFS in Bezug auf die Schlussprüfung.	e	80% mind. Wert 5
	Tatsächlich gefundene Chancengerechtigkeit Schlussprüfung I	e	je Rahmenbedingung 80% gleich oder sehr ähnlich bei der SP - Zeitpunkt - Dauer - Hilfsmittel - analog/digital - schriftlich/mündlich
	Tatsächlich gefundene Chancengerechtigkeit Schlussprüfung II	e	80% gleich viele Themen bei den Berner SP
	Tatsächlich gefundene Chancengerechtigkeit Schlussprüfung III	e	bei 75% aller SP "Wer lehrt, prüft" umgesetzt
	Mass der gewährten Transparenz an den BFS in Bezug auf die Schlussprüfung: Kommunikation von Prüfungsthemen und Bewertungskriterien	e	je Faktor: 80% der BFS kommunizieren transparent
	Mass der gewährten Transparenz an den BFS in Bezug auf die Vertiefungsarbeit: Kommunikation von Bewertungskriterien	e	80% der BFS kommunizieren transparent
	Geschätzte Chancengerechtigkeit an den BFS in Bezug auf die Vertiefungsarbeit.	e	80% mind. Wert 5

	Tatsächlich gefundene Chancengerechtigkeit Vertiefungsarbeit	e	<p>je 80% Rahmenbedingung gleich oder sehr ähnlich bei der VA</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitlicher Rahmen - Sozialform - Möglichkeit, einen Teil digital einzu- reichen - originaler Anteil - Dauer Präsentation und Gespräch
Erfahrungsnote	Geschätzte Eignung, um bei den Lernenden über die Lehrzeit Kompetenzen aufbauen zu können.	e	75% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4) davon min. die Hälfte bei Wert 5 oder 6
Schlussprüfung	Gewichtung, die die ABU - Fachschaften einer hohen Rekursfestigkeit einräumen.	e	max. 25% im zustimmenden Bereich (ab Wert 4)
	Grad der Umsetzungsgüte der Devise "Wer lehrt, prüft" bei der Schlussprüfung.	e	75% der SP sollten min. in Details angepasst werden können
	Wie hoch fällt gesamthaft der geschätzte Grad an Kompetenzorientierung der SP aus? (Exemplarisch für den Kanton Bern untersucht).	e	74% des SW total: = 4.225 Pt gewichtet
	Wie gut wird die inhaltliche Validität insgesamt eingehalten? (= Strukturgüte, Prozessgüte und Kontextgüte)	e	SW gewichtet: 2.075 Pt.
	In welchem Mass wird die Strukturgüte in der SP umgesetzt?	e	SW gewichtet: 0.55 Pt.
	In welchem Mass wird die Prozessgüte in der SP umgesetzt?	e	SW gewichtet: 1.025 Pt.

	In welchem Mass wird die Kontextgüte in der SP umgesetzt?	e	SW gewichtet: 0.5 Pt.
	Vorgabentreue Umsetzung: Wie gut werden die nationalen und kantonalen gesetzlichen Vorgaben eingehalten?	e	SW gewichtet: 1.05 Pt.
	Wie hoch fällt der Komplexitätsgrad der Aufgaben in der SP aus?	e	SW gewichtet: 1.1 Pt / 1.15 Pt. ¹¹

¹¹ siehe im Anhang unter F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen", S. 157: Kriterium Komplexität der Aufgabe, kognitiver Anspruch, Nr. 4.1

6 Datenerhebungsplan

Der Datenerhebungsplan legt fest, welche Daten wie, wann, und bei wem erhoben werden müssen, um die Evaluationsfragestellungen beantworten zu können.

Für die vorliegende Evaluation werden nur die deutschsprachigen Kantone der Schweiz berücksichtigt. Dies aus folgendem Grund: Gesamtschweizerisch absolvieren rund 70% der Jugendlichen eine berufliche Grundbildung (Wolter et al., 2018). In der französisch- und auch in der italienischsprachigen Schweiz hat die duale Berufsbildung eine deutlich schwächere Verbreitung, es werden häufiger schulische Grundbildungen gewählt und die Maturitätsquote liegt im Schnitt höher als in den Kantonen der Deutschschweiz (Imdorf et al., 2016). Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Berufsbildung in der deutschsprachigen Schweiz einen höheren Stellenwert genießt, als in der übrigen Schweiz und die Matura-Quote (Gymnasium und Fachmittelschulen, ohne Berufsmaturität) bildungspolitisch tief gehalten wird, um die Berufsbildung zu stärken (Kriesi & Leemann, 2020).

Die Daten würden mit grösster Wahrscheinlichkeit kantonale Unterschiede in der Umsetzung des QV ABU (oder solche zwischen einzelnen Schulen) zutage fördern, sie dürften jedoch weniger gross ausfallen als im Vergleich mit solchen aus der französisch- oder der italienischsprachigen Schweiz.

6.1 Wahl des Erhebungsdesign

In Kapitel 4.1 Evaluationszwecke nach Funktion und Verwendungsabsicht oben wird festgelegt, dass einerseits eine *Dokumentation der Heterogenität* in der *Umsetzung des QV ABU* in den Institutionen entstehen soll, andererseits wird auch eine *Wirkungsplausibilisierung* verlangt, da grundsätzlich für die Berufsbildung in der Schweiz der didaktische Ansatz der Kompetenzorientierung gilt und deren Umsetzung im QV kriterienbasiert bewertet wird.

Die drei Teile des QV ABU werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht. In den Diskussionen im Rahmen des Reformprojektes Allgemeinbildung 2030 wurde insbesondere die Daseinsberechtigung der (offenbar meist schriftlich durchgeführten) Schlussprüfung angezweifelt und schliesslich entschieden, sie abzuschaffen (SBFI, 2022). Verschiedentlich wird die Beobachtung geäußert, dass diese heute erstens häufig zentralisiert und damit mit stark eingeschränkter Validität erstellt werde und zweitens, dass sie in der Gestaltung zu wenig kompetenzorientiert ausfalle (Kilchsberger, 2019; Scharnhorst, 2018; Zindel et al., 2018). Mitglieder der Begleitgruppe des SBFI-Projektes Allgemeinbildung 2030 stufen diese in der tradierten Form denn auch als nicht mehr zeitgemäss ein (Berger, 2020). Die gleichen Kreise schätzen die Durchführung der Vertiefungsarbeit als weitgehend

kompetenzorientiert ein und da dank des Backwash-Effektes¹² damit gerechnet werden darf, dass als Vorbereitung darauf mit zunehmender Lehrdauer ein gewisser Grad an selbstgesteuertem Lernen im Unterricht stattfinden dürfte¹³, gilt dasselbe in etwas eingeschränkterem Mass für die Erfahrungsnote.

Es fehlen jedoch bis anhin systematisch erhobene Daten zur Untermauerung dieser Einschätzungen. Deswegen wird eine breite Befragung von QV-Verantwortlichen (hier "Chefexpert:innen" genannt) an möglichst allen Berufsfachschulen der Deutschschweiz als wichtig eingeschätzt und angestrebt, um aussagekräftige Angaben zur Umsetzung des QV ABU machen zu können. Die Wahl, Chefexpert:innen zu befragen, wird damit begründet, dass sie ihres Amtes wegen einen Over-all-Blick auf die QV an ihren Schulen / in ihren Kantonen haben. Sie waren häufig bereits bei der Erstellung von gesetzlichen Vorgaben wie den Weisungen im Schullehrplan beteiligt und / oder sind verantwortlich für deren periodische Aktualisierung. Sie bilden damit die Brücke zwischen den kantonalen Ämtern und deren pädagogisch-didaktischen Intentionen für die Allgemeinbildung und den umsetzenden Praktiker:innen in den BFS, also den Lehrpersonen als Expert:innen. Ausserdem sind sie in den meisten Fällen selbst als ABU-Lehrpersonen tätig und somit vertraut mit den hochkonkreten Abläufen der Durchführung des QV ABU. Ihre Einschätzungen zu Art und Weise der Interpretation der gesetzlichen Vorgaben haben folglich das Potential, facettenreich auszufallen und damit zu einem reichen Vergleich zwischen den Institutionen und einer aussagekräftigen Einordnung der jeweiligen Umsetzungen beizutragen.

Exemplarisch werden weiter elf Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern auf ihre Kompetenzorientierung hin analysiert und mittels vorab festgelegter Kriterien beurteilt.

Weiter werden vier Experten aus den drei ausbildenden Institutionen für ABU-Lehrpersonen in der Deutschschweiz in semi-strukturierten Interviews befragt. So können erstens Fragestellungen mit bildungspolitischem Kontext beantwortet werden und zweitens auch solche, die sich auf konkrete Umsetzungen der QV-Teile beziehen. Die angefragten Experten weisen aufgrund ihrer verschiedenen beruflichen Tätigkeiten einen breiten Erfahrungshorizont auf, indem sie einerseits auf der Makro-Ebene - den nationalen und kantonalen Institutionen - die Innensicht auf bildungspolitische Prozesse haben und zu solchen Fragestellungen wertvolle Beiträge leisten können. Andererseits besuchen sie in der Funktion als Dozenten ihrer Studiengänge viele Berufsfachschulen und bekommen so auf der Mikro-Ebene Einblick in zahlreiche QV-Dokumente und verschiedene Prüfungskulturen ihrer Studierenden. Die Aussagen der Experten sollen die Daten aus der Chefexpert:innen - Befragung ergänzen,

¹² siehe in den erläuternden Kommentaren im Anhang unter A2 Wie der Backwash-Effekt in der Reform ABU 2030 genutzt werden könnte.

¹³ Fähigkeiten des selbstregulierten oder selbstgesteuerten Lernens sind unabdingbar, um eine Vertiefungsarbeit gemäss Vorgaben durchführen zu können. Sie müssen also im Vorfeld aufgebaut und gefestigt werden (Häcker et al., 2010; Jabonegg, 2004)

insbesondere dort, wo es um konkrete Fragestellungen zu den individuellen Abläufen und der jeweiligen Prüfungskultur in einer Berufsfachschule geht.

6.1.1 Ein-Gruppen-Design mit drei Post-Datenerhebungen E-1

Hier wird aufgrund der Erläuterungen oben ein *Ein-Gruppen-Design mit drei Post-Datenerhebungen* gewählt.

Da der QV-Prozess dank Erhebung der Erfahrungsnote ab Lehrbeginn bis zu dessen Ende dauert, müsste genau genommen von drei Post-Datenerhebungen, die gleichzeitig Prä-Datenerhebungen sind, gesprochen werden. Es ist hier so, dass den Datenerhebungen bereits viele Durchläufe des Evaluationsgegenstandes vorangegangen sind und folglich aussagekräftige Einschätzungen zu einem elaborierten Verfahren erhoben werden können.

Abbildung 2: Ein-Gruppen-Design mit drei Post-Datenerhebungen E-1 (Balzer & Beywl, 2018)

Ein Ein-Gruppendedesign mit drei Post-Datenerhebungen bietet gegenüber anderen Designs folgende **Vorteile**:

- Es ist nur eine Befragung pro Person nötig, der zeitliche Aufwand ist kleiner als bei mehreren Befragungszeitpunkten. Dies generiert geringere Kosten.
- Es ist möglich, die verschiedenen Umsetzungsformen des QV deskriptiv darzustellen.
- Die Feststellung eines aktuellen Zustandes ist möglich und erlaubt eine Bewertung der gängigen Prüfungspraxis für die SP in den Institutionen.
- Mit einer Datenerhebung bei den Chefexpert:innen ist in einem ausreichenden Mass feststellbar, wie zufrieden sie mit den gesetzlichen Vorgaben und den Rahmenbedingungen an ihrer BFS sind und wo sie allenfalls Optimierungsmöglichkeiten sähen.
- Die Realisierung einer Wirkungsplausibilisierung ist möglich.

Demgegenüber stehen folgende **Nachteile** eines Ein-Gruppendedesigns mit drei Post-Datenerhebungen:

- Die Reliabilität ist eingeschränkt, weil im Fall der Experten und der Chefexpert:innen nur von einem Zeitpunkt und von einer eingegrenzten Personengruppe Daten vorliegen und diese ausschliesslich auf persönlichen Einschätzungen beruhen.
- Die Validität ist eingeschränkt, weil im Fall der Chefexpert:innen nur eine Person pro Institution befragt wird und diese von Amtes wegen verantwortlich ist für die optimale

Umsetzung des QV. Sie schätzt also de facto ihre eigene Arbeit ein. Dies macht Verzerrungen wahrscheinlicher, z. B., um das Selbstbild oder dasjenige der eigenen Institution zu schützen.

- Bei einer Befragung zu nur einem Zeitpunkt und von nur einer Person pro Institution ist es wahrscheinlich, dass Personen nicht antworten, was Aussagen über diese Institution ganz verhindert und die Gesamtaussagekraft der Evaluation vermindern kann. Dies wäre in gewichtiger Weise dann der Fall, wenn in einem Kanton nur eine Person für die QV ABU verantwortlich ist und diese den Fragebogen nicht ausfüllte.
- Es ist kein empirischer Wirkungsnachweis möglich, weil dazu mindestens ein Zweigruppensdesign mit einer Prä- und einer Post-Datenerhebung (mit einer objektiven Leistungsmessung bei den Lernenden) nötig wäre.

6.1.2 Wahl der Datenerhebungsmethoden

Die Durchführung von vier semi-strukturierten Interviews mit Dozierenden an Studiengängen für ABU-Lehrpersonen bringt die Perspektive von langjähriger Erfahrung und Einblicke in die Prüfungs- und Unterrichtspraxis an Berufsfachschulen der Deutschschweiz in diese Evaluation. Durch Besuche vor Ort und durch den Austausch mit angehenden ABU-Lehrpersonen in den Modulen kennen die Experten die Verhältnisse rund um das Qualifikationsverfahren ABU aus einem übergeordneten Blickwinkel und so kann dieses Wissen verknüpft mit Theorie und Empirie aus der Berufsbildungsforschung und der Erziehungswissenschaft in den Erkenntnisprozess der Evaluation einfließen. Dies ermöglicht die potentielle Beantwortung von sowohl bildungspolitischen Fragestellungen als auch solchen zur Eignung der verschiedenen Durchführungsformen des QV ABU.

Um einen vertieften Einblick auf einen Ausschnitt des dreiteiligen QV ABU zu bekommen, werden exemplarisch vorliegende schriftliche Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern aufgrund des zuvor festgelegten Kriterienrasters "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen"¹⁴ analysiert und bewertet.

Die Entscheidung schliesslich, den grössten Teil der Daten für diese Evaluation mit standardisierten Fragebogen bei den Chefexpert:innen der Berufsfachschulen zu erheben, ist aufgrund folgender Überlegungen gefällt worden: Die Methode, digital durchgeführt, ist weniger zeitintensiv, als dies beispielsweise bei Befragungen per Telefon der Fall wäre. Sie erlaubt dadurch die Erhebung von potenziell vielen Daten. In den Kantonen der Deutschschweiz wird an 220 öffentlichen Berufsfachschulen ABU unterrichtet (BfS, 2020).

¹⁴ siehe im Anhang unter F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen".

Einige werden gemeinsam von einem Prüfungsverantwortlichen aus dem kantonalen Berufsbildungsamt (z. B. im Kanton Luzern) oder in einer BFS betreut, andere von jemandem in einem anderen Kanton (im Fall von Appenzell Innerhoden). In der Folge dieser organisatorischen Umstände können rund 120 Fragebogen an Prüfungsverantwortliche per Mail verschickt werden. Es wird eine Rücklaufquote von mindestens 45% angestrebt, was rund 50 Fragebogen entspricht. Eine solche Anzahl erlaubt die Bildung von genügend grossen Gruppen, um auch statistische Tests durchführen und aussagekräftige Ergebnisse generieren zu können.

Die Daten, die erhoben werden, werden grösstenteils als Fragen einer Likert-Skala erzeugt. Es wird eine gerade Anzahl Punkte mit symmetrischer Ausprägung gewählt, um eine eindeutig als positiv oder negativ abgrenzbare Aussage zu bekommen.

Zusätzlich werden einige Fragen, die persönliche Einschätzungen erfassen sollen, offen formuliert werden, um mehr Varianz zu erzeugen.

Tabelle 4: Datenerhebungsmethoden

WAS? Welche Daten?	Bei WEM erheben?	Mit welcher Methode?
mündliche Einschätzungen	Experten (4 Dozierende an Studiengängen pädagogischen Hochschulen)	semi-strukturierte Interviews (qualitativ)
Bewertung von Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern	11 vorliegende schriftliche Schlussprüfungen mit Quellenmaterial, zum Teil inkl. Musterlösungen	Dokumentenanalyse mittels Kriterienraster (qualitativ)
Befragung per Mail	Prüfungsverantwortliche, Chefexpert:innen	-standardisierter digitaler Fragebogen - Geschlossene Fragen (Likert-Skalen; mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, Einfach- oder Mehrfachauswahl möglich; quantitativ) - Offene Fragen (qualitativ).

7 Durchführung der Erhebungen

7.1 Befragung von Experten

Die Befragung der vier Experten aus pädagogischen Hochschulen zu kompetenzorientiertem Prüfen im ABU fand im Mai 2022 statt. Die Gespräche wurden bei dreien mit einer Videokonferenz und bei einem telefonisch als semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Die Aussagen sind zusammengefasst und tabellarisch geordnet sowie mit ausgewählten Aussagen aus der Theorie ergänzt im Anhang unter H Auswertung der Expertengespräche im vergleichenden Überblick einsehbar. Sie dienen einerseits dazu, Fragestellungen zu beantworten und flossen andererseits in den Kriterienkatalog mit ein, um Schlussprüfungen auf ihr Ausmass an Kompetenzorientierung analysieren und bewerten zu können.

7.2 Analyse und Beurteilung von Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern

Um Fragestellungen rund um die Schlussprüfung (SP) beantworten zu können, wurden exemplarisch vorliegende Dokumente aus dem Kanton Bern Kriterien-basiert auf ihre Ausprägung in Kompetenzorientierung KO hin analysiert worden. Die Prüfungen werden von der Gruppe aller Fachschaftsverantwortlichen ABU des Kantons zur Verfügung gestellt. Deswegen unterliegen die Dokumente mit grosser Wahrscheinlichkeit einem Bias der positiven Selektion, da anzunehmen ist, dass nur Prüfungen, die als qualitativ hochstehend taxiert worden sind, als Beispiel der Prüfungskultur der eigenen Schule dienen sollen. Die SP aus dem Jahr 2021 liegen mit Aufgaben und allfälligen Quellentexten sowie Musterlösungen vor. Obwohl alle Prüfungen schriftlich und mit Ausnahme einer Aufgabe¹⁵ alle mit Papier und Stift durchgeführt wurden, fallen sie formal unterschiedlich aus, wie folgende Übersicht zeigt:

Tabelle 5: Übersicht der formalen Rahmenbedingungen der Berner Schlussprüfungen

Berufsfachschule	Zeit in Minuten	Anzahl der geprüften Themen	G und S&K verknüpft	gleiches Punktetotal G und S&K	erlaubte Hilfsmittel
Schule 8	120	3	nein	ja	Gesetzestexte, Duden
Schule 4	120	5	nein	ja	open book
Schule 5	135	5	nein	nein	open book
Schule 11	120	3	nein	ja	Gesetzestexte, Duden
Schule 1	nur bei Teil 2 angegeben: 60'	3	nein	ja	80% open book
Schule 9	120	6	nein	nein	71% open book
Schule 2	120	3	nein	ja	Gesetzestexte, Duden
Schule 3	keine Angaben	7	nein	nein	keine Angaben
Schule 6	120	4	nein	ja	open book

¹⁵ Aufgabe: Geschäftsbrief, der im Word geschrieben werden kann (ohne Internet-Anschluss)

Schule 10	160	3	ja	ja	open book
Schule 7	165	5	80% nein	ja	85% open book

Im Kanton führen 12 Berufsfachschulen ein QV ABU durch. Damit kann davon ausgegangen werden, dass mit Schlussprüfungen aus 11 Schulen für den Kanton hoch repräsentative Aussagen gemacht werden können, zumal alle grossen Institutionen (> 1000 Lernende) vertreten sind.

Der verwendete Kriterienkatalog mit seinen fünf Haupt-Items inklusive den gesetzten Schwellenwerten und der Gewichtung der Punkte ist im Anhang unter F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen" zu finden.

Die erreichten gewichteten Punkte der einzelnen Schlussprüfungen wurden mit den Schwellenwerten sowie den Mittelwerten aller Schulen verglichen und mittels Netzdiagrammen visualisiert, welche im Anhang unter F2 Netzdiagramme Ergebnisse der Dokumentenanalyse Berner SP zu finden sind. Eine Tabelle mit den erreichten Punkten im Überblick ist ebenfalls im Anhang unter F1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse der Berner Schlussprüfungen einsehbar.

Aufgrund des viel zu kleinen Samples konnte keine Faktorenanalyse gerechnet werden; die Reliabilität des Bewertungsinstrumentes wird also ausschliesslich aufgrund der Abstützung auf Theorie und Expertenwissen angenommen.

7.3 Befragung von Verantwortlichen für das QV ABU

Viele der Evaluationsfragestellungen benötigen zu ihrer Beantwortung einen Insiderblick bzw. -wissen aus den Berufsfachschulen. So beispielsweise deskriptive Fragestellungen, die zum Ziel haben, die unterschiedlichen Umsetzungen der Vertiefungsarbeit vergleichbar zu machen (formale Vorgaben zu Umfang, Anteil originaler Texte, Dauer derstellungszeit, Sozialform, Vorgaben zu etc.). Zu diesem Zweck sind zwischen dem 24. 08. und dem 04.09. 2022 per Mail 128 verantwortliche Personen für das QV ABU¹⁶ in den Deutschschweizer Berufsfachschulen angeschrieben worden. Die nötigen Adressen wurden per Mailanfrage auf den kantonalen Berufsbildungsämtern im Vorfeld gesammelt. Allerdings wurden an 10 BFS zwei Namen oder Adressen als Ansprechperson für das QV ABU angegeben. Deswegen konnte von 118 Personen ausgegangen werden, die die Umfrage hätten ausfüllen können. Diese wurde digital mit Qualtrics erstellt und mit einem anonymen Link per Mail verteilt. Drei Wochen später waren rund 40 Antworten eingegangen. Nach einem Erinnerungs-Mail wurden nochmals rund 50 Antworten abgegeben. Von den 91 eingegangenen Antworten bei Beendigung der Umfrage

¹⁶ Solche werden in den Kantonen unterschiedlich genannt: Chefexpert:innen ABU, Prüfungsleiter:innen, Verantwortliche Personen QV ABU, Fachverantwortliche ABU.

mussten jedoch 24 ausgeschlossen werden, weil sie nicht abgeschlossen worden und weniger als 20% der Fragen beantwortet worden waren. Von den verbleibenden 67 wurden 7 behalten, obwohl sie nicht abgeschlossen, aber mindestens 40% der Antworten abgegeben worden waren. Ausserdem wurden weitere 2 Antworten ausgeschlossen, weil sie zwar abgeschlossen worden waren, aber leer geblieben sind. So flossen schliesslich die Antworten aus 65 Fragebogen in die Auswertung, was einer Rücklaufquote von 55% entspricht. Die Qualtrics-Daten wurden für die weitere Auswertung in eine SPSS-Datei überführt.

Die antwortenden Chefexperten arbeiten in BFS, die mehrheitlich mehr Lernende aus 3-jährigen als solche aus 4-jährigen Lehren unterrichten (N = 40), mehrere unterrichten mehr Lernende aus 4-jährigen als aus 3-jährigen Lehren (N = 16) und wenige haben gleichviele 3-jährige wie 4-jährige Lehrabsolvierende an ihren Schulen (N = 8). Die Fachgruppen sind zu je ca. einem Drittel klein (< 10 Personen) (N = 24), mittelgross (> 10) (N = 19) oder gross (> 20) (N = 21). Die Antworten stammen aus BFS aus allen Deutschschweizer Kantonen ausser den Kantonen Basel Stadt, Glarus sowie den beiden Appenzell. Evtl. stammten Teil-Rückläufe dieser Kantone aus der Gruppe der ausgeschlossenen Antworten. Ausser diesen drei (AI und AA haben zusammen einen Chefexperten) Kantonen fällt die Verteilung der Antworten im Verhältnis zu den angefragten folgendermassen aus: 100% Rücklauf liegen aus den Kantonen BL (4), NW (1), LU (1), OW (1), SH (1), SG (7), SZ (2), TG (5), UR (1), VS (2) und ZG (1) vor, es haben jeweils alle angefragten BFS geantwortet. FR (1 von 3), SO (1 von 4), GR (4 von 11), BE (7 von 12), AG (7 von 9) sowie ZH (19 von 44) können als jeweils angemessen vertreten angesehen werden, da z.B. bei SO eine grosse Gruppe Lernende vertreten werden (1400 Abschliessende pro Jahr). Von den ca. 45 000 Lernenden, die in der Deutschschweiz jährlich das QV ABU absolvieren, sind rund 24'170 - also gut die Hälfte - durch die Antworten ihrer Chefexpert:innen ABU vertreten, wobei eine Institution aus dem Kanton Bern, die eine grosse Fachschaft hat (> 20 ABU-Lehrpersonen) und somit wahrscheinlich auch viele Abschliessende pro Jahr, keine Angaben gemacht hat. Es sind also sehr wahrscheinlich noch einige Hundert mehr Lernende vertreten. Die Daten können folglich in Hinblick auf Verteilung auf Lernende, deren Lehrpersonen, auf Kantone und Institutionen als ausreichend repräsentativ eingestuft werden, um aussagekräftige Ergebnisse generieren zu können.

8 Ergebnisse

Die Fragestellungen dieser Evaluation haben zentral im Fokus, *wie gut die Teile des QV geeignet seien, das zu prüfen/zu messen/abzubilden was sie sollen*, also ob sie potenziell *valid* seien. Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben müssten die Vertiefungsarbeit VA, die Erfahrungsnote sowie die Schlussprüfung SP *Kompetenzen prüfen*, um valide zu sein.

Die erhobenen Daten sind folgendermassen ausgewertet worden:

Die Aussagen der vier befragten Experten wurden in eine Tabelle mit Kategorien zu Facetten von "gutem kompetenzorientiertem Prüfen" eingeteilt und mit jeweiligen Befunden aus der Theorie und Empirie ergänzt. Basierend auf dieser Sammlung konnten zwei Kriterienraster¹⁷ erstellt werden, um die Ergebnisse der evaluativen Fragestellungen bewerten zu können. Die Daten der Chefexpert:innen wurden erstens quantitativ mittels deskriptiver Statistik ausgewertet. Ausserdem wurden ein statistischer non-parametrischer Tests auf Korrelation (Kendall's tau) und ein ebensolcher Mittelwert-Vergleich für drei Gruppen (Kruskal-Wallis) eingesetzt. Zweitens wurden die Aussagen, die mit offen formulierten Fragen erhoben worden sind, mit der Text-Sortier-Technik TST nach Balzer und Beywl (2018) analysiert. Im Anhang ist exemplarisch unter E Beispiel einer qualitativen Auswertung mittels Text-Sortier-Technik TST ein Beispiel von den kategorisierten Antworten zu drei Fragen aus dem digitalen Fragebogen einsehbar.

Das Kapitel Ergebnisse folgt diesem inhaltlichen Aufbau:

Als Einstieg wird ein möglicher Zusammenhang in den Angaben der Chefexpert:innen zur Eignung von VA, SP und Erfahrungsnote, um Kompetenzen abzubilden, statistisch untersucht.

Danach folgen die Befunde für die VA, die Erfahrungsnote sowie die SP: Von allen drei QV-Teilen werden jeweils das Lern- und Förderpotential beleuchtet und die Einschätzungen der Chefexpert:innen zu deren Eignung, Kompetenzen abzubilden, vorgestellt.

Zur VA und zur SP werden Unterschiede in den Durchführungsbedingungen vergleichend beschrieben.

Die SP wurde zusätzlich auf die Gewichtung von Reliabilität und Validität in den BFS sowie auf Kosten-Nutzen in der Durchführung hin untersucht und bewertet. Ausserdem wurde die Kompetenzorientierung exemplarisch für vorliegende SP aus dem Kanton Bern analysiert. Die Ergebnisse der fünf Kriterien, die zur Beurteilung herangezogen worden sind, werden

¹⁷ Das erste Kriterienraster wird oben in Kapitel 5.2 Bewertungskriterien für alle Kategorien vorgestellt. Das zweite Kriterienraster "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen" definiert detailliert Kriterien, deren Items sowie Schwellenwerte, um die vorliegenden Schlussprüfungen auf ihre Kompetenzorientierung hin bewerten zu können. Es bezieht sich auf die Fragestellungen 7.4 bis 7.8 der Kategorie Schlussprüfung (siehe im Anhang unter F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen".)

visuell dargestellt und ihre mögliche Auswirkung auf die Kompetenzorientierung erläutert. Damit können Schlussfolgerungen zum tatsächlich realisierten Grad an Kompetenzorientierung im Prüfungsprozess gezogen werden.

Anschliessend folgen die Befunde und Bewertungen zu den beiden Nebengütekriterien Chancengerechtigkeit und Transparenz sowie zur Zufriedenheit der Fachgruppen ABU mit den aktuellen nationalen und kantonalen gesetzlichen Vorgaben zum QV ABU.

Die Einschätzung der befragten Experten zur professionellen Kompetenz von Lehrpersonen, um kompetenzorientiert prüfen zu können, sowie eine Aussage dazu, ob Lehrpersonen die drei QV-Teile auf ihre Eignung hin anders einschätzen, wenn sie mehr Lernende aus dreijährigen als solche aus vierjährigen Lehren unterrichten, runden das Kapitel Ergebnisse ab.

Jedes Unterkapitel ist formal folgendermassen aufgebaut:

Um besser nachvollziehen zu können, welche Fragestellungen jeweils beantwortet werden, sind die betreffenden zu Beginn nochmals aufgeführt. Zusätzlich werden die Hauptaussagen zu den Fragestellungen pro Unterkapitel zusammengefasst und der visuellen Abgrenzung halber beidseitig eingerückt. Danach folgt eine detailliertere Beschreibung der Ergebnisse. Werden qualitative Aussagen von Chefexpert:innen zitiert, sind diese kursiv gehalten und mit der Fragenummer # sowie der Personnummer \$ versehen¹⁸. Die Befunde der evaluativen Fragestellungen werden durchgehend in Bezug gesetzt zu den jeweiligen Schwellenwerten und entsprechend bewertet. Wo dies als sinnvoll erachtet wird, werden sie kurz interpretiert oder eingeordnet.

8.1 Möglicher Zusammenhang zwischen den gegebenen Einschätzungen zur Eignung

Ü1.4 Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Lehrdauer der Berufe, die überwiegend an einer Institution unterrichtet werden und dem geschätzten Grad der Eignung, um Kompetenzen abzubilden?

Chefexpert:innen, die die Erfahrungsnote als geeignet einstufen, um Kompetenzen abbilden zu können, tun dies auch bei der VA und bei der SP. Dabei fällt die positive Korrelation bei der geschätzten Eignung von Erfahrungsnote und VA deutlich höher aus als diejenige bei der geschätzten Eignung von Erfahrungsnote und SP. Keinen signifikanten Zusammenhang konnte zwischen einem hohen Wert

¹⁸ Das Zeichen# plus die Ziffer kennzeichnen die Frage des digitalen Fragebogens. Das Zeichen \$ plus die Ziffer kennzeichnen die Aussage einer Person. Sämtliche Aussagen der Chefexpert:innen wurden nach der TST (Balzer & Beywl, 2018) kategorisiert und in Tabellen abgelegt (siehe eine Beispieldatei dazu im Anhang unter E Beispiel einer qualitativen Auswertung mittels Text-Sortier-Technik TST).

in der Einschätzung der Eignung der VA und eines ebensolchen zur SP gefunden werden.

Die Einschätzung von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussnote werden als wichtig für diese Evaluation eingestuft, weil sich daraus Hinweise lesen lassen auf ein in einer Fachgruppe oder bei einer Lehrperson vorherrschendes Verständnis von "Fördern und Prüfen von Kompetenz". Es fällt bei einem ersten Augenschein auf, dass für die VA und die Erfahrungsnote die Zustimmung zur Eignung hoch liegt. Gleichzeitig fällt die Zustimmung zur Eignung für die SP deutlich geringer aus. Um zu prüfen, ob dies ein Zufall ist, wird ein statistischer Test durchgeführt, der gleichzeitiges Auftreten von hoher oder tieferer Zustimmung misst. Um also herauszufinden, ob Chefexpert:innen, die die Erfahrungsnote als gut geeignet einschätzen, auch die Vertiefungsarbeit und/oder die Schlussprüfung als gut geeignet einschätzen, wurden die gewonnenen Daten statistisch auf Korrelationen hin untersucht.

Die Variablen «Eignung Erfahrungsnote Eerfa», «Eignung Schlussprüfung Esp» und «Eignung Vertiefungsarbeit Eva» sind nicht normalverteilt, der Shapiro Wilks ist bei allen mit jeweils $<.001$ hoch signifikant (Eerfa: $M = 4.54$, $SD = 1.105$, $CI [4.26, 4.81]$), (Esp: $M = 3.89$, $SD = 1.077$, $CI [3.63, 4.16]$); (Eva: $M = 4.85$, $SD = 1.004$, $CI [4.60, 5.09]$). Die Grafiken Boxplott, Stengelblatt und Histogramm aller drei Variablen stützen diese Einschätzung. Ausserdem fällt das Sample mit 65 eher klein aus und es hat sowohl bei der Erfahrungsnote wie auch bei der Schlussprüfung einige Ausreisser. Deswegen wurde zum Testen auf allfällig auftretende Korrelationen ein Kendall's tau gerechnet und zweiseitig getestet.

Es gibt positive signifikante Zusammenhänge dahingehend, dass Chefexpert:innen, die die Erfahrungsnote als geeignet einschätzen, dies auch bei der Vertiefungsarbeit ($\tau = .387$, $p = <.001$) und bei der Schlussprüfung ($\tau = .268$, $p = .011$) tun. Die positive Korrelation fällt bei der geschätzten Eignung von Erfahrungsnote und VA deutlich höher aus, der Effekt ist mittelgross. Der Effekt des positiven Zusammenhangs bei der geschätzten Eignung von Erfahrungsnote und SP ist klein.

Keine signifikante Korrelation tritt hingegen zwischen denjenigen auf, die die VA als gut geeignet einschätzen und denjenigen, die die SP als gut geeignet einschätzen, $\tau = .051$, $p = .315$.

Die Befunde könnten auf zwei Arten interpretiert werden:

Erstens, dass Chefexpert:innen, deren Prüfungsideal kompetenzorientiert ist - die also prozessorientiert prüfen und viele Facetten eines Kompetenzenbündels in die Bewertung einfließen lassen - die Schlussprüfung viel weniger häufig als geeignete Prüfungsform

gewählt haben. Und solche, deren Prüfungsideal eher traditionell ausfällt, die Schlussprüfung als geeignete QV-Form gegenüber der (als zu beliebig bewertet eingestuft) Vertiefungsarbeit und (weniger ausgeprägt) der Erfahrungsnote bevorzugen.

Zweitens könnten diejenigen, die sowohl die Erfahrungsnote als auch die VA und die SP als geeignet einschätzen, öfter verschiedenartige Qualifikationsformen während der Lehre einsetzen und deswegen bei beiden anderen QV-Formen Chancen sehen, um verschiedene Kompetenzen abzubilden.

Diese beiden Interpretationen werden durch die Aussagen der antwortenden Chefexperten gestützt, wie die Auswertung der qualitativen Daten hier nachfolgend zeigt.

8.2 Vertiefungsarbeit

8.2.1 Formale Umsetzungsformen beschreiben

V6.1	Wann im Semester wird die VA erstellt und wie lange haben die Lernenden Zeit dazu?
V6.2	Dürfen Teile der Dokumentation in digitaler Form (z. B. ein Video, eine Homepage, ein Blogg etc.) eingereicht werden?
V6.3	Wie werden die Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und Prüfungsgespräch im Beurteilungsraster der VA verteilt?
V6.4	Gibt es eine Vorgabe, wie hoch der Eigenanteil / Originaler Anteil pro VA sein muss? (Falls ja, wie hoch liegt diese?)
V6.5	In welcher Sozialform wird die VA gemäss Weisungen erstellt? (Wer entscheidet über Ausnahmen?)
V6.6	Wie lange dauern die Präsentation der Vertiefungsarbeit sowie das Prüfungsgespräch pro Kandidat:in?

Die Umstände, unter denen eine Vertiefungsarbeit erarbeitet wird, fallen zuweilen sehr unterschiedlich aus. Insbesondere die gewährte Zeit für die Erstellung der VA, die vorgegebene Dauer in Minuten für die mündlichen Teile sowie die geforderten Werte, was an originalen Anteilen geleistet werden muss, sind heterogen. Auch die Gewichtung der Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und - falls durchgeführt - Prüfungsgespräch wird wenig einheitlich gesetzt.

Sehr ähnlich fällt hingegen der Durchführungszeitpunkt aus, nämlich während des letzten Quartals des Abschlussjahres sowie der Umstand, dass in beinahe allen antwortenden BFS auch Teile des Produktes in einer digitalen Form (Video, Blogg, etc.) eingereicht werden dürfen.

VA-Noten könnten also höchstens innerhalb einer BFS verglichen werden, wobei die unterschiedliche Begleitung durch die Lehrperson noch nicht miteinbezogen wird. Weitere Noten-Vergleiche müssten aus Gründen der grossen Heterogenität der Rahmenbedingungen als nicht aussagekräftig eingestuft werden.

Die Unterschiede in den Rahmenbedingungen sind in einer Tabelle im Anhang unter G Gefundene Unterschiede bei den Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit zur Übersicht einsehbar.

Sehr ähnliche Bedingungen wurden **nur bei zwei Faktoren** gefunden: Die Mehrheit der antwortenden Schulen führen die VA **während des ersten Semesters** des Abschlussjahres durch (V6.1: 51, N = 60). Ebenfalls ähnlich wird bei vielen die **Vorgabe zur Abgabeform** (V6.2) gehandhabt: Zumindest ein Teil des Produktes darf in digitaler Form wie ein Vlog oder eine Homepage eingereicht werden darf (51, N = 62).

Die restlichen Vorgaben zeigen teilweise gewichtige Differenzen in ihrer Ausprägung. Bereits die **Verteilung der Punkte** (V6.3) für die vier **Teile einer Vertiefungsarbeit** weisen eine grosse Heterogenität auf: Das Produkt wird mit 45% bis 50% aller Punkte bei immerhin 65% aller antwortenden BFS ähnlich gewichtet (N = 52, 37 Nennungen zwischen 40% und 50%). Der Prozess und die Präsentation weisen viel grössere Spannweiten der Gewichtung auf (N = 52, Prozess: 32 Nennungen zwischen 17% und 30%; Präsentation: 41 Nennungen zwischen 15% und 33%). Gar 19 von 52 geben an, sie würden überhaupt kein Prüfungsgespräch machen.

Auch bei der **Vorgabe zum Mindestwert an originalen Anteilen** (V6.4) zeigen sich grosse Unterschiede: der geforderte Teil reicht von unter 50% bis zu 100%. Am häufigsten wird zwischen 50% und 60% originaler Anteil gefordert (N = 62, 28), wobei 50 BFS eine Vorgabe dazu kennen. Unter "originaler Anteil" wird hier verstanden, dass Lernende die Daten zu einer Fragestellung, die sie beantwortet haben möchten in ihrer VA, selbst erheben. Dies kann z. B. mit einer digitalen Umfrage oder auf der Strasse, mit einem vorbereiteten Gespräch, mit einer beobachtenden (und dokumentierten) Teilnahme oder mit einem Selbstversuch stattfinden. Als nicht-originale Anteile werden Teile der Arbeit verstanden, die wenige (digitale) Quellen zusammenfassen. Erst, wenn es sich um viele (abhängig vom kognitiven Leistungsvermögen) Quellen handelt, kann von einem originalen Anteil gesprochen werden. Eine VA, die nur zur Hälfte originale Anteile aufweisen muss, unterscheidet sich also mit grosser Wahrscheinlichkeit qualitativ stark von einer, die 80% oder sogar 100% originale Anteile beinhaltet.

Die Ausprägungen der **Sozialform** (V6.5) fallen gesamthaft gesehen weniger unterschiedlich aus, weil in immerhin rund 75% der BFS eine Gruppenarbeit angestrebt wird und formal nur in begründeten Ausnahmefällen Einzelarbeiten zugelassen werden.

Die Spannweite der **Dauer**, in der die Arbeit **entsteht**, reicht von 6 Wochen bis 6 Monaten (V6.1). Diese extremen Werte bilden allerdings Ausnahmen. Die Hälfte der antwortenden BFS gewähren mit 8 Wochen die gleiche Dauer betreute Arbeitszeit. Nimmt man noch diejenigen BFS dazu, die 9 oder 10 Wochen gewähren, dann sind es 75% der Lernenden, die ähnlich viel Zeit bekommen, um ihre VA zu erarbeiten.

Die geforderte Minutenanzahl, in der die VA **präsentiert** werden muss, liegt zwischen 5 und 20 Minuten (V6.6). Man könnte versucht sein, die am häufigsten vorkommende Dauer zwischen 10 und 15 Minuten (N = 60, 22) als ähnlich zu bezeichnen, es macht jedoch für die vortragende Person einen grossen Unterschied, ob man um die Hälfte länger präsentieren muss.

Lernende, die im **Prüfungsgespräch** 25 Minuten mündlich geprüft werden und andere gar nicht, sind Ausreisser nach unten und oben. Die am häufigsten genannte Gesprächsdauer liegt bei 10 Minuten (V6.6: N = 60, 18).

8.2.2 Lern- und Förderpotential der Vertiefungsarbeit

V3.3.1 In welchem Mass wird der Durchführung der Vertiefungsarbeit das Potential von Lernförderung zugeschrieben?

V3.3.2 Was lernen die Lernenden aufgrund der Erarbeitung der VA konkret?

Die Lernenden scheinen im ganzen Prozess der Erstellung und Präsentation der Vertiefungsarbeit Kompetenzen aus dem ganzen Fächer der überfachlichen Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen. Insbesondere solche, die der Methodenkompetenz zugeordnet werden, wie z.B. Zeitmanagement und S&K-Kompetenzen. Die VA wird von den Chefexpert:innen als den Teil des QV eingestuft, der am besten geeignet sei, um bei den Lernenden Kompetenzen zu erweitern.

Dass die Lernenden bei der Erstellung der VA ihre **Kompetenzen erweitern**, ist für 92% aller Antwortenden **unbestritten** (N = 65, 79% der Antworten bei Wert 5 oder 6, der Schwellenwert ist erreicht).

Dabei wendeten sie überwiegend überfachliche Kompetenzen aus dem Bereich **Methodenkompetenz** an und vertieften sie dabei (N = 62, total Methodenkompetenzen 69 Nennungen). Insbesondere der Einsatz **sämtlicher S&K - Kompetenzen** wird erwähnt (35 Nennungen), wobei "Recherchieren" als eigentliches Kompetenzenbündel am häufigsten genannt wird (9 Nennungen).

Zeitmanagement wird ebenfalls oft erwähnt; die Fähigkeit, Arbeitsschritte Deadlines zuzuteilen sowie deren Einhaltung sei durch die Prozesshaftigkeit der Prüfungsform aus Sicht der Chefexpert:innen gut messbar (28 Nennungen).

Die Vertiefung von **digitalen Skills** wird genannt, jedoch nicht in so hohem Mass, wie dies in Anbetracht der zunehmenden Wichtigkeit von transversalen digitalen Skills wie

Datenmanagement, Kommunikation über digitale Kanäle, Anwendung von Programmen oder Online-Nutzeroberflächen etc. zu erwarten wäre¹⁹ (11 Nennungen).

Das Bündel der **Sozialkompetenzen** umfasst in Bezug auf die VA vor allem Fähigkeiten, um **innerhalb einer Gruppe zu kooperieren und/oder zu kollaborieren**, wie Kommunikationsfähigkeit, Empathie und das Übernehmen von Verantwortung (30 Nennungen). Viele Chefexpert:innen sprechen hier zusammenfassend von "Teamarbeit".

Ähnlich gewichtig wird das Anwenden und Erweitern von Fähigkeiten im Bereich der **Selbstkompetenz** eingestuft: Insbesondere **metakognitive Lernstrategien** scheinen bei der Erstellung der VA wesentlich zu sein: Wer metakognitive (Lern-)Strategien einsetzen kann, verfüge über wichtige Ressourcen, um eine VA erfolgreich abzuschliessen (21 Nennungen). Ausserdem wird auch die Wichtigkeit erwähnt, andere **intrapersonale Ressourcen** aktivieren und erweitern zu können, wie Persistenz (7 Nennungen), Motivation (5 Nennungen), das Erleben von Selbstwirksamkeit (4 Nennungen) und das Üben im Umgang mit Stresssituationen (4 Nennungen).

8.2.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

V1.1.1	Als wie geeignet werden die drei Teile des QV (einzeln betrachtet) wahrgenommen, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?
V1.1.2	Welches ist der Teil des QV, der am geeignetsten bzw. am ungeeignetsten wahrgenommen wird, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?
V1.1.3	Womit begründen die CE und EX ihre Einschätzungen zu den Fragestellungen V1.1.1 und V1.1.2 in Bezug auf die Vertiefungsarbeit?
V1.3.1	Wie aussagekräftig werden die Noten der VA eingeschätzt? (Bzw. bilden die Noten den Lernerfolg ab, wie sie dies tun müssten?)
V1.3.2	Wie hoch fällt der geschätzte Nutzen aus (in Form von zusätzlichem Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen bei Lernenden) im Verhältnis zum Aufwand, den die Durchführung der VA für die Expert:innen mit sich bringt?
VES1.3.3	Zeigen sich Muster in allfälligen Unterschieden der Noten von VA und Erfahrungsnote (und falls ja, womit werden diese Vermutungen von den CE begründet)?
V2.3	Wie zufrieden sind die CE grundsätzlich mit der Form der Vertiefungsarbeit, wie sie an ihrer BFS/in ihrem Kanton durchgeführt wird?

Die Vertiefungsarbeit scheint in vielen Fachschaften wenig umstritten zu sein; sowohl die Zufriedenheit mit der aktuellen Durchführungsform und der Eignung, um Kompetenzen abzubilden, als auch die geschätzte Aussagekraft der Noten fallen hoch aus. Wenn die Lernenden in der Konzeptphase gut begleitet würden, habe sie grosses Potential, um viele Kompetenzbündel abbilden zu können.

¹⁹ siehe z.B. bei Scharnhorst & Kaiser, 2018: Transversale Kompetenzen

Der geschätzte Nutzen in Form eines zusätzlichen Erkenntnisgewinns fällt allerdings etwas tiefer aus, was in Anbetracht des sehr hohen zeitlichen Aufwands, den die Durchführung der VA verursacht, nachvollziehbar ist.

Eine grossen Mehrheit der Chefexpert:innen schätzt die VA als **gut geeignet** ein, **um** bei den Lernenden **Kompetenzen abzubilden**, der Schwellenwert wird erreicht (V1.1.1: N = 65, M: 4.85, SD: 1.00; SW: 88% der Antworten im zustimmenden Bereich, davon 67% bei Wert 5 oder 6). Sie wird dazu von allen drei QV-Teilen **als am geeignetsten eingeschätzt** (V1.1.2: N = 65, M: 3.46, SD: 0.68).

Gründe, weshalb sich die VA gut eigne, sind vor allem **die Breite der Methoden**, die die Lernenden bei der Durchführung einsetzen müssten (V1.1.3: 36 Nennungen) und dass vor allem im Gegensatz zur Schlussprüfung **auch Sozial- und Selbstkompetenzen** angewendet und vertieft werden müssten (19 Nennungen). Sozialkompetenzen im Bereich der Kommunikation werden allerdings vor allem dann geprüft, wenn die Lernenden in Zweier- oder Dreiergruppen arbeiten (müssen). Einzelne Stimmen finden die VA zu sprachlastig für kognitiv schwächere Lernende (6 Nennungen). So sei bisweilen gerade für schulisch weniger Leistungsfähige eine echte Vertiefung in ein Thema aus sprachlichen Gründen nicht möglich. Im entgegengesetzten Sinn wird die VA jedoch bisweilen auch gelobt als Prüfungsform, die sowohl für leistungsstarke als auch für leistungsschwache Lernende lernwirksam und motivierend sei.

Diese Einschätzung teilen die befragten Experten, geben allerdings gewisse Rahmenbedingungen vor, die erfüllt sein müssen, soll die VA lernwirksam sein: Die Entstehung der VA müsse von der Lehrperson ab Beginn gut begleitet werden. Dies bedeutet konkret, dass den Lernenden zwar genügend Autonomie bei der Themenwahl gewährt werden solle, gleichzeitig jedoch ein genügend grosser Anteil an original erstelltem Inhalt gefordert werden müsse (>50%). Die **Themenwahl** sei in hohem Mass **ausschlaggebend, ob mit der VA tatsächlich Kompetenzen erweitert werden können**. Das, weil bei der Beschaffung von Informationen diverser Art der Einsatz einer breiten Palette an Methoden- und Kommunikationskompetenzen erforderlich sei. Australien wäre demnach nur ein geeignetes VA-Thema, wenn die Lernenden in der Zeit der Erstellung nach Australien reisen würden. Gut begleitet bedeutet auch, dass die Lernenden zu Team- oder Gruppenarbeiten motiviert werden sollen. Die an einigen Schulen erlaubte oder sogar standardmässig geforderte Sozialform der Einzelarbeit erlaube zwar das Erheben und Verarbeiten von eigenen Daten, es könne aber wenig aussagekräftig abgeschätzt werden, ob eine Person über die auf dem Arbeitsmarkt als so wichtig erachteten Fähigkeiten zur Kommunikation und Kollaboration verfüge²⁰.

²⁰ siehe zu Transversale Kompetenzen z.B. bei Scharnhorst & Kaiser, 2018 oder Kriesi & Leemann, 2020

Die **Aussagekraft** der VA - Noten wird als **hoch taxiert** und der gesetzte Schwellenwert erreicht (V1.3.1: N = 64, M: 4.58, SD: 0.98, SW: 90% der Antworten im zustimmenden Bereich, davon 65% bei Wert 5 oder 6).

Es zeigen sich bei 56% **Unterschiede** zwischen **VA-Noten** und **Erfahrungsnoten** und zwar so, dass die **VA-Noten im Schnitt höher ausfallen** würden (V1.3.3: N = 64). Dieser Umstand wird mit unterschiedlichen Gründen erklärt.

Auf der einen Seite gibt es wenige Stimmen, die die **Noten der VA als zu hoch in Relation zu den tatsächlich vorhandenen Kompetenzen** bei Lernenden beurteilen. Lehrpersonen würden bisweilen die Anstrengung und den grossen Aufwand, den sie für eine VA betrieben haben, belohnen wollen und würden daher eine allenfalls fehlende inhaltliche Vertiefung zu wenig berücksichtigen. Die Annahme, dass deswegen die Erfa-Noten im Schnitt tiefer ausfallen müssten, zeigt sich zum Beispiel in dieser Aussage: *"Gruppenarbeit - Zu milde Bewertung mancher Lehrpersonen bei der VA: "Die Lernenden haben so lange an dieser VA gearbeitet..." Aus der Quantität wird auf die Qualität geschlossen."* (#31, \$28). Auch seien Lehrpersonen bisweilen überfordert mit der Korrektur von Kompetenzen und würden deswegen zu grosszügig bewerten. Weite Konstrukte sind tatsächlich anspruchsvoll in der Korrektur, bereits das Festlegen von aussagekräftigen Beurteilungskriterien sind es, wie diese Aussage andeutet: *"Das ist ein echtes Problem. Die VA-Noten fallen in der Regel viel zu gut aus. Wir können aber nur nach einem transparenten Raster benoten, halten sich die Lehrlinge an den Raster, fallen die Noten gut aus. Das gleiche lässt sich über den Prozess sagen. Ein Ärgernis und mit ein Grund ist die Rundung. Aus meiner Sicht müsste ERFA, VA-Note und SP auf Zehntelnoten gerundet werden und dann auf eine halbe Note. (...) Gerade bei der VA liegen viele Lernenden zwischen einer 4.8 und 5.2, beide bekommen eine 5, Leistungsmässig ist dies aber ein grosser Unterschied."* (#31, \$07).

Ein zweiter Erklärungsstrang von Wenigen ist die **Annahme**, dass Lernende einerseits **Hilfe von aussen beanspruchen** würden, was bei Lernzielkontrollen vor Ort nicht möglich sei und sie darum ihre "tatsächlichen" Kompetenzen zeigen würden und andererseits von der Arbeit **von Stärkeren profitieren** würden: *"Ich glaube, dass es pro Gruppe meist ein Zugpferd gibt, dass Aufgaben der anderen Beteiligten übernimmt oder Hilfe von aussen organisiert. Da in einer Gruppenarbeit niemals die exakte Leistung jedes einzelnen erfasst werden kann, die Bedeutung von externer Hilfe auch nicht, ist eine VA Note in der Regel besser als die Erfahrungsnote."* (#31, \$11).

Eine **konträre Sicht auf mögliche Gründe** dafür, dass die VA-Noten im Schnitt höher ausfallen würden als die Erfahrungsnoten, deutet auf ein Menschenbild hin, das den Lernenden eine hohe Motivation bei der Bearbeitung eines selbstgewählten Themas zuschreibt. Teamarbeit wird als Ressource angesehen und eine adäquate Begleitung durch

die Lehrperson als Lerngelegenheit auch für Schwächere, um mit der VA ein Erfolgserlebnis zu haben. Folgende Aussagen sind Beispiele dazu: *"Viel Eigenmotivation für VA viel Eigeninteresse bei Themenwahl möglich viel Vertrauen und Erfahrung mit prüfender Lehrperson."* (#31, \$06) oder: *"Motivation bei selbstgewähltem VA Thema oft hoch. Durch gute Planung und vor allem fleissiger Arbeit am Projekt erreichen schwächere Lernende bessere Noten als im Unterricht."* (#31, \$17).

Gesamthaft überwiegen die zufriedenen Stimmen zur Aussagekraft der VA-Note kritischere bei Weitem.

Die angegebene **hohe Zufriedenheit** der meisten Chefexpert:innen mit der **aktuellen Form, wie die VA durchgeführt wird** (V2.3), überrascht nicht, wenn man sie mit der Eignung (weiter unten in diesem Kapitel) und der Aussagekraft der Noten vergleicht. Sie fällt aber dennoch erstaunlich hoch aus, wenn der gewaltige Zeitaufwand berücksichtigt wird, den die Begleitung der Lernenden in der Konzept - sowie der Durchführungsphase und der gesamten Auswertung der Vertiefungsarbeit mit sich bringt (N = 65, M: 4.85, SD: 0.95). Der gesetzte Schwellenwert für Zufriedenheit mit der aktuellen Form wird erreicht (85% der Antworten im zustimmenden Bereich, davon 69% bei Wert 5 oder 6). **Wenige Chefexpert:innen** möchten die Vertiefungsarbeit **form- und inhaltsmässig modernisieren**, weil sich die Kompetenzorientierung, die im Lehrplan 21 gefordert wird, langsam im Fähigkeitenprofil der Lernenden auswirken würde und viele bereits in der Volksschule ähnliche schriftliche Arbeiten haben schreiben und präsentieren müssen; die traditionelle VA-Form laufe Gefahr, abgedroschen zu sein. Es sei an der Zeit, gesetzliche Vorgaben zur VA zeitgemässer zu gestalten, beispielsweise die Verteilung der Punkte in Bewertungsrastern kantonaler Rahmenbedingungen und die Einführung von 10tel-Noten, da dies eine differenziertere Beurteilung des Geleisteten ermöglichen würde. Auch eine Anpassung bei den formalen Möglichkeiten (mehr Vielfalt in der Form wie digitale Bestandteile des Produktes) und im Themenfindungsprozess wird gefordert.

Auch bei der Frage, ob sich der **Aufwand** für die Durchführung der VA **im Verhältnis zum zusätzlichen Erkenntnisgewinn** über vorhandene Kompetenzen bei den Lernenden lohne, zeigen sich zwar die meisten Chefexperten positiv (V1.3.2: 80% der Antworten im zustimmenden Bereich). Allerdings fällt hier der eher hohe Anteil an vorsichtig Zustimmenden auf, der Schwellenwert wird sehr knapp verfehlt (49% bei Wert 5 oder 6). Ein Grund dafür könnte im oben skizzierten hohen zeitlichen Aufwand für die Lehrpersonen liegen.

8.3 Erfahrungsnote

8.3.1 Lern- und Förderpotential der Erfahrungsnote

E3.1 Was lernen die Lernenden konkret dank der Durchführung einer durchschnittliche LZK gemäss Einschätzung der CE?

Wenn die Erfahrungsnote aufgrund einer vielfältigen Prüfungspraxis entstehe und demnach bereits im Unterricht entsprechend auf vielfältige Weise und mit entsprechend geeigneten Aufträgen prozedurales Wissen geübt und Transfers ermöglicht werden, falle das Lern- und Förderpotential sehr gross aus, so die Meinung der Mehrheit der Chefexpert:innen. Die Anlage des Aufbaus von Kompetenzen über die Zeit sowie das Miteinfließen von Lernprozess und individueller Entwicklung in die summative Bewertung habe einen lern- und förderwirksamen Effekt.

Die lange Dauer, (5 Semester bei 3-jährigen, bzw. 7 bei 4-jährigen Lehren) in der die Erfahrungsnote entsteht, begünstigt laut Chefexpert:innen die Förderung von verschiedenen Kompetenzenbündel (N = 54, 21 Nennungen). So könnten Methoden-, Sprach-, Selbst-, Sozial- und Fachkompetenzen entwickelt werden (19 Nennungen) Voraussetzung sei allerdings ein handlungsorientierter Unterricht mit verschiedenen Lernsettings, was die Methode und die Sozialform angehen (23 Nennungen). Dies sind Beispiele solcher Aussagen: *"Handlungskompetenzen lassen sich auf dem Weg in den 6 Semestern besser entwickeln und prüfen als "am Ziel" mit dem QV."* (#04, \$16) oder *"Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein mannigfaltiger ABU-Unterricht stattfindet, in dem viele unterschiedliche Kompetenzen gefördert und gefordert und geprüft werden."* (#04, \$46).

Es gibt auch kritischere Stimmen, die betonen, dass es in erster Linie auf die Fähigkeiten und Haltungen der Lehrpersonen ankomme, ob mehr als traditionell deklaratives und konzeptionelles Wissen geprüft werde (12 Nennungen).

8.3.2 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

E1.1.1 Als wie geeignet werden die drei Teile des QV (einzeln betrachtet) wahrgenommen, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?

E1.1.2 Welches ist der Teil des QV, der am geeignetsten bzw. am ungeeignetsten wahrgenommen wird, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?

E1.1.3 Womit begründen die CE und EX ihre Einschätzungen zu den Fragestellungen E1.1.1 und E1.1.2 in Bezug auf die Erfahrungsnote?

E1.3.1 Wie aussagekräftig werden die Noten der Erfahrungsnote eingeschätzt? (Bzw. bilden die Noten den Lernerfolg ab, wie sie dies tun müssten?)

E5.1 In welcher Form wird die Generierung der Erfahrungsnote grundsätzlich als geeignet eingestuft, um Lernerfolg über die Zeit (entspricht Kompetenzen-Aufbau) abzubilden?

Die Erfahrungsnote ist gemäss Chefexpert:innen grundsätzlich gut geeignet, um Kompetenzen abzubilden. Durch den Einsatz von vielen verschiedenen Prüfungsformen könne die Entwicklung und die Performanz von Kompetenzen sowohl gesamtheitlich als auch über die Zeit bewertet/geschätzt werden. Es gibt allerdings auch wenige kritische Stimmen, die bemängeln, dass Lehrpersonen nicht ausreichend ausgebildet seien, um aussagekräftig kompetenzorientiert prüfen zu können. Es würde zu häufig auf traditionelle Weise vor allem deklaratives Wissen abgefragt und selten wirklich kompetenzorientiert geprüft.

Die grost Mehrheit der Chefexpert:innen stufen die Erfahrungsnote als **gut geeignet** ein, **um Kompetenzen verschiedener Art abzubilden** (E1.1.1: N = 65, M: 4.54, SD: 1.10). Der Schwellenwert wird erreicht (88% der Antworten im zustimmenden Bereich, davon 67% bei Wert 5 oder 6). Sie wird im direkten Vergleich mit den anderen Teilen als fast gleich gut geeignet eingeschätzt wie die VA (E1.1.2: N = 65, M_{VA} : 3.46, M_{Erf} : 3.40, SD_{VA} : 0.74, SD_{Erf} : 0.68).

Die **Aussagekraft** der Erfahrungsnote über latent vorhandene Kompetenzen scheint ebenfalls als **hoch** wahrgenommen zu werden (E1.3.1: N = 64, M: 4.73, SD: 0.87). Auch hier wird der Schwellenwert erreicht (92% im zustimmenden Bereich, davon 78% bei Wert 5 oder 6).

Gemäss RLP ABU (2006) sollen Kompetenzen "im Unterricht (...) vor allem mit handlungsorientierten, projektartigen Lernformen gefördert werden. Prozessorientierte Qualifikationsformen sowie die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen.". **Wie hoch der Anteil prozessorientierter Qualifikationsformen** im alltäglichen ABU-Unterricht **tatsächlich ausfällt**, kann nur geschätzt werden. Hier werden die Aussagen dazu von den Experten und den Chefexperten einander gegenübergestellt (E5.1):

Die Charakteristik der während der Lehre durchgeführten Tests, Lernzielkontrollen, projektartigen Arbeiten, Erfolgskontrollen etc. pendelten gemäss allen vier **Experten** meistens zwischen Aufgabenformen, die ähnlich der (schriftlichen) Schlussprüfung seien und solchen, die (Teil-) Kompetenzen der Vertiefungsarbeit darstellten (E1.1.3). Es gäbe allerdings hier und dort Anlass, deren Kompetenzorientierung genauer unter die Lupe zu nehmen. Des Öfteren würden sie durch ihre Dozententätigkeit Einblicke in Prüfungskulturen an BFS bekommen, die darauf hindeuten würden, dass nur ein Teil der Noten während der Lehre prozess- und/oder kompetenzorientiert entstünden. Viel zu oft würden traditionelle Lernzielkontrollen durchgeführt, die in engen Konstrukten partialisiert vor allem deklaratives Wissen auf K1- und K2-Stufe prüfen würden.

Die **Chefexpert:innen** auf der anderen Seite nennen bei der Frage, welche Kompetenzen durch die Erhebung der Erfahrungsnote abgebildet werden können, tatsächlich

häufiger die Begriffe "Wissen" oder "Fach-/Sachkompetenz" (N = 48, 40 Nennungen) als "Methoden- (32 Nennungen) oder Sprachkompetenzen" (28 Nennungen). Nur gerade halb so oft fallen "Selbst- und/oder Sozialkompetenzen" (21, bzw. 20 Nennungen), was dahingehend interpretiert werden kann, dass der Grossteil der durchgeführten summativen Prüfungen während der Lehre wie vermutet öfter die Form von traditionellen Lernzielkontrollen hat, die primär deklaratives Wissen abfragt. Bei S&K-Noten kann angenommen werden, dass es sich bei der Aufgabe häufig um eine der klassischen Textsorten handelt (wie z.B. eine Beschreibung, eine Erörterung), um einen Normentest oder um eine Texterfassungsaufgabe ("Leseverstehen") wie sie vor der Reform 2006 verbreitet als Sprachnote gesetzt worden war. Mit dem viel weiter gefassten Verständnis von Sprachkompetenz, die auch Kommunikation umfasst (Nodari, 2001) hat dies nur bedingt zu tun und deutet ebenfalls auf enge Prüfungskonstrukte hin, die wenig geeignet sind, um Kompetenzen abzubilden.

Ein **positiveres Bild ergibt sich, wenn alle qualitativen Aussagen**, die zu Fragen nach Kompetenzen und Erfahrungsnote gemacht werden, **im Bündel analysiert werden**. Dann ergibt sich die Andeutung zweier Typen, auf welche Art Prüfen von Kompetenzen durchdrungen wird:

Auf der **einen Seite** zeichnet sich ein **Verständnis für Prüfen mit den zwei Funktionen** ab (Metzger & Nüesch, 2004), die erstens eine **Aussage über den Lernstand oder den Lernprozess** erlauben (summativ oder formativ, diagnostisch/selektiv oder prognostisch) und zweitens den **Lernprozess** vor der eigentlichen Prüfungssituation **steuern**: "*Fach, Sprach, Selbst, Sozial- und Methodenkompetenzen inkl. notwendige Kompetenzen für VA (durch kleinere Arbeiten) und für Schlussprüfung (ähnliche Prüfungsaufgabe durchs Jahr).*" (#20, \$13). Ausserdem scheint die bildungspolitische Forderung nach Chancengerechtigkeit durch, die eine kompensatorische Ungleichbehandlung als fair einstuft, damit möglichst viele ihr Potential ausschöpfen können (Wolter et al., 2018). Dies zeigt sich darin, dass als Referenznorm Kriterien herangezogen werden, um die Lernentwicklungen individueller zu begleiten. Der **positive Aspekt der Erhebung** von **vielen kleineren verschiedenartigen Lernstandsermittlungen über die Zeit** wird **betont** (N = 105, 25 Nennungen). Die explizite Verwendung des Begriffs "(Handlungs)Kompetenz-Orientierung" deutet ein vorhandenes Verständnis an, dass Kompetenzen nur über die Zeit entwickelt werden können (24 Nennungen). Ausserdem fallen bei 56% (N = 64) die Noten der VA gleich hoch aus wie die Erfahrungsnoten, was als Indiz für eine ähnliche Prüfungspraxis gelesen werden kann.

Bei denjenigen, die einen Unterschied zwischen VA und Erfahrungsnoten aufweisen, sind bei der grossen Mehrheit (N = 36, 81%) die VA-Noten im Schnitt höher, was teilweise mit inhaltlich entgegengesetzten Argumenten erklärt wird. Bei der einen Gruppe von Aussagen wird das oben beschriebene Verständnis der Funktionen von Prüfen sichtbar: die Form wirkt gestaltend auf den Arbeits- und Lernprozess zurück und dieser wird als ebenso wesentlich

erachtet wie das Lernergebnis. So würde die Prozesshaftigkeit der VA die Lernenden weitaus mehr Möglichkeiten bieten, Kompetenzen jeglicher Art in Performanz umzuwandeln. Dadurch würde eine gesamtheitlichere Beurteilung möglich und dem latenten Kompetenzfächer der Lernenden weitaus gerechter, als dies in kleinen punktuellen Prüfungen von Einzelaspekten möglich sei.

Bei der **anderen Gruppe** der Aussagen dringt ein anderes **Verständnis zur Funktion von Prüfen** durch, das fast ausschliesslich **diagnostischer** Natur ist. Der Lernprozess wird bei der Bewertung wenig bis nicht beachtet, andere Aspekte von kompetentem Handeln wie Sozial- oder Selbstkompetenz können nicht in die Beurteilung miteinfließen. Es werden überwiegend summative Beurteilungen gemacht, was nicht erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass pro Semester 6 Noten gesetzt werden müssen (2 pro Lernbereich; 56 von N = 65 geben an, diese Vorgabe zu haben). Die Referenznorm ist zwar kriterienbasiert und nicht die soziale Gruppe (Klasse), trotzdem bleibt wenig Raum für innere Differenzierung, weil "für alle gleich" als fair und damit gut gewertet wird. "Wer lehrt, prüft" wird in dieser Lesart als ungerecht empfunden, weil der Lehrperson unterstellt wird, dass sie zu grosszügig korrigieren würde, z.B. weil es anspruchsvoll sei, Bewertungskriterien für weite Konstrukte festzulegen, um Diskussionen um schlechten Noten aus dem Weg zu gehen oder um im Vergleich zu anderen Lehrpersonen besser dazustehen (16 Nennungen). In der Annahme, dass (S&K-) Kompetenzen und andere kompetenzorientierte Prüfungen häufig zu mild korrigiert würden oder dass bei prozessorientierten Qualifikationsformen oft externe Hilfe in Anspruch genommen würde, werden die Noten als zu hoch eingestuft. Es brauche deswegen traditionelle Lernzielkontrollen, die Fachwissen prüfen, um die "zu guten" Noten nach unten zu korrigieren (16 Nennungen).

8.4 Schlussprüfung

8.4.1 Formale Umsetzungsformen beschreiben

S7.2.1	Wann findet die Schlussprüfung statt?
S7.2.2	Wie lange dauert die Schlussprüfung?
S7.2.3	In welcher Form wird sie durchgeführt? (Mündlich oder schriftlich? Digital oder analog? closed, open book oder mit "Spicker")
S7.2.4	Wer wählt die Prüfungsthemen aus?
S7.4	Wie gut wird die Devise "Wer lehrt, prüft" bei der Schlussprüfung eingehalten?

Die vorgefundene Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung fällt weniger gross aus, als im Vorfeld vermutet worden war. Die Lernenden werden am häufigsten im letzten Abschnitt des Abschlussjahres schriftlich mit einer Papier- und-Stift-SP während zwei bis drei Stunden geprüft und dürfen mehr oder weniger Hilfsmittel benutzen.

Die Dauer in Minuten, die Form sowie die erlaubten Hilfsmittel unterscheiden sich wegen einzelnen Ausnahmen jedoch teilweise beträchtlich. So kann eine Lernende an der einen Schule während 30 Minuten mündlich geprüft werden mit einem Spicker von vorgegebener Grösse als Hilfsmittel und eine andere wird im selben Fach während 240 Minuten closed book und schriftlich geprüft.

Die Entstehung der Schlussprüfung sowie der Zeitpunkt der Durchführung hingegen sind in vielen Kantonen und Schulen ähnlich. So ist das Erstellen einer für alle Abschlussklassen einheitlichen SP von einem Autor:innen-Team aus der ABU-Fachgruppe heraus die häufigste Form. Allerdings wird deswegen die Devise "Wer lehrt, prüft" im Fall der Schlussprüfung in ungenügendem Mass umgesetzt.

Betrachtet man die formalen Umstände der Erstellung und Durchführung der Schlussprüfungen, so fällt auf, dass sie **fast einheitlich in der zweiten Hälfte des Abschlussquartals** (Ende Mai, Juni) durchgeführt wird (S7.2.1: 53 von N = 58). Nur wenige führen sie früher durch, eine Schule sogar zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der ersten Woche des letzten Semesters. Ebenfalls fast einheitlich wird die SP als **schriftliche** Einzelprüfung durchgeführt (S7.2.3; 54), nur gerade 3 BFS führen sie komplett mündlich durch, eine Schule bedient sich einer Mischform (N = 58).

Die **Dauer** der SP ist ein Faktor, der eine grosse Varianz aufweist (S7.2.2: N = 58): zwischen **maximal 260 Minuten** (1 mal) und **30 Minuten** (1 mal) werden die Lernenden in unterschiedlichen Zeitgefässen geprüft: am häufigsten werden dreistündige (15 mal) und zweistündige (14 mal) SP durchgeführt. Die beiden Formen à 150 Minuten (8 mal) sowie 135 Minuten (7 mal) in der Mitte werden ebenfalls häufig durchgeführt. In den restlichen 17 Fällen

liegen zeitliche Rahmenbedingungen vor, die zwischen den oben erwähnten beiden Extremen zu finden sind.

In Bezug auf die **erlaubten Hilfsmittel und die eingesetzten Medien** können **mehrere Typen** unterschieden werden, die für beide Merkmalsausprägungen zusätzlich auf einem Kontinuum von einer traditionelleren zu einer progressiveren Form verortet werden. Tabelle 6 zeigt, wie viele Schlussprüfungen welche Umsetzungsform aufweisen (S7.2.3).

Tabelle 6: Übersicht über Formen und erlaubte Hilfsmittel der schriftlich durchgeführten Schlussprüfungen

traditionelle Prüfungsform

erlaubte Hilfsmittel	Medium	analog	teilweise analog teilweise digital	digital
closed book		14		1
Gesetzestexte und / oder Duden		3		
teilweise closed book teilweise open book		9	8	1
"Spicker" von der Fachschaft erstellt ²		1		
"Spicker" in vorgegebener Grösse selbst erstellt		2		
open book		6	8	
open source				1

N = 58

progressive Prüfungsform

² Den Lernenden vorgängig bekannt.

Dabei fallen die Häufungen in den beiden durch Linien abgetrennten Feldern "**analog**" (35) sowie "**open book**" in **verschiedenen Ausprägungen** (39) auf.

Die Schlussprüfung wird also **am häufigsten analog** und **mit Hilfe von mehr oder weniger zugelassenen Hilfsmitteln** absolviert (21). Dazu können auch die Prüfungsteile derjenigen BFS gezählt werden, die eine Form wählen, die zu Teilen analog und digital und entweder ganz oder ebenfalls in Teilen open book durchgeführt werden (16). Die Ausprägungen von open book fallen von weit (sämtliche Hilfsmittel sind erlaubt) über eine Mischform, in der ein "Spicker" in begrenzter Grösse zugelassen wird, bis hin zu einer engen Auslegung aus, in der nur noch Gesetzestexte und/oder ein Duden als Nachschlagewerke erlaubt sind. Ganz ohne erlaubte Hilfsmittel wird jedoch nur in 15 Fällen geprüft (N = 58). Sämtliche Ausprägungen von open book entsprechen 74%. **Digital** wird **seltener** geprüft (19)

und in 16 Fällen **nur als Ergänzung** zu einem analog durchgeführten, meist umfassenderen Prüfungsteil. Eine einzige SP wird digital und open source durchgeführt.

Allerdings kann mit dieser Matrix keine Aussage über den tatsächlichen Grad an Kompetenzorientierung gemacht werden; eine Papier-und-Stif-Prüfung mit der passenden Aufgabenstellung kann hochgradig kompetenzorientiert sein. Die Ausprägung traditionell - progressiv bezieht sich ausschliesslich auf das Medium sowie der Tatsache, dass eine closed book-Prüfung gemäss Literatur und Expertenaussagen häufig mit einer traditionellen Prüfungskultur der Reproduktion von deklarativem Wissen einhergeht.

Die Entstehung der Schussprüfung

Gemäss Theorie soll eine Prüfung Kriterien des "**constructive alignments**" erfüllen, um gültig oder valide zu erfassen, was erfasst werden soll. Diese verlangen, dass Lernanlagen zu den Ziel-Kompetenzen, der Unterricht zu deren Aufbau und Förderung sowie die evaluierende Prüfungsform aufeinander abgestimmt gestaltet werden sollen (ETH, 2013). Für die ABU-Didaktik steht dafür die Devise "Wer lehrt, prüft". Diese soll eine hohe inhaltliche Validität gewährleisten. "**Wer lehrt, prüft**" wird im Fall der Schlussprüfung **ungenügend** umgesetzt (S7.4): Der Schwellenwert von 75% der SP, die mindestens in Details (z.B. erleichternd durch erlaubte zusätzliche Hilfsmittel wie ein Glossar oder mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad durch die Verwendung eines komplexeren Quelltextes) angepasst werden, wird mit nur 16% weit unterschritten. Ausserdem wählen nur gerade zwei ABU-Lehrpersonen, die ihre eigene SP erstellen, autonom die Prüfungsthemen aus. Es wird also in zu vielen Fällen eine gleiche Prüfung durchgeführt, unabhängig von der Anzahl Lehrjahren und unabhängig vom zuvor gehaltenen Unterricht, der sich zwangsläufig der Heterogenität in einer Klasse anpasst. Die Tabelle 7 zeigt die verschiedenen Entstehungsprozesse im Überblick.

Tabelle 7: Übersicht über die Form des Entstehungsprozesses SP

Wer erstellt die SP?	N = 58
Kantonale Ausschussgruppe erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen (FR, LU)	2
Mehrere BFS im Kanton erarbeiten in einer Ausschussgruppe eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	5
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft (oder die ganze FS) erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	40
ABU-Team erstellt Aufgaben, CE* stellt die Prüfung zusammen, ABU-Team validiert; <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	2
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt Poolaufgaben und die LP wählt aus. (semi-Wer lehrt, prüft)	1
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt eine "Musterprüfung" und jede LP <i>passt sie an</i> den gehaltenen Unterricht an. (BE, ZH, SG, TG)	5
Jede ABU-LP erstellt ihre <i>eigene</i> SP (GR)	3
--> Wer lehrt, prüft - Devise genügend umgesetzt	9 = 16%
--> Wer lehrt, prüft - Devise verletzt	49 = 84%

*CE =Chefexpert:in

Trotzdem kann nicht von einer Tendenz zu zentralistisch (im Sinne von gänzlich ohne Einbezug der Lehrpersonen) erstellten Prüfungen gesprochen werden, diese Praxis ist so nur gerade aus zwei Kantonen rückgemeldet worden. Die mit 45 Nennungen weitaus häufigste Entstehungsform (N = 58) stellt ein Autor:innen-Team aus ABU-Lehrpersonen dar, das entweder innerhalb einer BFS in Kollaboration die Prüfung erstellt oder als Delegierte(r) einer ABU-Fachschaft, die mit anderen Schulen kooperiert. Die **Aufteilung in Erstell- und Kontroll-Gruppen** ist ebenfalls häufig vertreten, womit gemäss Aussagen der Chefexpert:innen einerseits eine hohe Qualität formaler als auch inhaltlicher Art angestrebt werde (22 Nennungen); typische Aussage dazu sind: "(...) *hohe Qualität durch Erstellen und Evaluieren der Prüfung im Team.*" (#58, \$42) oder "*Diversität, verschiedenen Köpfe bedeutet verschiedene Gedanken und Herangehensweisen.*" (#58, \$48). Und andererseits würden die ABU-Fachschaften auf diese Weise eine hohe Rekursfestigkeit anvisieren (mehr dazu im Unterkapitel 8.4.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität unten). Ausserdem werde der hohe zeitliche Aufwand, der nötig ist, um eine SP zu kreieren, auf viele Lehrpersonen verteilt und die Einzelnen damit entlastet (11 Nennungen).

Falls die für alle Klassen gleiche Prüfung Schullehrplan- konform ist, scheint sie dadurch zu einer Art Qualitätssicherung für den ABU-Unterricht eingestuft zu werden. Dies wird in 18 Aussagen als positiv gewertet. Beispiele dazu sind: "*Lehrplankonform --> Qualitätssicherung, da der Inhalt des Lehrplans dadurch für die Lehrpersonen noch verbindlicher wird.*" (#58, \$03) oder "*Sicherstellung, dass jede Lehrperson zumindest die Pflichtinhalte verbindlich unterrichtet.*" (#58, \$15). Dieser Effekt wird in wenigen Aussagen auch als Chance zur Weiterentwicklung der Lehrplan-Inhalte durch die ABU-Fachschaft wahrgenommen: "*Gemeinsame (...) Weiterentwicklung des Schullehrplans, da dadurch Inhalte vermehrt hinterfragt werden.*" (#58, \$39). Es geschehe laufend informelles Lernen und eine Entwicklung der professionellen Kompetenz der Lehrpersonen durch die gemeinsame Arbeit an den anspruchsvoll zu erstellenden Prüfungsaufgaben: "*Qualitätsentwicklung passiert im Team über informelles Lernen.*" (#58, \$53).

Die **Prüfungsthemen** werden auf unterschiedliche Art ausgewählt (S7.2.4): Mehrheitlich (in 31 Fällen) wählt ein Team in Absprache die Prüfungsthemen aus. In 21 Fällen wählt eine einzelne Person die Themen aus für andere (entweder in einer kantonalen Stelle oder die/der Prüfungsverantwortliche), in 4 Fällen die Lehrperson für die eigene Klasse.

8.4.2 Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

S3.2.1 Inwiefern wird der Durchführung der Schlussprüfung verglichen mit der Erfahrungsnote zusätzliches Lernpotential zugeschrieben?

S3.2.2 Was lernen die Lernenden konkret in der Vorbereitung auf die SP hin?

In der Frage, wie viel neues Wissen die Lernenden dank der Durchführung der Schlussprüfung lernen und/oder ob sie ihre Kompetenzen erweitern würden, zeigen sich die Chefexpert:innen geteilter Meinung. Rund die Hälfte findet, die Lernenden lernten nicht viel neues Wissen dazu, erweiterten aber auch ihre bereits aufgebauten Kompetenzen nicht wesentlich. Die andere Hälfte gibt an, die Lernenden würden sich mit der SP neben der Repetition von Fachkompetenz vor allem metakognitive Lernstrategien aneignen, um sich selbstgesteuert auf eine grosse Prüfung vorbereiten zu können.

Hier werden die Ergebnisse zum Potential der Schlussprüfung, Lernzuwachs zu ermöglichen, näher beschrieben und mögliche konkrete Lernergebnisse vorgestellt.

Ein Blick auf die Abbildung 3 sowie die deskriptiven Kennzahlen in Tabelle 8 zeigt, dass die Werte zu den **Einschätzungen zum potentiellen Lernzuwachs und zur Erweiterung der Kompetenzen recht ausgeglichen** von sehr tiefen bis zu sehr hohen Werten **ausfallen mit starken Ausschlägen im mittleren Bereich**. Der Schwellenwert von 75% im zustimmenden Bereich, davon mind. 50% bei 5 oder 6 wird deswegen bei beiden Ausprägungen nicht erreicht.

Abbildung 3: Einschätzungen zum Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

Tabelle 8: Deskriptive Kennzahlen zum Lernförderpotential der Schlussprüfung

	N = 65	Mittelwert (Skala 1-6)	Standartabweichung
neues Wissen		3.41	1.33
Kompetenzen erweitern		3.48	1.32

Dass die beiden Bereiche so breit über das ganz Spektrum eingestuft werden, mag erstaunen, wenn die **Aussagen der Experten** hinzugenommen werden. Diese sind sich einig, dass die Lernenden durch die SP kaum mehr etwas dazu lernen würden, was nicht bereits während der Lehre summativ erfasst worden wäre und auch Methodenkompetenzen sowie Selbst- und Sozialkompetenzen würden weitaus besser mit der Vertiefungsarbeit gefördert und abgebildet werden können. Die Werte der Chefexpert:innen müssten also zu beiden Fragen viel tiefer liegen.

Ein Experte (Experte 1) hat jedoch darauf hingewiesen, dass der **spiralförmige Aufbau des Curriculums** die **idealen Voraussetzungen** dafür schaffen würde, um am Ende der Lehre in **anwendungsorientierten Transferaufgaben Themen vernetzt** zu prüfen. Dies bedinge aber, dass deklaratives und Konzeptwissen sicher abgerufen und miteinander in Beziehung gesetzt werden könne.

Dieser Aspekt der **Vernetzung der Themen** wird denn auch immerhin 10 mal explizit von den 32 Chefexpert:innen genannt, die sowohl denken, dass die Lernenden neues Wissen dazu lernen, als auch ihre Kompetenzen durch das Absolvieren der SP erhöhen könnten. Ein Beispiel einer solchen Aussage lautet: *"Zusammenhänge aus verschiedenen Themenbereichen am Ende der Lehre zu verbinden."* (#22, \$24).

Ausserdem sei es vor allem ein potentieller Lernbereich, in dem dank der SP Kompetenzen erweitert und gefestigt werden können: Es sei insbesondere die **Vorbereitung** auf eine (inhaltlich und zeitlich) so **umfangreiche Prüfung**, wie die SP eine ist, die lehrreich für die Lernenden sei: sie lernten am meisten im Bereich der **Selbstkompetenz** und zwar, indem sie ihr Lernen **selbstgesteuert** erst inhaltlich und zeitlich planen, diese Planung mit Persistenz umsetzen, mit einem gezielten Monitoring überwachen, schliesslich auf einen bestimmten Zeitpunkt hin vorbereitet an die Prüfung kommen und diese erfolgreich meistern würden (total 40 Nennungen bei metakognitive Lernstrategien): *"Sie lernen... - sich zu fokussieren (vor und während der Prüfung) - viel Stoff effizient aufzuarbeiten (vor der Prüfung) - das Lernen zu planen, zu priorisieren (vor der Prüfung) - mit Druck umzugehen (vor und während der Prüfung) - dass sie etwas erfolgreich abschliessen können (während und nach der Prüfung)"* (#22, \$04). Diese Lernstrategien werden als **wichtige Kompetenzen zum lebenslangen Lernen** eingeschätzt: *"Vorbereitung auf weitere Prüfungen mit ähnlichem Charakter (Aufnahmeprüfungen, Diplomprüfungen auf Tertiärstufe etc.)"* (#22, \$08)

Der Aspekt des deklarativen Wissens, das in grosser Menge repetiert werden muss, wird immerhin nur noch halb so oft genannt (22 Nennungen), wobei der Fokus nicht nur auf der Repetition liegt, sondern auch auf der Chance, die bestehende Fachkompetenz zu erweitern, bzw. Wissenslücken zu erkennen und zu schliessen: "*Schliessung fachlicher Lücken am Ende der Lehrzeit durch Repetieren auf die Schlussprüfung*" (#22, \$23). Es bleibt jedoch - wie von den Experten vermutet - eine weitaus stärkere Gewichtung der Fachkompetenz gegenüber der Methodenkompetenz sichtbar (22 zu 12 Nennungen).

8.4.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

VES1.1.1	Als wie geeignet werden die drei Teile des QV (einzeln betrachtet) wahrgenommen, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?
VES1.1.2	Welches ist der Teil des QV, der am geeignetsten bzw. am ungeeignetsten wahrgenommen wird, um bei den Lernenden latente Kompetenzen abschätzbar zu machen?
S1.1.3	Womit begründen die CE und EX ihre Einschätzungen zu den Fragestellungen 1.1.1 und 1.1.2 in Bezug auf die Schlussprüfung?
S1.3.1	Wie aussagekräftig werden die Noten der SP eingeschätzt? (Bzw. bilden die Noten den Lernerfolg ab, wie sie dies tun müssten?)
S1.3.2	Wie hoch fällt der geschätzte Nutzen aus (in Form von zusätzlichem Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen bei Lernenden) im Verhältnis zum Aufwand, den die Durchführung der SP für die Expert:innen mit sich bringt?
VES1.3.3	Zeigen sich Muster in allfälligen Unterschieden der Noten von Erfahrungsnote, SP und VA (und falls ja, womit werden diese Vermutungen von den CE begründet)?
VES1.3.4	Bei welchem Teil des QV erzielen die Lernenden im Schnitt die höchsten bzw. die tiefsten Noten?
S2.3	Wie zufrieden sind die CE grundsätzlich mit der Form der Schlussprüfung, wie sie an ihrer BFS / in ihrem Kanton durchgeführt wird?

Die Befunde zur Eignung der Schlussprüfung, Kompetenzen jeglicher Art abbilden zu können, fallen widersprüchlich aus.

Einerseits sind die allermeisten Fachgruppen ABU zufrieden mit der Form, wie aktuell an ihrer BFS die SP durchgeführt wird. Andererseits wird die SP nur als mittelmässig geeignet eingestuft, um Kompetenzen verschiedener Art abzubilden und sie sei dafür deutlich am schlechtesten geeignet, verglichen mit der Erfahrungsnote und der Vertiefungsarbeit. Die Note der SP bilde die Lernerfolge der Lernenden zwar eher gut ab, der zusätzliche Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen falle im Verhältnis zum Aufwand, den eine Durchführung gesamthaft verursache, allerdings zu tief aus.

Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den verschiedenen Unteraspekten des Bereiches geschätzte Eignung der Schlussprüfung detaillierter beschrieben. Damit soll erfasst werden, wie gut mit dieser Prüfungsform aus der Sicht der Chefexpert:innen Kompetenzen abgebildet werden können und aus welchen Gründen sie ihre Einstufung vorgenommen haben. Weiter

werden die Einschätzungen zur Aussagekraft der SP-Note sowie zum Nutzen in Form von zusätzlichem Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen der Lernenden, den die Durchführung der SP für die Fachgruppen ABU bringt, vorgestellt. Schliesslich wird gezeigt, ob Unterschiede zwischen den erzielten durchschnittlichen VA-, SP- und Erfahrungsnoten auftreten und falls ja, wie diese erklärt werden. Ergänzend wird das Mass der Zufriedenheit mit der aktuellen Form der SP, wie sie an den Schulen durchgeführt wird, in Relation gesetzt zu anderen Befunden in diesem Kapitel.

Im Vergleich zur Erfahrungsnote und zur Vertiefungsarbeit wird die Schlussprüfung von den Chefexpert:innen deutlich als die am schlechtesten geeignete Form eingestuft, um Kompetenzen abbilden zu können, wie die Abbildung 4 und die Tabelle 9 zeigen (S1.1.2).

Abbildung 4: Einschätzung zur Eignung der QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können

Tabelle 9: Deskriptive Kennzahlen zur Eignung der drei QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können

QV-Bereich	N = 65	Mittelwert (Skala 1-4)	Standartabweichung
Vertiefungsarbeit		3.46	0.68
Erfahrungsnote		3.40	0.74
Schlussprüfung		2.77	0.91

Obwohl im direkten Vergleich mit den anderen beiden QV-Teilen die SP bezüglich Eignung also am schlechtesten abschneidet, sind sich die Chefexpert:innen in den Einzeleinschätzungen darüber einig, dass die **SP eher gut geeignet sei**, um bei den Lernenden latente **Kompetenzen** verschiedener Art **abzubilden** (S1.1.1: N = 65, M: 3.89, SD:

1.077), dies mit starkem Ausschlag bei Wert 4 "eher gut geeignet". Der Schwellenwert der geschätzten Eignung, um bei den Lernenden mit der SP latente Kompetenzen abbilden zu können, wird in der Folge nicht erreicht, denn es sind erstens nur 64%, deren Antwort im positiven Bereich zu liegen kommen statt 75% (N = 65) und davon zweitens nur 38% bei Wert 5 oder 6 statt der verlangten 50%.

Die genannten Gründe für die eher positiv ausfallende Einschätzung weisen vier Hauptaussagen auf, die mit Ausnahme von 1. allerdings inhaltlich analysiert eine beschränkte Eignung aufzeigen (S1.1.3).

1. Die Schlussprüfung sei erstens grundsätzlich eine gute Prüfung, um verschiedenen Kompetenzen abzubilden (22 Nennungen), wie diese Beispiele von Aussagen zeigen sollen: *"verschiedenste Kompetenzen werden zu einer Note zusammengefasst."* (#04, \$04) oder *"Die Schlussprüfung eignet sich aus meiner Sicht, dass wir wissen, welche Lernende am Schluss über welche Kompetenzen verfügen."* (#04, \$42).

2. Die SP sei in ihrer aktuellen Form (oft schriftlich, im Schnitt 2 bis 3 Stunden lang) nur eine tagesformabhängige Momentaufnahme und daher nicht so gut geeignet (24 Nennungen); beispielhafte Aussagen dazu sind: *"(...) da es aber an einem einzigen Tag überprüft wird, bildet sie nicht zwingend die vorhandene Kompetenz ab, sondern ist eine Momentaufnahme dieses Tages."* (#04, \$39) oder auch *"weiteres mitgeprüft wird: Müdigkeit, Streit mit dem Freund, ..."* (#04, \$02).

3. Die SP könne aufgrund der knappen Zeit nur einen kleinen Ausschnitt der bei den Lernenden vorhandenen Kompetenzen (21 Nennungen) zeigen: *"(...) der Zeitrahmen und die aktuelle Form einer "klassischen" Prüfung erlaubt nur eine sehr partielle und beschränkte Überprüfung vorhandener Kompetenzen."* (#04, \$17) oder auch *"SP prüft punktuell"* (#04, \$25).

4. Die SP sei wenig bis nicht valide, weil vor allem die Reproduktion von deklarativem Wissen geprüft werde statt Kompetenzen (21 Nennungen), wie beispielsweise diese Aussagen zeigen: *"Die Schlussprüfung ist ein Instrument, um den Wissensstand zu überprüfen."* (#04, \$40) oder *"Es wird nur getestet, wer innerhalb dieser drei Stunden viel Wissen abrufen kann."* (#04, \$33).

Daneben gibt es einige Aussagen, die darauf hindeuten, dass die an einigen BFS durchgeführte Schlussprüfung tatsächlich ein genügendes Mass an Kompetenzorientierung aufweist: So sagen zum Beispiel 8 Chefexpert:innen konkret, dass die beiden Lernbereiche Gesellschaft und S&K vernetzt werden könnten und dass die SP deswegen gut geeignet sei, mit Hilfe dieser Vernetzung/Verknüpfung Kompetenzen bei den Lernenden zu prüfen. Beispiele solcher Aussagen sind: *"(...) die Fächer Sprache und Kommunikation inkl.*

Gesellschaft gemeinsam in einer Prüfung überprüft werden (Verknüpfung von SUK und GES). (#04, \$61) oder " Verknüpfung G & SuK" (#04, \$16).

Die geschätzte **Aussagekraft der SP-Note über den Lernerfolg** bei den Lernenden wird als **gut** eingestuft, obwohl sie verglichen mit der Erfahrungsnote und der VA am tiefsten ausfällt, wie Tabelle 10 zeigt (S1.3.1).

Tabelle 10: Deskriptive Kennzahlen zur Aussagekraft der drei QV-Teile, um Lernerfolg abzubilden

QV-Bereich	N = 65	Mittelwert (Skala 1-6)	Standartabweichung
Vertiefungsarbeit		4.58	0.98
Erfahrungsnote		4.73	1.05
Schlussprüfung		4.11	0.98

Der Schwellenwert wird fast erreicht: 80% der Antworten liegen im positiven Bereich und davon wird der Zielwert von 50% bei Wert 5 oder 6 mit 47% nur knapp verfehlt.

Fragt man nach der **Zufriedenheit** in den Fachgruppen ABU zur **aktuellen Form**, wie die SP durchgeführt wird, so fallen die **ungemein hohen Werte** auf (S2.3): 58 Personen (N = 65) sagen, ihre Fachgruppe sei mit der aktuellen Form eher zufrieden (18), zufrieden (29) oder voll und ganz zufrieden (11), was gesamthaft **92%** entspricht (M: 4.65, SD: 0.95, SW: 92% im zustimmenden Bereich, davon 69% bei Wert 5 oder 6). Offensichtlich möchten die meisten der antwortenden Chefexpert:innen keine Änderung.

Eine so hohe Zufriedenheit steht jedoch im Widerspruch zum zusätzlichen Erkenntnisgewinn über den Kompetenzstand bei Lernenden, den diese generieren. 66% (S1.3.2: N = 64) geben an, dass der **zusätzliche Erkenntnisgewinn im Verhältnis zum Aufwand für die Erstellung, Durchführung und Korrektur der SP zu tief ausfalle**. Dagegen finden 16 den Erkenntnisgewinn eher hoch und nur einzelne stufen ihn als hoch (4) oder sehr hoch (2) ein (M: 2.98, SD: 1.23). Der Schwellenwert wird mit 34% im positiven Bereich massiv verfehlt.

Dieser Befund deckt sich mit den Äusserungen aller vier Experten, dass nämlich die **Noten der SP häufig** mit denjenigen der **Erfahrungsnoten korrelieren** und den Aufwand unter diesem einen Aspekt die Durchführung der SP nicht rechtfertigen würden.

Die Aussage zur Korrelation wird allerdings von den Chefexpert:innen (N = 64) nur teilweise bestätigt: So sagt gut **die Hälfte**, dass es **keine Unterschiede geben würde zwischen den SP-Noten und derjenigen der Erfahrungsnoten** (VES1.3.3; VES1.3.4: N = 35). Bei der anderen Hälfte würden die **Noten der SP im Schnitt tiefer** ausfallen. Verglichen

mit der Erfahrungsnote und der VA fällt die SP - Note deutlich am tiefsten aus, wie auf Abbildung 5 und in der nachfolgenden Tabelle 11 ersichtlich ist.

Abbildung 5: Durchschnittlich erzielte Noten in den drei QV-Teilen

Tabelle 11: Deskriptive Kennzahlen zur Frage, wo die höchsten bzw. tiefsten Noten erzielt werden

QV-Bereich	N = 63	VA	Schlussprüfung	Erfahrungsnote
Hier werden die durchschnittlich höchsten Noten erzielt.		81% N = 51	2% N = 1	18% N = 11
Hier werden die durchschnittlich tiefsten Noten erzielt.		3% N = 2	89% N = 56	8% N = 5

Gründe dafür seien einerseits, dass die Prüfung **anspruchsvoll** sei. Erstens durch die grosse Stoffmenge, die auf ein bestimmtes Datum hin abrufbereit sein müsse und/oder, weil die Aufgaben so gestaltet seien, dass Vernetzungen zwischen den Themen sowie Transferschritte gemacht werden müssten, was nicht allen gelingen würde. Andererseits würden nicht wenige Lernenden der im selben Zeitfenster gegen Ende der Lehre stattfindenden **berufskundlichen Schlussprüfung** sowie den praktischen Prüfungen **eine höhere Priorität** einräumen und den Lernaufwand für die SP auf ein Minimum begrenzen: *"Die Lernbereitschaft für die ABU SP ist sicher viel tiefer als für die berufskundlichen Fächer (da keine Fallnote und 2/3 der Notengebung schon bekannt)."* (#28, \$17).

Obige Befunde zeigen also, dass weder der zusätzliche Erkenntnisgewinn noch ein hoher Grad an Aussagekraft über Lernergebnisse oder die besonders gute Eignung, um Kompetenzen abbilden zu können, der Grund sein kann, dass die grosse Mehrheit keine Änderung an der Form und Durchführung ihrer Schlussprüfung wünschen. Dies wirkt widersprüchlich, deutet aber darauf hin, dass die aktuelle Form der SP für die Fachschaften einen anderen Nutzen generieren muss. Ein Blick im folgenden Unterkapitel auf genannte Vor- und Nachteile der jeweiligen Durchführungsform der Schlussprüfung in den Institutionen könnte Hinweise auf mögliche Antworten liefern.

8.4.4 Nutzen und Kosten der Schlussprüfung aus Sicht der Chefexpert:innen

S7.3 Welche Vor- und Nachteile für die jeweilige Entstehungsform der Schlussprüfung werden von den CE aufgeführt?

Die Fachschaften ABU sehen deutlich mehr Vorteile als Nachteile in den jeweiligen Formen der SP, wie sie in ihren BFS durchgeführt werden. Die Tatsache, dass die Lehrpersonen in den ganzen Entstehungsprozess eingebunden sind, wird als besonders vorteilhaft angesehen. Dies vor allem aus drei Gründen: Erstens finde durch das Teamwork eine ständige Entwicklung der professionellen Kompetenz statt und durch die Mitarbeit vieler Lehrpersonen sei die Qualität der Aufgaben erhöht. Zweitens wird der grosse Aufwand zur Erstellung, Durchführung und Korrektur der SP mehrfach erwähnt und die Aufteilung der Aufgaben im Team als geeignetes Mittel zur Ökonomisierung der Ressourcen genannt. Drittens wird als Vorteil aufgeführt, dass aus der einheitlichen Prüfung für alle eine starke Verbindlichkeit der SLP-Inhalte für die Lehrpersonen resultiere.

Zu den Vorteilen der an ihren Schulen durchgeführten Form der Schlussprüfung werden folgende am häufigsten genannt (N = 53):

1. Weil viele der ABU-Fachschaft im Entstehungsprozess eingebunden seien, gebe es nicht nur eine ständige Weiterentwicklung der Inhalte sowie der professionellen Kompetenz der Lehrpersonen durch informelles Lernen sondern resultiere auch eine höhere Qualität der Aufgaben (39 Nennungen).

2. Eine gleiche Prüfung für alle sei fair und man bekomme vergleichbare Resultate (23 Nennungen).

3. Die SP sei Schullehrplan-konform, was dessen Inhalte für die Lehrpersonen noch verbindlicher machen würde (21 Nennungen).

4. Durch die Verteilung der Arbeit würden die Einzelnen entlastet (Gütekriterium Ökonomie) (12 Nennungen).

Die beiden häufigsten Nachteile, die zur aktuellen Form der SP aufgeführt werden, sind diese zwei (N = 25):

1. Die Erstellung sei nicht ökonomisch, der Aufwand zu gross (20 Nennungen).
2. "Wer lehrt, prüft" werde nicht eingehalten (11 Nennungen)

Sie sähen keine Nachteile wird explizit von 11 Chefexpert:innen gesagt.

Ein Blick über die oben genannten Vor- und Nachteile lassen den zusammenfassenden Schluss zu, dass vor allem die Seite der Lehrpersonen, der Chefexpert:innen sowie der Vorgesetzten aus unterschiedlichen Gründen von der Durchführung der Schlussprüfung einen Nutzen zieht. Eine weitere Einordnung und Interpretation dieses Schlusses folgen unten in Kapitel 9.1 Interpretationen der Ergebnisse .

8.4.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität

S7.1.1	Welche Gewichtung geben die Experten / CE den beiden Polen Validität und Reliabilität bezogen auf die Schlussprüfung?
<hr/>	
S7.1.2	Womit begründen die Experten ihre Einschätzungen zu Fragestellung S7.1.1?
<hr/>	
Ü4.3	Wie viele Rekurse gab es an der BFS in den letzten 10 Jahren? Aufgrund welchen Grundes?

Die Chefexpert:innen gewichten eine hohe Reliabilität wesentlich höher als eine hohe inhaltliche Validität. Dies zeigt sich u.a. in einem beträchtlichen Aufwand, um eine möglichst starke Rekursfestigkeit zu erreichen. Dadurch wird jedoch ein hoher Grad an Kompetenzorientierung praktisch verunmöglicht.

Der Fokus wird hier deswegen auf die Reliabilität in der Schlussprüfung gelegt, weil in dieser Evaluation die Prüfungspraxis für die Generierung der Erfahrungsnote aufgrund fehlender Dokumente (Lernzielkontrollen, Tests u.ä.) und fehlenden zeitlicher Ressourcen nicht untersucht werden kann. Die Chefexpert:innen sind gefragt worden, wie hoch die beigemessene Wichtigkeit einer hohen Rekursfestigkeit in den Schlussprüfungen ausfalle und - falls hoch eingestuft - wie diese gewährleistet werde (S7.1.1 und S7.1.2). Mit den Antworten kann das Ausmass der Gewichtung zwischen Reliabilität und inhaltlicher Validität in der Umsetzung der Schlussprüfung geschätzt werden. Damit kann wiederum eine Aussage zum Grad der umgesetzten Kompetenzorientierung gemacht werden. Je höher der Grad an inhaltlicher Validität ausfällt, desto höher ist die Kompetenzorientierung ausgeprägt. Da eine hohe inhaltliche Validität auf Kosten einer hohen Reliabilität geht, müsste im Idealfall die Reliabilität tief und die inhaltliche Validität hoch sein (z.B. Metzger, 2006; Musekamp, 2011).

Der real bestehende **Zielkonflikt zwischen** einer **hohen Reliabilität** und einer **hohen inhaltlichen Validität** in **kompetenzorientierten Prüfungsformen** wird von **allen Experten übereinstimmend** beschrieben: Gemäss ihren Erfahrungen und Beobachtungen geben die **allermeisten Lehrpersonen** in den BFS **einer hohen Reliabilität den Vorrang gegenüber einer hohen inhaltlichen Validität**. Dies, weil damit die Hoffnung verbunden werde, eine möglichst hohe Rekursfestigkeit erzielen zu können. So sagen denn auch **85% der Chefexpert:innen** aus, dass an ihrer BFS eine **hohe Rekursfestigkeit** für die **Schlussprüfung hoch gewichtet** würde (N = 61, M: 4.75, SD: 1.42), der Schwellenwert von maximal 25 % der Zustimmung zu einer hohen Rekursfestigkeit im positiven Bereich wird also deutlich überschritten. Dies hat Auswirkungen auf die inhaltliche Validität, wie weiter unten beschrieben wird²¹.

Laut Experten würden die meisten ABU-Fachschaften alles tun, um die Möglichkeiten eines Rekurses so niedrig wie möglich zu halten. Die Folge seien häufig kleinschrittige (partialisierte) Aufgaben, deren einzelne Teile auf K1- und K2-Stufe verharrten, weil solche engen Konstrukte meist nur eine mögliche Antwortmöglichkeit zulässt, was als rekursfest wahrgenommen würde. Dies, obwohl es im ABU selten Rekurse gebe.

Gemäss der Antworten der Chefexpert:innen liegt die Zahl der Rekurse, die gegen eine ABU-QV-Note angestrengt worden seien bei geschätzten 50 in den letzten 10 Jahren (Ü4.3). Als Gründe werden dafür in fünf Fällen eine ungenügende Note in der ABU und in vier Fällen sogar ungenügende Noten in der Berufsfachkunde angegeben, die zum Rekurs geführt hatten. Laut Aussagen der befragten Experten seien allerdings nur formale Rekurse möglich (Durchführungsbedingungen), materielle nicht. Gemäss aller Experten sei die verbreitete Angst vor Rekursen aufgrund einer hohen Kompetenzorientierung unbegründet. Offenbar sei aber in vielen BFS die Meinung verbreitet, man könne weite Konstrukte nicht reliabel korrigieren, was auf eine noch weit verbreitete traditionelle Prüfungskultur hindeute.

Dieser **Aspekt der engen Konstrukte** wird auch in der Prüfungspraxis der **Berner SP** sichtbar, deren analysierte Kompetenzorientierung im nächsten Unterkapitel näher vorgestellt werden: Das Kriterium **Prozessgüte** misst, wie gut das gesetzlich geforderte Prüfen mit prozessorientierten Qualifikationsformen umgesetzt wird. Item "Das Verhältnis von engen zu weiten Konstrukten" (M: 0.23, SW: 0.3) untersucht, inwiefern sich Kompetenzorientierung in den Aufgaben darin zeigt, dass offene(re) Fragestellungen gegeben sind, was jeweils mehr als eine mögliche Antwort erlaubt. Das Item "Die Partialisierung, die in den Aufgaben sichtbar wird" (M: 0.15, SW: 0.2) als Folge der engen Konstrukte legt den Fokus auf den Grad an Kleinschrittigkeit. Die Werte beider Unterkriterien verweisen auf die Zerstückelung der Aufgaben in kleine Lösungsteile, die eine höhere Reliabilität schaffen sollen. Dies verhindert

²¹ siehe unter Folgerungen aus den Ergebnissen zu Reliabilität auf die inhaltliche Validität unten auf Seite 78.

jedoch eine echte Kompetenzorientierung, weil die Transferschritte potenziell viel zu klein ausfallen, falls es sich nicht sowieso schon um einfache Reproduktionsaufgaben auf K1-, K2-Stufen nach Bloom handelt. Diese Art des Prüfens wurde in den vorliegenden SP vor allem in den Gesellschafts-Teilen vorgefunden und auch vermehrt in den Aufgaben der S&K-Teilen, die Normen (Grammatik, Orthografie, Stil, Wortschatz etc.) prüfen bzw. abfragen.

Die durchwegs ausnehmend starke Partialisierung und die enge Führung in den Aufgaben hin zu oft nur einer möglichen Lösung kann also als weiterer Hinweis darauf gedeutet werden, dass die Erstellenden einer SP die Reliabilität viel höher gewichten als die inhaltliche Validität. Befunde der Auswertung der qualitativen Daten der Chefexpert:innen untermauern diese These. Auf die Frage, wie an den BFS eine hohe Reliabilität gewährleistet würde, wurde sinngemäss "enge, eindeutige Korrekturkriterien mit klarer Punkteverteilung und wenig Spielraum für die korrigierende Person" genannt (13 Nennungen). Typische Beispiele solcher Antworten sind folgende: "*Mit eher kleinteiligen Aufgaben*" (#41, \$48), "*Lösungsschlüssel mit geringem Interpretationsspielraum*" (#41, \$08) oder "*möglichst wenig Spielraum in Korrektur*" (#41, \$24).

Abgesehen von der oben beschriebenen Prüfungskultur der engen Konstrukte werden von 48 Chefexpert:innen zum Teil sehr umfangreich Massnahmen aufgezählt, um eine hohe Rekursfestigkeit zu erzielen: So sei grundsätzlich eine hohe formale Konformität mit nationalen und kantonalen Gesetzen sowie den Vorgaben und Weisungen im Schullehrplan ebenso wichtig wie die inhaltliche Übereinstimmung der SP-Aufgaben mit den SLP-Themen. Als grundlegend wird auch eine klare, frühzeitige Kommunikation erachtet, vor allem der Rahmenbedingungen zur Durchführung der SP: Erstens organisatorische Daten und zweitens Regeln inklusive bei allfälligem Verstoss dagegen zu erwartende Sanktionen (12 Nennungen). Häufig verweisen die antwortenden CE darauf, dass die Schlussprüfung vor der Durchführung von einer übergeordneten Stelle gegengelesen und kontrolliert würde, noch häufiger wird darauf hingewiesen, dass das Kollegium ABU das Lektorat durchführen würde (13 Nennungen). Im Prozess der Durchführung wird darauf geachtet, allfällige Regelverstösse möglichst zu vermeiden. Schlussendlich fällt auf, dass auf die Professionalität der SP-Erstellenden sowie der prüfenden Expertinnen und Experten (= die ABU - Lehrpersonen) Wert gelegt wird (11 Nennungen).

Der hier skizzierte Aufwand, um eine rekursfeste SP durchführen zu können, erscheint äusserst gross, sowohl in personeller als auch in zeitlicher Hinsicht, und untermauert die Erfahrungen der Experten.

Folgerung aus den Ergebnissen zu Reliabilität auf die inhaltliche Validität

Nun ist aber "das wichtigste Gütekriterium (...) immer die Validität, denn ohne Gültigkeit verliert eine Messung ihre Berechtigung" (Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich, 2013)

Wenn man den Umstand miteinbezieht, dass die Literatur besagt, dass die Fixierung auf eine möglichst verlässliche Rekursfestigkeit (durch eine hohe Reliabilität) immer auf Kosten einer hohen inhaltlichen Validität gehe, ist dieser **Aufwand zu gross**. Alle befragten Experten gewichten, wie oben vorgestellt, eine hohe inhaltliche Validität viel höher als eine hohe Reliabilität, die vor allem auf eine (vermeintlich) hohe Rekursfestigkeit zielt. Wenn schon, müsste der Fokus laut Expertenaussage auf transparente Bewertungskriterien und eine durch Vorab-Information der Prüfungsform und -inhalt (Themen) gewährte Erwartungssicherheit gelegt werden, um einer genügend hohen Reliabilität Rechnung zu tragen (Experte 1).

Die Folgerung daraus ist, dass in den Prüfungen die inhaltliche Validität auf Kosten der hohen Rekursfestigkeit erhöht werden muss, soll denn kompetenzorientiert geprüft werden.

8.4.6 Zum Verständnis von Kompetenz in Bezug auf die SP

Ü1.2.1	Wird der Begriff "konkretisiertes Bildungsziel" als Kompetenz verstanden?
<hr/>	
S1.2.2	Woran ist dies konkret in der Schlussprüfung (exemplarisch im Kanton Bern) zu erkennen? (Wird insbesondere das Prüfen von prozeduralem Wissen sichtbar? Werden die Lernbereiche G und S&K vernetzt in den Aufgaben?)

Die Befunde, die den Mangel an inhaltlicher Validität in den Schlussprüfungen oben beschreiben, deuten darauf hin, dass der Begriff "konkretisiertes Bildungsziel" noch häufiger als isoliertes Fachwissen - als Lernziel - denn als Kompetenz²² verstanden wird, vor allem, wenn es um den Lernbereich Gesellschaft geht. Ebenso eher selten wird bei der SP Kompetenz als Disposition verstanden, die Fähigkeiten und Fertigkeiten (deklaratives, konzeptuelles, prozedurales, metakognitives Wissen) sowie Selbst- und Sozial-Kompetenzen und Haltungen umfasst.

Diese Einschätzung kann auch mit den erhaltenen Antworten der Frage an die Chefexpert:innen "Wieso ist die SP geeignet/nicht geeignet, um Kompetenzen jeglicher Art abzubilden?" (N = 62) gestützt werden. Es sind zwei Kategorien in den Antworten, die

²² Im Sinne von einer Teilkompetenz bis hin zu einem Kompetenzenbündel.

Hinweise auf diese Einschätzung liefern: die **häufige Nennung** von "**Wissen**", "**Stoff**" oder "**Themen**" im Sinn von deklarativem und konzeptuellem Fachwissen, Inhalt (Gesellschaft). Oder es wird bemängelt, dass andere Kompetenzen (als die Fachkompetenz) mit der SP schlecht bis nicht geprüft werden könnten (25 Nennungen). Es gibt in den Antworten auch Hinweise darauf, dass Wissen nicht als Bestandteil von Kompetenz verstanden wird, wie z.B. hier: "--> *nicht nur Kompetenzen sind evaluiert, sondern auch Wissen*" (#04, \$28).

Die zweite Kategorie ist das **explizite Benennen der möglichen Vernetzung der beiden Lernbereiche** (9 Nennungen). Da dies wesentlich seltener geschieht als der Hinweis auf die erste Kategorie, kann dies als Indiz gedeutet werden, dass "konkretisiertes Bildungsziel" weniger oft als Kompetenz im oben beschriebenen Sinn verstanden wird. In der Folge heisst dies aber, dass sich dieses Verständnis von Kompetenz auf die Gestaltung der Schlussprüfung auswirken müsste.

Dies wird hier konkret und exemplarisch mit der Analyse von 11 Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern untersucht. Sie sind auf ihren Grad an Kompetenzorientierung mittels fünf Kriterien durchleuchtet und bewertet worden. Das detaillierte Kriterienraster dazu ist im Anhang unter F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen" einsehbar.

8.4.7 Analyse der Kompetenzorientierung in Berner Schlussprüfungen

S7.4	Wie gut wird die Devise "Wer lehrt, prüft" (Gewährleistung des constructive alignment) bei der Schlussprüfung eingehalten?
S7.5	Wie hoch fällt gesamthaft der geschätzte Grad an Kompetenzorientierung der SP aus? (Exemplarisch für den Kanton Bern untersucht).
S7.6	Wie gut wird die inhaltliche Validität insgesamt eingehalten?
S7.6.1	In welchem Mass wird die Strukturgüte in der SP umgesetzt?
S7.6.2	In welchem Mass wird die Prozessgüte in der SP umgesetzt?
S7.6.3	In welchem Mass wird die Kontextgüte in der SP umgesetzt?
S7.7	Wie hoch fällt die vorgabentreue Umsetzung aus? (Wie gut werden die nationalen und kantonalen gesetzlichen Vorgaben eingehalten?)
S7.8	Wie hoch fällt der Komplexitätsgrad der Aufgaben in der SP aus?

Die Schlussprüfungen im Kanton Bern weisen gesamthaft gesehen einen ungenügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf. Dies liegt vor allem daran, dass erstens die gesetzlichen Vorgaben zur Vernetzung der beiden Lernbereiche Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K fast nie

umgesetzt werden. Und zweitens, weil die inhaltliche Validität zu wenig stark gewichtet wird. Dies zeigt sich vor allem darin, dass die Aufgaben sehr kleinschrittig ausfallen, weil häufig mit zu engen Konstrukten geprüft wird, um kompetenzorientiert zu sein. Ausserdem weisen die Aufgaben - auch aufgrund der hohen Partialisierung - einen zu tiefen Komplexitätsgrad auf. Sie sind also zu einfach, weil gleichzeitig open book geprüft wird. Zugespitzt formuliert misst diese Form mit wenig prozessorientierten Aufgaben vor allem, ob jemand seine Unterlagen gut präpariert hat, in genügend kurzer Zeit die passenden Begriffe finden und diese korrekt übertragen kann.

Gleichzeitig fallen die Teile, die S&K-Kompetenzen prüfen, weitaus kompetenzorientierter aus. Würden also diese Teile dazu benutzt, um lehrplanrelevante Inhalte aus Gesellschaft zu prüfen, (also G und S&K in den Aufgaben verknüpft) würde der Grad an Kompetenzorientierung markant steigen.

Nachfolgend werden zuerst die Hauptbefunde der Untersuchung zusammengefasst und mittels Netzdiagrammen visualisiert. Anschliessend werden die Daten der fünf Unterkategorien näher beschrieben und jeweils in Bezug auf ihre Bedeutung für Kompetenzorientierung in der SP hin interpretiert. Um die erzielten Punkte leichter mit Schwellenwerten und Mittelwerten vergleichen zu können, wurden sie in Netzdiagramme ("Spiders") gegossen (siehe im Anhang unter F2 Netzdiagramme Ergebnisse der Dokumentenanalyse Berner SP).

Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse der Berner SP

Die Antwort auf die Hauptfragestellung, ob die an den Schulen im Kanton Bern durchgeführten Schlussprüfungen kompetenzorientiert prüfen würden (S7.5), fällt über alle Kriterien gesehen negativ aus: **Mit Ausnahme einer einzigen SP haben sämtliche Prüfungen den gewichteten Schwellenwert von 4.225 bzw. 74% für Kompetenzorientierung verfehlt** (total Punkte gewichtet: 5.7).

Gesamthaft gesehen kommen zwar die drei Mittelwerte der Strukturgüte (S7.6.1), der Prozessgüte (S7.6.2) sowie der Kontextgüte (S7.6.3) - also die drei Facetten des Faktors inhaltliche Validität - aller 11 Prüfungen nahe an die Schwellenwerte. Vergleiche zwischen den Kategorien und Schulen zeigen allerdings grosse Unterschied in den erzielten Werten, wie die Abbildung 6 im Überblick und die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse unten veranschaulichen:

Abbildung 6: Spider aller Berufsfachschulen mit Schwellen- und Mittelwerten

Kontextgüte ist das Kriterium, dessen Mindestanforderungen von **fünf Schulen vollumfänglich und von weiteren fünf fast erreicht** wird. Sie schätzt das Mass der Situiertheit der Aufgaben. Die Schwellenwerte der beiden Items "Bezug zu einer realen Alltagssituation" sowie "Bedeutsamkeit für eine 20-jährige Person, die in der Schweiz wohnt" werden mit einer einzigen Ausnahme von sämtlichen Schulen erreicht. Dies deutet einerseits auf ein gutes Verständnis von Alltagsrelevanz in den Aufgaben bei den Prüfungserstellenden hin und andererseits zeigt dies auch den per se starken Bezug zu alltäglichen Situationen des multidisziplinären Ansatzes der Allgemeinbildung

Die **tiefsten Werte** werden hingegen beim Kriterium **Vorgabentreue Umsetzung** (S7.7) erzielt und dort findet sich auch die grösste Differenz zwischen dem erreichten gewichteten Mittelwert aller Schulen von 0.43 und dem Schwellenwert von 1.05, den nur eine Schule erreicht. Grund dafür ist, dass diese Schule als einzige in praktisch allen Aufgaben die Lernbereiche G und S&K verknüpft und somit die Mindestanforderungen des Items "Verknüpfung der Lernbereiche" erfüllt.

Die Prüfungen weisen alle einen **leicht bis deutlich zu tiefen kognitiven Anspruch** auf. Der Schwellenwert von **Komplexitätsgrad** (S7.8) wird von **keiner Schule** erreicht. Zwei kommen dem Schwellenwert von 1.1 mit je 1.025 sehr nahe, die restlichen verfehlen ihn jedoch deutlich.

Die Kriterien **Struktur­güte** und **Prozess­güte** werden von den Schulen **mittelmässig** umgesetzt; also die Güte, in welchem Mass die Prüfung die Vielfalt und Breite des Faches ABU abbildet und wie häufig in Aufgaben prozedurales Wissen eingesetzt werden muss. Bei beiden Kriterien werden die Schwellenwerte zwar nicht von allen Schulen erreicht, die Mittelwerte liegen jedoch bei beiden Kriterien nur je rund eine 10%-Achse von den Schwellenwerten entfernt. Dies zeigt, dass die meisten Schulen mittelgute Werte erreichen.

Der höchste Wert, der von einer Schule erreicht worden ist, beträgt 4.31 Punkte gewichtet, der tiefste Wert 2.368²³. Der Mittelwert aller Schulen liegt bei 2.99 Punkten. Die Abbildungen 7 und 8 unten zeigen die beiden Ausreisserinnen gegen oben und unten.

Abbildung 7: Ergebnisse höchster Wert 4.31 Pt. gewichtet

²³ 4.31: Schule 10; 2.368: Schule 5

Abbildung 8: Ergebnisse tiefster Wert 2.37 Pt. gewichtet

Die Ergebnisse der fünf Kategorien detaillierter beschrieben und interpretiert

Auf die fünf Kriterien wird hier differenziert eingegangen. Damit können genauere Aussagen gemacht werden, wo die Prüfungen zu wenig Punkte erzielt haben, um die Schwellenwerte erreichen zu können. Die Ergebnisse werden jeweils kurz interpretiert und eingeordnet. Dies gibt die Gelegenheit, plausible Gründe für das jeweilige Abschneiden bei den Kriterien aufzuführen.

Strukturgüte (S7.6.1)

Die Frage, in welchem Mass die Strukturgüte in der SP umgesetzt wird, kann mit einem knapp ungenügend beantwortet werden: Zwar erreichen nur zwei Schulen total den Schwellenwert von 0.55, allerdings können alle anderen Schulen bei diesem Kriterium ebenfalls hohe Werte erzielen (M: 0.45, SW: 0.55).

Offenbar verfügen die Personen, die die SP erstellen, über ein gutes Gespür für die Gesamtheit des Faches Allgemeinbildung, worauf die im Total durchschnittlich guten erzielten Werte nahe beim Schwellenwert hindeuten. Dies ist insbesondere dort der Fall, wo es darum geht, verschiedene S&K-Kompetenzen zu prüfen. Vier Schulen haben den SW erreicht und sieben übertroffen (M: 0.18, SW: 0.15). Das heisst, es werden mindestens 3 von 4 möglichen

S&K-Kompetenzen geprüft²⁴ und es gibt sogar zwei Schulen, die in ihrem SP-Beispiel mittels Radiobeitrag Rezeption mündlich prüfen (Hörverstehen).

Beim Item "Passung der verlangten Handlung mit derjenigen, die im Alltag nötig ist zur Meisterung eines Problems" liegen 10 Schulen mit ihren erzielten Punkten über oder nahe dem SW (M: 0.2, SW: 0.25). Etwas tiefer zeigen sich die erreichten Werte bei der Anzahl Aspekte, die in der Prüfung erkennbar werden (M: 0.1, SW: 0.15), wo nur eine Schule den SW übertrifft. Sämtliche untersuchten Prüfungen zeigen ein ähnliches Bild, wenn man den Fokus auf die tatsächlich ausgewählten Aspekte wirft: Es werden vorwiegend die drei "harten" Aspekte Recht, Wirtschaft und Politik (fast ausschliesslich Staatskunde, wenig politische Aktualität) und in mittlerem Ausmass auch Ökologie geprüft, fast immer in Zusammenhang mit einem aktuellen Text oder Hörbeitrag zum Klimawandel. Es gibt keine einzige Aufgabe, die Kultur und sehr wenige, die Identität/Sozialisation oder Ethik zum Inhalt hat.

Auch dieser Befund untermauert die vermutete verbreitete Tendenz, vor allem in den Gesellschaftsteilen der Schlussprüfungen reines "Lehrmittel-Wissen" abzufragen, wohl, weil dies meist nur eine richtige Antwort erlaubt, reliabler scheint und somit wenig Raum für Rekurse öffnen soll. Diese Beobachtung ist in allen vier Experten-Gesprächen geäußert worden und wird mit diesen Daten (des allerdings kleinen Samples) bestätigt.

Prozessgüte (S7.6.2)

Die Prozessgüte wird gesamthaft gesehen nur knapp ungenügend umgesetzt. Obwohl nur eine Schule den Schwellenwert erreicht, liegt der Mittelwert aller Prüfungen nahe daran und dies, obwohl es zwei Ausreisser nach unten gibt, die deutlich tiefere Werte erzielen (M: 0.92, SW: 1.025). Werden die beiden tiefsten Werte weggelassen, beträgt der erreichte Wert aller anderen neun Schulen 0.97.

Bei zwei Items können die Schlussprüfungen insgesamt gute Werte erzielen: Bei "Verhältnis von deklarativem zu prozeduralem Wissen, das verlangt wird" (M: 0.19, SW: 0.2) und bei "Sind die Aufgaben als Handlungsaufträge formuliert" (M: 0.14, SW: 0.125) erreichen sechs, bzw. neun Schulen die Schwellenwerte. Das vielleicht überraschend gute Ergebnis beim Verhältnis von gefordertem deklarativem zu prozeduralem Wissen kann damit erklärt werden, dass die Gesellschaftsteile zwar wesentlich öfter deklaratives Wissen abfragen, die S&K-Teile jedoch per se viel prozessorientierter sind und prozedurales Wissen auch häufig in den analysierten Aufgaben dieser Bereiche gezeigt werden muss. Dass die SP-Aufgaben bei 9 Schulen als Handlungsaufträge formuliert werden, kann als Indiz dafür gelesen werden, dass die in der Ausbildung zur ABU-Lehrperson gelehrt aktive Form des Aufgaben Formulierens gut in den

²⁴ Produktion schriftlich, Rezeption schriftlich, evtl. mündlich, Interaktion schriftlich, Normative Sprachkompetenz

Prüfungskulturen verankert zu sein scheint. Beim Einsatz von Wissen als Instrument und nicht als Selbstzweck liegt der Mittelwert praktisch beim Schwellenwert, welchen vier Schulen sogar übertreffen (M: 0.19, SW: 0.2). Es sind hier ebenfalls vorwiegend die Aufgaben der S&K-Teile, in denen Wissen instrumentell, also in einem prozeduralen Sinne, eingesetzt werden muss. In den Gesellschafts-Teilen wurde auch das korrekte Ordnen von Begriffen in einer Tabelle oder das Lösen von Fallbeispielen mit Gesetzestexten als Wissen einsetzen im instrumentalen Sinn gezählt, obwohl es sich dabei um enge Konstrukte mit einer hohen Partialisierung handelt. Solche Aufgabenformen kommen häufig vor, gerade bei Themen aus Recht, Wirtschaft und Politik (Staatskunde). Dies kann als Erklärungsansatz für die eher hohen Werte dienen, die so nicht erwartet worden sind.

Zwei Items ziehen den Mittelwert herunter: Das "Verhältnis von engen zu weiten Konstrukten" (M: 0.23, SW: 0.3) sowie das "Das Ausmass der Partialisierung" (M: 0.15, SW: 0.2). Wie oben unter 8.4.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität beschrieben, kann eine solche Vorgehensweise zwar die Reliabilität tatsächlich erhöhen, es verhindert jedoch de facto ein kompetenzorientiertes Prüfen.

Kontextgüte (S7.6.3)

Das Mass der Kontextgüte ist das Kriterium, das von den Schulen am besten umgesetzt worden ist: Fünf Prüfungen übertreffen den SW und fünf weitere kommen ihm nahe (M: 0.48, SW: 0.5). Dies ist die Folge davon, dass bei zwei der drei Items zehn, bzw. alle Schulen die Schwellenwerte erreichen, was bei keinem anderen Kriterium gelingt. Die Kontextgüte kann folglich abgesehen von einem Ausreisser als fast befriedigend bis gut bezeichnet werden.

Unter dem Kriterium Kontextgüte betrachtet finden sich in vielen Prüfungen Aufgaben, die gelungene Aspekte von Kompetenzorientierung aufweisen, dies ebenfalls vorwiegend in den S&K-Teilen: Der Bezug zu einer alltäglichen Situation ist oft vorhanden, wenn auch die eigentliche Situationseinbettung selten gelingt. Meist fehlt eine solche bzw. die einführende Geschichte mit einem Protagonisten in einer problemhaltigen Alltagssituation. Falls vorhanden, sind die in der Eingangssituation enthaltenen Informationen jedoch fast nie nötig, um die danach gestellte Aufgabe zu lösen (M: 0.157, SW: 0.2). Dafür erfüllen sämtliche Schulen die Anforderung, dass mindestens 60% der Aufgaben einen hohen Bezug zu einer Alltagssituation aufweisen müssen (M: 0.225, SW: 0.2). Bei der Bedeutsamkeit des Aufgabeninhalts im Alltag einer/s in der Schweiz lebenden 20-Jährigen schliesslich erreichen oder übertreffen zehn Schulen den Schwellenwert von 0.1 mit einem hohen Mittelwert (M: 0.1), was eine genügend grosse Realitätsnähe der Aufgabenthemen anzeigt.

Vorgabentreue Umsetzung (S7.7)

Die analysierten Berner SP erfüllen die Ansprüche des Kriteriums Vorgabentreue Umsetzung nicht. Nur eine Schule erreicht den Schwellenwert (M: 1.075, SW: 1.05), alle anderen verfehlen ihn sehr deutlich (Mittelwert aller Schulen, die den SW nicht erreicht haben: 0.37).

In 9 Prüfungen werden die beiden Lernbereiche Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S& K nicht vernetzt (M: 0.22, SW: 0.75). Sie weisen je einen separaten Teil für den Lernbereich G und einen für S&K auf und die Punkte werden getrennt generiert. In einer Prüfung werden die zwei Lernbereiche in 80% der Aufgaben, in einer weiteren in 20% der Aufgaben verknüpft geprüft.

Auch verfehlen 7 Prüfungen bei Item "Die Aufgaben sind prozessorientiert" den Schwellenwerte (M: 0.08, SW: 0.1).

Hingegen gewichten 8 Schulen die beiden Lernbereiche punktemässig gleich (M: 0.2, SW: 0.2); die Punktverteilung fällt je hälftig aus, wie dies der RLP ABU fordert. In einer der drei Prüfungen, wo dies nicht der Fall ist, werden allerdings über 40% mehr G- als S&K-Punkte verteilt, in den zwei anderen sind es um die 20% mehr Punkte für G. Die auch in den Expertengesprächen geäußerte Beobachtung, dass die Schlussprüfungen häufig Gesellschafts-lastig seien, kann mit diesen Daten nicht untermauert werden. Dazu wäre eine weitaus grössere Analyse von vielen Schlussprüfungen aus möglichst allen Deutschschweizer Kantonen nötig.

Komplexitätsgrad, kognitiver Anspruch (S7.8)

Der Komplexitätsgrad der SP-Aufgaben fällt deutlich ungenügend aus.

Sämtliche vorliegende Schlussprüfungen weisen in den Aufgaben ein zu geringes Niveau an kognitiver Komplexität auf, sind also zu einfach, wobei zwei Schulen dem Schwellenwert von 1.1 mit je zwar 1.025 nahekommen, aber alle anderen erreichen nur Werte zwischen 0.43 und 0.8 (Mittelwert dieser Schulen ohne die beiden Ausreisser nach oben: 0.6).

Grundsätzlich fällt der Schwierigkeitsgrad der untersuchten SP zu tief aus. Dies mag verwirren, geben doch 89% der befragten Chefexpert:innen (N = 62) an, dass in der Schlussprüfung an ihren Institutionen die durchschnittlich tiefsten Noten des QV erzielt werden.

Allerdings sind viele Aufgaben der untersuchten Berner Schlussprüfungen dermassen stark partialisiert und prüfen engstmögliche Konstrukte einer hohen Reliabilität willen, dass eine echte Kompetenzorientierung fast nicht mehr möglich ist. Dieses eng geführte Abfragen von K1- und K2-Wissen prüft zugespitzt gesagt vor allem, ob die Lernenden deklaratives

Wissen reproduzieren können (also ob sie genügend auswendig gelernt haben und dies nun wiedergeben können) oder bei einer open book-Prüfung, ob die Lernenden ihre Unterlagen gut organisiert haben und wissen, wo sie welche Information abschreiben müssen, womit noch etwas Leseverstehen getestet wird. Der kognitive Anspruch ist also nicht hoch, sondern wird erst ab einer K-Stufe ab K3 zunehmend grösser. Deswegen fällt er bei den analysierten S&K-Aufgaben auch im Schnitt höher aus als bei denjenigen der G-Teilen.

Die Aufgaben der Berner SP weisen allesamt und über alle Schulen hinweg einen zu hohen Anteil gegebener Wissensseinheiten auf im Verhältnis zu den fehlenden; keine Schule erreicht den SW von 0.2 (bzw. 0.25), (M: 0.11). Ähnlich tief fallen die erzielten Werte bei der Anforderung aus, dass mindestens 60% der Aufgaben \geq Stufe K3 aufweisen müssen. Eine einzige Schule erfüllt (0.25), alle anderen erzielen einen eher tiefen Mittelwert (M: 0.18, SW: 0.25). Die untersuchten SP prüfen in den G-Teilen selten Kompetenzen als vielmehr Lernziele aus dem Lernbereich G, die vor allem auf den Stufen K1, K2 (45% sämtlicher SP - Aufgaben) abgefragt werden. Die restlichen 55% der Aufgaben, die ab K3-Stufe und vereinzelt höher angesiedelt werden können, fallen auffallend häufig in einen S&K-Teil, wo S&K-Kompetenzen separiert geprüft werden. Diese Aufgaben weisen denn auch eine deutlich höhere Kompetenzorientierung aus als die G-Prüfungsteile.

Bei der Frage, wie gut die Devise "Wer lehrt, prüft" umgesetzt werde (S7.4), übertreffen drei Schulen den Schwellenwert. Dieser ist erreicht, wenn eine Lehrperson eine zentral erstellte SP in Teilen anpassen kann (S7.4): das wäre beispielsweise, wenn Richtzeiten und die Punktverteilung innerhalb einer Aufgabe sowie der Schwierigkeitsgrad geändert werden darf. Die anderen acht Prüfungen werden nur geringfügig durch die Lehrpersonen an den gehaltenen Unterricht angepasst, wenn überhaupt. Die erzielten Werte sind in der Folge tief (M: 0.27, SW: 0.4). Die Umsetzung wird gesamthaft als ungenügend eingestuft. Infolgedessen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass vom Gelernten im gehaltenen Unterricht zur Aufgabenstellung in der Prüfung ein grosser Transferschritt gemacht werden muss, was den kognitiven Anspruch erhöhen würde. Bei Item "Schwierigkeitsgrad gemessen an der Anzahl zugelassener Hilfsmittel" schliesslich erreichen zwar immerhin vier Schulen den Schwellenwert, allerdings sind viele SP open book und in Kombination mit dem tiefen Grad an gegebenem constructive alignment sowie mit dem mit 45% zu hohen Anteil an Aufgaben auf K1-, K2-Stufen bleiben die durchschnittlich erzielten Werte ebenfalls eher tief (M: 0.14, SW: 0.2).

Geschätzter Grad der Kompetenzorientierung in den Schlussprüfungen (S7.5)

Eine der Hauptfragestellungen dieser Evaluation, nämlich wie kompetenzorientiert die Schlussprüfung ausfällt, wird unter Berücksichtigung aller Daten mit ungenügend beantwortet.

Dabei kommt es erstens auf die gewählte Form an. Bisweilen prüft sie mindestens teilweise kompetenzorientiert, allerdings häufig nicht in ausreichendem Masse über die ganze Prüfung gesehen.

Zweitens prüft sie überwiegend andere Kompetenzen als die, von denen man denkt, dass sie geprüft werden sollen. So werden von vielen Chefexpert:innen vor allem gewisse intrapersonale Kompetenzen genannt, nämlich solche, die nötig seien, um eine stoffmässig umfangreiche Prüfung zu meistern.

Grundsätzlich ist die Schlussprüfung gemäss aller Befunden derart, wie sie vielerorts durchgeführt wird, **nicht geeignet, um vollumfänglich kompetenzorientiert zu prüfen.**

In einer **traditionell durchgeführten Form** scheint sie dazu **geeignet** zu sein, um **gewisse intrapersonale Kompetenzen** wie Volition und Persistenz, sowie in einem gewissen Mass **metakognitive Lernstrategien** noch einmal anzuwenden oder zu erweitern, weil es sich dabei meist um eine stoffmengenmässig und zeitlich umfangreiche Prüfung handelt. Hierbei liegt der Fokus mehrheitlich darauf, viel Stoff zu einem gewissen Zeitpunkt reproduzieren zu können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die erwähnten intrapersonalen Kompetenzen bereits vor und während der Lehre haben entwickelt werden müssen, ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie zum Zeitpunkt der SP-Vorbereitung nicht mehr in genügendem Mass aufgebaut werden können. Dies gilt insbesondere für closed book-Schlussprüfungen, in denen viele bis alle Themen (und damit potenziell sehr viel Stoff) abgefragt wird. In einer traditionellen Form mit überwiegend engen Konstrukten durchgeführt, ist sie also geeignet, um deklaratives Wissen und, etwas eingeschränkter, Konzeptwissen zu testen.

Die Schlussprüfung ist ebenfalls geeignet, um in **eingeschränktem Mass die S&K-Kompetenzen Rezeption schriftlich** (sowie selten mündlich) und **Produktion schriftlich** zu prüfen. **Mündlich** durchgeführt kann sie vor allem **Interaktion mündlich** prüfen sowie bisweilen auch **Rezeption schriftlich** (oder mündlich), wenn vor der Prüfung Quellentexte zur Vorbereitung abgegeben werden.

Wird die SP **gemäss Kriterien aus Theorie und Expertenaussagen zu "gutem kompetenzorientierten Prüfen"** durchgeführt, also mit Aufgaben mit weiten Konstrukten, bei denen Themen vernetzt werden müssen und in denen Inhalte (Gesellschaft) und S&K-Kompetenzen verknüpft geprüft werden, kann die **Frage nach der Eignung positiv** beantwortet werden. Dann hat sie das Potential, sowohl gewisse intrapersonale Kompetenzen,

die in der Vorbereitungsphase der SP eingesetzt werden müssen, um die Prüfung erfolgreich meistern zu können, abzuschätzen, als auch gewisse S&K-Methoden- sowie ausgewählte Bereiche der Fachkompetenz abzubilden. Beim kompetenzorientierten Prüfen kann allerdings nur exemplarisch Fachkompetenz geschätzt werden. Dies liegt gemäss Aussagen der Experten in der Natur der Sache und stellt deswegen kein Problem dar, weil das Prüfen von genügend Fachwissen durch die Erfahrungsnote bereits abgedeckt sein müsste. Offensichtlich verursacht dieser Umstand jedoch gemäss Hinweise in Aussagen von Chefexpert:innen einigen Unbehagen. So wird in 21 Nennungen auf den Umstand hingewiesen, dass nur ein Ausschnitt geprüft werden könne, was die Aussagekraft über die tatsächlich vorhandene Fachkompetenz einschränken würde, wie diese Beispiele zeigen: "(...) *nur einzelne Bereiche geprüft werden können.*" (04, \$07) oder "(...) *weil es nie alles abdeckt*" (04, \$03). In den untersuchten Berner SP wird der Inhalt in 6 Prüfungen auf eine Auswahl von nur drei, bzw. vier Themen eingegrenzt, was erlaubt, dass zu einem Thema mehr an Fachwissen getestet werden kann. In den restlichen 5 SP werden fünf bis sieben Themen geprüft. Die wenigen ausgewählten Inhalte werden dann allerdings oft in sehr engen Konstrukten separiert im Gesellschaftsteil abgefragt. Es verkommt zu einem Begriffe aufzählen, beschreiben und im besten Fall ordnen, womit wiederum kompetenzorientiertes Prüfen verunmöglicht wird und die Prüfung als nicht geeignet eingestuft werden muss.

Die vorliegende Beurteilung hier weist **eine leicht eingeschränkte Aussagekraft** auf. Einerseits, weil sie grösstenteils auf subjektiven Einschätzungen der befragten Chefexpert:innen beruht. Andererseits, weil sie mit 11 analysierten Schlussprüfungen aus demselben Kanton nur rund 5% aller durchgeführten SP in der Deutschschweiz repräsentiert.

8.5 Transparenz

VS4.1	Inwiefern entsprechen die VA sowie die Schlussprüfung den Gütekriterien Chancengerechtigkeit und Transparenz gemäss den Aussagen CE und der EX sowie den Befunden der Berner SP?
S4.2.1	Wie und wann werden die Lernenden vorgängig über die Themen der SP informiert? (Gütekriterium Transparenz)
S4.2.2	Wie und wann werden die Lernenden über die Bewertungskriterien der SP-Aufgaben informiert? (Transparenz)
V4.2.3	Wie und wann werden die Lernenden über die Beurteilungsraster der VA informiert? (Transparenz)

Die Lernenden werden gut über die Bewertungskriterien der Schlussprüfungsaufgaben informiert, jedoch knapp ungenügend über die Themen, die geprüft werden. In Bezug auf die Beurteilungskriterien der Vertiefungsarbeit werden alle Lernenden sehr gut informiert, alle haben früher oder später Zugang zu den Kriterienrastern.

Damit der Schwellenwert in Bezug auf **Transparenz für die SP** erreicht wird, muss an 80% der BFS den Lernenden Prüfungsthemen, Aufgabenformen sowie Bewertungsraster bekannt gegeben werden (S4.1). Dieser Wert wird mit 75% allerdings knapp verfehlt. Einer der befragten Experten hat explizit auf die Dringlichkeit der Gewährleistung von Transparenz hingewiesen, weil dies bei kompetenzorientiertem Prüfen der eigentliche Bereich sei, um Reliabilität zu schaffen²⁵.

Die Lernenden werden in **unterschiedlichem Mass** über die **Rahmenbedingungen der Schlussprüfung informiert** (N = 55). Die meisten Lernenden werden zu **ausgewählten Themen geprüft** (36 Nennungen) und werden dazu mindestens ein **halbes Jahr im Voraus** (17 Nennungen) **oder 2 bis 4 Monate vorher** (13 Nennungen) informiert (S4.2.1). Die Hälfte der BFS gewähren ihren Lernenden Zugang zu Übungsaufgaben verschiedener Art (27 Nennungen), in 6 Fällen handelt es sich dabei um einen Fragenkatalog zu deklarativem Wissen, woraus mit Sicherheit ausgewählte Fragen an der Schlussprüfung vorkommen. Gar nicht informiert darüber, was sie erwartet, werden die Lernenden in 14 BFS und in 19 müssen sie damit rechnen, dass Inhalte aus allen Schullehrplanthemen geprüft werden können.

Die **Bewertungskriterien der Schlussprüfung** werden in 10 Fällen (N = 55) direkt bei den Aufgaben transparent gemacht (S4.2.2). In 47 BFS könnten die Lernenden jedoch mit Hilfe von Übungsaufgaben, zu denen sie im Vorfeld Zugang haben, abschätzen, welche Kriterien bei welcher Aufgabenform gelten würde. Nur gerade 8 Chefexpert:innen geben an, die Lernenden würden keine Informationen zu geltenden Beurteilungskriterien erhalten. Hier wird der **Schwellenwert** von 80% der BFS, die **transparent über Bewertungskriterien informieren**, mit **85% erreicht**.

Die **Bewertungsraster der Vertiefungsarbeit** werden in **allen BFS offen kommuniziert**, die Lernenden haben Zugriff darauf (V4.2.3: N = 55). Die zeitliche Spannweite des Kommunizierens liegt allerdings teilweise beträchtlich auseinander: Einige arbeiten bereits während der Lehre mit Teilen des VA-Kriterienrasters. Andere bekommen am Tag 1 der Erarbeitungszeit der VA die Raster ausgehändigt. Der **Schwellenwert wird erreicht**, die Transparenz wird gewährleistet.

²⁵ vergleiche oben unter 8.4.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität

8.6 Fairness, Chancengerechtigkeit

VS4.1 Inwiefern entsprechen die Schlussprüfung sowie die VA den Gütekriterien Chancengerechtigkeit und Transparenz gemäss den Aussagen der CE und der EX sowie den Befunden der Berner SP?

Eine Mehrheit der Chefexpert:innen schätzt ihre jeweilige Schlussprüfung als fair ein, auch gerade, wenn eine gleiche für alle Klassen der Berufsfachschule oder des Kantons durchgeführt wird.

Aus demselben Grund fällt die Einschätzung der Experten dazu genau entgegengesetzt aus; weil nämlich eine gleiche Prüfung für alle das Prinzip des constructive alignments ("Wer lehrt, prüft") verletze und chancengerechtes Prüfen erschwere. Die von den Experten vermutete grosse Heterogenität in den Durchführungsbedingungen der SP kann teilweise bestätigt werden.

Bei der Vertiefungsarbeit schätzen ebenfalls die meisten Chefexpert:innen die Chancengerechtigkeit als gegeben ein. Die tatsächlich gewährte Chancengerechtigkeit fällt jedoch negativ aus, wenn die Heterogenität der Rahmenbedingungen mitberücksichtigt wird.

8.6.1 Geschätzte Chancengerechtigkeit

Viele Chefexpert:innen schätzen die an ihren BFS gewährte Chancengerechtigkeit sowohl für die Vertiefungsarbeit als auch für die Schlussprüfung als gewährleistet ein: 51 Personen schätzen sie bei der Vertiefungsarbeit als eher bis sehr hoch ein; 53 Personen bei der Schlussprüfung, wie Tabelle 12 zeigt. **Sowohl bei der Vertiefungsarbeit (53%) als auch bei der Schlussprüfung (58%)** wird der anvisierte **Schwellenwert** jedoch **nicht erreicht**.

Tabelle 12: Geschätzte Chancengerechtigkeit in der Durchführung von SP und VA

	N = 62	Mittelwert (Skala 1-6)	Standartabweichung
Die Chancengerechtigkeit bei der SP ist...*		4.55	0.98
Die Chancengerechtigkeit bei der VA ist...*		4.44	1.13

*1 gar nicht hoch 2 nicht hoch 3 eher nicht hoch 4 eher hoch 5 hoch 6 sehr hoch

Zum Umstand, dass die Chancengerechtigkeit bei der Schlussprüfung etwas höher eingestuft wird, folgen Einschätzungen im Kapitel 9.1 Interpretation der Ergebnisse.

8.6.2 Der Effekt von Heterogenität in der Transparenz auf die Chancengerechtigkeit

Das (Nicht-)Einhalten von **Transparenz bezüglich Kommunikation der Prüfungsrahmenbedingungen** hat einen unmittelbaren **Einfluss auf die Fairness**. Deswegen kann mit den erhobenen Daten zur Transparenz auch eine Aussage gemacht

werden über das Mass der tatsächlich gewährten Fairness bei der **Schlussprüfung**. Der Schwellenwert liegt dabei bei 80% der BFS, die einen ähnlich hohen Grad an Transparenz aufweisen müssen, soll ein Fairness-Kriterium eingehalten werden. Vereinfacht gesagt müssten im Idealfall entweder alle oder niemand über Vorabinformationen und Beurteilungskriterien zur SP verfügen, soll Chancengerechtigkeit gegeben sein.

Zwar **informieren fast alle BFS** ihre Lernenden **über** die geltenden **Bewertungskriterien**. Das Gütekriterium Transparenz wird aber, wie oben beschrieben, **an fast einem Viertel** der antwortenden BFS **in Bezug auf die Kommunikation der Prüfungsthemen sowie der Art der Aufgaben**, die erwartet werden müssen, **verletzt**. Damit fallen die Bedingungen, unter denen sich Lernende in der Deutschschweiz zum selben Fach vorbereiten können, zu heterogen aus, als dass es fair genannt werden kann.

8.6.3 Der Effekt von Heterogenität in den formalen Bedingungen auf die Chancengerechtigkeit

Mit Ausnahme von 5 der antwortenden Schulen führen alle ihre Schlussprüfung im Mai oder Juni des Abschlussjahres durch. Vordergründig scheint dies fair, weil für alle gleich. Allerdings bringt dieser Zeitpunkt Ungleichheiten für verschiedene Gruppen von Lernenden mit sich: Die meisten BFS führen die SP vor den Sommerferien durch, wodurch bereits $\frac{2}{3}$ der Noten der Abschlussnote ABU bekannt sind. Einige Chefexpert:innen finden, dass die Schlussprüfung nicht fair sei, weil (Noten-)Stärkere den Vorteil des guten "Vorschlägers" aus Erfa und VA nutzen und sich auf die schriftliche Berufskundeabschlussprüfung konzentrieren könnten, wie diese Aussage zeigen: *"Nach Berechnung der Vornote und der VA-Note wird z.T. ausgerechnet, wie viel Aufwand für diesen 3. Teil gemacht werden muss."* (#04, \$59) oder *"Gute L mit guten Vornoten lernen fast nicht auf die Prüfung."* (#28, \$22). (Noten-)Schwächere könnten diese Strategie für sich nicht nutzen, sondern müssten nochmals Leistung bringen, damit ihre ABU-Note genügend sei. (Noten-)schwächere Lernende würden auch ungleich stärker mit Prüfungsvorbereitungen belastet, da sie überfordert seien, anhand dieser für sie oft zu grossen Herausforderung zu diesem späten Zeitpunkt der Lehre noch zielführende Lernstrategien entwickeln zu können: *"Ich glaube, dass für eine "normale" Prüfung wenig gelernt wird (...). In der Schlussprüfung ist der Stoff wesentlich grösser, dann fehlt plötzlich die Kompetenz, um diesen grossen Berg Wissen sinnvoll abzufragen."* (#28, \$14).

Die Benachteiligung von (Noten- oder lern-)Schwächeren ist also eine doppelte, falls die SP vor den Sommerferien durchgeführt wird. Ausserdem sei die Hürde unabhängig vom Durchführungszeitpunkt gerade für Schwächere zusätzlich oft relativ grösser, weil die SP an vielen BFS für Lernende von vierjährigen Lehren erstellt würde und dann keine Anpassung an die oft leistungsschwächeren Lernenden von dreijährigen Lehren durch die jeweilige Lehrperson stattfindet (oder stattfinden darf). Beim Kriterium **"Wer lehrt, prüft"** wird der

Schwellenwert von **75%** mit nur **16% massiv unterschritten**. Gleichzeitig werden an 63% der antwortenden BFS mehr Klassen mit Lernenden aus 3-jährigen Berufslehren unterrichtet als solche aus 4-jährigen Lehren. Die von den Experten geäußerte Annahme, dass Leistungsschwächeren und Leistungsstärkeren ungleiche Erfolgsaussichten an der Schlussprüfung gewährt werde, wird durch diese Befunde gestützt. Auch, dass nur kompetenzorientiert geprüft werden kann, wenn gerade nicht alle die gleichen Aufgaben lösen müssten, sondern, wenn die Lehrperson ihren Unterricht und die Überprüfung desselben "aligned"²⁶ hat, also sicherstellen kann, dass die passend grossen Transferschritte geleistet werden können/müssen. Dies gilt für jedes Leistungsniveau. Das **Verständnis von "fair"** bei den **Experten** steht also **diametral** zu demjenigen, das sich in Aussagen von **Chefexpert:innen** zeigt. Da wird eine gleiche Prüfung für alle Klassen als fair im Sinne von gerecht betont: 19 Nennungen sagen, die SP sei fair, **weil** sie für alle gleich sei: *"Gleichheit der Chancen. Alle Lehrpersonen haben die gleiche Prüfung."* (#58, \$27), *"hohe Chancengleichheit"* (#58, \$33), *"Es ist fair, dass alle Lernenden die gleiche Prüfung schreiben."* (#58, \$51).

Am häufigsten werden **drei- oder zweistündige** Schlussprüfungen durchgeführt (15 bzw. 14 Nennungen, N = 58). Es macht aus subjektiver Sicht allerdings einen grossen Unterschied, ob man zwei oder drei Stunden lang geprüft wird. Deswegen wird hier der Schwellenwert von 80% ähnlicher Zeitdauer nicht erreicht, die Unterschiede fallen zu gross aus.

Sämtliche Prüfungen, die entweder ganz oder zum grösseren Teil **analog** durchgeführt werden, machen einen Anteil von 88% aus, womit diese Facette der formalen SP - Bedingungen den Schwellenwert übertrifft.

Die Ausprägungen zu **open book** fallen unterschiedlich aus. So findet man von einer weiten Auslegung (sämtliche Hilfsmittel (mit Ausnahme von elektronischen Geräten sind erlaubt) über Mischformen (z. B. es ist ein "Spicker" in begrenzter Grösse zugelassen oder die Prüfung ist teilweise open, teilweise closed book), bis hin zu einer engen Form, in der nur noch Gesetzestexte und/oder ein Duden als Nachschlagewerke erlaubt sind, alle Varianten. Ohne erlaubte Hilfsmittel wird jedoch nur in 15 Fällen geprüft (N = 58). Sämtliche Ausprägungen von open book entsprechen zusammen 74%, der Schwellenwert von 80% wird nicht erreicht. Tabelle 13 zeigt Unterschiede und Ähnlichkeiten der formalen Bedingungen im Überblick:

²⁶ vergl. Umschreibung des Begriffs constructive alignment oben in Kapitel 4.1 Evaluationszweck nach Funktion und Verwendungsabsicht, Seite 28.

Tabelle 13: Erreichte Werte und Schwellenwerte bei den Rahmenbedingungen der SP

Bedingung (N = 58)	Wert absolut	Wert relativ zu N	Schwellenwert
<i>Prüfungszeitpunkt</i>	Mai, Juni des Abschlussjahres: 53	53: 91%	80% gleicher oder sehr ähnlicher Prüfungszeitpunkt
<i>Dauer</i>	120 Minuten: 15 135 Minuten: 7 150 Minuten: 8 180 Minuten: 14	120: 26% 135: 12% 150: 14% 180: 24%	80% gleiche Dauer plus minus 5 Minuten
<i>Form analog/digital</i>	analog: 35 digital / analog: 16 digital: 3	35: 60% 16: 28% 3: 5%	80% gleiche oder sehr ähnliche Form
<i>Form schriftlich/mündlich</i>	schriftlich: 54 mündlich: 4	54: 93% 4: 7%	80% gleiche oder sehr ähnliche Form
<i>erlaubte Hilfsmittel</i>	open book oder eigener Spicker: 35 z.T. open book: 18	35: 60% 18: 31%	80% gleich oder sehr ähnliches Mass an erlaubten Hilfsmitteln

Einen weiteren Hinweis auf den Grad an gewährter Chancengerechtigkeit liefert die gefundene Anzahl geprüfter Themen in der Analyse der Berner SP: So werden in 5 von 11 Prüfungen je 3 Themen geprüft, in den restlichen Schlussprüfungen schwankt die Zahl zwischen 4 und 7 Themen.

Zusammenfassend wird hier festgehalten, dass der Grad an **Heterogenität** über alle beleuchteten Faktoren bei der Schlussprüfung **zu breit ausfällt**, als dass ein genügend hohes Mass an Chancengerechtigkeit gewährleistet werden kann.

Gefundene Hinweise auf gewährte Chancengerechtigkeit bei der Vertiefungsarbeit

Die Kriterienraster der Vertiefungsarbeit werden in genügendem Mass kommuniziert, die Chancengerechtigkeit ist in diesem Punkt gegeben (>80% gleich oder sehr ähnlich).

Die **gefundene Heterogenität** in den **Rahmenbedingungen** bei der **Vertiefungsarbeit** fällt bisweilen **beträchtlich** aus, wie die im Anhang unter G Gefundene Unterschiede bei den Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit einsehbare Tabelle in der Übersicht zeigt.

Bei den beiden Fragen "Zeitpunkt der Durchführung" sowie "Darf mindestens ein Teil in digitaler Form eingereicht werden?" wird der Schwellenwert zwar erreicht, bei fünf anderen jedoch teilweise sehr deutlich verfehlt. Bei der Frage "Dauer des Prüfungsgesprächs" fällt dies mit nur 30% ähnlichen Bedingungen besonders frappant aus. So werden Lernende je nach Schule zwischen 0 und 25 Minuten mündlich zu ihrer VA geprüft. Folglich kann **nicht von einem ähnlichen** - also formal vergleichbaren - **Leistungsnachweis** für ein und dasselbe Fach ausgegangen werden, die **Chancengerechtigkeit** ist auch bei der **VA** in Bezug auf die **Rahmenbedingungen verletzt**.

8.7 Zufriedenheit mit den gesetzlichen Vorgaben

Ü2.1.1	Wie zufrieden sind die CE mit den nationalen Vorgaben zum QV ABU und, falls kantonale Vorgaben bestehen, wie fällt der Zufriedenheitsgrad der CE damit aus?
Ü2.1.2	Wo sähen sie allenfalls Optimierungsmöglichkeiten in den kantonalen Vorgaben?
Ü2.2	Wo sähen die CE und EX allenfalls Optimierungsmöglichkeiten in den nationalen Vorgaben?
VS2.4	Wo sähen sie allenfalls Verbesserungspotential in den Durchführungsvorgaben für die SP sowie für die VA?

Die Chefexperten sind grundsätzlich zufrieden mit den nationalen und den häufig vorhandenen kantonalen Vorgaben zum Qualifikationsverfahren. Falls es im Rahmen der Reform ABU 2030 Änderungen in den gesetzlichen Bedingungen geben sollte, wünschen sich die Befragten häufiger weniger Steuerung als heute und sprechen sich selten für enger formulierte Vorgaben aus.

Die **Zufriedenheit** der Chefexpert:innen mit den nationalen Vorgaben zum QV ABU ist **hoch** (85% im positiven Bereich, davon 51% bei den Werten 5 und 6, der SW ist erreicht).

Bei den Antworten zur Frage, wie und ob im Zug der Reform ABU 2030 Vorgaben angepasst werden sollen, fällt auf, dass die Zustimmung zu enger formulierten Rahmenbedingungen sowohl grundsätzlich (7, N = 34) als auch für die SP (9, N = 31) niedrig ausfällt. Weniger Steuerung hingegen wird von rund der Hälfte der Antwortenden befürwortet (allgemein: 15, N = 31; SP: 13, N = 29). Ebenfalls gut die Hälfte wünschen sich weniger Steuerung bei den Vorgaben zur VA und nur knapp ein Viertel möchte engere VA-Vorgaben (engerer Vorgaben: 7, weitere Vorgaben: 18, N = 34).

Konkrete Wünsche, die in die Formulierung der Vorgaben fliessen sollen, sind die Abschaffung der halben Noten und Einführung von 10tel-Noten (9 Nennungen) und dass die Form der VA modernisiert werden sollten, wie z.B: diese Aussage zeigt: *"Unbedingt sollte beim Wegfall der SP die VA mehr ein Produkt des vernetzten Wissens sowohl von sprachlichen wie auch von inhaltlichen Kompetenzen darstellen. Das sollten wir im Rahmen von RLP 2030 grundsätzlich überdenken und kreative neue Ansätze zulassen. Die aktuelle klassische Form der VA (Dossier erarbeiten) ist für die jungen Leute abgedroschen, es wird unendliche Male in der Volksschule gemacht."* (#11, \$04) oder auch *"Durch die immer individuellere Arbeitsweise muss auch die Art der Qualifikation angepasst werden. Eher Modulabschlüsse anstatt 3 Prüfungen pro Bereich pro Semester. (...) eine Abschaffung der Schlussprüfung (...) die Arbeit mit neuen Formen aber extrem erleichtern würde."* (#17, \$06). Einige wünschen sich gesetzliche Regelungen zu digitalem Prüfen.

Die **Zufriedenheit** mit den **kantonalen** Vorgaben zum QV ABU - falls es solche gibt - fallen **sehr hoch** aus (N = 53, 90% im positiven Bereich, davon 69% bei den Werten 5 und 6, der SW ist erreicht). Die Chefexpert:innen wünschen wenig bis keine Änderung, aber wenn schon, dann lieber eher weniger Steuerung als mehr.

8.8 Kompetenz der Lehrpersonen, um kompetenzorientiert prüfen zu können

Ü3.4.1	Wie kompetent, um tatsächlich kompetenzorientiert prüfen zu können, schätzen die Experten die (neu ausgebildeten) Lehrpersonen ein?
Ü3.4.2	Falls die Kompetenz von den EX über weite Teile als unzureichend eingeschätzt werden sollte, um kompetenzorientiert prüfen zu können, wo sähen sie allfällige Lösungsmöglichkeiten des Problems?

Die Einschätzungen der befragten Experten zur Prüfungskompetenz der Lehrpersonen fallen mittel bis hoch, was die Begleitung der VA anbelangt und durchschnittlich zu tief für kompetenzorientiertes Prüfen sowohl im Unterricht als auch bei der Schlussprüfung aus. Alle Experten empfehlen in der Folge vermehrt gezielte Weiterbildungen in den ABU-Fachschaften durchzuführen.

Kompetenzorientiertes Prüfen im ABU wird in den gesetzlichen Vorgaben deutlich gefordert (vergleiche in der VMAB, 2006 oder im RLP ABU, 2006). Dies umzusetzen bedingt jedoch, dass die Lehrpersonen selbst über ausreichend Kompetenzen verfügen, um solche Aufgaben erstellen oder bereits erstellte mindestens adäquat ihrem Unterricht anpassen zu können, um das **constructive alignment zu gewährleisten**, das verlangt, dass die festgelegte Ziel-Kompetenz, deren Aufbau und Förderung im Unterricht sowie die Prüfungsform aufeinander abgestimmt sein sollen. Alle vier Experten zeigen sich einig, dass **vielen**, wenn nicht der grossen Mehrheit der Lehrpersonen, **solche Kompetenzen fehlen würden**. Drei von ihnen anerkennen gleichzeitig, dass die formative und die summative Beurteilung der VA vielerorts genügend kompetenzorientiert gestaltet würde.

Ihre Einschätzung **in Bezug auf die SP** und **teilweise** auch die **Erfahrungsnote** wird von gewissen **Rückmeldungen der Chefexpert:innen** zumindest im Ansatz **gestützt** (16 Nennungen): So sei es anspruchsvoll, kompetenzorientierte Prüfungen zu erstellen und es wird in einzelnen Aussagen deutlich, dass dies nicht allen Lehrpersonen, die eine eigene SP schreiben, gelingen würde, z.B: hier: *"Jede Lehrperson darf seine eigenen Prüfungen schreiben. Diese entsprechen aber oft nicht den gewünschten Anforderungen (Dauer, Anzahl Aufgaben, verschiedene Aufgabentypen, Berücksichtigung der geforderten K-Stufen, zugelassene Hilfsmittel). Selten werden die Prüfungen handlungskompetenzorientiert geprüft, da der Korrekturaufwand höher ausfällt und das erstellen dieser Aufgabe schwierig ist."* (#28, \$15).

Die Befürchtung, dass Noten zu hoch ausfallen würden, wird auch im Zusammenhang mit der Vertiefungsarbeit und prozessorientierten Prüfungsformen während der Lehre genannt. Es scheint eine verbreitete Überzeugung zu sein, dass Lernende in kompetenzorientierten Prüfungen zu gut im Vergleich mit ihren tatsächlichen Kompetenzen abschneiden würden, weil die Korrektur von weiteren oder weiten Konstrukten schwieriger sei als diejenige von engen Konstrukten. Dass also weite Konstrukte zu vermeiden seien, weil ansonsten zu nachsichtig bewertet werde und die Noten zu hoch ausfallen würden, wie z.B. diese Aussage zeigt: *"Die Schlussprüfung hat an unserer Schule in der Vergangenheit die eher hohen Noten der Vertiefungsarbeit kompensiert."* (#28, \$08). Lehrpersonen wird mitunter zwischen den Zeilen unterstellt, sie würden zu grosszügig und nicht kriterienbasiert korrigieren und ihre Lernenden so zu mild bewerten (19 Nennungen), z.B.: *"Eindeutige Korrekturhinweise"* (#41, \$06).

Es schwingt auch immer wieder mit, dass das Erstellen im Team deswegen fair ist, weil nicht alle Lehrpersonen über die entsprechenden Kompetenzen verfügen würden, um eine gute (hier: kompetenzorientierte) Prüfung erstellen zu können, mit "Wer lehrt, prüft" würde den Lehrpersonen zu viel Freiheit gewährt, um eine hohe Qualität in Unterricht und in der SP zu garantieren. Beispiele solcher Aussagen sind: *"Für die Qualitätssicherung finde ich es ganz wichtig, dass alle ca. 350 Abschliessenden an unserer Schule die gleiche Prüfung schreiben."* (#62, \$13) oder auch: *"Diese entsprechen aber oft nicht den gewünschten Anforderungen (Dauer, Anzahl Aufgaben, verschiedenen Aufgabentypen, Berücksichtigung der geforderten K-Stufen, zugelassene Hilfsmittel)."* (#28, \$15).

Die einheitliche Prüfung wird, je nach Lesart, zu einem Instrument, um die Lehrpersonen zu disziplinieren: *"Lehrpersonen kennen die Prüfung nicht = kein teaching - to - the - test."* (#58, \$47) oder *"Lehrpersonen können vorgängig keinen Einfluss auf die Prüfung nehmen."* (#58, \$07) oder um sie in der anspruchsvollen Arbeit, eine valide SP zu erstellen, zu unterstützen: *"Trotzdem hohe Qualität durch Erstellen und Evaluieren der Prüfung im Team"* (#58, \$42).

Die von allen Experten empfohlene gezielte Weiterbildung zu kompetenzorientiertem Prüfen in Fachschaften sowie mehr Zeit in der Ausbildung von ABU-Lehrpersonen, die darauf fokussiert, wird basierend auf den Befunden als sinnvoll erachtet.

8.9 Einstufung der drei QV-Teile in Bezug zur kognitiven Anforderung eines Lehrberufes

Ü1.4 Gibt es einen Unterschied im geschätzten Grad der Eignung, um Kompetenzen abzubilden und der Lehrdauer der Berufe, die überwiegend an einer Institution unterrichtet werden?

Chefexpert:innen von Schulen, die überwiegend Lernende aus dreijährigen Lehren unterrichten, schätzen die drei QV-Teile bezüglich ihrer Eignung, Kompetenzen abzubilden nicht signifikant anders ein als solche mit mehr Lernenden aus vierjährigen Lehren oder solche mit gleichvielen aus vier- und dreijährigen Lehren.

Um herauszufinden, ob Chefexpert:innen aus Schulen, die überwiegend Lernende aus dreijährigen Lehren unterrichten (womit ein kognitiv tieferer Anspruch assoziiert wird) die Bedarfsgerechtigkeit der drei QV-Teilen anders einschätzen, wurde jeweils pro QV-Teil eine **ungerichtete Unterschiedshypothese** für mehr als zwei Gruppen gerechnet. Erst ist die Hypothese aufgestellt worden, dass die Gruppe mit mehr 3-jährigen Lehren die Vertiefungsarbeit und die Erfahrungsnote geeigneter für ihre Lernenden einschätzen würden als die Schlussprüfung. Da nun aber in den vorliegenden Daten Hinweise gefunden worden sind, die verschiedene Interpretationen offenlassen, wurde entschieden, ungerichtet zu testen. Solche Aussagen sind beispielsweise, dass kompetenz- und prozessorientiertes Prüfen einerseits als Form eingestuft wird, die auch kognitiv Schwächeren bessere Noten einbringen kann und andererseits gegenteilige Aussagen, die gerade die VA für schwächere Lernende als zu schwierig umsetzbar einschätzt. Auch bezüglich Schlussprüfung gibt es ähnlich unterschiedliche Meinungen: Die einen sagen explizit, ihre SP sei (zu) anspruchsvoll für ihre Lernenden aus 3-jährigen Lehren, weil sie für 4-jährige konzipiert und dann nicht angepasst wird. Andere finden, die SP messe ausschliesslich, ob jemand Stoff auf den Punkt reproduzieren könne, was per se noch keine anspruchsvolle Denkleistung sei. Auch die reine Reproduktion von komplexen Aufgaben sei - gerade in open book-Prüfungen - nicht schwierig, sondern eine Abschreibübung. Folglich sei die SP auch für stärkere Lernende keine geeignete Prüfungsform, um Kompetenzen abzubilden.

Aus oben skizzierten Gründen wurde entschieden, hier zweiseitig zu testen. Da die Gruppen ungleich gross (3-jährige = 4-jährige: $N = 8$; 3-jährige > 4-jährige: $N = 40$; 3-jährige < 4-jährige: $N = 16$), die Gruppierungsvariable ordinalskaliert und die drei abhängigen Variablen alle nicht normalverteilt sind, wird jeweils ein non-parametrisches Verfahren gewählt und ein **Kruskal Wallis-Test** gerechnet.

Alle drei QV-Teile werden in ihrer Eignung, um Kompetenzen abzubilden, **über die drei Gruppen verteilt gleich beurteilt**, es gibt **keinen signifikanten Unterschied** in der Einschätzung der Eignung zwischen den Gruppen.

Es gilt jeweils $N = 64$, die mit Q_{xy} bezeichneten Aussagen stammen aus dem digitalen Fragebogen für Chefexpert:innen:

Q3 Die Erfahrungsnote ist geeignet, um bei Lernenden vorhandene Kompetenzen verschiedener Art abzubilden: $H(2) = .143$; $p = .931$ (zweiseitig)

3-jährige = 4-jährige Mdn = 4.5; 3-jährige > 4-jährige Mdn = 5.0; 3-jährige < 4-jährige Mdn = 5.0

Q5 Die Schlussprüfung ist geeignet, um bei Lernenden vorhandene Kompetenzen verschiedener Art abzubilden: $H(2) = 2.644$; $p = .267$ (zweiseitig)

3-jährige = 4-jährige Mdn = 4.0; 3-jährige > 4-jährige Mdn = 4.0; 3-jährige < 4-jährige Mdn = 4.0

Q8 Die Vertiefungsarbeit ist geeignet, um bei Lernenden vorhandene Kompetenzen verschiedener Art abzubilden: $H(2) = 2.045$; $p = .360$ (zweiseitig)

3-jährige = 4-jährige Mdn = 4.0; 3-jährige > 4-jährige Mdn = 5.0; 3-jährige < 4-jährige Mdn = 5.0

Ein Erklärungsansatz für die hier gezeigten Befunde folgt im nächsten Kapitel unter 9.1 Interpretation der Ergebnisse: Kompetenzen als Konstrukt oder als Gebilde

9 Interpretation der Ergebnisse, Fazit und Handlungsempfehlungen

9.1 Interpretation der Ergebnisse

Mit dieser Evaluation wurde das QV ABU durchleuchtet, um die Frage beantworten zu können: *Wie gut sind Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung so, wie sie aktuell häufig in den Berufsfachschulen durchgeführt werden, geeignet, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, um valid und fair Kompetenzen zu prüfen?*

Mit der Interpretation der oben vorgestellten Ergebnisse kann diese Frage zumindest in Teilen beantwortet werden. Dieses Unterkapitel fokussiert auf zwei Folgerungen, die sich aus den Befunden in Bezug auf die Eignung der drei Teile des QV ABU ableiten lassen. Diese werden hier vorgestellt und unten weiter präzisiert.

1. *Es kommt vor allem auf das Verständnis von Kompetenz bei Lehrpersonen an, ob kompetenzorientiert geprüft wird und die Eignung, um kompetenzorientiert prüfen zu können, für Erfahrungsnote, VA und SP als gegeben angenommen werden kann.*
2. *Die Schlussprüfung generiert mehr Nutzen für Vorgesetzte, Chefexpert:innen und Lehrpersonen als für Lernende*

1. Kompetenzen als Konstrukt oder als Gebilde

Es kommt u.a. auf das **grundlegende Verständnis von Kompetenz bei der prüfenden Person** an, ob Teile des QV ABU kompetenzorientiert und fair durchgeführt werden und in der Folge als geeignet eingeschätzt werden. Dieses Grundverständnis ist es, das die Prüfungspraxis des gesamten Qualifikationsverfahrens prägt. Becker hat 2011 für das Erfassen von (Handlungs-)Kompetenzen im Berufsbildungskontext ein Konzept vorgestellt, wie *Kompetenz* in Sinn und Funktion auf zwei verschiedene Weisen durchdrungen werden kann und aufgezeigt, wie sich dies auf das "Messen" derselben auswirkt (Becker, 2011):

Kompetenz kann erstens als **Konstrukt** begriffen werden. Ein solches kann vermeintlich in **viele kleine klar abgrenzbare Einzelteile** zerlegt und genau gemessen und bewertet werden. Dieses Verständnis begünstigt eine traditionelle Prüfungskultur **mit Aufgaben** mit einer hohen Gewichtung auf **Lernstandsdiagnose**.

Wo hingegen das zweite Verständnis von Kompetenz vorherrscht als **Gebilde, als zusammenhängende Einheit, das kontext - und situationsgebunden ist** und deswegen eben nicht ohne Sinnverluste zerlegt, gemessen und beurteilt werden kann, werden **häufiger prozess- und handlungsorientiert** latente Kompetenzen **aufgebaut**, durch das Beobachten von Verhalten **abgeschätzt** und **weiter gefördert**.

Auf das Qualifikationsverfahren ABU angewendet zeigt sich der Einfluss des Verständnisses von Kompetenz in der Einschätzung der Bedarfsgerechtigkeit von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung folgendermassen:

Die gefundenen Daten lassen den Schluss zu, dass in Bezug auf die **Vertiefungsarbeit** und **prozessorientierte Teile der Erfahrungsnote** ein Kompetenzverständnis von **Gebilde** vorherrscht. Einzelne Chefexpert:innen sehen auch in der Schlussprüfung Möglichkeiten, kompetenzorientiert zu prüfen und setzen dies mit entsprechenden Aufgaben um. Es gibt jedoch auch einige Stimmen, die kompetenzorientierte Prüfungen als wenig aussagekräftig und willkürlich einstufen. Solche Aussagen deuten auf ein Kompetenzverständnis als Konstrukt hin. Da die **Schlussprüfung** vielerorts anhand von über zehnjährigen Vorgaben und im Team erstellt wird, kann sich hier ein Verständnis von Kompetenz als Gebilde nicht in einer kompetenzorientierten Prüfung manifestieren, selbst, wenn eine solche bei Lehrpersonen vorhanden wäre. Gründe dafür könnten auf dem Fokus auf eine hohe Rekursfestigkeit und auf nicht mehr zeitgemässen gesetzlichen Vorgaben liegen. Es scheint naheliegend, dass zum Zeitpunkt deren Festlegung vermehrt ein Verständnis von Kompetenz als Konstrukt vorgeherrscht hatte, welches sich nun allmählich zu einem Verständnis als Gebilde wandelt. Dies zeigt sich auch in der Durchführung von **Lern(ziel)kontrollen während der Lehre in traditioneller Form**. Hier könnte die - ebenfalls nicht mehr zeitgemässe - Vorgabe von drei Noten pro Semester mit ein Grund sein, dass nicht häufiger prozess- und kompetenzorientiert

geprüft wird. Insbesondere, wenn Inhalte aus Gesellschaft (also viel deklaratives und konzeptionelles Wissen) geprüft werden sollen, greifen offenbar auch Lehrpersonen mit einem Kompetenzverständnis als Gebilde (unbewusst) auf vertraute (traditionelle, enge) Prüfungsmuster zurück. Ausserdem wird von einigen Chefexpert:innen die Aussage gemacht, dass nicht wenige Lehrpersonen unsicher zu sein scheinen, wie valide Beurteilungskriterien für kompetenzorientierte Prüfungen aussehen und wie entsprechende Aufgaben formuliert werden müssten.

Die These, dass es u.a. auf das Verständnis von Kompetenz ankommt, wie die Eignung für Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung geschätzt wird, kann für diese Evaluation z.B. durch den Befund gestützt werden, dass keine signifikanten Unterschiede gefunden wurden in der Einschätzung der Eignung der drei QV-Teile, unabhängig davon, ob Lernende aus drei- oder vierjährigen Lehren unterrichtet werden. Es scheint also vielmehr auf die Prüfungspraxis mit den ihr zugrunde liegenden handlungssteuernden Überzeugungen zum Wesen von Kompetenzen (Konstrukt oder Gebilde) sowie zum aussagekräftigen Prüfen von Kompetenz(en) anzukommen, ob jemand einen QV-Teil als geeignet einstuft oder nicht, als auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Lernenden, die unterrichtet werden.

Die Situation, die in den Berner Schlussprüfungen mit partialisierten und sehr eng formulierten Aufgaben vorgefunden wurde, sowie die hohe Gewichtung einer starken Rekursfestigkeit in den SP stützen die These, dass zur Zeit der letzten Reform 2006 ein Kompetenzverständnis als Konstrukt vorgeherrscht hat und bis heute durch die gesetzlichen Vorgaben handlungssteuernd ist.

Ein letztes Beispiel, wie das Kompetenzverständnis beeinflusst, ob kompetenzorientiert geprüft wird, zeigen die kritische Stimmen aus dem Kreis der Chefexpert:innen, die die VA für schwächere Lernende am liebsten streichen würden. Einige finden, eine Vertiefungsarbeit sei für schwächere Lernende zu sprachlastig und zu schwierig zu erstellen, andere, dass die Lernenden oft auf Fremdkompetenz zurückgreifen würden und es zu einem grossen Teil nicht ihre eigene Arbeit sei oder auch, dass keine zufriedenstellende Vertiefung stattfinden würde. Solche Aussagen deuten weniger auf Schwächen der Prüfungsform als solche hin, als vielmehr auf nicht förderliche Rahmenbedingungen sowie auf eine wenig lernwirksame Begleitung durch die Lehrperson. Auch eine Haltung, die VA als "Gesellenstück" zu betrachten, kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Lernende zu wenig gut oder gar nicht begleitet werden, da sie "zeigen sollen, was sie können". Die VA bietet jedoch ideale Lernmöglichkeiten diverser Art, sie müsste gemäss Vorgaben darauf ausgelegt sein, dass Lernende mit deren Erarbeitung auf vielfältige Art ihre Kompetenzen tatsächlich weiter erhöhen können. Gerade auch diejenigen zum selbstregulierten Lernen (intrapersonale und metakognitive Kompetenzen) können (im Idealfall noch einmal) geschult werden, was aus bildungspolitischer Sicht im Hinblick auf lebenslanges Lernen als äusserst wichtig eingestuft

wird. Ebenso böte diese Prüfungsanlage gute Voraussetzungen für einen hohen Grad an Binnendifferenzierung was Themen, S&K- sowie Methodenkompetenzen anbelangt. Mit einem Kompetenzverständnis als Gebilde scheint dies auch tatsächlich so umgesetzt zu werden.

2. Die Schlussprüfung generiert vor allem Nutzen bei den Lehrpersonen und Vorgesetzten

Hier wird das Augenmerk auf einen auffallenden Befund gelegt: Die angegebene **überaus hohe Zufriedenheit** mit der aktuellen Form der **Schlussprüfung**. Diese steht allerdings im **Widerspruch** zur festgestellten **geringen Kompetenzorientierung**, der nur als **mittelmässig eingeschätzten Aussagekraft der SP-Note**, dem als **zu gering** taxierten **zusätzlichen Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen** bei den Lernenden sowie der Aussage vieler Chefexpert:innen, dass die Lernenden mit dem Absolvieren der SP **weder ihr Wissen noch ihre Kompetenzen erweitern würden**. Deswegen wird der Schluss gezogen, dass die Schlussprüfung in traditioneller Form zwar einen hohen Nutzen generieren müsse, jedoch nicht für die Lernenden, sondern für Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte und sie deswegen keine Änderung der SP wünschten. Diese Schlussfolgerung wird mit drei Erklärungsansätzen untermauert, die auf den genannten Vor- und Nachteilen der SP, wie sie an den BFS aktuell durchgeführt werden, basieren:

Erstens profitieren Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte davon, dass die professionelle Kompetenz der Lehrpersonen durch den Austausch während des Entwickelns der Aufgaben beständig erweitert wird. Es findet mindestens einmal im Jahr informelles Lernen statt und die Lehrpersonen sind stärker dazu angehalten, in ihrem Unterricht ähnliche Inhalte durchzunehmen und ähnliche Kompetenzen ihrer Lernenden zu entwickeln, was fair ist.

Zweitens deuten Aussagen von Chefexperten wie auch von Experten darauf hin, dass *wenige* QV-Verantwortliche wie auch ABU-Lehrpersonen die SP (unbewusst) gut finden, weil damit sowohl Lernende als auch Lehrpersonen diszipliniert werden können: Lernende, indem ihnen entweder keine oder alle Themen mitgeteilt werden und weil die SP erst vor den Sommerferien durchgeführt wird. Man kann ihre aktive Teilnahme am Unterricht also bis zum Schluss durch Druck hochhalten, obwohl der ABU keine Fallnote ist und oft der berufskundlichen Schlussprüfung Priorität eingeräumt wird. Lehrpersonen, weil mit einer gleichen Prüfung für alle die Lerninhalte der Schullehrpläne noch verbindlicher unterrichtet werden müssen, um die Lernenden vorzubereiten. Ein Experte äusserte sich in diese Richtung, dass nämlich eine zentral erstellte Schlussprüfung durch die vermeintliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse eher die Performanz der Lehrpersonen in den Fokus rücken würden, als dass Prinzipien des Gütekriteriums Fairness eingehalten würden (Experte 3, 2022). Man könnte der Versuchung unterliegen, aus den generierten Noten Aussagen darüber

zu machen, wie gut oder schlecht eine Lehrperson ihre Klasse auf die Abschlussprüfung vorbereitet hat. Eine Folge wäre dann eine Unterrichtspraxis des teaching-to-the-test (Sjuts, 2007) aufgrund eines unerwünschten Backwash-Effektes. Teaching-to-the-test meint, dass Lernende gezielt auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet werden, mit dem ausschliesslichen Ziel, diese zu bestehen. Damit verbunden ist häufig eine Vorstellung von Drill und Training, wobei das verstehende Durchdringen eines Stoffes in den Hintergrund rückt (ebd.) Ein solches Unterrichten tritt allerdings nur dann auf, wenn die SP eben nicht den erwünschten Grad an Kompetenzorientierung aufweist und die Form einer Reproduktionsprüfung von deklarativem Wissen hat.

Eine dritte Interpretation zielt auf teachers' beliefs, auf Überzeugungen von ABU-Lehrpersonen zu Lernen und Prüfen, die folgendermassen lauten: z. B. "Lernende lernen nur etwas, wenn es benotet wird" oder "Lehrpersonen muss man zwingen, den SLP einzuhalten, sonst unterrichten sie, was sie wollen und nennen dies Lehrfreiheit"²⁷. In eine ähnliche Richtung zielt die Vermutung, dass die gefundene Zufriedenheit mit der aktuellen Form der vielerorts durchgeführten SP auch der Umstand verbunden sein könnte, dass eine schriftliche Prüfung, auf die viel deklaratives Wissen angeeignet werden muss, in vielen Köpfen noch der Vorstellung von einer richtigen Prüfung entspricht. Diese soll "schwierig" sein und nach traditioneller Prüfungsform wird dies gewährleistet mit einer grossen Menge an Stoff (= deklaratives Wissen), der (auswendig) gelernt werden muss sowie mit engen Konstrukten in Aufgaben, die möglichst rekursfest Kleinsteinheiten messen sollen. Dahinter ist wiederum das Verständnis von Kompetenz als Konstrukt klar erkennbar.

9.2 Fazit

Als generelle Schlussfolgerung aufgrund der Befunde und deren Interpretation wird folgender Schluss gezogen: Soll als **Ziel ein höherer Grad an Kompetenzorientierung** sowohl im Unterricht als auch im Qualifikationsverfahren erreicht werden, wird man nicht umhinkommen, einerseits die gesetzlichen Grundlagen zielführend anzupassen und andererseits weiter am Kompetenzverständnis bei Lehrpersonen in Richtung Gebilde zu arbeiten.

Das Ziel müsste die Bildung eines übereinstimmenden Verständnisses dahingehend sein, dass Kompetenzen nur geschätzt, nicht gemessen werden können. Dies bedingt eine prozessorientierte Haltung, was lernwirksames Begleiten der Lernenden anbelangt; es braucht mehr formative Rückmeldungen und weniger summative Bewertungen und es braucht individuellere Ansätze im Unterricht, was mehr Binnendifferenzierung nach sich zieht. In diesem Punkt hat sich ebenfalls eine grosse Diskrepanz zwischen den Aussagen der Experten

²⁷ Theorie zu teachers' beliefs findet man z. B. bei Reusser & Pauli, 2014

und einigen Chefexpert:innen gezeigt. Soll die **gewährte Chancengerechtigkeit** im ABU-Unterricht **erhöht** werden, kann Vergleichbarkeit von Lernergebnissen nicht absolut gelten. Für alle gleich ist eben nicht in jedem Fall für alle fair. Um Chancengerechtigkeit im ABU-Unterricht zu gewährleisten, kann als Verstärker des Verständnisses von Kompetenz als Gebilde ein Zitat von Goethe in der Prüfungspraxis dienen:

"Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch."

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832

Um dem Ziel der erhöhten Kompetenzorientierung sowie der umgesetzten Chancengerechtigkeit im ABU näher zu kommen, werden folglich **zwei hauptsächliche Handlungsfelder** identifiziert:

1. *Die gesetzlichen Vorgaben*
2. *Die Aus- und Weiterbildung von ABU-Lehrpersonen*

Aufgrund der oben vorgestellten Befunde, der umrissenen Interpretationen sowie des Fazits werden nun im folgenden Kapitel Handlungsempfehlungen formuliert, um die Kompetenzorientierung im Qualifikationsverfahren ABU zu erhöhen.

9.3 Abgeleitete Handlungsempfehlungen

Hier werden aufgrund der in den Daten identifizierten Möglichkeiten, wo und wie im QV ABU Kompetenzorientierung einerseits und Chancengerechtigkeit andererseits erhöht werden könnten, Handlungsempfehlungen präsentiert und nachfolgend erläutert und begründet.

Vertiefungsarbeit, evtl. Ersatz für die Schlussprüfung:

- Engere gesetzliche Vorgaben was die Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit angeht, um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen.
- Beim Ersatz der Schlussprüfung eine kompetenzorientierte Prüfungsform definieren, mit der der Backwash-Effekt positiv ausgenutzt werden kann.

Erfahrungsnote:

- Abschaffung der 3-Noten-Regel pro Lernbereich pro Semester dort, wo diese vorhanden ist und allenfalls eine Beurteilung in 10tel-Noten in Betracht ziehen.
 - Vermehrter Einsatz von formativen Rückmeldungen fordern: Idealweise werden mindestens so viele formative wie summative Bewertungen gegeben.
 - Konsequenterer Einhaltung des constructive alignment ("Wer lehrt, prüft")
-

- Stärkere Verknüpfung der beiden Lernbereiche Gesellschaft und S&K in Prüfungsaufgaben, die in der Folge länger dauern dürfen/müssen in der Bearbeitung

Grundsätzlich:

- Gezielte Aus- und Weiterbildung zu kompetenzorientiertem Prüfen für Lehrpersonen.

Handlungsempfehlungen für die Erfahrungsnote

Weil die Schlussprüfung abgeschafft wird, werden die Befunde zur SP hier als wichtige Hinweise zur Entstehung eines Teils der Erfahrungsnote gelesen.

Da sich in dieser Evaluation die Indizien gemäss Befunden aller drei Quellen verdichtet haben, dass im Unterricht noch viele Lernzielkontrollen und Tests in traditioneller Form durchgeführt werden, wird empfohlen, eine Prüfungsform als Ersatz der Schlussprüfung einzusetzen, die sich rückwirkend ebenso positiv auf den Grad an Kompetenzorientierung im ABU-Unterricht auswirkt, wie dies durch die Einführung der Vertiefungsarbeit sukzessive möglich geworden ist.

Als unterstützende Rahmenbedingung müsste, wo vorhanden, die Vorgabe gestrichen werden, dass pro Lernbereich 3 Noten pro Semester gesetzt werden müssen²⁸. Bei einem vollen Pensum mit 8 Klassen zieht eine solche Regelung das Setzen von 48 Noten pro Semester nach sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann die oben skizzierten traditionellen Tests mit viel Wissensreproduktion abgehalten werden, ist tatsächlich hoch, weil sie einfacher zu korrigieren sind. Die Tendenz zu digitalem Prüfen verstärkt dies noch. Solche Formen sind häufig ökonomisch für die Lehrperson, allerdings weisen sie selten einen genügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf und tragen zum Aufbau von tragem Wissen bei. Deswegen sollten sie nur ab und zu als (Wissens-) Grundlagentest eingesetzt werden (z. B. einmal pro Semester). Eine Unterrichtspraxis mit zu vielen summativen Bewertungen läuft dem kontinuierlichen begleiteten Aufbau von Kompetenzen zuwider, denn dieser braucht Zeit und, um lernwirksam zu sein, vielmehr formatives Feedback als summatives Bewerten.

Um in traditionell durchgeführten Lernzielkontrollen und Tests während der Lehre sowie bei einer grösseren Prüfung wie der SP die Kompetenzorientierung weiter zu erhöhen, stechen folgende Befunde aus der Analyse der Berner Prüfungen ins Auge: Hinweise auf Lösungssätze bieten die tiefen Werte, die unter der Kategorie Vorgabentreue Umsetzung erzielt worden sind: Würden die beiden Lernbereiche konsequent vernetzt und beide gleich gewichtet werden, stiege der Grad an Kompetenzorientierung in starkem Mass. Denn es sind überwiegend die Aufgaben aus den getrennt von Gesellschaft geprüften S&K-Teilen, die sich

²⁸ In dieser Erhebung trifft dies bei 56 Berufsfachschulen von 63 zu.

kompetenzorientierter zeigen, was in der Natur der Sache liegt, da dort ausdrücklich Kompetenzen geprüft werden sollen. Weiter können die Daten der Kategorie Komplexitätsgrad, kognitiver Anspruch hinzugezogen werden, um weiteres Potential zur Steigerung der Kompetenzorientierung sichtbar zu machen: Eine Möglichkeit liegt darin, weite(re) Konstrukte zu prüfen. Die formulierten Handlungsaufträge müssten also einer höheren K-Stufe nach Anderson et al. (2001) als K2 zugeordnet sein und in erster Linie nicht so stark partialisiert werden, sondern mehrere Denk- und Handlungsschritte in einem Auftrag beinhalten, je nach Niveau der Klasse. Die bereits sichtbaren Ansätze in den S&K-Prüfungsteilen der Berner SP können als gute Basis für die Entwicklung einer Prüfungspraxis mit erhöhter Kompetenzorientierung auch für Prüfungen während der Lehre dienen.

Die äusseren Bedingungen für ein hohes Mass an constructive alignment sind bei der Generierung der Erfahrungsnote zwar vollständig gegeben. Es ist allerdings anspruchsvoll, eine valide kompetenzorientierte Prüfungsaufgabe zu erstellen, auch für Prüfungen während der Lehrzeit. Gezielte Weiterbildung zu kompetenzorientiertem Prüfen in ABU-Fachgruppen könnte ein geeigneter Lösungsansatz sein. Dabei müsste einerseits am Verständnis von Kompetenz als Gebilde gearbeitet werden und ebenso am Verständnis, wie Kompetenzen aufgebaut werden: Dass sie über die Zeit, je nach Kompetenzniveau der Lernenden mit mehr oder weniger formativen lernwirksamen Feedbacks und einer entsprechenden Didaktik aufgebaut werden müssen und grundsätzlich kontextabhängig und damit weit weniger übertragbar, als angenommen, sind (Scharnhorst & Kaiser, 2018).

Handlungsempfehlungen für die Vertiefungsarbeit

Die Vertiefungsarbeit ist zwar diejenige Prüfungsform, die von einer grossen Mehrheit als am besten geeignet eingeschätzt wird, um verschiedenste Kompetenzen abzubilden. Trotzdem bieten sich gewisse Änderungen in den gesetzlichen Vorgaben an, vor allem aufgrund der gefundenen teilweise beträchtlichen Unterschiede in den Rahmenbedingungen, unter denen eine VA entsteht. Diese sind auf den ersten Blick weder objektiv nachvollziehbar²⁹ noch mit regionsspezifischen Gründen erklärbar, sie werden in der Folge als mangelnde Chancengerechtigkeit für viele Lernende beurteilt.

Dies bedeutet einerseits, dass einige gesetzliche Rahmenbedingungen enger formuliert werden müssten, als sie es heute sind. So z.B. alle Zeitangaben wie die Dauer der Erstellung, die Dauer von mündlichen Teilen oder auch Vorgaben zum minimalen Wert an originalem Anteil, die aktuell in der Praxis sehr unterschiedlich ausfallen. Ausserdem müsste die Verteilung der Punkte auf Prozess, Produkt und mündliche Teile (manche haben z.B. kein Prüfungsgespräch) überdacht und fairerweise vereinheitlicht werden. Zudem wird wiederholt

²⁹ Hierzu wären weitere Datenerhebungen - z.B. Interviews in den BFS - nötig.

gewünscht, dass die Bewertung der VA in Zehntelsnoten möglich sein sollte, weil halbe Noten als unfair und wenig aussagekräftig empfunden werden.

Ausblick

In einer weiteren Evaluation könnten erstens allfällige Unterschiede der Prüfungspraxis in den Regionen untersucht werden. Da die Bildungshoheit für die Volksschule den Kantonen bzw. den Gemeinden obliegt, wirkt sich dies mit einiger Wahrscheinlichkeit auch auf die Unterrichts- und Prüfungspraxis in den Berufsfachschulen aus, obschon diese auf Basis der eidgenössischen Gesetzesgrundlagen ähnlich ausfallen sollten. Hier wäre der Einfluss der kantonalen Berufsbildungsämter spannend. Der Fokus könnte einerseits auf dem Grad an gewährter Chancengerechtigkeit und andererseits auf der gelungenen Umsetzung an Arbeitsmarktfähigkeit liegen (z.B. Wie viele Lehrabgehende finden nach der Lehre in welcher Zeit eine Stelle?).

Zweitens könnte mit einer Dokumentenanalyse von QV-Dokumenten im Abgleich mit Schullehrplänen das tatsächliche Mass der inhaltlichen Validität analysiert werden. In dieser Evaluation konnte diese nur annähernd geschätzt werden auf Basis von Indizien in den Aussagen von Chefexpert:innen und Experten.

Drittens wäre es spannend, die Eignung des QV ABU zur Förderung von Kompetenzen für das lebenslange Lernen zu untersuchen. Dies, weil die Bildung von Fähigkeiten, um nachhaltig im Arbeitsmarkt verbleiben zu können (Employability) explizit im Berufsbildungsgesetz und auch in der ABU-Verordnung als Ziel zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit steht (BBG Art.3, Abs. a, c und d, 2002; VMAB Art 2, 2006).

Diese drei Aspekte konnten in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden, obwohl sie für die weitere berufliche Entwicklung der Lernenden allesamt als wichtig einzustufen sind.

10 Berichterstattung und Nutzungsvorbereitung

10.1 Berichterstattung

Die formalen Rahmenbedingungen dieser Evaluation entsprechen grundsätzlich den Vorgaben für schriftliche Arbeiten "Hinweise zur Gestaltung schriftlicher Arbeiten im MSc Berufsbildung" wie von der EHB publiziert (EHB, n.d.). Gemäss dieser Regelung kann jedoch davon in Absprache mit den Betreuenden abgewichen werden. Die vorliegende Masterarbeit folgt denn auch dem Aufbau einer Evaluation im Bildungsbereich nach Balzer und Beywl (2018).

Die ersten, die eine Rückmeldung erhalten werden, sind die zuvor befragten Experten, die eine Zusammenstellung der aufgrund ihrer Aussagen erarbeiteten Kriterien bekommen. So können sie die Kontrolle über den Inhalt durch Gegenlesen wahrnehmen.

Nach der Auswertung der Daten gibt es mehrere Gruppen, die ein Interesse an den gefundenen Aussagen haben könnten: den befragten Chefexpert:innen dürfte eine verdichtende Zusammenfassung³⁰ dienen, da alle in der Evaluation gefundenen Aussagen in der Praxis relevant sein könnten: Der beschreibende Vergleich der durchgeführten Formen der Qualifikationsverfahren an den Schulen, die durchschnittlich geschätzte Bedarfsgerechtigkeit der drei QV-Teile sowie die abgeleiteten Handlungsempfehlungen könnten für Praktiker:innen sowie deren Ausbilder:innen spannend und direkt nutzbar sein.

Die Experten, die befragt worden sind, sowie Daniel Preckel (Co-Leiter des Projektes Allgemeinbildung 2030) erhalten ein strategisches Evaluationsresümee. Dies mit der Intention, die empirischen Befunde in ihrer Breite sowie vor allem die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen direkt den Personen zur Verfügung zu stellen, die die Reform des Rahmenlehrplans wesentlich beeinflussen.

Tabelle 14: Berichterstattung

Form der Berichterstattung	Adressat:innen	Zeitpunkt(e)
schriftliche Zusammenstellung der Kriterien	Befragte Experten:	Nach dem Erstellen der Kriterien: Juni 2022
Verdichtende Zusammenfassung	Befragte Chefexpert:innen	Februar 2023
Strategisches Evaluationsresümee	Daniel Preckel (Co-Leiter des Projektes Allgemeinbildung 2030) 4 Experten der Pädagogischen Hochschulen	Aufgrund der Entwicklungen des Projektes ABU 2030 idealerweise: Ende November 2022, ansonsten Januar 2023
Abschlussbericht	L. Balzer S. Hutchison	April 2023

³⁰ siehe im Anhang unter J2 Verdichtende Zusammenfassung für die Chefexpert:innen

10.2 Nutzungsvorbereitung

Der intendierte Hauptnutzen dieser Evaluation liegt im Umstand begründet, dass die Tätigkeiten zur Reform des ABU mit dem Projekt Allgemeinbildung 2030 aktuell in die letzte Phase gehen, bevor gesetzliche Grundlagen - allen voran der Rahmenlehrplan - angepasst werden. So gesehen hätte diese Evaluation bereits von einem Jahr in Angriff genommen werden müssen. Nichtsdestotrotz könnten die hier erhobenen und ausgewerteten Daten nützlich sein: Einerseits indirekt, weil Vermutungen und Beobachtungen von Fachpersonen aus dem Kreis der ABU durch systematisch erhobene Daten ergänzt werden können. Bei eventuellem Bedarf könnten mit enger formulierten Gesetzesvorgaben zum QV der Backwash-Effekt als indirekte Stellschraube in die Fachschaften an den Berufsfachschulen (und damit in den gehaltenen Unterricht hinein) genutzt werden. Andererseits kann auch die Teilnahme an der Befragung bei den Chefexpert:innen eine indirekte Wirkung erzielt werden, indem diesen die Wichtigkeit von bestimmten Themen (wie Fragen nach Rekursfestigkeit oder inhaltlicher Gültigkeit) bewusst gemacht wird. So beschreiben Balzer und Beywl (2018) verschiedene Arten von Prozessnutzen, worunter der Instrumentalisierungseffekt bei dieser Evaluation mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit spielen könnte: "was evaluiert wird, wird besonders berücksichtigt" (ebd.). Die teilnehmenden Chefexpert:innen weisen das Potential auf, die in der Evaluation ausgewählten Themen sowie die Konklusionen in der abgegebenen verdichtenden Zusammenfassung in ihre Fachgruppen zu tragen. Im idealen Fall werden diese bereits thematisiert, bevor eine evtl. eintretende Änderung des Rahmenlehrplans die Berufsfachschulen dazu zwingt, ihre Schullehrpläne zu überarbeiten. Ein solcher Prozess kann Lehrpersonen verunsichern, weil routinierte Abläufe wie die Durchführung eines QV - gerade die Teile, in denen traditionelle Prüfungsformen gewählt werden, oft ökonomisch gestaltet werden konnten. Bei neuen Formen besteht hingegen das Risiko, in einer ersten Phase als ungeeignet oder zumindest als bedeutend schlechter als die gewohnte Form eingeschätzt und beurteilt zu werden³¹. Deswegen kann ein gewisser Vorlauf, in dem sich ein Team mit neuen Qualifikationsformen auseinandersetzt, auch dazu dienen, sich sachte an neue Denkmuster heranzutasten und wenn neue Gesetzesvorgaben in Kraft treten (falls dies eintreffen sollte) ist die gedankliche Vorarbeit schon gemacht, die es immer braucht bei Reform-Prozessen (ebd.).

³¹ vergl. z.B. die Einschätzung dazu von Erika Langhans nach der letzten ABU-Reform 2006 im Folio (Langhans, 2010).

11 Evaluation der Evaluation

Die Auswertung der Evaluation stützt sich auf die Standards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft SEVAL, die vier Qualitätsmerkmale vorlegt, nach deren Erfüllung in jeder Evaluation gestrebt werden soll (SEVAL Schweizerische Evaluationsgesellschaft, 2016):

Nützlichkeit

Die Evaluation soll durch eine zeitgerechte und den Bedürfnissen der Auftraggebenden angepasste Erhebung von Befunden und deren sachdienlichen Interpretation wirksam und daher nützlich sein.

Durchführbarkeit

Die Durchführung einer Evaluation soll so ressourcensparend geplant und umgesetzt werden, dass der Nutzen mindestens gleich gross ist, wie die Kosten. Das heisst z. B., dass bei der Erhebung von befragten Personen darauf geachtet werden soll, dass deren zeitliches Engagement nicht zu hoch ausfällt im Verhältnis zum generierten Nutzen in Form von aussagekräftigen Befunden aus der Befragung.

Korrektheit

Damit die jeweiligen Interessen von betroffenen Akteuren durch eine unvoreingenommene und respektvolle Evaluation gewahrt werden, ist Handeln unter rechtlicher und ethischer Korrektheit der Evaluierenden wichtig.

Genauigkeit

Die Evaluation soll gültige und nützliche Ergebnisse liefern, die mit wissenschaftlich korrekten Methoden erhoben und analysiert werden. Die Beurteilungskriterien und die darauf basierenden Urteile müssen nachvollziehbar sein.

Weil diese Arbeit im Rahmen einer Masterarbeit entstanden ist, werden gewisse Standards allein durch diesen Umstand beeinflusst und erfüllt wie z.B. die transparente Dokumentation (A2 Transparenz, C5 Dokumentation der Evaluation) oder dass geeignete Methoden eingesetzt werden (B6 Wissenschaftlichkeit bei Datenerhebung und -auswertung). Auch die Bestimmung des Evaluationsgegenstandes (B1 Klärung von Gegenstand, Zweck, Evaluationsfragestellungen und Nutzen) sowie eine passende Berichterstattung sind durch den Kontext der Masterarbeit gegeben (C4 Angemessene Berichterstattung). Allerdings muss eingeräumt werden, dass gerade die Eingrenzung der zu untersuchenden Aspekte des Gegenstandes sowie der Fragestellungen dazu aufgrund der Evaluationsanlage erschwert worden ist. Wären zahlende Auftraggebende involviert gewesen, hätte die Evaluatorin den Bogen nicht so weit spannen können, sondern hätte sich an die Standards zur Kosten-Nutzen-Rechtfertigung sowie der Einhaltung des Zeitrahmens halten müssen (A5 Angemessenes Verhältnis von Aufwand und Nutzen, B3 Rechtzeitigkeit). So aber sind zu viele Fragestellungen formuliert und in der Folge zu viele Daten erhoben worden, was den Standard B7 Massvolle Datenerhebung verletzt. Auch wird festgestellt, dass die Daten stellenweise evtl.

mit einem zu starken Insiderblick der Evaluatorin gedeutet worden sind. Die Gefahr der eingeschränkten Unvoreingenommenheit war zwar zuvor erkannt worden, trotzdem wird angenommen, dass der Standard A1 Ergebnisoffenheit und Unvoreingenommenheit nicht vollumfänglich umgesetzt werden können.

Die Standards zum Evaluationsnutzen besagen, dass die Ergebnisse von den betroffenen Akteuren möglichst gewinnbringend nutzbar sein sollen. In Bezug auf die Arbeiten der Begleitgruppe zum Projekt ABU 2030 sind sie dies grundsätzlich. Insbesondere diejenigen Teile, die sich auf Transparenz und Chancengerechtigkeit beziehen, könnten als ein Puzzleteil für das Austarieren des Steuerungsgrades der zukünftigen gesetzlichen Grundlagen dienen. Damit könnte das QV für alle Lernenden fairer gestaltet werden. Die übrigen Befunde können als aktuelles Stimmungsbild, als eine Art Sounding board, aus den Schulen und den Fachschaften gelesen werden. In den Aussagen verstecken sich Überzeugungen zu gutem Prüfen, zu wirkungsvollem Fördern im Unterricht und zum Verständnis von Kompetenzen. Auch diese Erkenntnisse könnten also gewinnbringend in den Reformprozess einfließen, z.B. um die Fachschaften mit unverbindlichen Ergänzungsdokumenten sanfte Hilfestellung zu mehr Kompetenzorientierung im ABU zu unterstützen.

Ein heikler Punkt liegt bei dieser Evaluation darin, dass mit den befragten Chefexpert:innen Akteure befragt worden sind, die alle mit der Überzeugung, gut und göltig zu prüfen, ihre QV durchführen. Für eine Fachschaft, die noch eher bis sehr traditionell prüft, könnten die Ergebnisse unbefriedigend ausfallen, weil die grundsätzliche Forderung nach mehr Kompetenzorientierung das eigene Selbstverständnis als Lehrperson ins Wanken bringen kann. Mit einem traditionellen Prüfungsverständnis wird das Bewerten von weiten Konstrukten als zu ungenau, zu willkürlich und in der Folge als zu unprofessionell eingestuft und abgelehnt. Der Nutzen der hier vorgestellten Ergebnisse fällt also nicht für alle Betroffenen hoch aus, jedenfalls nicht auf Anhieb. Ebenso verhält es sich mit den Bewertungen, die vorgenommen worden sind (C1 Vollständige und faire Bewertung, C2 Nachvollziehbare Bewertung und begründete Folgerungen): Wer Kompetenz als Konstrukt versteht, wird nicht zufrieden sein mit der Forderung nach mehr inhaltlicher Validität auf Kosten der (vermeintlich Rekusfestigkeit sichernden) hohen Reliabilität. Auch die Einstufung der Verletzung von Transparenz und Fairness aufgrund der Rahmenbedingungen von SP und VA könnte Fachschaften verunsichern oder verärgern, weil sie die Vorgaben in ihren Schullehrplänen immer mit den besten Absichten für ihre Institution und in Einklang mit ihrem Prüfungsverständnis erstellt haben. Die Gefahr, dass sich Akteure in ihrer Professionalität nicht ernst genommen fühlen, soll auf jeden Fall vermieden werden. Dies entspricht auch den Standards zu Korrektheit. Das Verunsichern und Verärgern von wichtigen Akteuren wie Lehrpersonen und Prüfungsverantwortlichen ist nicht zielführend. Deswegen wird beim Verfassen der verdichtenden Zusammenfassung zu Händen der Chefexpert:innen sowie der

kantonalen Berufsbildungsämter sorgfältig abgewogen, welche Befunde vorgestellt werden sollen. Denn primär ist es das vorrangige Ziel, dass die Lernenden fair und kompetenzorientiert unterrichtet und geprüft werden. Und dazu braucht es motivierte (und gut ausgebildete) Lehrpersonen und Chefexpert:innen in den BFS.

12 Literaturverzeichnis

- Aeppli, M., Angst, V., Iten, R., Kaiser, H., & Schweri, J. (2017). *Die Entwicklung der Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der Digitalisierung*. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsmarkt/Informationen_Arbeitsmarktforschung/kompetenzanforderungen_digitalisierung.html
- Amos, J., Amsler, F., Calörtscher, M., Martin, M., Metzger, C., Michel, B., Schoch, E., Simon, E., & Spinedi, G. (2003). *Evaluation von Abschlussprüfungen der beruflichen Grundausbildung*. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG.
- Balzer, L., & Beywl, W. (2018). *evaluiert. Erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich* (2. Aufl.). hep Verlag.
- Balzer, L., Frey, A., & Renold, U. (2001). Reform der kaufmännischen Grundausbildung in der Schweiz - Innovationen und Evaluationsdesign. *BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 30(1), 14-19.
- Becker, M. (2011). Der Elchtest für die Qualität von Items zur Erfassung beruflicher Kompetenz. Jenseits der Testtheorie und diesseits der Realitätsdimensionen. In M. Fischer, M. Becker, & G. Spöttl (Hrsg.), *Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung. Probleme und Perspektiven* (S. 75–92). Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Berger, G. (2020). *Review «Allgemeinbildung 2030» in der beruflichen Grundbildung. Validierung des Berichts - Stellungnahme*. Arbeitspapier aus der Begleitgruppe der Reform ABU 2030, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.
- Berufsbildungsgesetz BBG (2002). Bundesversammlung der Eidgenossenschaft.
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de>
- Berufsbildungsverordnung BBV (2003). Bundesversammlung der Eidgenossenschaft.
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/de>
- Brunner, I., Häcker, T., & Winter, F. (2006). *Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung*. Kallmeyer bei Friedrich.
- Bundesamt für Statistik. (2022a). *Sekundarstufe II: Abschlussquote*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/themen/bildungserfolg/abschlussquote-sekii.html>
- Bundesamt für Statistik. (2022b). *Sekundarstufe II, berufliche Grundbildung: Bildungsabschlüsse nach Kanton*.
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsabschluesse/sekundarstufe-II/berufliche-grundbildung.assetdetail.22224795.html>
- Dannecker, K. (2016). Alte Schläuche - neuer Wein: SGAB-Tagung: «Kompetenzorientierung im Prüfungsprozess». *Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis*. SGAB, Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung, 1, 1–3. <https://sgab-srfp.ch/alte-schlaeuche-aber-neuer-wein/>
- Duemmler, K., Caprani, I., & Felder, A. (2017). *Berufliche Identität von Lernenden im Detailhandel. Studienergebnisse und Schlussfolgerungen für die Berufsbildung. Ein Ratgeber für Lehrpersonen und Berufsbildler/-innen*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
https://www.ehb.swiss/sites/default/files/downloads/ratgeber_berufliche_identitaet_d.pdf
- Feller, R., & Iselin, M. (2021). *Review "Allgemeinbildung 2030 in der beruflichen Grundbildung". Bericht zuhanden des Staatssekretariats für Bildung Forschung und Innovation (SBFI)*. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI.
https://berufsbildung2030.ch/images/pdf_de_en/B_Bericht_Review_Allgemeinbildung_2021_03_14_D.pdf
- Fitzli, D., Fontana, M.-C., Inderbitzi, L., Kaiser, N., Schmalz, H., & Haering, B. (2013). *Optimierung der Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung. Zwischenbericht für das*

- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, SBFI. econcept.
<https://www.econcept.ch/de/projekte/optimierung-der-qualifikationsverfahren-in-der-beruflichen-grundbildung/>
- Fröhlich, I., & Schelldorfer, R. (2011). Lernsituationen und Prüfungssituationen - zwei ungleiche Geschwister? Über das Verhältnis von Lernen und (Über-)Prüfen. *PM/Thema: Lernsituationen und Prüfungssituationen*, 53(41), 2–5.
- Gerstenmaier, J., & Mandl, H. (1995). Wissenserwerb unter konstruktivistischer Perspektive. *Zeitschrift für Pädagogik*, 41(6), 867–888.
- Gerstenmayer, J., & Mandl, H. (2001). Methodologie und Empirie zum Situierten Lernen. *Swiss Journal of Educational Research*, 23(3), 453–470. <https://doi.org/10.24452/sjer.23.3.4614>
- Ghisla, G., Boldrini, E., & Bausch, L. (2014). *SiD – Situationsdidaktik. Ein Leitfaden für Lehrkräfte in der Berufsbildung*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB. https://www.ehb.swiss/sites/default/files/situationsdidaktik_de.pdf
- Häcker, T. (2003a). Mit Portfolios in Projekten expansiv lernen. *TheoPrax*, 11, 3–20.
- Häcker, T. (2003b). Selbstbestimmte Lernverträge als konstitutiver Teil von Portfolioarbeit: Lern-Lehr-Vorhaben jenseits von Belehrung und Angebot. In *Schulentwicklung durch Lerngruppen. Vom Subjektstandpunkt ausgehen...* (S. 283–295). Leske + Budrich. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90221-0>
- Häcker, T., Inglin, O., Lötscher, H., Schmidinger, E., Schwarz, J., & Winter, F. (2010). *Was gehört zu guter Portfolioarbeit?* Portfolio-Schule. https://www.friedrich-verlag.de/fileadmin/redaktion/user_upload/Special/Portfolio_Schule/Material/Orientierungspunkte.pdf
- Häcker, T., & Winter, F. (2010). Portfolios.- ein Beitrag zur Demokratisierung des Lernens und der Leistungsbeurteilung. In S.-I. Beutel & W. Beutel (Hrsg.), *Beteiligt oder bewertet? Leistungsbeurteilung und Demokratiepädagogik* (S. 292–309). Wochenschau Verlag.
- Hagedorn, U. (2008). *Kritik des Selbstorganisierten Lernens in der Berufsausbildung. Eine Konzeptdiskussion in erkenntnistheoretischer Absicht*. Universität Siegen. <https://dspace.ub.uni-siegen.de/jspui/bitstream/ubsii/374/1/hagedorn.pdf>
- Hinweise zur Gestaltung schriftlicher Arbeiten im MSc Berufsbildung. (n.d.). Eidgenössische Hochschule für Gestaltung EHB.
- Hotel und Gastro formation. (n.d.). *Berufsfachschule IFK, Weggis LU*. <https://www.hotelgastro.ch/berufsfachschule-ifk>
- Hotellerie Suisse (n.d.). *Schulhotel Regina, Matten bei Interlaken*. <https://www.hotelleriesuisse.ch/de/bildung-und-fachkraefte/unsere-schulhotels/standorte/schulhotel-regina>
- Imdorf, C., Berner, E., & Gonon, P. (2016). Duale versus vollzeitschulische Berufsausbildung in der Schweiz: Zwei Institutionalisierungsmuster der beruflichen Bildung aus rechtfertigungstheoretischer und kantonale vergleichender Perspektive. In R. J. Leemann, C. Imdorf, J. W. Powell, & M. Sertl (Hrsg.), *Die Organisation von Bildung. Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung*. (Bd. 1, S. 186–207). BeltzJuvena Verlag.
- Jabornegg, D. (2004). *Der Portfolio-Ansatz in der Schülerbeurteilung der USA und seine Bedeutung für die Schülerbeurteilung in der neuen kaufmännischen Grundbildung (NKG)*. Dissertation, Universität St. Gallen.
- Kägi, W., Frey, M., Mächler, A., Landolt, L., & Ensmann Marx, A. (2010). *Evaluation der Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung. Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT)*. B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung AG. <https://edudoc.ch/record/38693?ln=de>

-
- Kilchsberger, H. (2019). Fallstricke auf dem Weg zu kompetenzorientiertem Prüfen. Erfahrungen aus der schweizerischen Berufsbildung. *BWP*, 6(9), 6–10.
- Klieme, E. (2004). Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? *Pädagogik*, 56, 10–13.
- Kriesi, I., & Leemann, R. J. (2020). Tertiärisierungsdruck Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das Individuum. *Swiss Academics Communications. Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften*, 15(6), 2–53.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3678523>
- Langhans, E. (2010, April). Diese Revision hat viele überfordert. *Folio. Die Zeitschrift des BCH/FPS für Lehrkräfte in der Berufsbildung*, 18–21. <https://edudoc.ch/record/50036?ln=de>
- Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich. (2013). *Glossar Prüfungen*.
https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/education/lehrentwicklung/files_DE/Uebersicht_GlossarPruefungen.pdf
- Maag Merki, K. (2003). Überfachliche Kompetenzen: Zur Validierung eines Indikatorensystems. *Empirische Pädagogik*, 17(5), 123–147.
- Maier, U. (2010). Formative assessment- A promising concept for improving instruction and classroom assessment. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 13(2), 293–308.
<https://doi.org/10.1007/s11618-010-0124-9>
- Maier, U., Bohl, T., Drüke-Noe, C., Hoppe, H., Kleinknecht, M., & Metz, K. (2014). Das kognitive Anforderungsniveau von Aufgaben analysieren und modifizieren können: Eine wichtige Fähigkeit von Lehrkräften bei der Planung eines kompetenzorientierten Unterrichts. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 32(3), 340–358. <https://doi.org/10.25656/01:13874>
- Maier, U., Kleinknecht, M., Metz, K., & Bohl, T. (2010). Ein allgemeindidaktisches Kategoriensystem zur Analyse des kognitiven Potenzials von Aufgaben. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 28(1), 84–96. <https://doi.org/10.25656/01:13734>
- Mandl, H., Gruber, H., & Renkl, A. (1993). Das träge Wissen. *Psychologie heute*, 20(9), 64–69.
- Metzger, C. (2006). Kompetenzorientiert prüfen in der beruflichen Grundbildung der Schweiz: Anspruch und Wirklichkeit - gezeigt am Beispiel der kaufmännischen Grundbildung. *Berufs- und Wirtschaftspädagogik bwp*, 1(8), 1–11.
- Metzger, C., & Nüesch, C. (2004). *Fair prüfen. Ein Qualitätsleitfaden für Prüfende an Hochschulen*. (Bd. 6). Hochschuldidaktische Schriften, IWP - HSG Institut für Wirtschaftspädagogik.
- Meyer, T. (2016). *Bildungsgrenzen im Spiegel der Panel-Studie TREE*. Referat am Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Lausanne.
https://www.tree.unibe.ch/e206328/e305140/e305154/files509502/Meyer_2016_Bildungsgrenzen_ger.pdf
- Meyer, H., & Terhart, E. (2007). Guter Unterricht - nur ein Angebot? Interview mit dem Unterrichtsforscher Andreas Helmke. *Friedrich Jahresheft*, 62–65.
http://www.unterrichtsdiagnostik.info/media/files/publ/Helmke_2007_Guter_Unterricht_nur_ein_Angebot_Friedrich_Jahrheft_S62-65.pdf
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA. (2008). *Standards für das Qualifikationsverfahren. Umsetzung der Verordnung und des Rahmenlehrplans für den allgemein bildenden Unterricht im Kanton Bern*.
- Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA. (2022). *Berufsfachschulen im Kanton Bern*.
<https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/berufsfachschule/berufsfachschulen-im-kanton-bern.html>
- Musekamp, F. (2011). Zum Zusammenhang von Objektivität, Reliabilität und Validität bei verschiedenen Erhebungsmethoden der beruflichen Kompetenzdiagnostik. In F. Howe & G. Spöttl (Hrsg.), *Kompetenzdiagnostik in der beruflichen Bildung - Probleme und Perspektiven*. (Bd. 7, S. 40–56). Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Nodari, C. (2001). Barriere Sprachkompetenz. Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? Beurteilung
-

- von Sprachleistungen. *SIBP Schriftenreihe*, 18, 9–23. <https://d-nb.info/1210454130/34>
- Obrist, W., & Städeli, C. (2003). *Wer lehrt, prüft* (2. Aufl.). hep Verlag.
- Obrist, W., & Städeli, C. (2010). *Prüfen und Bewerten in Schule und Betrieb* (1. Aufl.). hep Verlag.
- Prodromou, L. (1995). The backwash-effect: from testing to teaching. *ELT Journal*, 49(1), 209–213.
- Rahmenlehrplan für Berufsbildungsverantwortliche. (2011). Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/berufsbildungsverantwortliche.html>
- Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht RLP ABU. (2006). Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT. <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/allgemeinbildung.html>
- Reetz, L. (2005). Situierete Prüfungsaufgaben Die Funktion von Situationsaufgaben in Abschlussprüfungen des Dualen Systems der Berufsausbildung. *bwp*, 8, 1–32. http://www.bwpat.de/ausgabe8/reetz_bwpat8.pdf
- Reusser, K., & Pauli, C. (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In E. Terhart, H. Brennewitz, & M. Rothland (Hrsg.), *Handbuch der Forschung zum Lehrberuf*. (S. 643–661). Waxmann.
- Sachs, S., Gaito, T., Laude, D., & Mostafa, R. (2020). *Betriebswirtschaftliche Berufsbilder 2030. Schlussbericht*. HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich. https://www.kfmv.ch/fileadmin/global/doc/Studien-Umfragen/Studie_Betriebswirtschaftliche_Berufsbilder_2030_final.pdf
- Scharnhorst, U. (2018). Kompetenzorientiert prüfen. Wissen anwenden und reflektieren statt wiedergeben. *skilled*, 2(18), 15.
- Scharnhorst, U., & Kaiser, H. (2018). *Thematischer Grundlagenbericht «Berufsbildung 2030», Transversale Kompetenzen*. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/dienstleistungen/publikationen/publikationsdatenbank/transversale-kompetenzen.html>
- Schori Bondeli, R., Schmuki, D., & Erne, M. (2017). *Unser Leben. Unsere Welt. Unsere Sprachen*. hep Verlag.
- Schori, R., Novak, P., & Schmuki, D. (2010). Test your tests! Was Prüfungen über das Lernen und Lehren im ABU aussagen. *Folio*, 4, 26–29.
- Schweri, J., Trede, I., & Dauner, I. (2018). Hat die duale Berufsbildung eine Zukunft in der digitalisierten Arbeitswelt? In *Digitalisierung und Berufsbildung. Herausforderungen und Wege in die Zukunft* (S. 5-8). Schweizerisches Observatorium für die Berufsbildung OBS, Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB. https://www.ehb.swiss/sites/default/files/trendbericht_iii_de_v.pdf
- SEVAL Schweizerische Evaluationsgesellschaft. (2016). *Evaluationsstandards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft*. https://www.seval.ch/app/uploads/2018/01/SEVAL-Standards-2016_d.pdf
- Sjuts, J. (2007). *Teaching to the test: Gefahr oder Chance?* <http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/BzMU/BzMU2007/Sjuts.pdf>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016). *Berufsbildung 2030*. <https://berufsbildung2030.ch/de/>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2017). *3.1.2 5-Jahresüberprüfung. 3 Prozesse der Berufsentwicklung*. <https://www.sbf.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bwb/bgb/berufsentwicklung/prozess/analyse-ueberpruefung/5-jahres-ueberpruefung.html>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2019). *Allgemeinbildung 2030*. <https://berufsbildung2030.ch/de/projekte/21-projekte-de/67-allgemeinbildung-2030>

-
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2022). *Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe, Trägerschaft und Kanton*. <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/ts-x-15.05.00.01>
- Streckeisen, U., Hänzi, D., & Hungerbühler, A. (2007). *Fördern und Auslesen. Deutungsmuster von Lehrpersonen zu einem beruflichen Dilemma*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Trautwein, U., Sliwka, A., & Dehmel, A. (2018). Grundlagen für einen wirksamen Unterricht. In *Wirksamer Unterricht (Bd. 1)*. Landesinstitut für Schulentwicklung. https://perspektivschule.de/images/Downloads/Wirksamer_Unterricht_-_Band_1_Trautwein_et_al._2018_Grundlagen.pdf
- Verordnung des SBFI für Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung VMAB. (2006). Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/510/de>
- Wahl, D. (2002). Mit Taining vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln? *Zeitschrift für Pädagogik*, 48(4), 227–241. <https://doi.org/10.25656/01>
- Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen & L. Salganik Hersh (Hrsg.), *Defining and Selecting Key Competencies* (S. 45–65). Hogrefe & Huber Publishers.
- Winter, F. (2017). Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung mit Portfolio. In F. Keller & S. König (Hrsg.), *Kompetenzorientierter Unterricht mit Portfolio* (S. 27–45). hep Verlag.
- Wolter, S. C., Cattaneo, M. A., Denzler, S., Diem, A., Hof, S., Meier, R., & Oggenfuss, C. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF. https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2018/Bildungsbericht_Schweiz_2018.pdf
- Zbinden-Bühler, A. (2010). *Berufe reformieren und weiterentwickeln. Ein handlungskompetenzorientierter Ansatz*. hep Verlag.
- Zindel, K., Scharnhorst, U., Schmuki, D., & Zbinden-Bühler, A. (2018). Auf dem Weg zu kompetenzorientierten Prüfungen. *Panorama* 2, 8–9.
-

13 Anhang

A Erläuternde Kommentare, Übersicht über den aktuellen Stand der Literatur

A1 Handlungskompetenzorientierung und Aspekte von Prüfen

Es gibt sehr wenig Literatur zu ABU (siehe die Literaturrecherche zu ABU 2030 von Feller & Iselin, 2021), deswegen wird hier auf solche zu Prüfen im Kontext von Berufsbildung und bisweilen auch allgemein auf Sekundarstufe II zurückgegriffen, um den Stand der Literatur zu kompetenzorientiertem Prüfen und damit den theoretischen Kontext dieser Evaluation skizzieren zu können.

Um der Komplexität des Evaluationsgegenstandes - kompetenzorientiert prüfen, Kompetenzen abschätzen - gerecht zu werden, werden an dieser Stelle die beiden Aufgaben von Prüfungen "*Lenkung*" und "*Funktion*" vertiefter dargelegt, indem auf die geforderte (Handlungs-)Kompetenzorientierung in den gesetzlichen Grundlagen eingegangen wird (Metzger & Nüesch, 2004, VMAB, 2006). Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Begriff Kompetenz in der Literatur nicht überall deckungsgleich verwendet wird. Hier sei eine Definition nach Weinert (2001) gewählt, die sich in der Berufsbildung weitgehend durchgesetzt hat: Kompetenzen werden als Potentiale oder Dispositionen gesehen, die nötig sind, um eine bestimmte problemhaltige Situation zu meistern. Unter Potentialen werden kognitive Fähigkeiten wie Kenntnisse (deklaratives Wissen) und Fertigkeiten (prozedurales Wissen) sowie intrapersonale Ressourcen wie Volition, Persistenz und Motivation verstanden (Maag Merki, 2003). Solche Potentiale können (je nach Situation und je nach Kompetenzniveau der handelnden Person) mehr oder weniger erfolgreich in Performanz - dem Zeigen einer latenten Kompetenz - umgewandelt werden, wobei solche problemhaltigen Situationen jeweils ein eigentliches Kompetenzbündel zu ihrer Bewältigung erfordern (Ghisla et al., 2014). In den meisten Bildungsverordnungen und Bildungsplänen wird der Begriff "Handlungskompetenzorientierung HKO" gebraucht (Zbinden-Bühler, 2010). Für den allgemeinbildenden Unterricht werden die Begriffe "handlungsorientiert" und "kompetenzorientiert" verwendet (Feller & Iselin, 2021). Dies, obwohl manche Autor:innen (Klieme, 2004; Maag Merki, 2003; Reetz, 2005) darauf hinweisen, dass manifestierte Kompetenz immer zielgerichtetes Denken und Tun (Handeln!) bedingt. Die begriffliche Trennung erscheint daher per se unlogisch. Hier wird der Begriff "Kompetenzorientierung" verwendet, um im aktuell für die ABU gebräuchlichen Sprachgebrauch zu bleiben (z.B. auch bei ABU 2030, SBFI, 2019).

Die gesetzlichen Grundlagen zum Qualifikationsverfahren ABU fordern bei den beiden Teilnoten Erfahrungsnote und Vertiefungsarbeit explizit, dass kompetenzorientiert zu prüfen sei: Art. 9 Abs. 1 der ABU-Verordnung besagt: "Die Erfahrungsnote bewertet die Kompetenzen der Lernenden in allen Lernbereichen der Allgemeinbildung während der gesamten beruflichen

Grundbildung" (VMAB, 2006). Art. 10 Abs. 2 derselben fordert: "In der Vertiefungsarbeit wenden die Lernenden die in der Allgemeinbildung erworbenen Kompetenzen an." (ebd.). Also müssten im Unterricht Kompetenzen aller Lernbereiche gelehrt und geprüft werden. Da diese jedoch erst auf Stufe Schullehrplan festgelegt werden, bleibt mit Blick auf den weiten Formulierungsgrad der gesetzlichen Vorgaben offen, welche konkreten Kompetenzen in welcher Minimal-Güte gefördert werden müssen, was eine grosse Heterogenität in der Umsetzung an den Berufsfachschulen als logische Folge erscheinen lässt. Dies sowohl in Bezug auf den gehaltenen Unterricht (mit der Generierung der Erfahrungsnote durch Tests und anderen summativen Rückmeldungen auf erbrachte Lernleistungen) als auch der Durchführung von Schlussprüfung und Vertiefungsarbeit.

Betrachtet man das Qualifikationsverfahren unter dem Blickwinkel der oben erwähnten zwei Aufgaben *Lenkung* und *Funktion*, tritt das bildungspolitisch steuernde Potential von enger formulierten Gesetzesvorgaben deutlich hervor:

Einerseits bestimmen die *Funktion* und die verlangte Güte des Qualifikationsverfahrens die Form³². Andererseits greift der Aspekt *Lenkung* die Formen der Teile des QV auf und zeigt, dass diese sich wiederum auf den zuvor gehaltenen Unterricht auswirken (Prodomou, 1995). Eine Stellschraube, mit der in diesen Kreislauf steuernd eingegriffen werden könnte, sind also die gesetzlichen Vorgaben. Fallen diese definierter aus und würden sie eingehalten, müsste ein homogener gehaltener ABU-Unterricht an den BFS die Folge sein. Somit kann durch passende gesetzliche Vorgaben also indirekt mehr Kompetenzorientierung im Unterricht erreicht werden.

Zum ersten der oben erwähnten Aspekte der Funktion: Dass eine grundlegende Funktion eines QV der beruflichen Grundbildung darin liegt, die Selektion in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten, scheint unumstritten zu sein (Metzger & Nüesch, 2004; Obrist & Städeli, 2010). Einer der oft genannten Vorzüge des dualen Bildungssystems der Schweiz ist die gute Passung von Lehrabgänger:innen auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes; entsprechend tief fällt die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen und Jungen bis 25 Jahren aus (Aeppli et al., 2017; Metzger, 2006; Wolter et al., 2018). Allerdings sind auf dem Arbeitsmarkt seit einigen Jahren Tertiarisierungs-Prozesse zu beobachten: Eine Zunahme der kognitiven Ansprüche an Berufsprofile auf dem Arbeitsmarkt (Occupational upgrading) bei gleichlaufender (oder aufgrund dessen laufender) Weiter- oder Ausbildung (Upskilling) der Erwerbtätigen, meistens auf Tertiär A- oder B-Stufe (Kriesi & Leemann, 2020). Der Aufbau von Kompetenzen in der beruflichen Ausbildung hat sich über längere Zeit vorwiegend auf fachspezifische

³² 1. Wozu? In der beruflichen Grundbildung wird dies vorwiegend die Selektion auf den Arbeitsmarkt sein. 2. Wie gut? Welche der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität und Chancengerechtigkeit sollen wie stark gewichtet werden? (Metzger, 2006).

Kompetenzen konzentriert (Scharnhorst & Kaiser, 2018). Seit den 1980er und 1990er Jahren ist jedoch aus den oben skizzierten Gründen auch die Forderung laut geworden, sogenannten transversale oder überfachliche Kompetenzen (in den 1990er Jahren meist "Schlüsselkompetenzen" genannt) zu fördern (ebd.). Dies auch mit der Intention, die Lehrabgänger:innen mit Fähigkeiten zum lebenslangen Lernen auszustatten, um sich den ständig und rasch ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes anpassen zu können. Zu diesen gehören digitale (Anwendungs-)Kompetenzen genauso wie kommunikative Fähigkeiten aller Art (rezeptiv, produktiv, interaktiv), unternehmerisches Denken oder Problemlösefähigkeiten (Scharnhorst & Kaiser, 2018; Schweri et al., 2018). Wird diese Forderung sowohl im ABU-Unterricht als konsequenterweise auch in Qualifikationsverfahren QV ernst genommen, müssten die Prüfungsformen anders aussehen. Das QV ABU aus diesem Blickwinkel betrachtet, macht deutlich, dass es wahrscheinlich ist, dass die geforderte Kompetenzorientierung vor allem bei der Vertiefungsarbeit umgesetzt wird, da diese von der Prüfungsanlage her am ehesten den gängigen Vorstellungen über eine handlungskompetenzorientierte, weil projektartig gehaltene Form entspricht (Häcker & Winter, 2010). Dies impliziert, dass die summativen Tests während der Lehre und die Schlussprüfung einen weitaus tieferen Grad an Kompetenzorientierung aufweisen müssten, weil laut Empirie mehr traditionelle Prüfungsformen durchgeführt würden (Kilchsberger, 2019). Diese Annahme wird untermauert von der These, dass viele Berufsfachschulen bei der Erstellung von Tests während der Lehre und vor allem bei der Erstellung von Lehrabschlussprüfungen in Bezug auf die drei Gütekriterien auf eine hohe Reliabilität setzten, wohl vor allem, um eine hohe Rekursfestigkeit zu erzeugen (Maier et al., 2010; Metzger, 2006; Reetz, 2005). Zudem sei bei der Überprüfung von vielen Test- und Prüfungsaufgaben ein zu niedriger Grad an kognitivem Anspruch festgestellt worden, um überhaupt ein Messen (bzw. Abschätzen) von Kompetenzen zu ermöglichen (Amos et al., 2003; Kilchsberger, 2019; Reetz, 2005). Diese Aussagen beziehen sich zwar auf die Berufskundeprüfungen und lassen sich nicht tel quel auf die ABU-Schlussprüfung übertragen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es nicht an jeder BFS Usus sei, dass die Schlussprüfung von den unterrichtenden Lehrpersonen selbst erstellt wird (nach der Maxime "Wer lehrt, prüft"), sondern teilweise sogar zentralisiert für mehrere Schulen, liege eine ähnliche Schlussfolgerung auch für den ABU nahe (Feller & Iselin, 2021; Scharnhorst, 2018; Zindel et al., 2018). Auf diese Weise wird jedoch der Aufbau von tragem Wissen, welches zwar repliziert aber nicht oder wenig angewendet oder transferiert werden kann, aufgebaut (Gerstenmaier & Mandl, 2001). Dies gilt sowohl für deklaratives als auch für prozedurales Wissen.

Ausserdem sei der Weiterbildungsbedarf bei vielen ABU-Lehrpersonen hoch, was das Erstellen von kompetenzorientierten Prüfungen angehe (Scharnhorst, 2018). Als ein möglicher Grund dafür, dass sich trotz besserem Wissen über die Eignung von konstruktivistischen

didaktischen Konzepten wie z.B. die Situationsdidaktik (Ghisla et al., 2014; Reetz, 2005; Schori Bondeli et al., 2017) nur eine langsame Abkehr von traditionellen Prüfungsformen abzeichnet, wird der persistente Einfluss von Überzeugungen über Lehren und Lernen (teachers' beliefs) bezeichnet (Kilchsberger, 2019; Reusser & Pauli, 2014; Wahl, 2002). Kompetenzorientierte Lehransätze verlangten jedoch nach ebensolchen (gemässigt) konstruktivistischen Überzeugungen, damit sie lernwirksam umgesetzt werden (Schori Bondeli et al., 2017). Solche Überzeugungen haben ihre Wurzeln in der eigenen Schulzeit, halten sich - auch aufgrund der langen Entstehungsdauer - äusserst persistent und sind oft eben nicht konstruktivistischer, sondern behavioristischer oder kognitivistischer Art (ebd.). Sie gelten als einer der Hauptgründe für das Verhindern von Reformen und das nicht in die Praxis umsetzen (können) von Gelerntem (auch deklarativem) Wissen aus Lehrpersonen-Aus- und Weiterbildungen (Reusser & Pauli, 2014). Teachers' beliefs können zwar laut Forschung über den bewusstmachenden Weg der Reflexion verändert werden (ebd.). Da dies nicht immer erwünscht und auch zeitaufwendig sein kann, bietet sich auch ein indirekter Weg zur langsamen Veränderung des gehaltenen ABU-Unterrichts in Richtung Kompetenzaufbau und -förderung an: Über die Nutzung des Backwash-Effektes können Tiefenstrukturen³³ des Unterrichts beeinflusst werden: Dabei wird der Effekt ausgenutzt, dass sich die Form einer Prüfung auf den zuvor gehaltenen Unterricht auswirkt (Prodomou, 1995).

Damit wird der zweite der oben genannten Aspekte thematisch angeschnitten: Weil die Form einer Prüfung den zuvor gehaltenen Unterricht beeinflusst, kann die Folge ein "teaching-to-the-test" sein. Damit ist ein negativ besetztes Drillen auf eine traditionelle Abfrageprüfung ohne verstehendes Vernetzen des Stoffes gemeint (Sjuts, 2007). Allerdings kann ein "teaching-to-the-test" vielerlei Formen annehmen, so ist ein mögliches Resultat der gesetzlichen Vorgabe von Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung einerseits das Integrieren von offeneren Lehr-Lernformen, um die Lernenden auf die Vertiefungsarbeit vorzubereiten und andererseits ein Verharren in traditionellen Prüfungsstrukturen, die viel träges Wissen generiert (Mandl et al., 1993; Reetz, 2005; Schori et al., 2010). Dieser Umstand torpediert allerdings die Funktion des QV, eine diagnostische Aussage über die Berufs- und Alltagsfähigkeiten einer abschliessenden Person machen zu können: die prognostische Validität wird eingeschränkt (Becker, 2011; Zindel et al., 2018). Deswegen sollte die Forderung, in einem QV auch andere Beurteilungsformen als traditionelle einzusetzen, als umso berechtigter eingestuft werden, wenn solche während der gesamten Lehrzeit im

³³ Tiefenstrukturen eines Unterrichts bezeichnen Merkmale der Lehr-Lernprozesse, die sich in der Forschung als lernwirksam erwiesen haben: Trautwein und Kolleg:innen (2018) umreissen dabei drei Hauptfelder, in denen diese Merkmale in hoher Qualität gewährleistet werden sollen: in der Klassenführung, dem Potential zur kognitiven Aktivierung von Lerngelegenheiten sowie der konstruktiven Unterstützung durch die Lehrpersonen, die einen hohen Grad an diagnostischen Fähigkeiten auf Seiten der Lehrperson erfordert. Lernwirksam bezieht sich auf zwei zu erfüllende Vorgaben: erstens soll die Prozessqualität von Lehren und Lernen hoch sein, was zweitens zum Ergebnis von Unterricht als Lernzuwachs führt. Tiefenstrukturen stehen im Gegensatz zu Sichtstrukturen, wie Methoden oder Sozialformen, die per se noch keinen lernwirksamen Unterricht ermöglichen (Trautwein et al., 2018).

Unterricht als steuernde Lern- und Lehranlagen eingesetzt werden (Fröhlich & Schelldorfer, 2011; Meyer & Terhart, 2007). So kann der "teaching-to-the-test"-Effekt³⁴ statt als ein enges Pauken auf die folgende Reproduktion von viel Faktenwissen als ein "assessment for learning"³⁵ bzw. ein "authentic assessment"³⁶ gestaltet werden (Häcker, 2003b; Maier, 2010). Werden summative und auch formative Prüfungsformen bereits im Unterricht eingesetzt, die ein höheres kognitives Aktivierungspotential, einen höheren Grad an inhaltlicher Validität, einen klaren und sinnvollen Situationsbezug aufweisen sowie grössere Transferschritte ermöglichen, können mit grosser Wahrscheinlichkeit Handlungskompetenzen aus dem Alltag aufgebaut und gefördert werden (Becker, 2011; Maier et al., 2014; Metzger, 2006; Reetz, 2005; Schori Bondeli et al., 2017; Zindel et al., 2018).

A2 Wie der Backwash - Effekt in der Reform ABU 2030 genutzt werden könnte

Im Zuge der Abklärungen durch die Begleitgruppe des SBFI-Projektes ABU 2030 zu einer allfälligen Revision der gesetzlichen Grundlagen wurden und werden folgende Forderungen aufgeworfen und diskutiert: die Aufsicht über das QV soll bei den Kantonen verbleiben, allerdings mit einem höheren Grad an Steuerung ausgestaltet werden, als dies heute der Fall ist. Ausserdem soll der Grad der Kompetenzorientierung in der Umsetzung des gesamten QV gesteigert werden. Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Zukunft enger ausfallen würden und die Kantone mehr Kontrolle über die Umsetzung hätten, hätte dies das Potential, dass dies für die Schullehrpläne der Berufsfachschulen eine harmonisierende Wirkung nach sich ziehen könnte. Die Lehrpersonen-Aus- und Weiterbildung müsste den Fokus noch verstärkter auf Kompetenzorientierung legen, was in der Folge im Unterricht vermehrt den Einsatz von formativen (statt wie bis anhin vor allem von summativen) Beurteilungsformen nach sich zöge. Je nach Literatur, auf die man sich stützt, wird einer solchen Lehrpraxis ein hohes Potential an grosser Lernwirksamkeit zugesprochen (Brunner et al., 2006; Häcker et al., 2010; Maier, 2010). So sei die internationale Literatur zu formativen Lehransätzen weit häufiger und viel länger Empirie-bezogen und -unterfüttert, als dies in der deutschsprachigen Literatur der Fall sei. Ausserdem sei der didaktische Ansatz weitergedacht als die in Deutschland und der Schweiz meistens beschriebene Dichotomie zwischen traditionellen, engen Lehrformen und reformorientierten (hier oft gleichgesetzt mit kompetenzorientierten) didaktischen Ansätzen (ebd.). Der Fokus wird vielmehr auf eine kontinuierliche, progressive

³⁴ teaching-to-the-test-Effekt: Der Effekt, dass Lehrpersonen ihren Unterricht auf bevorstehende Prüfungen anpassen; in noch höherem Mass, wenn diese gewichtige Folgen haben (z.B. Selektion) (Prodomou, 1995).

³⁵ assessment for learning: Prüfungsformen, die als Gegenentwurf zu den traditionellen, praktisch ausschliesslich summativen Tests in den 1990er Jahren in den USA entwickelt wurden; häufig formativer Art und oft verknüpft mit einem (E-)Portfolio, das den vielfältigen Kompetenzaufbau begleitet und dokumentiert (Brunner et al., 2006).

³⁶ authentic assessment: Der Ansatz, der Situationsaufgaben (auch situierte Aufgaben) als Prüfungsanlage verlangt, da in solchen authentischeres Problemlösen oder Aufgabenbearbeitung bei den Lernenden / Studierenden und damit eine realistischere Kompetenzabschätzung für die Prüfenden möglich sei (Häcker & Winter, 2010b).

und individualisierte Förderung und den Aufbau von verschiedensten Kompetenzbündeln gelegt, die kontextbezogen sind und auch die Metakognition und andere fächerübergreifende Kompetenzen betreffen (Becker, 2011).

Diese Ausrichtung entspräche bei nicht wenigen Lehrpersonen einem eigentlichen Paradigmenwechsel, da der Fokus viel mehr auf Validität einer Prüfung läge als auf der Reliabilität, was sich die meisten aus der Unterrichts- und QV-Praxis gewöhnt sein dürften (Fitzli et al., 2013). Die angestrebte Maxime von "Wer lehrt, prüft" verlangt nach einer aktiven Beteiligung der unterrichtenden Person im gesamten Qualifikationsverfahren, was die Inhaltsvalidität stark erhöht (Musekamp, 2011). Das geht allerdings einher mit einem möglichen Reliabilitätsverlust, was wiederum viele Praktiker:innen zu vermeiden versuchen, da prozessorientierte Bewertungsverfahren häufig dem Vorwurf ausgesetzt sind, nicht objektiv und damit nicht "sauber messbar" zu sein (Becker, 2011; Musekamp, 2011; Obrist & Städeli, 2003; Winter, 2017). Allerdings kann eine solche Prüfungsform, wenn sie kriterienbasiert ist, durchaus einen befriedigenden Grad an Reliabilität erhalten (Metzger, 2006; Musekamp, 2011). Diesen Zielkonflikt gilt es in Fachgruppen ABU an den Schulen weiter auszuleuchten und zu diskutieren, um eine Qualitätsentwicklung sowohl im Unterricht als auch im Bereich Prüfen und Bewerten herbeizuführen (Schori et al., 2010; Zindel et al., 2018). Ausserdem müssten folglich die kantonalen Bestimmungen zur Erfahrungsnote dahingehend angepasst werden, dass pro Semester nicht mehr zwingend pro Fachteilbereich drei Noten (summative Beurteilungen) erteilt werden müssten, da formatives Bewerten (und damit Begleiten der Lernprozesse) Zeit braucht und diese in individualisierten Lernsettings gewährleistet werden könne (Häcker, 2003a).

Der Aufbau von Kompetenzen brauche gemäss Didaktiker:innen mehr Zeit, als das Bereitstellen von deklarativem Wissen, das ausschliesslich reproduziert wird und oft genug als träges Wissen nicht anwendbar oder transferierbar ist (Brunner et al., 2006; Gerstenmaier & Mandl, 1995; Häcker & Winter, 2010; Schori Bondeli et al., 2017). Insofern scheint das Nutzen des Backwash - Effektes durch mehr Steuerung in den gesetzlichen Vorgaben zum QV ABU durchaus eine valable Möglichkeit zu sein, um die Kompetenzorientierung auch im Unterricht zu erhöhen.

B Erwartungen und Befürchtungen interessierter und/oder betroffener Akteure

Tabelle 15: Erwartungen und Befürchtungen von Akteuren

Rolle	Erwartungen	Befürchtungen
Prüfungs-kandidat:innen	<p>Das Qualifikationsverfahren ABU wird fair durchgeführt, die Chancengerechtigkeit wird gewahrt und damit können vergleichbare Resultate erzielt werden.</p> <p>Die Expert:innen sind adäquat ausgebildet. Sie nehmen ihre Verantwortung für wiederkehrende Weiterbildungen wahr, um die Qualität der Qualifikationsverfahren hochzuhalten.</p> <p>Die Erfahrungsnote bildet vorhandene Kompetenzen ab, die Lehrpersonen verfügen über gute diagnostische Fähigkeiten.</p> <p>Die Schlussprüfung ist streng, man kann sie nur bestehen, wenn vorher (in traditioneller) Weise (auswendig) gelernt worden ist und man viel Wissen reproduzieren muss (dies ist eine nicht repräsentative, über 17 Jahre in den systematisch erhobenen Rückmeldungen zum QV oft gehörte Äusserung von Abschlussklassen an der Schule für Gestaltung Bern zur Vorstellung darüber, was eine "gute" Prüfung ausmache).</p>	<p>Die Lehrpersonen setzen willkürlich Noten während den fünf bzw. sieben Semestern, die zur Erfahrungsnote beitragen. Diese bilden nicht die vorhandenen Kompetenzen ab. Dies, weil vor allem reproduziertes deklaratives Wissen in Tests abgefragt wird (auf K1, K2-Stufe der Bloom'schen Taxonomie), was im Grunde nur misst, ob jemand auswendig lernen und in Tests reproduzieren kann.</p> <p>Sie werden durch eine nicht kompetente Lehrperson zu wenig gut auf die Schlussprüfung vorbereitet. Und/oder sie können das dort geforderte (deklarative) Wissen nicht abrufen, weil sie das Falsche gelernt haben/zu wenig gelernt haben/unter Prüfungsangst leiden etc.</p> <p>Bei einer Erstellung der Vertiefungsarbeit als Duo- oder Gruppenprüfung können Trittbrettfahrer:innen "billig" zu einer guten Note kommen. Die Leistungen von motivierten, fleissigen und effizienten Lernenden werden nicht genug gewürdigt, was sich darin äussern würde, dass diese eine bessere VA-Note haben sollten, als die Trittbrettfahrer:innen.</p> <p>Durch den Austausch mit Lernenden, die andere BFS besuchen, vergleichen sie Durchführungsdaten und -formen von SP und VA. Die teilweise beträchtlichen Unterschiede werden als unfair wahrgenommen, da die Lernenden von einem gesamtschweizerisch gleich geregelten QV ausgehen.</p>
Expert:innen (= ABU-Lehrpersonen als Prüfende)	<p>Die Erfahrungsnoten entstehen auf vielfältige Weise, was das Abbilden von diversen Kompetenzen auf unterschiedlichen Niveaus ermöglicht.</p> <p><i>Bei einer traditionellen Form der Schlussprüfung, die vor allem deklaratives Wissen auf K1- und K2-Stufe der Bloom'schen Taxonomie Lernziele abfragt:</i> Die SP wird traditionell als "richtige" Prüfung wahrgenommen, weil die Lernenden zeigen können, dass (sic!) sie gelernt haben. Ausserdem ist eine solche Prüfung reliabel und erlaubt vergleichbare Resultate.</p>	<p>Die Korrektur einer kompetenzorientierten Form der SP ist unreliabel, weil die Bewertungskriterien nicht eindeutig sind und so eine subjektive (und also willkürliche) Bewertungspraxis begünstigt wird.</p> <p>Ausserdem ist eine solche Form der Korrektur unökonomisch.</p> <p><i>Bei einer traditionellen Form der Schlussprüfung, die vor allem deklaratives Wissen auf K1- und K2-Stufe der Bloom'schen Taxonomie Lernziele abfragt:</i> Die Gefahr, dass eine SP in einer "traditionellen" Form nicht das misst, was sie zu messen vorgibt, ist hoch: häufig wird im Grunde nur eine Einschätzung darüber möglich, ob eine Person über die Ressourcen Fleiss</p>

	<p><i>Bei einer SP, die von einer zentralen Stelle im Kanton oder der BFS selbst erstellt wird (was eine inhaltliche Validität de facto verunmöglicht):</i> Eine solche SP ist "professionell" erstellt und wird darum als qualitativ hoch eingestuft. Wer eine SP erstellt, ist dafür genügend qualifiziert und man ist oft sogar froh, diese anspruchsvolle Aufgabe abgeben zu können. Ausserdem sind die Erstellung und die Korrektur der SP auf diese Weise ökonomisch. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Rekurses.</p> <p><i>Bei einer SP, die entweder im ABU-Team der BFS und dann auf die eigenen Klassen angepasst oder selbst geschrieben wird:</i> Die Devise "Wer lehrt, prüft" und damit die inhaltliche Gültigkeit wird als wichtigstes Gütekriterien eingestuft. Die Lehrpersonen verstehen sich als Expert:innen mit genügend ausgeprägten professionellen Kompetenzen, um eine reliable wie gültige Prüfung zu erstellen.</p> <p><i>Bei einer SP, die kompetenzorientiert erstellt worden ist:</i> Es können verschiedene Kompetenzen abgeschätzt werden, die Lernenden können zeigen, dass sie über (auch prozedurales) Wissen verfügen und dieses situationsadäquat einsetzen können. Im Idealfall werden auf mehreren Kompetenzniveaus angesiedelte Aufgaben geschrieben und je nach durchschnittlichem Niveau der Lernenden zu einer Prüfung zusammengestellt.</p> <p>Die Begleitung der VA ermöglicht eine individuelle Abschätzung und im besten Fall sogar Erweiterung von verschiedenen Kompetenzen. Sie ist im Idealfall durch den hohen Anteil an formativen Bewertungen ein wirksames Lern-Instrument.</p>	<p>und Persistenz verfügt, um deklaratives Wissen auswendig zu lernen, ohne es verstanden zu haben (bzw. es vielleicht verstanden zu haben, aber nicht mit einem grösseren Transferschritt in einem anderen Kontext anwenden zu können).</p> <p><i>Bei einer SP, die von einer zentralen Stelle im Kanton oder der BFS selbst erstellt wird (was eine inhaltliche Validität de facto verunmöglicht):</i> Eine nicht von den Expert:innen selbst erstellte SP ist mit grosser Wahrscheinlichkeit inhaltlich ungültig und liefert damit nicht aussagekräftige Resultate über Kompetenzen. Oder auch: Es kann Lehrpersonen verunsichern, wenn sie nicht genau wissen, was und wie in der SP geprüft wird, weil sie dann ihre Klassen nicht passend darauf vorbereiten können.</p> <p><i>Bei einer SP, die entweder im ABU-Team der BFS und dann auf die eigenen Klassen angepasst oder selbst geschrieben wird:</i> Der Aufwand, um eine SP selbst zu erstellen, ist zu hoch.</p> <p><i>Bei einer SP, die kompetenzorientiert (z.B. mit weit formulierten Fragestellungen, die mehr als eine Lösung zulassen) erstellt worden ist:</i> Die Bewertung fällt subjektiv aus und ist darum unfair, was die Wahrscheinlichkeit auf Rekurse erhöht. Ausserdem ist die Korrektur zeitaufwendiger als bei eng gestellten Aufgabentypen (wie z. B. Multiple choice).</p> <p>Die individuelle Begleitung der VA schafft Ungleichheiten in der Behandlung von Lernenden, was diese als unfair wahrnehmen können. Dies könnte Rekurse provozieren.</p> <p>Der Umstand, dass häufig pro Semester und pro Lernbereich je drei Noten gefordert sind, setzt die Lehrperson zeitlich unter Druck. Es kann weniger mit Prozess-orientierten Lerngelegenheiten gearbeitet werden, die über längere Zeit bearbeitet werden und darum auch wesentlich mehr Gelegenheit bieten würden, mit formativen Feedbacks die Lernenden wirksam zu begleiten. Dies allerdings böte ideale Lernbedingungen, um Kompetenzen aufbauen zu können.</p>
--	---	--

<p>Chefexpert:innen</p>	<p>Die <i>Erfahrungsnote</i> wird dort generiert, wo hinter Performanz liegende Kompetenzen tatsächlich eingeschätzt werden können: im Unterricht. Dies vor allem auch, weil die ABU-Lehrperson die Lernenden und ihren Kompetenzaufbau (im Idealfall) über drei bzw. vier Jahre begleiten. Sie können zusammen mit den Lernenden am besten einschätzen, wer was wie gelernt hat.</p> <p><i>Wird eine SP zentral und nach traditioneller Art erstellt</i>, erhöht dies je nach fachlicher Kompetenz der Autorenschaft die Reliabilität, was gegenüber einem Verlust an Validität höher gewichtet wird. Diese soll Rekursen vorbeugen.</p> <p><i>Wird eine kompetenzorientierte SP zentral erstellt</i>, erhöht dies je nach fachlicher Kompetenz der Autorenschaft die Qualität der Aufgaben, da sich viele ABU-Lehrpersonen überfordert fühlen, kompetenzorientierte Prüfungsaufgaben zu kreieren. Besonders das Festlegen von Beurteilungskriterien wird als herausfordernd betrachtet, was kompetente Prüfungsautor:innen auffangen können.</p> <p><i>Wird eine SP zentral erstellt</i>, entlastet dies die Expert:innen zeitlich. Sie können sich auf ihren Unterricht und die Betreuung der VA - die sich über drei bis vier Monate erstreckt - konzentrieren.</p> <p>Auch: viele ABU - Lehrpersonen verfügen nicht über genügend gut ausgebildete diagnostische Fähigkeiten, um latente Kompetenzen bei ihren Lernenden abzuschätzen, darum gehört das Erstellen der SP in die Hand von "echten" Fachleuten, damit sie über eine hohe Qualität verfügt.</p> <p><i>Wird eine SP in Kollaboration des ganzen ABU-Teams erstellt</i>, erhöht dies die Qualität der Aufgaben, da sich mehrere Expert:innen mit unterschiedlichem Erfahrungsschatz in Fachgesprächen in einem konstruktiven Diskurs über diese und die dazu gehörenden Beurteilungsraster austauschen. Ein solches Vorgehen erhöht die Verständlichkeit der Texte sowie die Nachvollziehbarkeit der Kriterien. Es kann als Instrument für die Qualitätsentwicklung für Prüfungskultur (und damit der vorgelagerten Unterrichtskultur) eines ABU-Teams dienen.</p>	<p>Die <i>Erfahrungsnote</i> wird dort generiert, wo die Chefexpert:innen am wenigsten Einfluss haben: im Unterricht. Dies, weil für die Durchführung desselbigen der Schullehrplan gilt und dieser zwar manchmal in der Verantwortung der Kantone, jedoch nicht in derjenigen der Chefexpert:innen liegt. Selten werden Form etc. der Leistungsmessung (bzw. der Kompetenzabschätzung) im Schullehrplan konkret geregelt. Es kann also meistens geprüft und bewertet werden, wie die jeweilige ABU-Lehrperson dies gerade richtig findet. Genau genommen bedeutet dieser Umstand, dass Prüfen im Unterricht willkürlich und zufällig geschieht, was die Chancengerechtigkeit massiv einschränkt. Ausserdem wird oft wenig auf andere Gütekriterien wie Reliabilität oder (inhaltliche) Validität geachtet, weil diesen Themen in der Ausbildung von ABU-Lehrpersonen wie andere Themen auch aufgrund der eher kurz bemessenen Studiendauer³⁷ nicht viel Zeit eingeräumt werden kann, damit die Studierenden die Konzepte nachhaltig durchdringen können.</p> <p><i>Wird eine SP zentral und nach traditioneller Art erstellt</i>, besteht die Gefahr, dass Lehrpersonen die Verantwortung für wirksame Lehr- und Lernprozesse abgeben und sich auf "teaching-to-the-test" beschränken. Sie wagen keine offeneren Lernformen einzusetzen, weil sie die Kontrolle darüber, was in der SP kommt, nicht haben. Das begünstigt einen Fokus auf möglichst viel deklaratives Wissen, das Lernende (auswendig) lernen müssen, um es in der Prüfung fehlerfrei reproduzieren zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass prozedurales Wissen aufgebaut wird, ist aus Gründen der fehlenden Zeit klein. Bei Lehrpersonen wird die Haltung "das habe ich mit ihnen gehabt, das können sie" verbreitet sein, weil sie sich auf diese Weise (unbewusst) schützen, wenn ihre Lernenden an der SP schlecht abschneiden.</p> <p><i>Wird eine traditionelle SP erstellt</i>, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die inhaltliche Validität nicht gewährleistet ist. Dies senkt die Güte der Prüfung.</p> <p>Wird die VA von den Expert:innen als "Gesellenstück" am Ende der Lehre wahrgenommen, werden die Lernenden mit grosser Wahrscheinlichkeit zu wenig eng begleitet, da sie zeigen sollen, dass sie bereits kompetent</p>
-------------------------	--	---

³⁷ Der Studiengang für Berufsfachschullehrpersonen ABU umfasst laut gesetzlichen Vorgaben 1'800 Stunden (60 ETCS), siehe Rahmenlehrplan für Berufsbildungsverantwortliche des SBFI (2011).

	<p>Durch eine sorgfältige und individuelle Begleitung der ersten Phase der <i>Vertiefungsarbeit</i> - Gruppenbildung, Themenfindung, passende, realistische Ziele formulieren - wird die VA zu einer idealen Lernanlage, um auch während des QV weiteren Kompetenzen-Aufbau und - Förderung bei den Lernenden zu ermöglichen.</p>	<p>handeln können. Damit wird erstens die Chance verpasst, anhand einer zeitlich und inhaltlich grösseren Arbeit nochmals an der Förderung von Kompetenzen zu arbeiten. Und zweitens besteht die Gefahr, dass die Lernenden über zu wenig Selbstregulation verfügen, um ihre Arbeit über die drei Monate dauernde Projektdauer erfolgreich zu Ende bringen zu können. Die Verantwortung für das schlechte Abschneiden wird in solchen Fällen oft auf die Lernenden geschoben und den Aspekt der Überforderung auf vielerlei Ebenen nicht in Betracht gezogen.</p>
Kantonale Prüfungsleiter:innen	<p>Durch die Einsetzung von Chefexpert:innen an den BFS wird die Verantwortung für qualitativ gute QV direkt in die Institutionen abgegeben. Damit soll sichergestellt werden, dass die Expert:innen, die die QV durchführen, direkt unterstützt werden.</p> <p>Da die Anforderungen laut gesetzlichen Bestimmungen des SBFI zur Anstellung von Lehrpersonen ABU an Berufsfachschulen verlangt, dass eine berufspädagogische Ausbildung von 1800 Stunden an einer der drei vom SBFI anerkannten Bildungsinstitution³⁸ absolviert worden ist, darf davon ausgegangen werden, dass es in der spezifischen ABU-Didaktik ausgebildete Personen sind, die für die Durchführung der QV in den Berufsfachschulen verantwortlich sind. Dies soll die Qualität der durchgeführten QV gewährleisten.</p> <p>Es gilt: Die Erfahrungsnote entsteht aus dem arithmetischen Mittel aller Noten aus beiden Lernbereichen der ABU³⁹ aller Semester mit Ausnahme des Abschlusssemesters im letzten Lehrjahr. Dabei gilt in vielen Kantonen die Regel, dass pro Semester und pro Bereich je drei Teilnoten gesetzt werden sollen. Dies dient dazu, eine gewisse Vergleichbarkeit der geforderten Leistungserbringung zu erzielen.</p>	<p>Wenn die Verantwortung für die gesamte Durchführung der QV in die Berufsfachschulen delegiert wird, besteht die Möglichkeit, dass sich einzelne Institutionen und/oder Expert:innen (inkl. Chefexpert:innen) der übergeordneten Aufsicht der Kantone leicht entziehen können.</p>
ABU-Lehrpersonen als Unterrichtende ohne Abschlussklassen	<p>Erfahrungsnote: Die während des Unterrichts entstandenen Zeugnisnoten werden nach bestem Wissen und Gewissen generiert. Die durchgeführten Tests und Lernzielkontrollen sowie vereinzelt grössere projektartigere</p>	<p>Erfahrungsnote: Werden die Form von Schlussprüfung und/oder Vertiefungsarbeit auf die Prüfungsformen während des Unterrichts adaptiert, ist eine grössere zeitliche Belastung die Folge. Ausserdem bleibt wegen der Dichte an</p>

³⁸ EHB, PH St. Gallen und PH Zürich

³⁹ Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K

(1. bis 2. / 3. Lehrjahr)	<p>Lerngelegenheiten, sind geeignet, um die festgelegten konkretisierten Bildungsziele aus den Schullehrplänen zu prüfen.</p> <p>Wird die Schlussprüfung kollaborativ im ABU-Team erstellt, sind auch Lehrpersonen ohne eigene Abschlussklasse in die Qualitätsentwicklungs-Prozesse, die dabei entstehen, involviert.</p>	<p>(Gesellschafts-)Lernzielen im Schullehrplan zu wenig Zeit, um auch Prozess-orientierte Lernanlagen durchzuführen.</p> <p>Erfahrungsnote und Schlussprüfung: Kompetenzorientiertes Prüfen ist zu wenig genau und hat Ungerechtigkeiten zur Folge, weil "softe" Kompetenzen wie Kommunikation und Haltungen nicht objektiv bewertet werden können.</p> <p>Wird nur noch kompetenzorientiert geprüft, lernen die Lernenden kein (deklaratives) Wissen mehr oder bestimmt zu wenig davon.</p>
Legislative Kantone	<p>Falls ein Kanton weitergehende gesetzliche Vorgaben als diejenigen der Verordnung des SBFJ über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SBFI, 2006), wird die Intention dahinter eine unterstützende sein, weil die Mindestvorschriften als zu wenig klar eingestuft worden sind. Ein Beispiel ist der Kanton Bern, der nach der Revision des Rahmenlehrplans 2006 Standards zu dessen Umsetzung erlassen haben (MBA Kanton Bern, 2007). Darin wird zum Beispiel die Aufteilung der Punkte für das Beurteilungsraster der Vertiefungsarbeit vorgegeben. So erhofften sich die Verantwortlichen mehr Fairness und weniger Willkür in der Beurteilung.</p>	<p>Greift der Kanton zu viel in die Gestaltungsmöglichkeiten der Berufsfachschulen ein, besteht die Gefahr, dass besondere Umstände und Bedürfnisse von einzelnen Institutionen⁴⁰ zu wenig berücksichtigt werden können.</p> <p>Werden keine zusätzlich eingrenzenden Gesetzestexte eines Kantons zum QV erlassen, könnte dies durch die mögliche grosse Heterogenität der Umsetzungsvielfalt der QV zu grossen Ungleichheiten in der Beurteilung der Lernenden führen.</p>
Legislative Bund	<p>Durch die wenig lenkenden Vorgaben des Bundes für das QV ABU ermöglicht der Gesetzgeber den Kantonen und Berufsfachschulen ihre QV-Teile und -verfahren gemäss ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten anzupassen. Damit wird den kantonalen Akteuren auch das Vertrauen ausgesprochen, dass sie zusammen mit den Beteiligten in den Institutionen faire Qualifikationsverfahren, die den gängigen Gütekriterien entsprechen, ermöglichen und durchführen.</p>	<p>Die geringe Lenkung durch die gesetzlichen Vorgaben zum QV ABU entspricht zwar der gängigen Praxis, die Kantone möglichst wenig in ihrer Bildungshoheit zu begrenzen, kann jedoch zu unterschiedlich ausgelegten Qualitätsansprüchen führen. Insofern sind allfällige Befürchtungen berechtigt, dass durch die mögliche grosse Heterogenität in Ausgestaltung der Aufgabenstellung und Beurteilungen der verschiedenen QV-Teile Ungerechtigkeiten durch Ungleichbehandlung von Lernenden führen. Gerade in Bezug auf kompetenzorientiertes Prüfen stellt sich diese Herausforderung, da noch viele Kollegien an BFS eher nach tradierter Art prüfen, auch, weil sie sich sicherer fühlen und Rekurse befürchten.</p>

⁴⁰ Vergl. z. B. das Hotellerie-Berufsfachschul-Hotel Regina in Interlaken BE oder das vergleichbare Berufsfachschul-Hotel IFK in Weggis, LU, die per se andere Rahmenbedingungen aufweisen als BFS, deren Lernende meist einen Tag pro Woche besuchen.

C Interviewleitfaden für die Expertenbefragung

Funktion von Prüfen I:

Berufsspezifische Kompetenzen: Selektion in den Arbeitsmarkt

ABU: Prädiktive Aussagen machen können zu verantwortungsvoll und kompetent handelnde Individuen der Gesellschaft (zum Beispiel Stichwort: Fähigkeiten zum lebenslangen Lernen):

Kompetenzdiagnostik

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten (auch transversale und metakognitive) Kompetenzen, über die Lehrabgänger:innen verfügen müssen?

Wie misst man diese aussagekräftig?

Grundfrage: Misst das QV ABU heute, was es prüfen soll? Falls nicht oder nicht vollumfänglich, wo finden sich Stellschrauben, die dies zu ändern vermögen?

Gütekriterien und Kompetenzorientierung - wer lehrt, prüft

Wie sieht die ideale Balance zwischen Reliabilität und (inhaltlicher) Validität aus?

Wie wird die Gewichtung begründet?

Wie wird diese gute Balance erreicht?

Was ist aus Ihrer Sicht höher zu gewichten: Rekursfestigkeit oder Aussagekraft der Kompetenzdiagnose? (bezogen auf die Selektion in den Arbeitsmarkt oder für weiterführende Aus- und Weiterbildungen)

Argumente für die Gewichtung, die vorgenommen worden ist?

Gibt es allenfalls eine unterschiedliche Gewichtung für die Lernenden?

Abnehmende Betriebe des Arbeitsmarktes? Die Bildungsinstitution?

Weitere Gütekriterien: Fairness, Objektivität, Ökonomie: wie sollen diese idealerweise im QV umgesetzt werden?

Funktion von Prüfen II: Lehr - und Lernprozesse steuern:

Noten für summative Rückmeldungen

Wie geeignet, aussagekräftig sind **Noten** in Bezug auf das Abschätzen von latenten Kompetenzen hinter gezeigten Leistungen, Handlungen verschiedener Art?

Falls sie als nicht geeignet eingeschätzt werden, aus welchen Gründen sollte man sie trotzdem beibehalten?

Optimales Verhältnis aus Ihrer Sicht: formative Rückmeldung - summative Rückmeldung? (Im Lehrplan 21 ist es 2:1)

Erfahrungsnote

Wie sollte diese idealerweise zustande kommen, damit sie als 1. Drittel des QV gültige Aussagen macht über die vorhandenen Kompetenzen bei den Lernenden, wie dies Art. 9 der Verordnung des SBFI über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung vorschreibt?

Unterricht: Kompetenzen entwickeln

Backwash-Effekt: was würden Sie als wichtig erachten, bezogen auf den gehaltenen ABU-Unterricht?
Oder salopp ausgedrückt: was ist Ihr "Wunsch-Backwash-Effekt"?

Wie hoch fällt Ihre Zustimmung zu folgender Frage aus auf einer Skala von 1 bis 10:

Kompetenzaufbau braucht Zeit (und mit zunehmender Lehrdauer grössere) Freiräume sowie viele Gelegenheiten, mit formativen Rückmeldungen den Lernprozess zielführend zu begleiten, deswegen müsste die Anzahl geforderter summativer Rückmeldungen (Noten), die pro Semester und Fachbereich verlangt sind, gesenkt werden (aktuell von den Kantonen).

Bitte begründen Sie Ihre Zustimmung.

Wie fallen Ihre grundsätzlichen Einschätzungen zur Erfahrungsnote aus, wie sie aktuell laut Ihren Beobachtungen an den BFS generiert werden: Ist - Soll?

Schlussprüfung:

Was spricht für das Beibehalten der Schlussprüfung?

Wie müsste sie in zeitgemässer Form aussehen, um die 3. Note des QV generieren zu können, falls man diese behalten will?

Was spricht für eine Abschaffung der SP?

Wie fallen Ihre grundsätzlichen Einschätzungen zur Schlussprüfung aus, wie sie aktuell laut Ihren Beobachtungen an den BFS generiert werden: Ist - Soll?

Vertiefungsarbeit:

Wie fallen Ihre grundsätzlichen Einschätzungen zur Vertiefungsarbeit aus, wie sie aktuell laut Ihren Beobachtungen an den BFS generiert werden: Ist - Soll?

			Bitte begründen Sie stichwortartig:					
E1.1.3	CE1.2 Q4	Womit begründen Sie Ihre Einschätzung? Die Erfahrungsnote ist (gar nicht, nicht, wenig, gut, sehr gut etc.) geeignet, um bei den Lernenden vorhandene Kompetenzen jeglicher Art abzubilden, weil...						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
S1.1.1	CE2.1 Q5	Die Schlussprüfung ist geeignet, um bei den Lernenden vorhandene Kompetenzen jeglicher Art abzubilden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte notieren Sie stichwortartig:					
S1.1.3	CE2.2 Q6	Womit begründen Sie Ihre Einschätzung? Die Schlussprüfung ist (gar nicht, nicht, wenig, gut, sehr gut etc.) geeignet, um bei den Lernenden vorhandene Kompetenzen jeglicher Art abzubilden, weil...						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
V1.1.1	CE3.1 Q7	Die Vertiefungsarbeit ist geeignet, um bei den Lernenden vorhandene Kompetenzen abzubilden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte notieren Sie stichwortartig:					
V1.1.3	CE3.2 Q8	Womit begründen Sie Ihre Einschätzung? Die Vertiefungsarbeit ist (gar nicht, nicht, wenig, gut, sehr gut etc.) geeignet, um bei den Lernenden vorhandene Kompetenzen jeglicher Art abzubilden, weil...						

			am besten	mittel- mässig	am schlech- testen			
VES1.1.2	CE4 Q9	Dieser Teil des QV eignet sich ..., um Kompetenzen abzubilden: Erfahrung Schlussprüfung Vertiefungsarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Zufriedenheit	1	2	3	4	5	6
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
Ü2.2	CE5.1 Q10	Ich bin zufrieden mit den nationalen Vorgaben zum Qualifikationsverfahren ABU.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte kreuzen Sie an, Sie können mehrere Antworten geben: (und Wichtigkeit angeben: dieser Grund ist mir gar nicht wichtig, nicht wichtig, wichtig, sehr wichtig)					
Ü2.2	CE5.2 Q11	Falls bei CE5.1 "stimme gar nicht zu" bis "stimme eher zu" gewählt wurde: Dies sollte bei einer allfälligen Reform der <i>nationalen</i> Gesetzesvorgaben angepasst werden:	<input type="checkbox"/> Die Vorgaben sollten allgemein enger formuliert sein (mehr Steuerung). <input type="checkbox"/> Die Vorgaben sollten allgemein weiter formuliert sein (weniger Steuerung). <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Schlussprüfung sollten enger formuliert sein. <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Schlussprüfung sollten weiter formuliert sein <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Vertiefungsarbeit sollten enger formuliert sein. <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Vertiefungsarbeit sollten weiter formuliert sein. <input type="checkbox"/> Andere Wünsche für die gesetzlichen Vorgaben:					

			ja	nein						
Ü2.1.1	CE6.1 Q12	Bei uns gibt es kantonale Vorgaben zum Qualifikationsverfahren ABU.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu		
Ü2.1.2	CE6.2 Q13	Falls bei CE6.1 "ja" gewählt worden ist: Ich bin zufrieden mit den <i>kantonalen</i> Vorgaben zum Qualifikationsverfahren ABU.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Bitte kreuzen Sie an, Sie können mehrere Antworten geben: (und Wichtigkeit angeben: dieser Grund ist mir gar nicht wichtig, nicht wichtig, wichtig, sehr wichtig)							
Ü2.1.2	CE6.3 Q14	Falls bei CE6.2 "stimme gar nicht zu" bis "stimme eher zu" gewählt wurde: Dies sollte bei einer allfälligen Reform der kantonalen Gesetzesvorgaben angepasst werden:	<input type="checkbox"/> Die Vorgaben sollten allgemein enger formuliert sein (mehr Steuerung). <input type="checkbox"/> Die Vorgaben sollten allgemein weiter formuliert sein (weniger Steuerung). <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Schlussprüfung sollten enger formuliert sein. <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Schlussprüfung sollten weiter formuliert sein. <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Vertiefungsarbeit sollten enger formuliert sein. <input type="checkbox"/> Die Vorgaben zur Vertiefungsarbeit sollten weiter formuliert sein. <input type="checkbox"/> Andere Wünsche für die gesetzlichen kantonalen Vorgaben zum QV ABU:							
			ja	nein						
Ü2.1.1	CE6.1.2 Q15	Gibt es in Ihrem Kanton oder an Ihrer Berufsfachschule die Vorgabe, pro Lernbereich pro Semester mindestens 3 Noten machen zu müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
S2.3	CE7.1 Q16	In unserer Fachgruppe ABU sind wir zufrieden mit der Form der Schlussprüfung, wie wir sie aktuell durchführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte formulieren Sie stichwortartig Ihre Änderungsvisionen, -wünsche.					
S2.4	CE7.2 Q17	Falls bei CE7.1 "stimme gar nicht zu" bis "stimme eher nicht zu" gewählt wurde: Wir würden die Schlussprüfung lieber folgendermassen durchführen:						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
V2.3	CE8.1 Q18	In unserer Fachgruppe ABU sind wir zufrieden mit der Form der Vertiefungsarbeit, wie wir sie aktuell durchführen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte formulieren Sie stichwortartig Ihre Änderungsvisionen, -wünsche.					
V2.4	CE8.2 Q19	Falls bei CE8.1 "stimme gar nicht zu" bis "stimme eher nicht zu" gewählt wurde: Wir würden die Vertiefungsarbeit lieber folgendermassen durchführen:						
		Lern- und Förderungspotential	Bitte notieren Sie stichwortartig:					
E3.1 E5.1	CE9 Q20	Die Erfahrungsnote deckt aus meiner Erfahrung an unserer Schule die Erfassung folgender Kompetenzen ab:						

			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
S3.2.2	CE10.1 Q21	Durch die Durchführung der Schlussprüfung lernen die Lernenden neues Wissen dazu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S3.2.1	CE10.2 Q21	Durch die Durchführung der Schlussprüfung erweitern die Lernenden ihre Kompetenzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte notieren Sie stichwortartig:					
S3.2.1 S2.2.2	CE10.3 Q22	Falls bei CE10.1 und / oder CE10.2 "stimme eher zu" bis "stimme voll und ganz zu" gewählt worden ist: Die Abschliessenden lernen dank der Durchführung der Schlussprüfung Folgendes dazu:						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
V3.3.1	CE11.1 Q23	Durch die Durchführung der Vertiefungsarbeit erweitern die Lernenden ihre Kompetenzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte notieren Sie stichwortartig:					
V3.3.2	CE11.2 Q24	Falls bei CE11.1 "stimme eher zu" bis "stimme voll und ganz zu" gewählt worden ist: Die Abschliessenden lernen dank der Erarbeitung der Vertiefungsarbeit zu den während der Lehre erworbenen Kompetenzen zusätzlich Folgendes:						

			Bitte kreuzen Sie pro Zeile eine Antwort an:					
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
VES1.3.1	CE12 Q25	Die Noten bilden den Lernerfolg bei den Lernenden aussagekräftig ab... ...bei der Erfahrungsnote ...bei der Schlussprüfung ...bei der Vertiefungsarbeit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			ja	nein				
VES1.3.3	CE13.1 Q26	Zeigen sich Muster in allfälligen Unterschieden zwischen Erfahrungsnoten und Noten der Schlussprüfungen? (Z. B., dass die Noten der SP durchschnittlich höher ausfallen als diejenigen der Erfahrungsnoten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
			Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an:					
VES1.3.3	CE13.2 Q27	Falls "ja" bei CE13.1 gewählt worden ist: Wie sehen diese Unterschiede aus?	<input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen höher aus, als diejenigen der Schlussprüfung. <input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen tiefer aus, als diejenigen der Schlussprüfung. <input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen gleich hoch aus, wie diejenigen der Schlussprüfung.					
			Bitte nennen Sie stichwortartig.					
VES1.3.3	CE13.3 Q28	Falls "höher" oder "tiefer" bei CE13.2: Was sind aus Ihrer Sicht mögliche Gründe für die Unterschiede in den Durchschnittsnoten bei der Erfahrungsnote und der Schlussprüfung?						

			ja	nein	
VES1.3.3	CE14.1 Q29	Zeigen sich Muster in allfälligen Unterschieden zwischen Erfahrungsnoten und Noten der Vertiefungsarbeit? (Z. B., dass die Noten der VA durchschnittlich höher ausfallen als diejenigen der Erfahrungsnoten).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:		
VES1.3.3	CE14.2 Q30	Falls "ja" bei CE14.1 gewählt worden ist: Wie sehen diese Unterschiede aus?	<input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen höher aus, als diejenigen der Vertiefungsarbeit. <input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen tiefer aus, als diejenigen der Vertiefungsarbeit. <input type="checkbox"/> Die durchschnittlichen Noten der Erfahrungsnoten fallen gleich hoch aus, wie diejenigen der Vertiefungsarbeit.		
			Bitte nennen Sie stichwortartig.		
VES1.3.3	CE14.3 Q31	Falls "höher" oder "tiefer" bei CE14.2 gewählt worden ist: Was sind aus Ihrer Sicht mögliche Gründe für die Unterschiede in den Durchschnittsnoten bei der Erfahrungsnote und der Vertiefungsarbeit?			
			Wählen Sie bitte pro Zeile eine Antwort.		
			Hier werden durchschnittlich die tiefsten Noten erzielt:		Hier werden durchschnittlich die höchsten Noten erzielt:
VES1.3.4	CE15.1 Q32	Bei welchem Teil des QV erzielen die Lernenden an Ihrer Schule die höchsten bzw. tiefsten Noten? ...bei der Erfahrungsnote ...bei der Schlussprüfung ...bei der Vertiefungsarbeit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

			sehr tief	tief	eher tief	eher hoch	hoch	sehr hoch
S1.3.2	CE16 Q33	Wie hoch fällt der zusätzliche Erkenntnisgewinn über die vorhandenen Kompetenzen im Verhältnis zum Aufwand für die Erstellung / Durchführung und Korrektur / Auswertung der Schlussprüfung aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			sehr tief	tief	eher tief	eher hoch	hoch	sehr hoch
V1.3.2	CE17 Q34	Wie hoch fällt der zusätzliche Erkenntnisgewinn über die vorhandenen Kompetenzen im Verhältnis zum Aufwand für die Begleitung in der Konzept- und der Durchführungsphase sowie der Korrektur, Auswertung der Vertiefungsarbeit aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gütekriterien	Bitte kreuzen Sie pro Zeile eine Antwort an					
			sehr tief	tief	eher tief	eher hoch	hoch	sehr hoch
VS4.1	CE18 Q35	Chancengerechtigkeit Wie hoch schätzen Sie an Ihrer Berufsfachschule den Grad an Chancengerechtigkeit ein bei der Durchführung... ...der Schlussprüfung? ...der Vertiefungsarbeit?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			Anzahl:					
VS4.1	CE19 Q36	Wie viele Nachteilsausgleiche werden pro Jahr für Lernende an Ihrer Schule vom zuständigen Amt ausgesprochen?						
			Beschreiben Sie bitte stichwortartig das an Ihrer Schule übliche Informationsprozedere:					
S4.2.1	CE20.1 Q37	Transparenz Wie und wann werden die Lernenden vorgängig über die Themen der Schlussprüfung informiert?						

			Beschreiben Sie bitte stichwortartig:					
S4.2.2	CE20.2 Q38	Wie und wann werden die Lernenden über die Bewertungskriterien der Schlussprüfung informiert?						
			Beschreiben Sie bitte stichwortartig:					
V4.2.3	CE20.3 Q39	Wie und wann werden die Lernenden über die Beurteilungsraster der Vertiefungsarbeit informiert?						
			Stimme gar nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme voll und ganz zu
S7.1.1	CE21.1 Q40	An unserer Berufsfachschule wird eine hohe Rekursfestigkeit für die Schlussprüfung hoch gewichtet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Bitte notieren Sie stichwortartig:					
S7.1.2	CE21.2 Q41	Falls bei CE21.1 "stimme eher zu" bis "stimme voll und ganz zu" gewählt wurde: Wie gewährleisten Sie an Ihrer Schule eine hohe Rekursfestigkeit für die Schlussprüfung?						
			Anzahl Rekurse:					
Ü4.3	CE22.1 Q42	Wie viele Rekurse hat es an Ihrer Berufsfachschule (bezogen auf das QV ABU) in den letzten 10 Jahren gegeben?						
			Bitte umreissen Sie stichwortartig den Rekurs-Grund, die Rekurs-Gründe:					
Ü4.3	CE22.2 Q43	Falls bei CE22.1 ">0" eingegeben worden ist: Aufgrund welchen Grundes wurde(n) der Rekurs, die Rekurse eingereicht?						

		Vertiefungsarbeit			
V6.5	CE23.1 Q44	In welcher Sozialform wird die VA gemäss Weisungen Ihrer Schule erstellt?	<input type="checkbox"/> in Einzelarbeit <input type="checkbox"/> in Gruppenarbeit <input type="checkbox"/> in Einzel- oder Gruppenarbeit <input type="checkbox"/> es gibt keine Vorgabe <input type="checkbox"/> andere Vorgaben für die Sozialform:		
			Bitte notieren Sie stichwortartig:		
V6.5	CE23.2 Q45	Falls bei CE23.1 "in Gruppenarbeit" gewählt worden ist: Wer entscheidet über Ausnahmen, um allenfalls doch eine Einzelarbeit schreiben zu dürfen?			
			Bitte notieren Sie stichwortartig:		
V6.5	CE23.3 Q46	Falls bei CE23.1 "in Gruppenarbeit" gewählt worden ist: Was sind laut Ihren Weisungen Bewilligungsgründe, um eine Einzelarbeit schreiben zu dürfen?			
			ja	nein	
V6.4	CE24.1 Q47	Gibt es in Ihren Weisungen eine Vorgabe, wie hoch der Anteil Eigenanteil / originale Anteil pro VA ausfallen muss?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Bitte geben Sie den Wert an:		
V6.4	CE24.2 Q48	Falls bei CE24.1 "ja" gewählt worden ist: Wie hoch liegt der geforderte minimale Wert an originalem Anteil / Eigenanteil?			
			ja	nein	
V6.2	CE24.3 Q49	Dürfen an Ihrer Schule Teile der Dokumentation in digitaler Form (z. B. ein Video, eine Homepage, ein Blogg etc.) eingereicht werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

			Bitte beantworten Sie jeweils stichwortartig folgende Fragen zu den Rahmenbedingungen für die Vertiefungsarbeit:		
V6.1	CE25.1 Q50	Wann im Abschlussjahr wird an Ihrer Schule die VA erstellt?			
V6.1	CE25.2 Q50	Wie lange haben die Lernenden Zeit, um die VA zu erstellen?			
V6.6	CE25.3 Q50	Wie lange dauert die Präsentation pro Lernende(r) der Vertiefungsarbeit?			
V6.6	CE25.4 Q50	Wie lange dauert die mündliche Prüfung oder das Prüfungsgespräch pro Lernende(r) bei der Vertiefungsarbeit?			
			ja	nein	
V6.7	CE25.5 Q51	Gibt es ein vorgegebenes Oberthema für den ganzen Abschlussjahrgang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			Bitte notieren Sie stichwortartig:		
V6.3	CE26.1 Q52	Wer hat ursprünglich das Beurteilungsraster für die VA erstellt?			
V6.3	CE26.2 Q52	Wer darf das Beurteilungsraster für die VA bearbeiten, anpassen, abändern?			
			Bitte geben Sie die Punkteverteilung in Zahlen oder Prozenten an:		
V6.3	CE26.3 Q53	Wie werden die Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und Prüfungsgespräch verteilt? für Prozess für Produkt für Präsentation für Prüfungsgespräch andere Aufteilungen der Punkte:		

		Schlussprüfung	Bitte beantworten Sie jeweils stichwortartig folgende Fragen zu den Rahmenbedingungen für die Schlussprüfung:
S7.2.1	CE27.1 Q54	Wann im Abschlussemester findet die Schlussprüfung an Ihrer Schule statt?	
S7.2.2	CE27.2 Q54	Wie lange dauert die Schlussprüfung?	
			Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an, Sie können mehrere Antworten wählen:
S7.2.3	CE27.3 Q55	In welcher Form wird die Schlussprüfung durchgeführt?	<input type="checkbox"/> analog <input type="checkbox"/> digital <input type="checkbox"/> zum Teil analog, zum Teil digital <input type="checkbox"/> mündlich <input type="checkbox"/> schriftlich <input type="checkbox"/> open book <input type="checkbox"/> closed book <input type="checkbox"/> mit "Spicker" in vorgegebener Maximalgrösse <input type="checkbox"/> andere Prüfungsform:
			Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
S7.2.4	CE28.1 Q56	Wer wählt die Prüfungsthemen der Schlussprüfung aus?	<input type="checkbox"/> Die für das QV ABU verantwortliche Person im kantonalen Berufsbildungsamt. <input type="checkbox"/> Die /der Chefexpertin / e, ABU die prüfungsverantwortliche Person ABU an der Schule. <input type="checkbox"/> Die ABU-Lehrperson für ihre Klasse(n). <input type="checkbox"/> Die Lernenden wählen in irgendeiner Art ihre Themen selbst aus. <input type="checkbox"/> Anderes Themenwahlverfahren:
			Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
S7.4	CE29.1 Q57	Wie entsteht an Ihrer Schule die Schlussprüfung?	<input type="checkbox"/> Jede ABU-Lehrperson erstellt ihre Schlussprüfung(en) für ihre Klassen selbst. <input type="checkbox"/> Unter Mitarbeit des ABU-Teams entsteht eine "Musterprüfung" und jede ABU-Lehrperson passt diese in Details an ihren gehaltenen Unterricht für die Klasse(n) an. <input type="checkbox"/> Eine Ausschuss-Gruppe aus der Berufsfachschule erstellt eine

			<p>"Musterprüfung" und jede ABU-Lehrperson passt diese in Details an ihren gehaltenen Unterricht für die Klasse(n) an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eine kantonale Ausschuss-Gruppe erstellt eine "Musterprüfung" und jede ABU-Lehrperson passt diese in Details an ihren gehaltenen Unterricht für die Klasse(n) an. <input type="checkbox"/> Eine Ausschuss-Gruppe aus der Berufsfachschule erstellt sie verbindlich für alle Klassen. <input type="checkbox"/> Eine kantonale Ausschuss-Gruppe erstellt sie verbindlich für alle Klassen. <input type="checkbox"/> Andere Erstellungsformen für die Schlussprüfung.....
			Notieren Sie bitte stichwortartig:
S7.3	CE29.2 Q58	Welche Vorteile hat die Entstehungsform der Schlussprüfung, wie sie an Ihrer Schule Usus ist?	
			Notieren Sie bitte stichwortartig:
S7.3	CE29.3 Q59	Welche Nachteile hat die Entstehungsform der Schlussprüfung, wie sie an Ihrer Schule Usus ist?	
			Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
S7.1.1 S7.4	CE29.4 Q60	Wer korrigiert die Schlussprüfung?	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jede ABU-Lehrperson die Prüfungen der eigenen Klassen. <input type="checkbox"/> Die ABU-Lehrpersonen die Prüfungen der Kolleg:innen, nie die der eigenen Lernenden. <input type="checkbox"/> Alle Prüfungen werden zusammengeführt und prozentual nach Pensum auf die ABU-Lehrpersonen verteilt. <input type="checkbox"/> Andere Korrektur - Zuteilungsvariante:
	CE30.1 Q61	Was ich zur Entstehung der Erfahrungsnote an unserer Schule noch anmerken wollte:	
	CE30.2 Q62	Was ich zur Durchführung der Schlussprüfung an unserer Schule noch anmerken wollte:	

	CE30.3 Q63	Was ich zur Durchführung der Vertiefungsarbeit an unserer Schule noch anmerken wollte:	
--	---------------	--	--

E Beispiel einer qualitativen Auswertung mittels Text-Sortier-Technik TST⁴¹

Fragen aus dem Fragebogen:

Q04 Womit begründen Sie Ihre Einschätzung von Q3 (Die SP ist ... geeignet, um Kompetenzen jeder Art abzubilden)?

Q28 Was sind aus Ihrer Sicht mögliche Gründe für die Unterschiede in den Durchschnittsnoten bei der Erfahrungsnote und der Schlussprüfung?

Q62 Was ich zur Durchführung der Schlussprüfung an unserer Schule noch anmerken wollte

Tabelle 17: Beispiel "Qualitative Auswertung mit der Text-Sortier-Technik TST"

Nr. CE	Frage	Kategorie	Aussage
		%01	nicht fair, weil für Schwächere oft schwieriger (4)
\$42	#04	%01	(...) es werden viele Kompetenz gleichzeitig geprüft, oft zum Nachteil der Schwächeren.
\$62	#04	%01	Allerdings fällt bei schwächeren Schülern auf, dass diese die Aufgaben [realitätsnahe Fälle]teils nicht verstehen und daher auch keine "idealen" Antworten liefern können.
\$05	#28	%01	Konstruktion der Schlussprüfung: Für dreijährige Lehren tendenziell zu schwierig, insbesondere für schwächere Klassen (z.B. Montageelektriker/-innen), da die meisten Aufgaben sowohl für 3- als auch 4-jährige Lehren gelten.
\$22	#28	%01	schwächere L sind mit der Fülle des zu Lernenden Stoffes (v.a. zusammen mit der Berufskunde) überfordert
		%02	nicht fair, weil Vorteil für Stärkere des Notenvorsprungs durch Erfä und VA (3)
\$31	#04	%02	Je nach Vor- und VA- Noten wird für die Schlussprüfung nichts mehr gelehrt. (verdoppelt)
\$59	#04	%02	Nach Berechnung der Vornote und der VA-Note wird z.T. ausgerechnet, wie viel Aufwand für diesen 3. Teil gemacht werden muss. (verdoppelt)
\$22	#28	%02	Gute L mit guten Vornoten lernen fast nicht auf die Prüfung
		%03	(in)transparente Kommunikation der Prüfungsbedingungen (4)
\$28	#04	%03	Lernende machen aber im 2. Jahr die kantonale "grosse Evaluation" und sehen auch, was erwartet ist.
\$28	#04	%03	Sie können sich also gut vorbereiten.
\$44	#04	%03	Die Fragen des Teils Grundwissen/ Basiswissen können von den Lernenden vorgängig geübt werden.
\$06	#28	%03	Wenig Lehrende kennen Schlussprüfung im Detail
		%16	ingeschränkte Aussagekraft: SP ist nur eine Momentaufnahme (10)
\$03	#04	%16	weil es Momentaufnahme ist
\$06	#04	%16	sie ist eine Momentaufnahme
\$14	#04	%16	die Prüfung eine Momentaufnahme darstellt
\$27	#04	%16	Moment(aufnahme)
\$37	#04	%16	Eine Schlussprüfung ist immer eine Momentaufnahme
\$39	#04	%16	(...) da es aber an einem einzigen Tag überprüft wird, bildet sie nicht zwingend die vorhandene Kompetenz ab, sondern ist eine Momentaufnahme dieses Tages.
\$59	#04	%16	Inhalte der letzten Jahre werden an einem Stichtag abgerufen.
\$09	#28	%16	(...) die Schlussprüfung ist an einem Tag während drei Stunden
\$11	#28	%16	Schlussprüfung ist eine Momentaufnahme
\$21	#28	%16	Die Themenbereiche (...) müssen an einem Tag formuliert werden
		%17	ingeschränkte Aussagekraft Resultat ist auch Glückssache (ob einem die Themen liegen, Tagesform) (15)
\$02	#04	%17	weiteres mitgeprüft wird: Müdigkeit, Streit mit dem Freund,...
\$09	#04	%17	stressabhängig wegen prüfungssituation
\$09	#04	%17	tagesformabhängig
\$11	#04	%17	je nach Prüfungsthema, liegt es dem einen besser bzw. schlechter
\$11	#04	%17	je nach Verfassung des Absolventen (Stress, Prüfungsangst, Krankheit) kann das Resultat beeinflussen

⁴¹ Balzer & Beywl, 2018

\$23	#04	%17	Daher ist es manchmal Zufall, ob man diesen Schwerpunkt in diesem Thema bzw. Aspekt gerade präsent hat.
\$28	#04	%17	Ein Teil von "Glück" ist also auch dabei
\$42	#04	%17	Die Schlussprüfung ist tagesformabhängig.
\$52	#04	%17	Auf den "Punkt" zu liefern ist eine wichtige Kompetenz im Berufsleben, hängt jedoch von der Tagesform/Verfassung ab und kann darum grösseren Schwankungen unterliegen.
\$03	#28	%17	die BL sind nervös und möglicherweise teils blockiert
\$03	#28	%17	Die Menge des abgefragten Stoffes an der Schlussprüfung an einem bestimmten Tag
\$16	#28	%17	tagesform, prüfungssituation
\$17	#28	%17	Bei den Erfahrungsnoten fällt ein schlechtes Lehrjahr/Semester weniger ins Gewicht, als ein schlechter Tag an der SP.
\$24	#28	%17	Zeitdruck, Stress an der Prüfung
\$24	#28	%17	Prüfungsthemen
		%20	Prüfungsform (evtl. eingeschränkte Aussagekraft) (6)
\$07	#62	%20	Wir haben im 2023 einen Pilot: Portfolio 1/3 Schriftliche Prüfung 1/3 Digitale Prüfung 1/3
\$11	#62	%20	Wir haben zuerst einen digitalen Grundlagentest, anschliessend einen digitalen Test zu einem Podcast und dann einen digitalen Test zu einem Textverständnis. Anschliessend findet in analoger Form der Rest der Prüfung statt.
\$13	#62	%20	Durchführung wird überarbeitet
\$04	#28	%20	Open Book Prüfung
\$27	#04	%20	Kommt noch darauf an ob Openbook oder nicht
\$54	#04	%20	1/2 Noten sind veraltet und unfair! Zehntelnoten sind angesagt
		%23	Form: schriftlich, open source (1)
\$20	#04	%23	IT: die STEP ist komplett digital und openresource (openbook inkl. Internet)
		%24	Form: mündlich, closed book (2)
\$05	#04	%24	v.a. in mündlichen Prüfungen das Wissen "herausgekitzelt" werden kann.
\$24	#04	%24	Schlussprüfung in Form eines mündlichen Prüfungsgesprächs.
		%25	digitales Prüfen: Umsetzung (noch) schwierig (3)
\$09	#62	%25	Durch den Einsatz von digitalen Mitteln im Unterricht wird die Durchführung nur komplizierter.
\$10	#62	%25	Die LAP wird (noch) auf Papier geschrieben. Analoge oder digitale Hilfsmittel sind erlaubt, sofern sie nicht der Kommunikation dienen, z. B. eLehrmittel oder Google sind ok, WhatsApp oder E-Mail nicht.
\$43	#04	%25	Wie aber eine valide SP mit Einbezug des Internets aussehen soll, das scheint mir die zentrale und gleichzeitig herausfordernde Frage zu sein.
		%30	SP ist geeignet, weil sie gewisse Kompetenzen abbilden kann (22)
\$04	#04	%30	verschiedenste Kompetenzen werden zu einer Note zusammengefasst.
\$18	#04	%30	Was meinen Sie mit "jeglicher" Art? Die Schlussprüfung erfasst gewisse Kompetenzen, die VA wieder andere - deshalb braucht es eben beides
\$20	#04	%30	Gesellschaft: Rechtsfälle, Wissensfragen mit MC, offene Fragen
\$20	#04	%30	(die) Lernenden zeigen, dass sie mit dem Notebook umgehen können.
\$21	#04	%30	Sie besteht aus unterschiedlichen Aufgabenstellungen (...) und prüft verschiedene Kompetenzen.
\$22	#04	%30	Schlussprüfung mit den 3 Teilen berücksichtigt die Kompetenzen
\$23	#04	%30	Schlussprüfungen sind oft sehr breit
\$29	#04	%30	Methoden (...)kompetenzen prüfen möglich
\$30	#04	%30	Keine weitere Begründung
\$34	#04	%30	Es kommt auf die Art der Prüfung an, ob diese wirklich die Kompetenzen abbildet.
\$39	#04	%30	Die Schlussprüfung ist gut
\$41	#04	%30	Sie dient der Überprüfung des Erreichten und ist dafür meines Erachtens geeignet.
\$41	#04	%30	Die Schlussprüfung gibt Ziele vor, auf die wir hinarbeiten.
\$42	#04	%30	Die Schlussprüfung eignet sich aus meiner Sicht, dass wir wissen, welche Lernende am Schluss über welche Kompetenzen verfügen.
\$42	#04	%30	(...) es werden viele Kompetenz gleichzeitig geprüft
\$46	#04	%30	Da die Schlussprüfung open book bearbeitet wird, sind kompetenzorientierte Aufgaben Pflicht
\$50	#04	%30	Da wir schon seit vielen Jahren handlungsorientierte Aufgaben stellen und weniger das Faktenwissen abfragen
\$61	#04	%30	- ...geeignet...
\$62	#04	%30	In der Schlussprüfung sind die zu bearbeitenden realitätsnahen Fälle gut geeignet, um vorhandene Kompetenzen abzufragen
\$08	#62	%30	Läuft sehr gut so.

\$10	#62	%30	An der LAP fragen wir praktisch ausschliesslich Kompetenzen oder Anwendungswissen ab.
\$20	#28	%30	In die Erfahrungsnoten basieren auf vielfältigeren Leistungsnachweisen, entsprechend fliessen auch andere Kompetenzen mit rein als bei der Schlussprüfung
		%31	Es kann nur ein Ausschnitt geprüft werden (Themen-, Aufgabenvielfalt ist aufgrund der Zeit eingeschränkt) (18)
\$03	#04	%31	weil es nie alles abdeckt
\$07	#04	%31	nur einzelne Bereiche geprüft werden können.
\$12	#04	%31	Teamarbeit/Sozialkompetenzen/Methodenkompetenzen finden keinen Eingang.
\$12	#04	%31	in 2-3 Stunden können viele Kompetenzen/Methoden nicht berücksichtigt werden
\$14	#04	%31	die Aufgabenbandbreite schon vom zeitlichen Setting her eingeschränkt ist
\$14	#04	%31	Die Transferkompetenz kann, da die Prüfung über einen relativ kurzen Zeitraum erfolgt, nur teilweise geprüft
\$17	#04	%31	Wie vorhin erwähnt; der <i>Zeitraumen</i> einer "klassischen" Prüfung erlaubt nur eine sehr partielle und beschränkte Überprüfung vorhandener Kompetenzen.
\$17	#04	%31	<i>aktuelle Form</i> einer "klassischen" Prüfung erlaubt nur eine sehr partielle und beschränkte Überprüfung vorhandener Kompetenzen.
\$20	#04	%31	Grössere Arbeiten (wie eben die VA) sind an der STEP nicht möglich
\$28	#04	%31	Mit einer einzigen Prüfung ist es nicht möglich, alle Kompetenzen zu beurteilen.
\$25	#04	%31	SP prüft punktuell
\$32	#04	%31	Im Ansatz ja, vollumfänglich nicht.
\$37	#04	%31	Eine Schlussprüfung (...) hat weniger Aussagekraft als die VA oder die Summe von Kompetenznachweisen während der Lehrzeit.
\$38	#04	%31	Hören und sprechen können nur unter zusätzlichem Aufwand integriert werden.
\$39	#04	%31	(...) da es aber an einem einzigen Tag überprüft wird, bildet sie nicht zwingend die vorhandene Kompetenz ab
\$40	#04	%31	Wir können nicht alles messen.
\$53	#04	%31	Es können sowieso nur Teilkompetenzen geprüft werden.
\$58	#04	%31	- zeitlich beschränkt - nur gewisse Kompetenzen können geprüft werden
		%32	weniger geeignet ("weil sie nur wenige Kompetenzen messen kann") (3)
\$40	#04	%32	Kompetenzen gehen aber darüber hinaus. [über den Wissensstand]
\$59	#04	%32	nicht gut geeignet.
\$09	#28	%32	bei der Erfahrungsnote werden viel mehr hko-Themen "abgefragt" als an der Schlussprüfung.
		%33	Vernetzungen können gemacht und gezeigt werden (11)
\$10	#04	%33	kommt sehr auf die Prüfung an wir versuchen, vermehrt Kompetenzen zu prüfen und weniger Wissen (verdoppelt)
\$15	#04	%33	die Lernenden sich nochmals mit allen Themen beschäftigen müssen und dadurch eine neue, vorher nicht erreichte Kompetenz erlangen.
\$16	#04	%33	Verknüpfung G & SuK
\$16	#04	%33	Die Prüfung ist vielschichtig und anspruchsvoll
\$24	#04	%33	Schlussprüfung in Form eines mündlichen Prüfungsgesprächs, gibt gute Übersicht, ob jemand fähig ist zu Verknüpfungen, Begründungen etc.
\$50	#04	%33	Da wir schon seit vielen Jahren handlungsorientierte Aufgaben stellen und weniger das Faktenwissen abfragen (verdoppelt)
\$61	#04	%33	die Fächer Sprache und Kommunikation inkl. Gesellschaft gemeinsam in einer Prüfung überprüft werden (Verknüpfung von SUK und GES)
\$62	#04	%33	In der Schlussprüfung sind die zu bearbeitenden realitätsnahen Fälle gut geeignet, um vorhandene Kompetenzen abzufragen (verdoppelt)
\$02	#28	%33	keine Gruppenarbeiten, keine Prüfung mündlicher Kompetenzen
\$01	#62	%33	Die Lernenden (...) beschäftigen sich dann für 120 Minuten nochmals intensiv mit allen Facetten des ABU (...).
\$04	#28	%33	Mehr Transferwissen gefragt
		%34	SP deckt (einige) S&K-Kompetenzen ab (7)
\$16	#04	%34	einen Brief schreiben (formales)
\$20	#04	%34	Sprache: Hörverständnis, Textverständnis, Korrespondenz, E-Mail
\$21	#04	%34	Sie besteht aus unterschiedlichen Aufgabenstellungen (...) im Bereich SuK
\$29	#04	%34	Sprachkompetenzen prüfen möglich
\$38	#04	%34	bleiben jedoch meist auf die schriftliche Textproduktion und -rezeption begrenzt.
\$47	#04	%34	S&K: nur lesen und schreiben
\$51	#04	%34	Bei der Schlussprüfung werden (...) noch Methodenkompetenz beim Openbookteil geprüft.
		%35	SP deckt Inhalte aus Gesellschaft ab (2)
\$21	#04	%35	Sie besteht aus unterschiedlichen Aufgabenstellungen im Bereich GES.
\$29	#04	%35	Sach- (...) kompetenzen prüfen möglich
		%36	Prüfungsform deckt vor allem deklaratives Wissen ab (Fachkompetenz) (10)

\$10	#04	%36	kommt sehr auf die Prüfung an wir versuchen, vermehrt Kompetenzen zu prüfen und weniger Wissen
\$16	#04	%36	Wissen
\$25	#04	%36	keine Anwendungskompetenzen
\$23	#04	%36	pro Thema werden nur wenige, sehr enge Fragen gestellt
\$33	#04	%36	Es wird nur getestet, wer innerhalb dieser drei Stunden viel Wissen abrufen kann.
\$47	#04	%36	Deklaratives Wissen, konzeptuelles Wissen: gut (vernetztes Anwenden des Wissens aus den Themenmappen)
\$48	#04	%36	Das Überprüfen von Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen kann mit der Schlussprüfung nur schlecht oder gar nicht überprüft werden.
\$51	#04	%36	Bei der Schlussprüfung werden nur Sachkompetenz beim Grundwissen (...) [geprüft.]
\$02	#28	%36	Verarbeiten grosser Lerninhalte
\$09	#28	%36	(...) und dann muss das ganze Wissen abgefragt werden.
		%38	Aufgaben (5)
\$21	#04	%38	Sie besteht aus unterschiedlichen Aufgabenstellungen (...) (versch. K-Stufe)
\$35	#04	%38	Es gäbe noch Luft nach oben, was die Qualität der Prüfungsaufgaben angeht.
\$38	#04	%38	in unterschiedlichen Schwierigkeits- und Komplexitätsgraden
\$38	#04	%38	Die Schlussprüfungen umfassen verschiedene Aufgabentypen
\$61	#04	%38	die Schlussprüfung auch einige Aufgaben mit hohen Taxonomiestufen beinhaltet und nicht nur das Grundwissen (K1 und K2) überprüft
		%41	SP ist nicht valide (10)
\$14	#04	%41	der Lebensweltbezug nur bedingt hergestellt werden.
\$23	#04	%41	pro Thema werden nur wenige, sehr enge Fragen gestellt (verdoppelt)
\$27	#04	%41	Fleissnote
\$33	#04	%41	Es wird nur getestet, wer innerhalb dieser drei Stunden viel Wissen abrufen kann. (verdoppelt)
\$43	#04	%41	Und der ABU nur eine Legitimation und Akzeptanz bei den Lernenden findet, solange er möglichst nahe der Realität ist.
\$43	#04	%41	Die Problematik der aktuellen Form der SP beruht darauf, dass der Unterricht im ABU wohl bei den meisten Schulen mittels dem Laptop inkl. dem Einbezug des Internets stattfindet. Was absolut logisch ist, weil dies unserem Alltag im Jahr 2022 entspricht.
\$44	#04	%41	Wer viel trainiert, erzielt eine gute Note. Dies sagt nichts über weitere Kompetenzen des Lernenden aus.
\$47	#04	%41	TK: Fleiss und Disziplin, um die Unterrichtsmaterialien vorzubereiten
\$57	#04	%41	... "open book" viele Lernende dazu verleitet, sich auf die Unterlagen zu verlassen. Damit trainieren sie mehr das Nachschlagen (was ja nicht ganz unwichtig ist) als das Verknüpfen.
\$15	#28	%41	Selten werden die Prüfungen handlungskompetenzorientiert geprüft
		%45	SP zeigt, was sie zeigen soll (!): deklaratives, konzeptuelles Wissen (3)
\$18	#04	%45	Was meinen Sie mit "jeglicher" Art? Die Schlussprüfung erfasst gewisse Kompetenzen, die VA wieder andere - deshalb braucht es eben beides (verdoppelt)
\$28	#04	%45	--> nicht nur Kompetenzen sind evaluiert, sondern auch Wissen
\$40	#04	%45	Die Schlussprüfung ist ein Instrument, um den Wissensstand zu überprüfen.
		%46	SP ist anspruchsvoll, Niveau hoch (4)
\$41	#04	%46	Die Ausbildung kann ohne SP erfolgen, allerdings würde dann eine Überprüfung und Beurteilung fehlen, ob die Ausbildung des Lernenden die Ansprüche erfüllt, er das verlangte Niveau erreicht
\$07	#28	%46	Die SP sind bei uns anspruchsvoll und herausfordernd.
\$19	#28	%46	STEP ist eher anspruchsvoller
\$20	#28	%46	Leistungsnachweise sind einfacher als die Schlussprüfung
		%50	Lernen als Vorbereitung (1)
\$19	#04	%50	Vorbereitungen?
		%51	deklaratives Wissen, viel Stoff (=anspruchsvolle Prüfung) (13)
\$08	#04	%51	man kann in der Prüfungsvorbereitung (vermeintlich) vorhandenes Wissen auffrischen und üben
\$09	#04	%51	learning to the test
\$13	#04	%51	die Lernenden müssen den ganzen Stoff wiederholen und ist deswegen besser vorbereitet
\$15	#04	%51	die Lernenden sich nochmals mit allen Themen beschäftigen müssen
\$46	#04	%51	Die ABU-Schlussprüfung deckt wiederum praktisch alle Themen ab
\$49	#04	%51	Das Lernen auf eine Schlussprüfung festigt den Stoff noch einmal
\$60	#04	%51	sie das ganze Wissen abrufen können müssen und nicht nur einzelne Teilelemente.
\$04	#28	%51	Viel Lernstoff
\$06	#28	%51	viel mehr Stoff

\$09	#28	%51	(...) und dann muss das ganze Wissen abgefragt werden. (verdoppelt)
\$14	#28	%51	In der Schlussprüfung ist der Stoff wesentlich grösser (...)um diesen grossen Berg Wissen
\$19	#28	%51	Stoffmenge Prüfungsform: bei der STEP kann nicht am Vorabend das Kurzzeitgedächtnis "gefüllt" werden.
\$21	#28	%51	Die Themenbereiche sind breiter, es sind nicht Häppchen, wie bei den Erfahrungsnoten
		%52	Lernende können diszipliniert werden (z.B. alles lernen müssen, keine Erwartungssicherheit gewähren) (4)
\$09	#04	%52	learning to the test (verdoppelt)
\$13	#04	%52	die Lernenden müssen den ganzen Stoff wiederholen und ist deswegen besser vorbereitet (verdoppelt)
\$13	#04	%52	die Lernenden müssen den ganzen Stoff wiederholen (...) deswegen (...) grössere Ernsthaftigkeit bei der Erarbeitung des Lehrinhaltes (verdoppelt)
\$15	#04	%52	die Lernenden sich nochmals mit allen Themen beschäftigen müssen (verdoppelt)
		%60	Kontrolle der Lehrpersonen: nehmen sie den SLP durch? (3)
\$13	#04	%60	es wird garantiert das alle Lernende die gleichen Vorsetzungen haben müssen und deswegen die gleiche bzw. alle Themen behandelt werden müssen.
\$61	#04	%60	die Prüfung von einem unabhängigen Kernteam erstellt wird, somit müssen alle ABU LP an den Schullehrplanthemen arbeiten
\$63	#04	%60	Gerade im Hinblick auf die Qualitätssicherung und Verbindlichkeit des Lehrplanes ein sinnvolles Instrument.
		%61	Kompetenzorientierte Leistungsnachweise sind einfacher (1)
\$08	#28	%61	Die Schlussprüfung hat an unserer Schule in der Vergangenheit die eher hohen Noten der Vertiefungsarbeit kompensiert.
		%62	Kompetenzorientierte Durchführung ist (zu) anspruchsvoll (6)
\$53	#04	%62	Anspruchsvolle Aufgabe solche Schlussprüfungen ABU zu schreiben!
\$05	#62	%62	Die Durchführung der SP ist ein hoher Aufwand, den wir aber zugunsten der Abschliessenden gerne in Kauf nehmen.
\$06	#62	%62	Auch wenn der Aufwand für uns als kl. Schule relativ gross ist, finde ich die Schlussprüfung ein wichtiger Bestandteil des Qualifikationsverfahrens
\$15	#28	%62	Diese entsprechen aber oft nicht den gewünschten Anforderungen (Dauer, Anzahl Aufgaben, verschiedene Aufgabentypen, Berücksichtigung der geforderten K-Stufen, zugelassene Hilfsmittel).
\$15	#28	%62	Selten werden die Prüfungen handlungskompetenzorientiert geprüft, da(...), (...) das Erstellen dieser Aufgabe schwierig ist.
\$15	#28	%62	Selten werden die Prüfungen handlungskompetenzorientiert geprüft, da der Korrekturaufwand höher ausfällt.
		%64	Eingeschränkte Aussagekraft durch Korrektur (3)
\$01	#28	%64	Es variiert nach Lehrperson, der Klassendurchschnitt [von Tests im Unterricht] ist unterschiedlich (...). Bei der Schlussprüfung muss dieser Unterschied geringer sein, wobei auch dort kann durch die Korrektur der jeweiligen Lehrperson Einfluss genommen werden (strenger korrigieren resp. grosszügiger korrigieren)
\$07	#28	%64	Die ERFA liegt in der Regel 0,5 über der SP und dies bei praktisch allen Lehrpersonen, was ein gutes Signal ist. Die Gründe liegen wohl darin, dass es sich so etabliert hat.
		%65	Wer lehrt, prüft (9)
\$23	#04	%65	Zudem gilt leider der Grundsatz "Wer unterrichtet, der prüft" nicht.
\$44	#04	%65	Mir erscheint es jeweils, dass im letzten Lehrjahr nach der VA ein teaching to the test stattfindet
\$46	#04	%65	(...) wird von einem Gremium von mehreren ABU-Lehrpersonen erstellt.
\$61	#04	%65	die Schlussprüfung wird schulübergreifend von verschiedenen Berufsfachschulen im Kanton SG in einem Kernteam erstellt, somit ist die Qualität meiner Meinung nach besser und wir fordern mehr oder weniger das Gleiche von allen Lernenden 3. und 4. Lehrjahr (Schwarmintelligenz).
\$13	#62	%65	Für die Qualitätssicherung finde ich es ganz wichtig, dass alle ca. 350 Abschliessenden an unserer Schule die gleiche Prüfung schreiben.
\$05	#28	%65	Bei uns wird der Leistungsunterschied von 3- und 4jährigen Lehren bei den Erfahrungsnoten stärker berücksichtigt als bei der Schlussprüfung. (Eigentlich gibt es ja zwischen drei- und vierjährigen Lehren gemäss Rahmenlehrplan keine Differenzierung, was jedoch nicht umsetzbar ist.)
\$15	#28	%65	Jede Lehrperson darf seine eigenen Prüfungen schreiben.
		%66	constructive alignment (4)
\$01	#04	%66	zeigt Endergebnis
\$07	#04	%66	Allerdings erhält der Lernende dadurch ein Art Schlusstestat
\$36	#04	%66	Erlernes wird summa summarum abgefragt und bewertet.
\$55	#04	%66	... sie in Form und Inhalt die Testverfahren aus den Erfahrungsnoten aufnimmt und weiterführt.
		%70	metakognitive Kompetenzen 10)
\$01	#04	%70	fördert Motivation
\$13	#04	%70	die Lernenden müssen den ganzen Stoff wiederholen (...) deswegen (...) grössere Ernsthaftigkeit bei der Erarbeitung des Lehrinhaltes
\$16	#04	%70	wie organisiere ich mich während der Prüfung
\$19	#04	%70	Energie Wille und Ehrgeiz
\$52	#04	%70	Auf den "Punkt" zu liefern ist eine wichtige Kompetenz im Berufsleben (...) Dies ist in der Schule nicht anders.
\$56	#04	%70	... eine gute Schlussprüfung nicht nur entsprechende Kompetenzen abbildet, sondern auch Lernenergie im Sinne eines «Schlussspurts» freisetzen kann. (verdoppelt)

\$02	#28	%70	Kurzfristiges Lernen
\$14	#28	%70	Ich glaube, dass für eine "normale" Prüfung wenig gelernt wird. (...) In der Schlussprüfung ist der Stoff wesentlich grösser, dann fehlt plötzlich die Kompetenz, um diesen grossen Berg Wissen sinnvoll abzufragen.
\$24	#28	%70	Zeitdruck, Stress an der Prüfung (verdoppelt)
\$24	#28	%70	Organisation der Unterlagen
		%80	Ressourcen schonen, Note berechnen (5)
\$31	#04	%80	Je nach Vor- und VA- Noten wird für die Schlussprüfung nichts mehr gelernt.
\$59	#04	%80	Nach Berechnung der Vornote und der VA-Note wird z.T. ausgerechnet, wie viel Aufwand für diesen 3. Teil gemacht werden muss. (verdoppelt)
\$12	#28	%80	Lernende beginnen zu rechnen, welche Note sie noch benötigen
\$16	#28	%80	das ausrechnen der lernenden was sie zusammen mit der erfahrungsnote und der va im minimum noch erreichen müssen (das sind ja auch kompetenzen ;-)
\$17	#28	%80	Lernende können einfach berechnen, welche Note für die SP erforderlich ist, um ein gewisses Ziel zu erreichen.
		%81	BK (Prüfung) hat Vorrang vor ABU (10)
\$19	#04	%81	Priorität BK
\$31	#04	%81	Je nach Vor- und VA- Noten wird für die Schlussprüfung nichts mehr gelernt. (verdoppelt)
\$59	#04	%81	Nach Berechnung der Vornote und der VA-Note wird z.T. ausgerechnet, wie viel Aufwand für diesen 3. Teil gemacht werden muss. (verdoppelt)
\$59	#04	%81	Somit ist ein Schlussprüfung eher fraglich (eher standespolitische Frage, statt inhaltliche Frage)
\$06	#28	%81	Schlussprüfung in Berufskunde ist wichtiger für QV
\$10	#28	%81	Fokus auf Fachkunde 2/3 der ABU-Note schon im Trockenen
\$12	#28	%81	Lernende konzentrieren sich mehrheitlich auf die praktischen Prüfungen
\$17	#28	%81	Die Lernbereitschaft für die ABU SP ist sicher viel tiefer als für die berufskundlichen Fächer (da keine Fallnote und 2/3 der Notengebung schon bekannt).
\$18	#28	%81	Energie BK Priorität Praktisch Prüfung
\$22	#28	%81	Schwerpunkt sollte beim Lernen auf die Schlussprüfung auf die Berufskunde gelegt werden
		%82	SP fördert Motivation, hält die Lernenden bis zum Schluss aktiv (3)
\$56	#04	%82	... eine gute Schlussprüfung nicht nur entsprechende Kompetenzen abbildet, sondern auch Lernenergie im Sinne eines «Schlussspurts» freisetzen kann.
\$03	#62	%82	Lernende sind bis am Schluss der Lehrzeit konzentriert bei der Sache und im Unterricht präsent
\$14	#62	%82	Ideal, um Lernende bei der Stange zu halten bis am Schluss.
		%91	SP braucht es nicht mehr (8)
\$23	#04	%91	Daher ist die SteP abzuschaffen.
\$26	#04	%91	SP deckt sich oft plus/minus mit den Vornoten, wobei sie meist etwas tiefer ausfällt bei uns...
\$45	#04	%91	Die ERFA-Noten würde langen, weil die QV-Resultate sich meistens mit der ERFA decken...
\$59	#04	%91	Die Semesternoten und die Erfahrungsnote korrespondiert mehrheitlich miteinander.
\$59	#04	%91	Somit ist ein Schlussprüfung eher fraglich (eher standespolitische Frage, statt inhaltliche Frage) (verdoppelt)
\$04	#62	%91	Die Schlussprüfung könnte meiner Meinung nach schweizweit abgeschafft werden.
\$09	#62	%91	Aus unserer Sicht könnte die Schlussprüfung weggelassen werden, da der Notenschnitt praktisch identisch mit der Erfahrungsnote ist.
\$14	#62	%91	Erkenntnisgewinn ist sehr klein
		%94	SP braucht es (8)
\$01	#04	%94	Abschlussprüfung gehört einfach dazu
\$34	#04	%95	Aus meiner Sicht gehört eine Schlussprüfung dazu, damit die Lernenden auch zeigen können, was sie gelernt haben.
\$01	#62	%94	Die Lernenden sind praktisch immer alle pünktlich vor Ort, warten angespannt auf den Start, beschäftigen sich dann für 120 Minuten nochmals intensiv mit allen Facetten des ABU und sind glücklich, wenn's vorbei ist. Ein schönes "Ritual".
\$02	#62	%94	Es ist gut so, es braucht keine Änderung
\$03	#62	%94	wichtiger Prozess an Ende der Lehrzeit
\$06	#62	%94	Auch wenn der Aufwand für uns als kl. Schule relativ gross ist, finde ich die Schlussprüfung ein wichtiger Bestandteil des Qualifikationsverfahrens. Bei den aktuellen Berufsreformen führt der Trend eher weg von Schlussprüfungen. Über die Form lässt sich diskutieren, aber die Schlussprüfungen einfach abzuschaffen, finde ich nicht gut.
\$08	#62	%94	Läuft sehr gut so.
\$14	#62	%82	Ideal, um Lernende bei der Stange zu halten bis am Schluss.
		%95	Gesetzliche Vorgaben zu weit (1)
\$53	#04	%95	Es können sowieso nur Teilkompetenzen geprüft werden. Doch die Frage bleibt, welche??? Wer entscheidet dies?

F Operationalisierte Bewertungskriterien "Kompetenzorientierung Berner Schlussprüfungen"

Tabelle 18: Operationalisierte Bewertungskriterien für die Dokumentenanalyse Berner SP

Kriterien- dimensionen Inhaltliche Validität und Constructive alignment: Wer lehrt, prüft	Entspricht der Frage- stellung Nr. X		Kriterien <i>Es gilt, wenn nichts anderes angegeben, jeweils "über die ganze Prüfung gesehen".</i> Kriterium: Total Pt.: Schwellenwert gewichtet: 1. Strukturgüte: 0.7 Pt. SW gewichtet: 0.55 2. Prozessgüte: 1.5 Pt. SW gewichtet: 1.025 3. Kontextgüte: 0.75 Pt. SW gewichtet: 0.5 4. Komplexität: 1.5 Pt. SW gewichtet: 1.1 / 1.15 5. Vorgabentreue Umsetzung: 1.25 Pt. SW gewichtet: 1.05 Total gewichtet: 5.7 Pt. SW gewichtet: 4.225 --> 74%	Kriterienpunkte: 1 = sehr tief 2 = tief 3 = eher tief. → Handlungsbedarf 4 = eher hoch → befriedigend 5 = hoch → gut 6 = sehr hoch → übertroffen 1 = tief 2 = eher tief → Handlungsbedarf 3 = eher hoch. → gut 4 = hoch → übertroffen SW = Schwellenwerte	Gewich- tung in %
Strukturgüte Wird die Vielfalt und Breite des ABU in den Aufgaben der SP abgebildet und erfasst?	S7.4.1	1.1	Der Grad der Strukturgüte (Aufgabenvielfalt und -breite) geschätzt 1. am Grad der Passung von verlangter Handlung in der Aufgabe mit der im Alltag erforderlichen Meisterung eines Problems. 4. Die verlangte (Denk-) Handlung in der Aufgabe ist gleich wie diejenige im Alltag. 3. Die verlangte (Denk-) Handlung in der Aufgabe ist ähnlich wie diejenige im Alltag. 2. Die verlangte (Denk-) Handlung in der Aufgabe ist nicht sehr ähnlich wie diejenige im Alltag. 1. Die verlangte (Denk-) Handlung in der Aufgabe ist gar nicht ähnlich wie diejenige im Alltag.	6: Der Wert 3 oder 4 wird in allen Aufgaben erreicht. 5: Der Wert 3 oder 4 wird in 80% der Aufgaben erreicht. 4: Der Wert 3 oder 4 wird in 60% der Aufgaben erreicht. 3: Der Wert 3 oder 4 wird in 40% der Aufgaben erreicht. 2: Der Wert 3 oder 4 wird in 20% der Aufgaben erreicht. 1: Der Wert 3 oder 4 wird in keiner Aufgabe erreicht. SW: 5	5%
		1.2	Der Grad der Strukturgüte gemessen 2. an der Anzahl Zuordnungen zu den ABU-Aspekten, die in den Aufgaben thematisiert werden. Damit ein Aspekt "zählt", muss er in mindestens 10% des Punktetotals erkennbar sein. (Da die Inhalte und Themen der SLP nicht bekannt sind, werden die Aspekte beigezogen, die in den interdisziplinären, themenzentrierten ABU laut RLP einfließen sollen:	4: Zuordnung zu 8 oder 7 Aspekten 3: Zuordnung zu 6 oder 5 Aspekten 2: Zuordnung zu 4 oder 3 Aspekten 1: Zuordnung zu 1 oder 2 Aspekt(en)	5%

			Ethik, Identität und Sozialisation, Kultur, Ökologie, Politik, Recht, Technologie, Wirtschaft)	SW: 3	
		1.3	Der Grad der Strukturgüte gemessen 3. an der Anzahl der S&K - (Teil-) Kompetenzen, die geprüft werden. Vergl. Standards für das Qualifikationsverfahren 1.3.5 (MBA, 2008): Produktion schriftlich Rezeption schriftlich, evt.l mündlich Interaktion schriftlich Normative Sprachkompetenz	4: Es werden Kompetenzen aus allen vier S&K - Kompetenzbereichen geprüft. 3: Es werden Kompetenzen aus drei S&K - Kompetenzbereichen geprüft. 2: Es werden Kompetenzen aus zwei S&K - Kompetenzbereichen geprüft. 1: Es werden Kompetenzen aus einem S&K - Kompetenzbereich geprüft. SW: 3	5%
Prozessgüte Werden mit den Aufgaben jeweils möglichst viele (Teil)Prozesse zur Lösung derselben abgedeckt und erfasst?	S7.4.2	2.1	Der Grad der Prozessgüte gemessen 1. am Verhältnis von deklarativem zu prozeduralem Wissen, das geprüft wird. (Fachkompetenz zu Methodenkompetenz)	6: Keine Aufgaben prüfen ausschliesslich deklaratives Wissen. 5: Rund 20% der Aufgaben prüfen v.a. deklaratives Wissen. 4: Rund 40% der Aufgaben prüfen v.a. deklaratives Wissen. 3: Rund 60% der Aufgaben prüfen v.a. deklaratives Wissen. 2: Rund 80% der Aufgaben prüfen v.a. deklaratives Wissen. 1: Alle Aufgaben prüfen ausschliesslich deklaratives Wissen. SW: 4	5%
<i>Prozessorientierung der Aufgaben</i>		2.2	Der Grad der Prozessgüte gemessen 2. an der Formulierung der Aufgaben: Sie sind als Handlungsaufträge formuliert und nicht als Fragen. (= prozedurales Wissen muss gezeigt werden)	6: Alle Aufgaben sind als Handlungsaufträge formuliert. 5: Rund 80% der Aufgaben sind als Handlungsaufträge formuliert. 4: Rund 60% der Aufgaben sind als Handlungsaufträge formuliert. 3: Rund 40% der Aufgaben sind als Handlungsaufträge	2.5%

				<p>formuliert. 2: Rund 20% der Aufgaben sind als Handlungsaufträge formuliert. 1: Keine Aufgaben sind als Handlungsaufträge formuliert.</p> <p>SW: 5</p>	
		2.3	<p>Der Grad der Prozessgüte gemessen 3. am Verhältnis von engen und weiten Konstrukten, die geprüft werden, indem zwischen geschlossenen und offene(n) Antwortmöglichkeiten unterschieden wird.</p> <p>A geschlossen (1 Antwort richtig) B offener (2 - 3 richtige Antworten möglich) C offen (>3 richtige Antworten möglich)</p>	<p>6: Alle Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten. 5: Rund 80% der Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten. 4: Rund 60% der Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten. 3: Rund 40% der Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten. 2: Rund 20% der Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten. 1. Keine der Aufgaben verlangen nach offenen / offeneren Antwortmöglichkeiten.</p> <p>SW: 4</p>	7.5%
		2.4	<p>Der Grad der Prozessgüte gemessen 4. an der Tatsache, ob in den Aufgaben Wissen instrumentell eingesetzt werden muss oder reiner Selbstzweck bleibt.</p>	<p>6: Wissen muss in allen SP-Aufgaben instrumentell eingesetzt werden. 5: Wissen muss in rund 80% der SP instrumentell eingesetzt werden. 4: Wissen muss in rund 60% der SP instrumentell eingesetzt werden. 3: Wissen muss in rund 40% der SP instrumentell eingesetzt werden.</p>	5%

				<p>werden.</p> <p>2: Wissen muss in rund 20% der SP instrumentell eingesetzt werden.</p> <p>1: Wissen muss in keiner der SP-Aufgaben instrumentell eingesetzt werden.</p> <p>SW: 4</p>	
		2.5	<p>Der Grad der Prozessgüte gemessen 5. am Ausmass der Partialisierung, die in den Aufgaben erkennbar wird.</p> <p>(Keine Partialisierung: Je kleinteiliger, kleinschrittiger der Lösungsweg, desto weniger kompetenzorientiert ist die Aufgabe.)</p>	<p>6: Es wird in keiner Aufgabe der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>5: Es wird in rund 20% der Aufgaben der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>4: Es wird in rund 40% der Aufgaben der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>3: Es wird in rund 60% der Aufgaben der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>2: Es wird in rund 80% der Aufgaben der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>1: Es wird in allen Aufgaben der SP eine Partialisierung erkennbar.</p> <p>SW: 4</p>	5%
<p>Kontextgüte Wird mit den Aufgaben die Dimensionalität des Problems bezogen auf die reale Situation abgedeckt und erfasst?</p>	S7.4.3	3.1	<p>Die Kontextgüte geschätzt 1. an der Tatsache, ob eine Aufgabe in einen Sinn- und Sachzusammenhang einer Alltagssituation eingebettet ist und dieser zur Lösung der Aufgabe nötig ist.</p>	<p>6: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist, ist in allen Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>5: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist, ist in 80% der Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>4: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist, ist in 60% der Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>3: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist,</p>	5%

				<p>ist in 40% der Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>2: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist, ist in 20% der Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>1: Der kontextuelle Rahmen, in den die Aufgabe eingebettet ist, ist in keiner der Aufgaben zu deren Lösung nötig.</p> <p>SW: 4</p>	
<p><i>Thema der Aufgabe</i> Situiertheit, Relevanz des Kontextes im Alltag einer/s 20-jährigen in der Schweiz</p>	3.2	<p>Grad der Situiertheit der Prüfung geschätzt 2. am Mass des Bezugs zu einer realen Alltagssituation der einzelnen Aufgaben.</p>	<p>6: Der Bezug zur Alltagssituation ist in allen SP-Aufgaben gross.</p> <p>5: Der Bezug zur Alltagssituation ist in rund 80% SP-Aufgaben gross.</p> <p>4: Der Bezug zur Alltagssituation ist in rund 60% SP-Aufgaben gross.</p> <p>3: Der Bezug zur Alltagssituation ist in rund 40% SP-Aufgaben gross.</p> <p>2: Der Bezug zur Alltagssituation ist in rund 20% SP-Aufgaben gross.</p> <p>1: Der Bezug zur Alltagssituation ist in keiner der SP-Aufgaben gross.</p> <p>SW: 4</p>	5%	
	3.3	<p>Die Situiertheit der Aufgaben geschätzt 3. an der Alltags - Relevanz des thematischen Inhalts der Aufgabe.</p> <p>(Ist das Thema der Aufgabe bedeutsam im alltäglichen Leben einer/s 20-Jährigen, in der Schweiz lebend?)</p>	<p>6: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in allen SP-Aufgaben hoch.</p> <p>5: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in rund 80% der SP-Aufgaben hoch.</p> <p>4: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in rund 60% der SP-Aufgaben hoch.</p> <p>3: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in rund 40% der SP-Aufgaben hoch.</p>	2.5%	

				<p>2: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in rund 20% der SP-Aufgaben hoch.</p> <p>1: Die Alltags-Relevanz des Themas ist in keiner der SP-Aufgaben hoch.</p> <p>SW: 4</p>	
Komplexität der Aufgaben, kognitiver Anspruch	S7.6	4.1	<p>Die Komplexität der Aufgabe gemessen 1. an der Anzahl der in der Aufgabe enthaltenen Wissenseinheiten im Verhältnis zu den zur Lösung notwendigen fehlenden Wissenseinheiten.</p> <p>3: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten (ca. 3:1).</p> <p>2: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten fällt gleich aus wie die Anzahl gegebener Wissenseinheiten (ca. 1:1).</p> <p>1: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt deutlich unter der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten (ca. 1:3).</p>	<p>6: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei allen Aufgaben deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>5: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei 80% der Aufgaben deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>4: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei 60% der Aufgaben deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>3: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei 40% der Aufgaben deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>2: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei 20% der Aufgaben deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>1: Die Anzahl fehlender Wissenseinheiten liegt bei keiner Aufgabe deutlich über der Anzahl an gegebenen Wissenseinheiten.</p> <p>SW: 4 <i>Bei Spicker, openbook und open source: 5</i></p>	5%

		4.2	Die Komplexität der Aufgabe gemessen 2. an der Verteilung der K-Stufen nach Bloom, denen die Aufgaben zugeordnet werden können.	6: Die Taxonomie-Stufen liegen zu 95% >K2 5: Die Taxonomie-Stufen liegen zu 80% >K2 4: Die Taxonomie-Stufen liegen zu 60% >K2 3: Die Taxonomie-Stufen liegen zu 40% >K2 2: Die Taxonomie-Stufen liegen zu 20% >K2 1. Die Taxonomie-Stufen liegen zu 5% >K2 SW: 5	5%
		4.3	Die Komplexität der Aufgabe gemessen 3. an der Umsetzung der Devise "Wer lehrt, prüft". (Darf die Prüfung von den einzelnen Lehrpersonen an ihre Klasse angepasst werden, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit massiv, dass die Lernenden grosse Transferschritte machen müssen.) 5: voll und ganz anpassen = Themen ändern, Quellentexte ändern, Schwierigkeitsgrad erhöhen oder senken etc. 4: in weiten Teilen anpassen = Quellentexte wechseln, Standards wechseln -> gibt meist andere Aufgabentypen, andere S&K-Kompetenzen, eine andere Punktverteilung 3. in Teilen anpassen: Richtzeiten, Punkteverteilung innerhalb einer Aufgabe sowie den Schwierigkeitsgrad ändern 2: in Details anpassen: Schwierigkeitsgrad erhöhen oder senken (indem zum Beispiel Quellentexte gekürzt werden, ein Glossar beigefügt wird, die Richtzeit gekürzt wird etc.)	6: Die Lehrperson wählt die Themen aus und erstellt die SP vollumfänglich selbst. 5: Die Lehrperson darf eine zentral erstellte Prüfung voll und ganz anpassen. 4: Die Lehrperson darf eine zentral erstellte Prüfung in weiten Teilen anpassen, nicht aber die SLP-Themen ändern. 3: Die Lehrperson darf eine zentral erstellte Prüfung in Teilen anpassen. 2: Die Lehrperson darf eine zentral erstellte Prüfung in Details anpassen. 1: Die Lehrperson darf eine zentral erstellte Prüfung gar nicht anpassen. SW: 3	10%
		4.4	Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe gemessen 4. an den zugelassenen Hilfsmitteln (Glossar, Unterlagen, Erklärungstexte etc.).	6: Es sind keine Hilfsmittel erlaubt 5: Es sind nur Hilfsmittel erlaubt, die in der Prüfung zu finden sind oder dieser beiliegen (<3) 4: Es sind nur Hilfsmittel erlaubt, die in der Prüfung zu finden	5%

				<p>sind oder dieser beiliegen (>3)</p> <p>3: Es ist ein "Spicker" erlaubt.</p> <p>2: Open book-Prüfung in der alle Hilfsmittel erlaubt sind, mit Ausnahme von elektronischen und internetfähigen Geräten.</p> <p>1: Open-source-Prüfung, alle Hilfsmittel erlaubt.</p> <p>SW: 4</p>	
Gesetzliche Vorgaben	S1.1.1 S1.1.2 S7.5	5.1	<p>Grad der vorgabentreuen Umsetzung (es werden Kompetenzen (= konkretisierte Bildungsziele) geprüft.) gemessen 1. an der Aufgabenform: Es wird mit prozessorientierten Qualifikationsformen geprüft.</p> <p>(VMAB 3., Art.11, Abs. 2: " Sie stellt fest, ob die konkretisierten Bildungsziele des Schullehrplans erreicht wurden."</p> <p>RLP 2.2: "Bildungsziele beschreiben die zu entwickelnden Kompetenzen der Lernenden."</p> <p>RLP 2.3: "Prozessorientierte Qualifikationsformen sowie die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen"</p> <p>RLP 7.3: Bildungsziel = "Beschreibung der zu entwickelnden Kompetenzen der Lernenden." Konkretisiertes Bildungsziel = "Lernziel im Schullehrplan, welches operationalisiert ein beobachtbares Verhalten oder eine anzustrebende Haltung beschreibt.")</p>	<p>6: Alle Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>5: Rund 80% der Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>4: Rund 60% der Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>3: Rund 40% der Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>2: Rund 20% der Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>1: Keine Aufgaben sind prozessorientiert.</p> <p>SW: 4</p>	2.5%
		5.2	<p>Grad der vorgabentreuen Umsetzung gemessen 2. an der Verknüpfung der Bereiche Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K in den Aufgaben.</p> <p>(RLP 2.2: "Bildungsziele beschreiben die zu entwickelnden Kompetenzen der Lernenden. Diese sind in zwei Lernbereiche gegliedert: Sprache und Kommunikation sowie Gesellschaft. Die beiden Lernbereiche sind im Unterricht miteinander zu vernetzen."</p> <p>2.3 RLP 2.6: "Der Schullehrplan verknüpft die konkretisierten Bildungsziele aus den Lernbereichen Sprache und Kommunikation sowie Gesellschaft in allen Themen.")</p>	<p>6: In allen Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>5: In rund 80% der Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>4: In rund 60% der Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>3: In rund 40% der Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>2: In rund 20% der Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>1: In keiner der Aufgaben sind G und S&K verknüpft.</p> <p>SW: 5</p>	15%
		5.3	<p>Grad der vorgabentreuen Umsetzung gemessen 3. an der Gewichtung der Bereiche Gesellschaft G und Sprache und Kommunikation S&K in den Aufgaben.</p>	<p>1: Das Punktetotal für G liegt zu über 40% höher als dasjenige für S&K</p>	5%

			(RLP 2.6: "Die Bildungsziele der beiden Lernbereiche sind gleich bedeutsam" Standards für das Qualifikationsverfahren 1.3.3 ⁴² : "Die Schlussprüfung umfasst die beiden Lernbereiche Gesellschaft und Sprache und Kommunikation. Die beiden Lernbereiche sind gleichwertig.")	<p>2: Das Punktetotal für G liegt zu über 20% höher als dasjenige für S&K</p> <p>3: Das Punktetotal für G liegt zu unter 20% höher als dasjenige für S&K</p> <p>4: Die Punktetotale für G und für S&K sind gleich hoch.</p> <p>3: Das Punktetotal für G liegt zu unter 20% tiefer als dasjenige für S&K.</p> <p>2: Das Punktetotal für G liegt zu über 20% tiefer als dasjenige für S&K</p> <p>1: Das Punktetotal für G liegt zu über 40% tiefer als dasjenige für S&K</p> <p>SW: 4</p>	
Die zwei folgenden Kriterien fliessen nicht in die Beurteilung ein, sondern werden untersucht, um die Fragestellungen 6.1.4 und 6.1.5 zum Gütekriterium Transparenz beantworten zu können (exemplarisch gezeigt mit den Dokumenten aus dem Kanton Bern).					
Transparenz Beurteilungskriterien	S4.1	6.1	Die Transparenz gemessen 1. anhand der Kommunikation der Beurteilungskriterien bei den einzelnen Aufgaben.	<p>4: Die Beurteilungskriterien liegen jeder SP-Aufgabe bei.</p> <p>3: Die Beurteilungskriterien liegen bei mehr als der Hälfte der SP-Aufgaben bei.</p> <p>2: Die Beurteilungskriterien liegen bei weniger als der Hälfte der SP-Aufgaben bei.</p> <p>1: Die Beurteilungskriterien liegen keiner der SP-Aufgaben bei.</p> <p>SW: 4</p>	
Zeit	S4.1	6.2	Die Transparenz gemessen 2. anhand der Kommunikation über die Richtzeiten zu den einzelnen Aufgaben.	<p>4: Die Richtzeiten sind bei jeder SP-Aufgabe angegeben.</p> <p>3: Die Richtzeiten sind bei mehr als der Hälfte der SP-Aufgaben angegeben.</p> <p>2: Die Richtzeiten sind bei</p>	

⁴² Kantonale Verordnung des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes Bern MBA (Standards für das Qualifikationsverfahren. Umsetzung der Verordnung und des Rahmenlehrplans für den allgemein bildenden Unterricht im Kanton Bern., 2008)

				<p>weniger als der Hälfte der SP-Aufgaben angegeben. 1: Die Richtzeiten sind bei keiner der SP-Aufgaben angegeben.</p> <p>SW: 4</p>	
--	--	--	--	--	--

F1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse der Berner Schlussprüfungen

Tabelle 19: Ergebnisse Kompetenzorientierung der Berner SP

Total in Punkten gewichtet: 5.7, SW gewichtet: 4.225 --> 74%

Konstrukt	Item	Median(e)	Mittelwerte	Schwellenwert SW	SW erreicht von xy Schulen
Inhaltliche Validität					
Strukturgüte	1.1 Passung der verlangten Handlung mit der im Alltag erforderlichen Meisterung des Problems (Skala 1 - 6)	0.25 (N = 2) 0.2 (N = 2)	0.2	0.25	3
	1.2 Anzahl Zuordnung zu den Aspekten des Rahmenlehrplans (Skala 1 - 4)	0.1 (N = 9)	0.1	0.15	1
	1.3 Anzahl S&K-Kompetenzen, die geprüft werden (Skala 1 - 4)	0.2 (N = 7)	0.18	0.15	11
Total	Strukturgüte	0.4 (N = 2) 0.45 (N = 2) 0.5 (n = 2)	0.48	0.55	4
Prozessgüte	2.1 Verhältnis von deklarativem zu prozeduralem Wissen (Skala 1 - 6)	0.2 (N = 4)	0.19	0.2	6
	2.2 Formulierung der Aufgaben als Handlungsaufträge statt Fragen (Skala 1 - 6)	0.15 (N = 7)	0.14	0.125	9
	2.3 Verhältnis von engen zu weiten Konstrukten (geschlossene vs. offene(re) Fragestellungen) (Skala 1 - 6)	0.225 (N = 4)	0.23	0.3	3
	2.4 Verhältnis von Wissen, das reiner Selbstzweck bleibt oder instrumentell eingesetzt werden muss (Skala 1 - 6)	0.15 (N = 4)	0.19	0.2	4
	2.5 Ausmass der Partialisierung, die in den Aufgaben erkennbar wird (Skala 1 - 6)	0.1 (N = 3)	0.15	0.2	1
Total	Prozessgüte	0.875 (N = 2) 0.99 (N = 2)	0.92	1.025	1
Kontextgüte	3.1 Situiertheit: Die Aufgabe soll in eine Alltagssituation eingebettet sein und zur Lösung notwendige Informationen beinhalten (Skala 1 - 6)	0.15 (n = 5)	0.157	0.2	2
	3.2 Situiertheit: Mass des Bezugs zu einer realen Alltagssituation der Aufgabe (Skala 1 - 6)	0.2 (N = 5)	0.225	0.2	11
	3.3 Situiertheit: Bedeutsamkeit des Aufgabeninhalts im Alltag einer/s in der Schweiz lebenden 20-Jährigen (Skala 1 - 6)	0.1 (N = 8)	0.1	0.1	10

<i>Total</i>	<i>Kontextgüte</i>	<i>0.475 (N = 2)</i> <i>0.5 (N = 2)</i>	<i>0.48</i>	<i>0.5</i>	<i>5</i>
Komplexität der Aufgaben	4.1 Anzahl fehlender Wissenseinheiten im Verhältnis zu gegebenen Wissenseinheiten in der Aufgabe soll 3:1 sein (Skala 1 - 6)	0.1 (N = 4)	0.11	0.2/0.25*	0
	4.2 K-Stufen nach Bloom \geq K3 (Skala 1 - 6)	0.15 (N = 4)	0.18	0.25	1
	4.3 Wahrscheinlichkeit für grosse Transferschritte (Skala 1 - 6)	0.2 (N = 5)	0.27	0.4	3
	4.4 Schwierigkeitsgrad gemessen an den zugelassenen Hilfsmitteln** (Skala 1 - 6)	0.1 (N = 5)	0.14	0.2	4
<i>Total</i>	<i>Komplexität</i>	<i>0.65 (N = 2)</i> <i>1.025 (N = 2)</i>	<i>0.68</i>	<i>1.05/1.1</i>	<i>0</i>
* bei Spicker, open book, open source: SW 5					
** nur beurteilt, wenn SW 4 bei 2.1 und SW 2 bei 4.3 erreicht worden sind					
Vorgabentreue Umsetzung	5.1 Aufgabenform: es wird mit kompetenzorientierten Qualifikationsformen geprüft (Skala 1 - 6)	0.1 (N = 3) 0.05 (N = 3)	0.08	0.1	4
	5.2 Die Lernbereiche Gesellschaft und Sprache und Kommunikation werden in den Aufgaben verknüpft (Skala 1 - 6)	0.15 (N = 9)	0.22	0.75	1
	5.3 Verhältnis der Punkte der beiden Lernbereiche (Skala 1 - 4)	0.2 (N = 8)	0.17	0.2	8
<i>Total</i>	<i>Vorgabentreue Umsetzung</i>	<i>0.35 (N = 2)</i>	<i>0.47</i>	<i>1.05</i>	<i>1</i>
Gütekriterium Transparenz Punkte ohne Gewichtung	6.1 Kommunikation der Beurteilungskriterien zu den Aufgaben (Skala 1 - 4)	4 (N = 9)	3.86	4	9
	6.1 Kommunikation der Richtzeiten zu den Aufgaben (Skala 1 - 4)	4 (N = 10)	3.82	4	10

F2 Netzdiagramme Ergebnisse der Dokumentenanalyse Berner SP

Abbildung 9: Spider Schule 1

Abbildung 10: Spider Schule 2

Abbildung 11: Spider Schule 3

Abbildung 12: Spider Schule 4

Abbildung 13: Spider Schule 5

Abbildung 14: Spider Schule 6

Abbildung 15: Spider Schule 7

Abbildung 16: Spider Schule 8

Abbildung 17: Spider Schule 9

Abbildung 18: Spider Schule 10

Abbildung 19: Spider Schule 11

Abbildung 20: Spider aller Schulen mit Mittelwerten und Schwellenwert

G Gefundene Unterschiede bei den Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit

Kriterien, die den Schwellenwert erreichten, sind grün, die anderen rot eingefärbt. Es gilt: je dunkler die Farbe, desto ausgeprägter das Erreichen bzw. Nichterreichen des Schwellenwertes.

Tabelle 20: Formale Unterschiede in der Umsetzung der Vertiefungsarbeit und Schwellenwerte

Rahmenbedingung	Wert absolut	Wert relativ zu N	Schwellenwert
Wann wird sie durchgeführt? (N = 60)	im 1. Semester des Abschlussjahres: 51 irgendwann im Abschlussjahr: 6 im 2. Semester des Abschlussjahres: 3	85%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Sozialform gemäss Weisungen der BFS (N = 62)	Einzelarbeit: 9 Einzel- oder Gruppenarbeit: 27 Gruppenarbeit (zu 2 oder 3): 21 keine Vorgabe: 5	48: 77%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Wer entscheidet darüber, ob eine Einzelarbeit gemacht werden darf? (N = 17)	Vorgesetzte Person (Chefexpert:in, Fachbereichsleitung ABU oder Abteilungsleitung ABU): 11 ABU-Lehrperson: 6		
Gründe, um Einzelarbeit bewillig zu bekommen (N = 16)	kein gemeinsames Thema gefunden: 5 Sozialkompetenz ungenügend: 7 Kollaborationskompetenz ungenügend: 6 andere Gründe (z. B. psychische Schwierigkeiten, häufige Absenzen etc.): 7 keine konkreten Gründe, liegt im Ermessen der Lehrperson: 4		
Punkteverteilung im VA-Bewertungsraster (N = 52)	Prozess: 25%: 13 20%: 11 Produkt: 50%: 29 45%: 5 Präsentation: 25%: 16 20%: 9 33%: 7 Prüfungsgespräch: kein PG: 19 10%: 8 15%: 7	Prozess: 24: 46% Produkt: 34: 65% Präsentation: 25: 48% Prüfungsgespräch: 19: 37%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Vorgaben für Mindestanteil originaler Anteil (N = 62)	Ja: 50 in Prozent: < 49%: 3 50 - 60%: 28 70 - 80%: 10 > 81%: 6 Nein: 12	28: 45%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Darf mindestens ein Teil digital eingereicht werden? (Z. B. in Form eines Videos,	Ja: 51 Nein: 11	51: 82%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben

einer Homepage, eines Blogg etc.) (N = 62)			
Zeit zur Verfügung, um sie zu erstellen (N = 59)	18 Lektionen, 6 Wochen: 2 21 Lektionen, 7 Wochen: 2 24 Lektionen, 8 Wochen: 30 27 Lektionen, 9 Wochen: 2 30 Lektionen, 10 Wochen: 12 33 Lektionen, 11 Wochen: 2 36 Lektionen, 12 Wochen: 4 4 - 6 Monate: 4	30: 51%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Dauer der Präsentation (N = 60)	5 Min.: 5 7 - 8 Min.: 7 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 7 15 Min.: 8 15 - 20 Min.: 4	22: 37%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben
Dauer des Prüfungsgesprächs (N = 60)	kein Gespräch: 6 2 Min.: 1 5 Min.: 12 7 - 8 Min.: 8 7 - 10 Min.: 5 5 - 10 Min.: 1 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 3 15 Min.: 3 abhängig von der Lehrperson (5 - 25 Min.): 2	18: 30%	80% gleiche oder sehr ähnliche Vorgaben

H Auswertung der Expertengespräche im vergleichenden Überblick

Gesetzliche Basis:

Die Förderung der Sprach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz bildet zusammen mit dem Aufbau von Sachkompetenz den Kern des allgemeinbildenden Unterrichts (VMAB Artikel 2). Dabei handelt es sich um übergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten, derer es zur Bewältigung komplexer beruflicher wie persönlicher Situationen bedarf. Sie sind Voraussetzung für erfolgreiches und verantwortungsvolles Handeln. Im Unterricht können sie vor allem mit handlungsorientierten, projektartigen Lernformen gefördert werden. Prozess-orientierte Qualifikationsformen sowie die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen. (Rahmenlehrplan ABU, SBF1, 2006)

Tabelle 21: Aussagen der befragten Experten zu (kompetenzorientiertem) Prüfen und dessen Funktionen und Wirkungen

Hinweis: Um eine Wiedererkennung zu verhindern, wird hier nur die Theoriespalte gezeigt, die Aussagen der Experten werden in dieser Version entfernt.

<i>Fragestellungen</i>	<i>Theorie</i>
Funktion des QV VES1.1.1 VES1.1.2 VES1.2.1 E5.1 S7.4	QV Prognostisch: Wie stark kann von einem in einer Prüfung gezeigten Verhalten ein Verhalten ausserhalb dieser (im Berufsalltag) vorhergesagt werden (Becker, 2011). QV Diagnostisch: Leistungsstand von Lernenden feststellen während der Lehrzeit; Individualdiagnostik: Bestimmung der Kompetenzentwicklung (Becker, 2011). 1. Lenkung der Lehr- und Lernprozesse 2. Selektion, Qualifikation (Metzger & Nuesch, 2004).
Inhalt, Thema, Fokus: was soll grundsätzlich im QV ABU geprüft werden? VES1.1.1 VES1.1.2 E5.1	"Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt grundlegende Kompetenzen zur Orientierung im persönlichen Lebenskontext und in der Gesellschaft sowie zur Bewältigung von privaten und beruflichen Herausforderungen." (VMVA, 2006) (Unter Absatz 2 weiter konkretisiert). "Die Förderung der Sprach-, Selbst-, Sozial- und

	<p>Methodenkompetenz bildet zusammen mit dem Aufbau von Sachkompetenz den Kern des allgemeinbildenden Unterrichts (Artikel 2 ABU-Verordnung). Dabei handelt es sich um übergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten, derer es zur Bewältigung komplexer, beruflicher wie persönlicher Situationen bedarf. Sie sind Voraussetzung für erfolgreiches und verantwortungsvolles Handeln." (RLP, 2006)</p>
<p>Mit welcher Prüfungsform können welche Kompetenzen (= was ist gelernt worden?) idealerweise abgeschätzt werden? E3.1 S3.2.1 S3.2.2 V3.3.1 V3.3.2 E5.1</p>	<p>"Im Unterricht können sie (die Kompetenzen, A. d. A.) vor allem mit handlungsorientierten, projektartigen Lernformen gefördert werden. Prozessorientierte Qualifikationsformen sowie die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen (RLP, 2006).</p> <p>Weil ein QV von der Verwendung her vor allem eine "High-Stakes"⁴³-Testing" darstellt, müsste es eigentlich engere Konstrukte umfassen, weil die allgemeine Güte dort höher ausfällt. Dies hat allerdings ein "partialisiertes" -kleinschrittiges! - Testen zur Folge, womit latente Konstrukte wie Methoden, Selbst-, und Sozialkompetenzen nur unzureichend abgebildet werden können (Musekamp, 2011).</p> <p>Für allgemeinbildende Fächer kann eine Kombination angestrebt werden aus weiteren (mit halboffenen Antwortmöglichkeiten) und</p>

⁴³ High stakes: Für die Geprüften steht mit dem Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zu Bildungsangeboten aus dem Tertiär B und A-Bereich viel auf dem Spiel.

	engeren Konstrukten getestet werden (Musekamp, 2011).
Kognitiver Anspruch (K-Stufen) in der SP und in Lernkontrollen während der Lehre E5.1 S7.4 S7.6	Mehrdimensionale Aufgaben (Becker, 2011, Metzger & Nuesch, 2004).
Ideale (Aufgaben)Form, um Kompetenzen zu erfassen V3.3.1 E5.1 S7.4 S7.5 S7.6	<p>"Authentic measurement" meint, eine Testsituation zu schaffen, die so eng wie möglich an die reale Situation angeglichen ist, um das dahinterliegende Konstrukt der (Handlungs)Kompetenz erfassen zu können. Es wird angenommen, dass mit weiten (wenig standardisierten, nah bei der realen problemhaltigen Situation) und flexibleren Konstrukten eher Kompetenzen erfasst werden kann als mit engen, starrereren (wie z. B. MC) (Musekamp, 2011).</p> <p>Eine Aufgabe soll immer kontextualisiert sein und der Prozess typisch für die zu lösende Aufgabe in dieser Situation sein. Die Situiertheit der Aufgabe darf nicht pro forma geschehen. Ausserdem soll möglichst der gesamte Handlungsprozess der mehrdimensionalen Aufgabe abgebildet werden (Becker, 2011, Reetz, 2005).</p>
Wissensarten, die eingesetzt werden sollen E5.1 S3.2.2 V3.3.2	<p>Fachwissen und Prozesswissen (Becker, 2011).</p> <p>Mit mehr Wissenseinheiten (deklarativer und prozeduraler Art), die in einer Aufgabe verwendet werden, kann der</p>

	Schwierigkeitsgrad erhöht werden. (Maier et al., 2010)
Validität VES1.1.1 VES1.1.2 Ü1.2.1 E5.1 S7.1.1 S7.1.2 S7.4 S7.5	<p>Validität immer am wichtigsten, da sonst eine Messung ihre Berechtigung verliert (Lehrentwicklung und -technologie, ETH, 2013).</p> <p>Enge Konstrukte: viel Reliabilität - wenig Validität Weite Konstrukte: wenig Reliabilität - viel Validität (Musekamp, 2011).</p> <p>Constructive Alignment zwischen Unterricht und Prüfung muss gegeben sein (Lehrentwicklung und -technologie, ETH, 2013).</p> <p>Inhaltsvalidität: Ist dann gegeben, "wenn eine Prüfung das zu messende Merkmal repräsentativ erfasst". Dies bedingt den Bezug von Fachdidaktikern, die die Prüfungen mit den Lernzielen im SLP abgleichen. Die inhaltliche Validität kann erreicht werden mit Strukturgüte, Prozessgüte und Kontextgüte⁴⁴, die geeignete Gütekriterien darstellen, um (berufliche) Kompetenzen zu messen (Becker, 2011).</p> <p>Kriteriumsvalidität: Zusammenhang zwischen in der Prüfung gezeigtem Verhalten und demjenigen ausserhalb der Testsituation; prognostisch, darum wesentlich beim QV) (Becker, 2011).</p>

⁴⁴ Für die Erfassung von (beruflicher) Kompetenzen: Strukturgüte = der Grad, mit dem die Aufgabenbreite und -vielfalt in einer Domäne abgedeckt wird; Prozessgüte = der Grad, mit dem der Arbeitsprozess einer Aufgabe erfasst wird; Kontextgüte = der Grad, mit dem die Teilaufgaben die Dimensionalität der Problemstellung bezogen auf die reale Situation abdecken und erfassen (Becker, 2011).

<p>Reliabilität VES1.1.1 VES1.1.2 Ü1.2.1 Ü4.3 S7.1.2 S7.1.1</p>	<p>Je enger das Konstrukt, desto reliabler ist es (Musekamp, 2011).</p> <p>Um eine hohe Messgenauigkeit zu bekommen, gibt es das Bestreben, ein Konstrukt oder eine Kompetenz in viele kleine Einheiten zu zerlegen und diese zu prüfen --> partialisiertes Prüfen wird jedoch zur Erfassung von Kompetenzen als wenig geeignet eingestuft (Musekamp, 2011).</p> <p>Die Genauigkeit, Verlässlichkeit und somit Reproduzierbarkeit des Prüfens (Lehrentwicklung und -technologie, ETH, 2013).</p> <p>Inhaltsvalidität bei der Kompetenzmessung ist daher so wichtig, weil bei einer Kompetenz einerseits Separation von Einzelteilen, -schritten keinen Sinn macht und kompetentes Verhalten andererseits immer kontextabhängig ist, was das Testen mit Aufgaben möglichst nah an einer realen Situation sinnvoll macht. Daher ist Inhaltsvalidität wesentlich höher zu gewichten als Reliabilität verstanden als "Messgenauigkeit" einzelner Kleinstschritte (Becker, 2011).</p>
<p>Geschätzte Fähigkeiten der Lehrpersonen, um kompetenzorientiert prüfen zu können Ü1.2.1 Ü2.1.2 Ü2.2 Ü3.4.1 Ü3.4.2</p>	

<p>Kompetenzen VES1.1.1 VES1.1.2 Ü1.2.1 S7.4</p>	<p>Selber Text wie im Anhang 13.1.1: Kompetenzen werden als Potentiale oder Dispositionen gesehen, die nötig sind, um eine bestimmte problemhaltige Situation zu meistern. Unter Potentialen werden kognitive Fähigkeiten wie Kenntnisse (deklaratives Wissen) und Fertigkeiten (prozedurales Wissen) sowie intrapersonale Ressourcen wie Volition, Persistenz und Motivation verstanden. Solche Potentiale können (je nach Situation und je nach Kompetenzniveau der handelnden Person) mehr oder weniger erfolgreich in Performanz - dem Zeigen einer latenten Kompetenz - umgewandelt werden, wobei solche problemhaltigen Situationen jeweils ein eigentliches Kompetenzbündel zu ihrer Bewältigung erfordern. In den meisten Bildungsverordnungen und Bildungsplänen wird der Begriff "Handlungskompetenzorientierung (HKO)" gebraucht. Für den allgemeinbildenden Unterricht werden die Begriffe "handlungsorientiert" und "kompetenzorientiert" verwendet. Dies, obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, dass manifestierte Kompetenz immer zielgerichtetes Denken und Tun - also Handeln - bedingt. Die begriffliche Trennung erscheint daher per se unlogisch. Hier wird "Kompetenzorientierung" verwendet, um im aktuell für die ABU gebräuchlichen Sprachgebrauch zu bleiben (z.B. bei Weinert, 2001, ABU 2030, SBFI, 2019).</p>
--	--

<p>Aussagekraft der Noten über latent vorhandene Kompetenzen vs. Ökonomie VS1.3.1 VS1.3.2</p>	<p>Der Aufwand einer Prüfungsdurchführung muss im Verhältnis zum Nutzen klein(er) sein (Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich, 2013).</p>
<p>Transparenz VS4.1 S4.2.1 Ü4.3</p>	<p>Prüfungszeit, - umstände sowie - methode; zu prüfende Kompetenzen, Bewertungskriterien etc. sollen den zu Prüfenden früh genug mitgeteilt werden (Metzger, 2006).</p>
<p>Fairness VS4.1 S4.2.1 S4.2.2 V4.2.3</p>	<p>Es sollen bei der Vorbereitung, Durchführung und der Bewertung niemand durch irgendwelche Umstände Nachteile entstehen, die vermeidbar wären. Zum Beispiel durch Ungleichbehandlung, wenn es nicht durch medizinische Diagnosen angezeigt ist (z. B. einen mit mehr Zeit gewährten Nachteilsausgleich für Lernende mit ADS). So sollen alle die gleichen Chancen haben, die Prüfung zu bestehen, wenn dies von ihren Fähigkeiten her möglich ist. Dies geschieht durch eine ähnliche oder gleiche Vorbereitung auf die Prüfung und eine Prüfung, die daran angepasst ist (Constructive Alignment zwischen Unterricht und Prüfung muss gegeben sein (Lehrentwicklung und -technologie, ETH, 2013)</p>
<p>formativ E3.1 S3.2.1 S3.2.2 V3.3.1</p>	<p>Vor allem Rückmeldungen zum Lernprozess, aber auch zum aktuellen Wissens- und Könnens-Stand. Der Fokus liegt auf der Entwicklung oder Erweiterung und Verbesserung von deklarativem und prozeduralem Wissen und ist (noch) nicht abschliessend</p>

V3.3.2	(Brunner et al., 2006, Häcker, 2010, Maier, 2010, Becker, 2011).
summativ Ü1.2.1 VES1.3.1	Im schweizerischen Bildungssystem wird der Wissens- oder Könnens-Stand am Ende einer Lerneinheit oft mit einer Note beurteilt. Summative Bewertungen sind meistens nicht förderorientiert, obschon sie das Potential dazu hätten. Sie sind grundsätzlich nur aussagekräftig, wenn die Beurteilungskriterien dazu bekannt sind (Brunner et al., 2006, Häcker, 2010, Maier, 2010, Becker, 2011, etc.).

J Texte Berichterstattung

J1 Strategisches Evaluationsresümee für Experten und Co-Leitung ABU 2030

Abstract

Diese Arbeit evaluiert das Qualifikationsverfahren für den allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz. Gemäss den gesetzlichen Grundlagen sollen mit "prozess-orientierten Qualifikationsformen sowie der Vertiefungsarbeit" Kompetenzen geprüft werden (Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht, 2006).

Um zu beurteilen, wie gut mit der Erfahrungsnote, der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung kompetenzorientiert geprüft werden kann, wird mehrheitlich auf die Einschätzung von "Chefexpert:innen" (für das QV ABU verantwortliche Personen) in den Berufsfachschulen sowie vier Experten aus den ausbildenden Institutionen zurückgegriffen. Erstere haben eine Scharnierfunktion zwischen den kantonalen Berufsbildungsämtern und den Fachgruppen ABU und sind meistens selbst als Lehrpersonen in das gesamte Qualifikationsverfahren involviert. Ihre Aussagen wurden mit standardisierten Fragebogen erhoben. Letztere bringen reiches Wissen aus Theorie und ihrer Erfahrung aus der Ausbildung von ABU-Lehrpersonen in diese Evaluation. Ihre Aussagen flossen einerseits in die erstellten Kriterienraster und wurden andererseits auch zur Beantwortung einiger Fragestellungen genutzt. Zusätzlich sind schriftliche Schlussprüfungen aus dem Kanton Bern auf ihre Kompetenzorientierung hin analysiert worden.

Die Evaluation nimmt drei Aspekte schwerpunktmässig in den Blick, deren Befunde nachfolgend vorgestellt werden: Der Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen die Schlussprüfung sowie die Vertiefungsarbeit durchgeführt werden und die sich daraus ergebenden Folgen für das Nebengütekriterium Chancengerechtigkeit; die geschätzte Eignung der drei Teile, um Kompetenzen zu prüfen sowie den gefundenen Grad an Kompetenzorientierung in der Schlussprüfung, der etwas detaillierter untersucht worden war. Die gefundene Heterogenität der Rahmenbedingungen sowohl für die Vertiefungsarbeit als auch für die Schlussprüfung fällt zum Teil beträchtlich aus und hat eine mindernde Wirkung auf die gewährte Chancengerechtigkeit. In die Erfahrungsnote fliessen Noten aus zwei Prüfungsformen ein: Die ersten haben Ähnlichkeiten mit der Vertiefungsarbeit, diese weisen meistens einen genügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf. Die zweiten sind traditionelle Prüfungsformen, in denen hauptsächlich deklaratives Wissen reproduziert werden muss. Solche werden häufig durchgeführt, die Kompetenzorientierung ist zu klein. Es wird eine zu geringe Verknüpfung der beiden Lernbereiche Gesellschaft und S&K, Sprache und Kommunikation, beobachtet. Die Schlussprüfung schliesslich prüft nur manchmal und in Teilen kompetenzorientiert. Die Reliabilität wird oft zu hoch gewichtet im Verhältnis zur inhaltlichen Validität und die Devise "Wer lehrt, prüft" zu selten umgesetzt. Beides erschwert

kompetenzorientiertes Prüfen. Die Ergebnisse werden hier abschliessend interpretiert und Handlungsempfehlungen formuliert.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
2. BESCHREIBUNG DER STICHPROBE DER BEFRAGUNGEN UND DER ANALYSE	4
3. ERGEBNISSE	5
3.1 MÖGLICHER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN GEGEBENEN EINSCHÄTZUNGEN ZUR EIGNUNG	5
3.2 ERFAHRUNGSNOTE	6
3.2.1 <i>Grad der Kompetenzorientierung allgemein</i>	6
3.2.2 GESCHÄTZTE EIGNUNG, UM KOMPETENZEN ABZUBILDEN	7
3.3 SCHLUSSPRÜFUNG	7
3.3.1 <i>Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung</i>	8
3.3.2 <i>Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung</i>	9
3.3.3 <i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	10
3.3.4 <i>Nutzen und Kosten der SP aus Sicht der Chefexpert:innen</i>	11
3.3.5 <i>Reliabilität vs. inhaltliche Validität</i>	12
3.3.6 <i>Zum Verständnis von Kompetenzen in Bezug auf die SP</i>	12
3.3.7 <i>Bedarfsgerechtigkeit der Schlussprüfung</i>	13
3.4 VERTIEFUNGSARBEIT	13
3.4.1 <i>Heterogenität Vertiefungsarbeit</i>	13
3.4.2 <i>Lern- und Förderpotential VA</i>	14
3.4.3 <i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	14
3.5 TRANSPARENZ	14
3.6 FAIRNESS, CHANCENGERECHTIGKEIT	15
3.6.1 <i>Chancengerechtigkeit Schlussprüfung</i>	15
3.6.2 <i>Der Effekt von Heterogenität auf die Chancengerechtigkeit</i>	16
3.6.3 <i>Chancengerechtigkeit Vertiefungsarbeit</i>	17
3.7 ZUFRIEDENHEIT MIT DEN GESETZLICHEN VORGABEN	18
4. INTERPRETATION DER BEFUNDE, FAZIT UND ABGELEITETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	19
4.1 KOMPETENZEN ALS KONSTRUKT ODER ALS GEBILDE	19
4.2 DIE SCHLUSSPRÜFUNG GENERIERT VOR ALLEM NUTZEN FÜR DIE LEHRPERSONEN UND VORGESETZTEN	21
4.3 FAZIT	23
4.4 ABGELEITETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	23
4.4.1 <i>Handlungsempfehlungen für die Erfahrungsnote</i>	24
4.4.2 <i>Handlungsempfehlungen für die Vertiefungsarbeit</i>	25
5. AUSBLICK	26

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Einleitung

Hier werden zusammengefasst die Ergebnisse der Evaluation des Qualifikationsverfahrens ABU in den Deutschschweizer Kantonen nach Qualifikationsteil (Vertiefungsarbeit, Erfahrungsnote und Schlussprüfung) und jeweils passenden Unterkapiteln geordnet umrissen. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Befunden liegen ab Februar 2023 mit der Abschlussarbeit zum Master of Science in VET der Evaluatorin schriftlich vor.

Die Evaluation fasst drei Hauptaspekte in den Fokus:

Erstens wird die gefundene *Heterogenität* in den Umsetzungsbedingungen der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung *dargelegt*. Dies, weil damit beurteilende Aussagen zu den beiden Nebengütekriterien für Prüfen Transparenz und Fairness (Chancengerechtigkeit) gemacht werden können.

Zweitens haben die Fragestellungen dieser Evaluation zentral im Fokus, *wie gut die Teile des QV geeignet seien, das zu prüfen/abzubilden/zu messen/abzuschätzen, was sie sollen*, also ob sie potenziell *valid* seien. Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben müssten die Vertiefungsarbeit VA, die Erfahrungsnote sowie die Schlussprüfung SP *Kompetenzen prüfen*, um valide zu sein.

Drittens wird die Schlussprüfung am umfassendsten untersucht, weil sie in traditioneller Form durchgeführt einen zu geringen Grad an Kompetenzorientierung aufweist. Sie wird ausserdem im Kleinen laufend als übliche Lernzielkontrolle im Unterricht eingesetzt und die derart gesetzten Noten fliessen über die Erfahrungsnote ebenfalls in die Schlussnote ABU ein. Soll die Kompetenzorientierung sowohl im Unterricht wie auch im QV erhöht werden, dürfte deswegen ein kritischer Blick auf die SP zielführend sein, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Die vorliegende Zusammenfassung ist folgendermassen gegliedert:

Nach einer Beschreibung der Datenerhebungsmethoden sowie der untersuchten Stichproben folgen ausgewählte Ergebnisse insbesondere aus der Befragung der Chefexpert:innen. Wo sinnvoll, werden diese ergänzt mit Aussagen aus den Experten-Gesprächen sowie vereinzelt mit Resultaten aus der Analyse der Berner Schlussprüfungen. Die Ergebnisse enthalten die Befunde zum von den Chefexpert:innen geschätzten Lern- und Förderpotential, der gefundenen Heterogenität in den Umsetzungsformen bei Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung sowie der geschätzten Eignung, um Kompetenzen aussagekräftig abzubilden. Nach einer Interpretation der Befunde werden abschliessend einige Handlungsempfehlungen für einen höheren Grad an Kompetenzorientierung im ABU-QV formuliert.

2. Beschreibung der Stichproben der Befragungen und der Analyse

Die Durchführung von vier semi-strukturierten Interviews im Mai 2022 mit Dozierenden und Leitern an Studiengängen für ABU-Lehrpersonen bringt die Perspektive von langjähriger Erfahrung und Einblicke in die Prüfungs- und Unterrichtspraxis an Berufsfachschulen der Deutschschweiz in diese Evaluation. Durch Besuche vor Ort und durch den Austausch mit angehenden ABU-Lehrpersonen in den Studien-Modulen kennen die Experten die Verhältnisse rund um das Qualifikationsverfahren ABU aus einem übergeordneten Blickwinkel und dieses Wissen, verknüpft mit Theorie und Empirie aus der Berufsbildungsforschung und der Erziehungswissenschaft, kann in den Erkenntnisprozess der Evaluation einfließen. So können sowohl bildungspolitische Fragestellungen als auch solche zum Vergleich der verschiedenen Durchführungsformen des QV ABU beantwortet werden.

Um einen vertieften Einblick auf die Schlussprüfung zu bekommen, wurden exemplarisch schriftliche SP aus dem Kanton Bern aufgrund eines vorher festgelegten Kriterienrasters analysiert und bewertet. Die Daten und Befunde daraus werden hier nur allgemein gehalten und ausschnittsweise vorgestellt, weil dieser Teil der Evaluation als vertraulich eingestuft worden ist.

Den grössten Teil der Daten wurde mit standardisierten Fragebogen bei den Chefexpert:innen von Berufsfachschulen in der Deutschschweiz erhoben. So kann deren Sichtweise und Wissen aus den Bildungsinstitutionen erfragt und abgebildet werden. Zu diesem Zweck sind zwischen dem 24.08. und dem 04.09. 2022 per Mail 118 verantwortliche Personen für das QV ABU in den Deutschschweizer Berufsfachschulen angeschrieben worden. Die Aussagen wurden einerseits mit Likert-Skalen erfragt, andererseits als halboffen formulierte Fragen, um persönliche Einschätzungen zu erfassen.

Nach der Bereinigung der Daten flossen die Antworten aus 65 Fragebogen in die Auswertung, was einer Rücklaufquote von 55% entspricht.

Die antwortenden Chefexperten arbeiten in BFS, die mehrheitlich mehr 3-jährige Lernende als solche aus 4-jährigen Lehren unterrichten (N = 40), mehrere unterrichten mehr Lernende aus 4-jährigen als aus 3-jährigen Lehren (N = 16) und wenige haben gleichviele 3-jährige Lehrabsolventen wie 4-jährige an ihren Schulen (N = 8). Die Fachschaften sind zu je ca. einem Drittel klein (< 10 Personen) (N = 24), mittelgross (> 10) (N = 19) oder gross (> 20) (N = 21). Die Antworten stammen aus BFS aus allen Deutschschweizer Kantonen ausser den Kantonen Basel Stadt, Glarus sowie den beiden Appenzell. Möglicherweise stammten Teil-Rückläufe dieser Kantone aus der Gruppe der ausgeschlossenen Antworten. Ausser diesen drei (AI und AA haben zusammen einen Chefexperten) Kantonen fällt die Verteilung der Antworten im Verhältnis zu den angefragten folgendermassen aus: 100% Rücklauf liegen aus den Kantonen BL (4), NW (1), LU (1), OW (1), SH (1), SG (7), SZ (2), TG (5), UR (1), VS (2) und ZG (1) vor, es haben jeweils alle angefragten BFS geantwortet. FR (1 von 3), SO (1 von 4), GR (4 von

11), BE (7 von 12), AG (7 von 9) sowie ZH (19 von 44) können als jeweils angemessen vertreten angesehen werden, da z.B. bei SO eine grosse Gruppe Lernende vertreten werden (1400 Abschiessende pro Jahr). Von den ca. 45'000 Lernenden, die in der Deutschschweiz jährlich das QV ABU absolvieren, sind rund 24'170 - also gut die Hälfte - durch die Antworten ihrer Chefexpert:innen ABU vertreten, wobei eine Institution aus dem Kanton Bern, die eine grosse Fachschaft hat (>20 ABU-Lehrpersonen) und somit wahrscheinlich auch viele Abschiessende pro Jahr, keine Angaben gemacht hat. Es sind also sehr wahrscheinlich noch einige Hundert mehr Lernende in den eingegangenen Daten vertreten. Diese können folglich in Hinblick auf Verteilung auf Lernende, deren Lehrpersonen, auf Kantone und Institutionen als ausreichend repräsentativ eingestuft werden, um aussagekräftige Ergebnisse generieren zu können.

3. Ergebnisse

3.1 Möglicher Zusammenhang zwischen den gegebenen Einschätzungen zur Eignung

Die Einschätzung von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussnote werden als wichtig für diese Evaluation eingestuft, weil sich daraus Hinweise lesen lassen auf ein in einer Fachgruppe oder bei einer Lehrperson vorherrschendes Verständnis von "Fördern und Prüfen von Kompetenz". Es fällt bei einem ersten Augenschein auf, dass für die VA und die Erfahrungsnote die Zustimmung zur Eignung hoch liegt. Gleichzeitig fällt die Zustimmung zur Eignung für die SP deutlich geringer aus. Um zu prüfen, ob dies ein Zufall ist, wird ein statistischer Test durchgeführt, der gleichzeitiges Auftreten von hoher oder tieferer Zustimmung misst. Um also herauszufinden, ob Chefexpert:innen, die die Erfahrungsnote als gut geeignet einschätzen, auch die Vertiefungsarbeit und/oder die Schlussprüfung als gut geeignet einschätzen, wurden die gewonnenen Daten statistisch auf Korrelationen hin untersucht.

Es gibt einen signifikanten positiven Zusammenhang dahingehend, dass Chefexpert:innen, die die Erfahrungsnote als geeignet einschätzen, dies auch bei der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung tun. Die Korrelation fällt dabei bei der geschätzten Eignung von Erfahrungsnote und Vertiefungsarbeit deutlich höher aus, der Effekt ist mittelgross. Keine signifikante Korrelation tritt auf zwischen denjenigen, die die Vertiefungsarbeit als gut geeignet einschätzen und denjenigen, die die Schlussprüfung als gut geeignet einschätzen

Die Befunde könnten auf zwei Arten interpretiert werden:

Erstens, dass Chefexpert:innen, deren Prüfungsideal kompetenzorientiert ist - die also prozessorientiert prüfen und viele Facetten eines Kompetenzenbündels in die Bewertung einfließen lassen - die Schlussprüfung viel weniger häufig als geeignete Prüfungsform gewählt haben. Und solche, deren Prüfungsideal eher traditionell ausfällt, die Schlussprüfung

als geeignete QV-Form gegenüber der Vertiefungsarbeit und (weniger ausgeprägt) gegenüber der Erfahrungsnote bevorzugen.

Zweitens könnten diejenigen, die sowohl die Erfahrungsnote als auch die VA und die SP als geeignet einschätzen, öfter verschiedenartige Qualifikationsformen während der Lehre einsetzen und deswegen bei beiden anderen QV-Formen Chancen sehen, um verschiedene Kompetenzen abzubilden.

3.2 Erfahrungsnote

3.2.1 Grad der Kompetenzorientierung allgemein

Gemäss Rahmenlehrplan ABU sollen Kompetenzen "im Unterricht (...) vor allem mit handlungsorientierten, projektartigen Lernformen gefördert werden. Prozessorientierte Qualifikationsformen *sowie* die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen." (RLP, 2006). Wie hoch der Anteil prozessorientierter Qualifikationsformen im alltäglichen ABU-Unterricht tatsächlich ausfällt, kann nur geschätzt werden. Hier werden die Aussagen dazu von den Experten und den Chefexperten einander gegenübergestellt:

Die Charakteristik der während der Lehre durchgeführten Tests, Lernzielkontrollen, projektartige Arbeiten, Erfolgskontrollen etc., pendelten gemäss allen vier Experten meistens zwischen Aufgabenformen, die ähnlich der (schriftlichen) Schlussprüfung seien und solchen, die (Teil-) Kompetenzen der Vertiefungsarbeit darstellten. Es gäbe allerdings hier und dort Anlass, deren Kompetenzorientierung genauer unter die Lupe zu nehmen. Des Öfteren würden sie durch ihre Dozententätigkeit Einblicke in Prüfungskulturen an BFS bekommen, die darauf hindeuten würden, dass nur ein Teil der Noten während der Lehre prozess- und/oder kompetenzorientiert entstünden. Viel zu oft würden traditionelle Lernzielkontrollen durchgeführt, die in engen Konstrukten partialisiert vor allem deklaratives Wissen auf K1- und K2-Stufe prüfen würden.

Anders sehen dies die antwortenden Chefexpert:innen. Die Erfahrungsnote wird grundsätzlich als gut geeignet eingestuft, um die Entwicklung verschiedenster Kompetenzen (nicht nur Fachkompetenz) zu begleiten und abzubilden. Die meisten sehen wesentlich mehr Vorteile in der Entstehung der Erfahrungsnote, wie sie an ihren Berufsfachschulen üblich ist, als Nachteile. Wenn die Erfahrungsnote aufgrund einer vielfältigen Prüfungspraxis entstehe und demnach bereits im Unterricht entsprechend auf vielfältige Weise und mit entsprechend geeigneten Aufträgen prozedurales Wissen geübt und Transfers ermöglicht werden, falle das Lern- und Förderpotential sehr gross aus, so die Meinung der Mehrheit der Chefexpert:innen. Die Anlage des Aufbaus von Kompetenzen über die Zeit sowie das Miteinfließen von Lernprozess und individueller Entwicklung in die summative Bewertung habe einen lern- und förderwirksamen Effekt.

3.2.2 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Erfahrungsnote ist gemäss Chefexpert:innen grundsätzlich gut geeignet, um Kompetenzen abzubilden. Durch den Einsatz von vielen verschiedenen Prüfungsformen könne die Entwicklung und die Performanz von Kompetenzen sowohl gesamtheitlich als auch über die Zeit bewertet/geschätzt werden. Es gibt allerdings auch einige kritische Stimmen, die bemängeln, dass Lehrpersonen oft nicht ausreichend ausgebildet seien, um aussagekräftig kompetenzorientiert prüfen zu können. Es würde zu häufig auf traditionelle Weise vor allem deklaratives Wissen abgefragt und wenig kompetenzorientiert geprüft.

3.3 Schlussprüfung

Die Schlussprüfung wird zwar in Zukunft abgeschafft werden, diese Evaluation hat trotzdem einen Hauptfokus auf diesen Teil des QV gelegt, weil aus den Umständen der Durchführung dieser Prüfung gewisse Aspekte eines allgemeinen Prüfungsverständnisses und einer solchen -kultur in einer Institution gelesen werden kann. Dass hier auch der sogenannte Backwash-Effekt⁴⁵ spielt, zeigt die Tatsache, dass viele Chefexpert:innen die Aussage machen, dass mit der Erfahrungsnote Kompetenzen und deren Entwicklung über die Zeit genauso wie deren Performanz beurteilt⁴⁶ werden können. Im Fall der VA scheint sich der Umstand, dass am Ende der Lehre eine grosse prozess- und kompetenzorientierte Prüfung stattfindet, grossflächig auf den ABU-Unterricht auszuwirken. Folglich darf davon ausgegangen werden, dass im Fall der Schlussprüfung mit ähnlichen Rückwirkungen auf den gehaltenen Unterricht gerechnet werden kann. Dass also Lernzielkontrollen oder Tests, die nicht projektartig gestaltet sind, ähnlich ausfallen wie Aufgaben in der Schlussprüfung.

In diesem etwas umfangreicheren Unterkapitel werden als Erstes die gefundene Heterogenität der Rahmenbedingungen der SP beschrieben. Dann folgen das geschätzte Lern- und Förderpotential sowie eine kleine Kosten-Nutzen-Abwägung aus Sicht der Chefexpert:innen. Aus der erhobenen Gewichtung der beiden Gütekriterien Reliabilität zu inhaltlicher Validität in den BFS können Aussagen zur effektiv umgesetzten Kompetenzorientierung abgeleitet werden und ebenso eine Einschätzung darüber, welches Verständnis von Kompetenz in Bezug auf die SP mehrheitlich vorherrscht. Das Kapitel Schlussprüfung wird abgerundet mit der Beurteilung der Bedarfsgerechtigkeit.

3.3.1 Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung

Die vorgefundene Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung fällt weniger gross aus, als im Vorfeld vermutet worden war. Die Lernenden werden am häufigsten im letzten Abschnitt

⁴⁵ Der Backwash-Effekt besagt, dass sich die Prüfungsform auf die Gestaltung des zuvor gehaltenen Unterrichts auswirkt (Prodomou, 1995).

⁴⁶ Die Literatur zu kompetenzorientiertem Prüfen geht davon aus, dass latente Kompetenzen(bündel) aufgrund von gezeigter Performanz nur geschätzt werden können (z.B. Musekamp, 2011).

des Abschlussjahrs schriftlich mit einer Papier-und-Stift-SP während zwei bis drei Stunden geprüft und dürfen mehr oder weniger Hilfsmittel benutzen.

Die absolute Dauer, die Form sowie die erlaubten Hilfsmittel unterscheiden sich wegen einzelnen Ausnahmen jedoch teilweise beträchtlich. So kann eine Lernende an der einen Schule während 30 Minuten mündlich geprüft werden mit einem Spicker von vorgegebener Grösse als Hilfsmittel und eine andere wird im selben Fach während 240 Minuten closed book und schriftlich geprüft. Folgende Tabelle zeigt die von den Chefexpert:innen angegebenen verschiedenen Umsetzungsformen der Schlussprüfung im Überblick.

Tabelle 1: Übersicht über Formen und Hilfsmittel der schriftlich durchgeführten SP

traditionelle Prüfungsform

erlaubte Hilfsmittel	Medium	progressive Prüfungsform		
		analog	teilweise analog teilweise digital	digital
closed book		14		1
Gesetzestexte und / oder Duden		3		
teilweise closed book teilweise open book		9	8	1
"Spicker" von der Fachschaft erstellt ²		1		
"Spicker" in vorgegebener Grösse selbst erstellt		2		
open book		6	8	
open source				1

N = 58

² Den Lernenden bekannt

Die Entstehung der Schlussprüfung sowie der Zeitpunkt der Durchführung hingegen sind in vielen Kantonen und Schulen ähnlich. So ist das Erstellen einer für alle Abschlussklassen einheitlichen SP von einem Autor:innen-Team aus der ABU-Fachgruppe heraus die häufigste Form (in 49 von 58 Fällen). Allerdings wird deswegen die Devise "Wer lehrt, prüft" im Fall der Schlussprüfung in ungenügendem Mass umgesetzt. Die Prüfung kann von den Lehrpersonen nicht oder nur geringfügig an den gehaltenen Unterricht angepasst werden. So fällt die Prüfung bisweilen zu schwierig aus, weil oft kein Unterschied gemacht wird in der Gestaltung der Aufgaben für Lernende von 3- oder 4-jährigen Lehren. Oder sie ist zu einfach, z.B., weil keine oder keine genügend grossen Transferschritte geleistet werden müssen. Trotzdem kann nicht von einer Tendenz zu zentralistisch (im Sinne von ganz ohne Einbezug der Lehrpersonen) erstellten Prüfungen gesprochen werden, diese Praxis ist so nur gerade aus zwei Kantonen rückgemeldet worden.

Die Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Entstehungsformen der Schlussprüfung in der Übersicht:

Tabelle 2: Übersicht über die Form des Entstehungsprozesses SP

Wer erstellt die SP?	N = 58
Kantonale Ausschussgruppe erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen (FR, LU)	2
Mehrere BFS im Kanton erarbeiten in einer Ausschussgruppe eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	5
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft (oder die ganze FS) erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	40
ABU-Team erstellt Aufgaben, CE* stellt die Prüfung zusammen, ABU-Team validiert; <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	2
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt Poolaufgaben und die LP wählt aus. (semi-Wer lehrt, prüft)	1
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt eine "Musterprüfung" und jede LP <i>passt</i> sie an den gehaltenen Unterricht an. (BE, ZH, SG, TG)	5
Jede ABU-LP erstellt ihre <i>eigene</i> SP (GR)	3
--> Wer lehrt, prüft - Devise genügend umgesetzt	9 = 16%
--> Wer lehrt, prüft - Devise verletzt	49 = 84%

*CE = Chefexpert:in

3.3.2 Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

In der Frage, wie viel neues Wissen die Lernenden dank der Durchführung der Schlussprüfung lernen und / oder ob sie ihre Kompetenzen erweitern würden, zeigen sich die Chefexpert:innen geteilter Meinung. Rund die Hälfte finde, die Lernenden lernten nicht viel neues Wissen dazu, erweiterten aber auch ihre bereits aufgebauten Kompetenzen nicht wesentlich. Die andere Hälfte findet, die Lernenden würden mit der SP vor allem metakognitive Lernstrategien lernen, um sich selbstgesteuert auf eine grosse Prüfung vorbereiten zu können.

Abbildung 1: Einschätzungen zum Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

3.3.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Befunde zur Eignung der Schlussprüfung, Kompetenzen jeglicher Art abbilden zu können, fallen widersprüchlich aus. Einerseits sind die allermeisten Fachgruppen ABU zufrieden mit der Form, wie die SP aktuell an ihrer BFS durchgeführt wird. Andererseits wird die SP nur als mittelmässig geeignet eingestuft, um Kompetenzen verschiedener Art abzubilden und sie sei dafür deutlich am schlechtesten geeignet, verglichen mit der Erfahrungsnote und der Vertiefungsarbeit, wie die Abbildung 2 unten veranschaulicht.

Abbildung 2: Einschätzung zur Eignung der QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können (N = 65)

Die Note der SP bilde die Lernerfolge der Lernenden zwar eher gut ab, der zusätzliche Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen falle im Verhältnis zum Aufwand, den eine Durchführung gesamthaft verursacht, allerdings zu tief aus.

Im direkten Vergleich fallen die SP - Noten deutlich am tiefsten aus, wie Abbildung 3 zeigt:

Abbildung 3: Durchschnittlich erzielte Noten in den drei QV-Teilen

Als Grund dafür wird aufgeführt, dass die Prüfung anspruchsvoll sei. Dies durch die grosse Stoffmenge, die auf ein bestimmtes Datum hin abrufbereit sein müsse und/oder, weil die Aufgaben so gestaltet seien, dass Vernetzungen zwischen den Themen sowie Transferschritte gemacht werden müssten, was nicht allen gelingen würde. Ausserdem würden nicht wenige Lernenden der meist im gleichen Zeitfenster im Abschlussquartal stattfindenden berufskundlichen Schlussprüfung sowie den praktischen Prüfungen eine höhere Priorität einräumen und den Lernaufwand für die SP auf ein Minimum begrenzen.

3.3.4 Nutzen und Kosten der SP aus Sicht der Chefexpert:innen

Die Fachschaften ABU sehen deutlich mehr Vorteile als Nachteile in den jeweiligen Formen der SP, wie sie in den BFS durchgeführt werden. Die Tatsache, dass die Lehrpersonen in den ganzen Entstehungsprozess eingebunden sind, wird als besonders vorteilhaft angesehen. Dies vor allem aus drei Gründen: Erstens finde durch das Teamwork eine ständige Entwicklung der professionellen Kompetenz statt und durch die Mitarbeit vieler Lehrpersonen sei die Qualität der Aufgaben erhöht. Zweitens wird der grosse Aufwand zur Erstellung, Durchführung und Korrektur der SP mehrfach erwähnt und die Aufteilung der Aufgaben im Team als geeignetes Mittel zur Ökonomisierung der Ressourcen genannt. Drittens wird als Vorteil aufgeführt, dass aus der einheitlichen Prüfung für alle eine starke Verbindlichkeit der SLP-Inhalte für die Lehrpersonen resultiere.

3.3.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität

Die Chefexpert:innen gewichten einen hohen Grad an Rekursfestigkeit stark und beschreiben einen bisweilen beträchtlichen Aufwand, um dies zu erreichen. Dieser Umstand gibt einen Hinweis darauf, dass vielerorts eine (vermeintlich) hohe Reliabilität wesentlich höher gewichtet wird als eine hohe inhaltliche Validität. Dadurch wird jedoch gemäss Literatur ein hoher Grad an Kompetenzorientierung praktisch verunmöglicht (z.B. Musekamp, 2011).

Nun ist aber "das wichtigste Gütekriterium (...) immer die Validität, denn ohne Gültigkeit verliert eine Messung ihre Berechtigung" (Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich, 2013)

Wenn man den Umstand miteinbezieht, dass die Literatur besagt, dass die Fixierung auf eine möglichst verlässliche Rekursfestigkeit (durch eine hohe Reliabilität) immer auf Kosten einer hohen inhaltlichen Validität gehe, ist der von den Chefexpert:innen beschriebene Aufwand zu gross. Alle befragten Experten der ausbildenden Institutionen gewichten eine hohe inhaltliche Validität viel höher als eine hohe Reliabilität, die vor allem auf eine hohe Rekursfestigkeit zielt. Wenn schon, müsste gemäss Expertenaussagen der Fokus auf transparente Bewertungskriterien und eine durch Vorab-Information der Prüfungsform und -inhalt (Themen) gewährte Erwartungssicherheit gelegt werden, um einer genügend hohen Reliabilität Rechnung zu tragen.

Die Folgerung daraus ist, dass in den Prüfungen die inhaltliche Validität auf Kosten der hohen Rekursfestigkeit erhöht werden muss, soll denn kompetenzorientiert geprüft werden.

3.3.6 Zum Verständnis von Kompetenzen in Bezug auf die SP

Die Befunde, die den Mangel an inhaltlicher Validität in den Schlussprüfungen oben beschreiben, deuten darauf hin, dass der Begriff "konkretisiertes Bildungsziel" noch häufiger als isoliertes Fachwissen - als Lernziel - statt als Kompetenz⁴⁷ - verstanden wird, vor allem, wenn es um den Lernbereich Gesellschaft geht. Ebenso eher selten wird hier "Kompetenz" als Disposition verstanden, die Fähigkeiten und Fertigkeiten (deklaratives, konzeptuelles, prozedurales, metakognitives Wissen) sowie Selbst- und Sozial-Kompetenzen und Haltungen umfasst (Weinert, 2001). Die Folge davon ist jedoch eine mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftretende auseinanderdriftende Prüfungspraxis für die beiden Lernbereiche Gesellschaft und Sprache & Kommunikation in der Schlussprüfung. Statt, dass diese in geeigneten Aufgaben verknüpft werden, werden S&K- Kompetenzen in einem separaten Teil kompetenzorientiert geprüft und Inhalte aus dem Bereich Gesellschaft als deklaratives (und konzeptionelles) Wissen, meist stark partialisiert und auf niedrigen K-Stufen (<K3) abgefragt. Die Befunde der untersuchten Schlussprüfungen stützen diese Vermutung in hohem Mass.

3.3.7 Eignung der Schlussprüfung

Eine der Hauptfragestellungen dieser Evaluation, wie gut die Schlussprüfung geeignet sei, um das abzuschätzen, was sie gemäss gesetzlichen Vorgaben sollte, nämlich Kompetenzen, wird unter Berücksichtigung aller Daten mit "ungenügend" beantwortet.

Erstens kommt es auf die Form an. Bisweilen prüft sie mindestens teilweise kompetenzorientiert, allerdings häufig nicht in ausreichendem Masse über die ganze Prüfung gesehen.

Zweitens prüft sie überwiegend andere Kompetenzen als die, von denen man denkt, dass sie geprüft werden sollen. So werden in nicht wenigen Fällen vor allem gewisse intrapersonale Kompetenzen erfasst, nämlich die, die nötig sind, um eine stoffmässig umfangreiche Prüfung zu meistern, die von der Form her im besten Fall tatsächlich kompetenzorientiert ausfällt und in der im schlechtesten Fall reines Wissen reproduziert werden muss.

3.4 Vertiefungsarbeit

Die Vertiefungsarbeit ist der Teil des Qualifikationsverfahrens, der am häufigsten als geeignete Form, um kompetenzorientiert prüfen zu können, genannt worden ist. Bei genauerer Analyse der einzelnen Rahmenbedingungen fällt eine bisweilen grosse Heterogenität auf. Diese hat Auswirkungen auf die Chancengerechtigkeit. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden unten in Kapitel 3.6 Fairness, Chancengerechtigkeit tabellarisch aufgeführt und interpretiert.

⁴⁷ im Sinn von einer Teilkompetenz bis hin zu einem Kompetenzenbündel.

3.4.1 Heterogenität Vertiefungsarbeit

Die Umstände, unter denen eine Vertiefungsarbeit erarbeitet wird, fallen zuweilen sehr unterschiedlich aus. Insbesondere die gewährte Zeit für die Erstellung der VA, die vorgegebene Dauer in Minuten für die mündlichen Teile sowie die geforderten Werte, was an originalen Anteilen geleistet werden muss, sind heterogen. Auch die Gewichtung der Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und - falls durchgeführt - Prüfungsgespräch erfolgt wenig einheitlich.

Sehr ähnlich fällt hingegen der Durchführungszeitpunkt aus, nämlich während des Semesters des Abschlussjahres sowie der Umstand, dass in beinahe allen antwortenden BFS auch Teile des Produktes in einer digitalen Form (Video, Blogg, etc.) eingereicht werden dürfen.

VA-Noten könnten also höchstens innerhalb einer BFS verglichen werden, wobei die unterschiedliche Begleitung durch die Lehrperson noch nicht miteinbezogen wird. Weitere Noten-Vergleiche müssten aus Gründen der grossen Heterogenität der Rahmenbedingungen als nicht aussagekräftig eingestuft werden.

3.4.2 Lern- und Förderpotential VA

Die Lernenden scheinen im ganzen Prozess der Erstellung und Präsentation der Vertiefungsarbeit Kompetenzen aus dem ganzen Fächer der transversalen Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen. Insbesondere solche, die der Methodenkompetenz zugeordnet werden, wie z.B. Zeitmanagement und S&K-Kompetenzen. Ausserdem würden aus den intrapersonalen Kompetenzen vor allem Volition und Persistenz sowie Anstrengungsbereitschaft über eine längere Zeit gefördert und schliesslich auch abgebildet. Die VA wird von den Chefexpert:innen als den Teil des QV eingestuft, der am besten geeignet sei, um bei den Lernenden Kompetenzen zu erweitern.

3.4.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Vertiefungsarbeit scheint in vielen Fachschaften wenig umstritten zu sein; sowohl die Zufriedenheit mit der aktuellen Durchführungsform und der Eignung, um Kompetenzen abzubilden, als auch die geschätzte Aussagekraft der Noten fallen hoch aus. Der geschätzte Nutzen in Form eines zusätzlichen Erkenntnisgewinns fällt allerdings etwas tiefer aus, was in Anbetracht des sehr hohen zeitlichen Aufwands, den die Durchführung der VA verursacht, nachvollziehbar ist. Allerdings wird bisweilen gewünscht, dass gewisse Rahmenbedingungen zur VA, wie z. B. die Form, wie sie abgegeben werden darf, verändert und zeitgemässer gestaltet werden sollen. Auch wird bisweilen gefordert, dass kantonale Vorgaben zu Punkteverteilung in vorgegebenen Rastern gemäss den gemachten Erfahrungen der letzten Jahre überdacht werden sollen. Ebenso wird mehrfach die Beurteilung in Zehntelnoten gefordert, weil dies weit aussagekräftiger sei.

3.5 Transparenz

Damit der Schwellenwert in Bezug auf das Nebengütekriterium Transparenz für die Schlussprüfung erreicht wird, muss an 80% der BFS den Lernenden Prüfungsthemen, Aufgabenformen sowie Bewertungsraster bekannt gegeben werden. Dieser Wert wird mit 75% allerdings knapp verfehlt.

Die Gewährleistung von Transparenz und damit Erwartungssicherheit ist bei kompetenzorientiertem Prüfen ein wesentlicher Faktor, um Reliabilität zu schaffen⁴⁸.

Die Lernenden werden gemäss den Aussagen der Chefexpert:innen in unterschiedlichem Mass über die Rahmenbedingungen der Schlussprüfung informiert. Die meisten Lernenden werden zu ausgewählten Themen geprüft und dazu mindestens ein halbes Jahr im Voraus bis 2 Monate vorher informiert. Die Hälfte der BFS gewähren ihren Lernenden Zugang zu Übungsaufgaben verschiedener Art.

Gar nicht informiert darüber, was sie erwartet, werden die Lernenden in 14 der BFS (N = 55) und in 19 müssen sie damit rechnen, dass Inhalte aus allen Schullehrplanthemen geprüft werden können.

In Bezug auf die Beurteilungskriterien der Vertiefungsarbeit werden alle Lernenden sehr gut informiert, alle haben früher oder später Zugang zu den Rahmenbedingungen und zu den Kriterienrastern.

3.6 Fairness, Chancengerechtigkeit

3.6.1 Chancengerechtigkeit Schlussprüfung

Das Nebengütekriterium Fairness oder Chancengerechtigkeit hat zum Ziel, dass mit Ausnahme von lernzielrelevanten Faktoren keine Personen oder Gruppen in einer Prüfungssituation bevorzugt oder benachteiligt werden (ETH, 2013).

Eine Mehrheit der Chefexpert:innen schätzt ihre jeweilige Schlussprüfung als fair ein, auch gerade, wenn eine gleiche für alle Klassen der Berufsfachschule oder des Kantons durchgeführt wird.

Aus demselben Grund fällt die Einschätzung der Experten dazu genau entgegengesetzt aus, weil eine gleiche Prüfung für alle das Prinzip des constructive alignments ("Wer lehrt, prüft") verletze und chancengerechtes Prüfen stark erschwere. Die von den Experten vermutete grosse Heterogenität in den Durchführungsbedingungen der SP kann teilweise bestätigt werden, wie die Tabelle 3 zeigt. Ähnliche Werte ab 80% werden in dieser Evaluierung als "genügend gleich" eingestuft (der Schwellenwert liegt bei 80%).

⁴⁸ vergleiche auch oben unter 3.3.5 Reliabilität vs. inhaltliche Validität

Tabelle 3: Erreichte Werte bei den Rahmenbedingungen der SP

Bedingung (N = 58)	Wert absolut	Wert relativ zu N
<i>Prüfungs-Zeitpunkt</i>	Mai, Juni des Abschlussjahres: 53	91%
<i>Dauer</i>	120 Minuten: 15 135 Minuten: 7 150 Minuten: 8 180 Minuten: 14	120: 26% 135: 12% 150: 14% 180: 24%
<i>Form analog / digital</i>	analog: 35 digital / analog: 16 digital: 3	35: 60% 16: 28% 3: 5%
<i>Form schriftlich / mündlich</i>	schriftlich: 54	93%
<i>erlaubte Hilfsmittel</i>	open book oder eigener Spicker: 35 z. T. open book: 18	35: 60% 18: 31%

Zusammenfassend wird hier festgehalten, dass die Heterogenität über alle beleuchteten Faktoren bei der Schlussprüfung zu gross ausfällt, als dass ein genügend hohes Mass an Chancengerechtigkeit gewährleistet werden kann. Die Rahmenbedingungen sind zu unterschiedlich ausgestaltet.

3.6.2 Der Effekt von Heterogenität auf die Chancengerechtigkeit

Mit Ausnahme von fünf der antwortenden Schulen führen alle ihre Schlussprüfung im Mai oder Juni des Abschlussjahres durch. Vordergründig scheint dies fair, weil für alle gleich. Allerdings bringt dieser Zeitpunkt Ungleichheiten für verschiedenen Gruppen von Lernenden mit sich: Die meisten BFS führen die SP vor den Sommerferien durch, wodurch bereits 2/3 der Noten der Abschlussnote ABU bekannt sind. Einige Chefexpert:innen finden, dass die Schlussprüfung nicht fair sei, weil (Noten-)Stärkere den Vorteil des guten "Vorschlägers" aus Erfa und VA nutzen und sich auf die BK konzentrieren könnten. (Noten-)Schwächere könnten die nicht, sondern müssten nochmals Leistung bringen, damit ihre ABU-Note genügend sei. (Noten-)schwächere Lernende würden auch ungleich stärker mit Prüfungsvorbereitungen belastet, da sie überfordert seien, anhand dieser für sie oft zu grossen Herausforderung zu diesem späten Zeitpunkt der Lehre noch zielführende Lernstrategien entwickeln zu können. Die Benachteiligung von (Noten- oder lern-)Schwächeren sei also eine doppelte, falls die SP vor den Sommerferien durchgeführt wird. Ausserdem sei die Hürde gerade für Schwächere zusätzlich häufig relativ grösser, weil die SP an vielen BFS für Lernende von vierjährigen Lehren erstellt würde und dann keine Anpassung an die oft leistungsschwächeren Lernenden von dreijährigen Lehren durch die jeweilige Lehrperson stattfindet (oder stattfinden darf). Beim Kriterium "Wer lehrt, prüft" wird der Schwellenwert von 75% mit nur 16% nämlich massiv unterschritten. Gleichzeitig werden an 63% der antwortenden BFS mehr Klassen mit Lernenden aus 3-jährigen Berufslehren unterrichtet als solche aus 4-jährigen Lehren. Die von

den befragten Experten geäusserte Annahme, dass Leistungsschwächeren und Leistungsstärkeren ungleiche Erfolgsaussichten an der Schlussprüfung gewährt werde, wird durch diese Befunde gestützt.

3.6.3 Chancengerechtigkeit Vertiefungsarbeit

Bei der Vertiefungsarbeit schätzen ebenfalls die meisten Chefexpert:innen die Chancengerechtigkeit als gegeben ein. Die folgende Übersicht in der Tabelle 4 zeigt jedoch die teilweise erheblichen Unterschiede in den Rahmenbedingungen. Der Schwellenwert ist analog zur Schlussprüfung bei jeweils 80% gesetzt worden, um einen genügend hohen Grad an Ähnlichkeit zu haben.

Tabelle 4: Formale Unterschiede in der Umsetzung der Vertiefungsarbeit

Rahmenbedingung	Wert absolut	Wert relativ zu N
Wann wird sie durchgeführt? (N = 60)	im 1. Semester des Abschlussjahres: 51 irgendwann im Abschlussjahr: 6 im 2. Semester des Abschlussjahres: 3	51: 85%
Sozialform gemäss Weisungen der BFS (N = 62)	Einzelarbeit: 9 Einzel- oder Gruppenarbeit: 27 Gruppenarbeit (zu 2 oder 3): 21 keine Vorgabe: 5	48: 77%
Wer entscheidet darüber, ob eine Einzelarbeit gemacht werden darf? (N = 17)	Vorgesetzte Person (Chefexpert:in, Fachbereichsleitung ABU oder Abteilungsleitung ABU): 11 ABU-Lehrperson: 6	
Gründe, um Einzelarbeit bewillig zu bekommen (N = 16)	kein gemeinsames Thema gefunden: 5 Sozialkompetenz ungenügend: 7 Kollaborationskompetenz ungenügend: 6 andere Gründe (z. B. psychische Schwierigkeiten, häufige Absenzen etc.): 7 keine konkreten Gründe, liegt im Ermessen der Lehrperson: 4	
Punkteverteilung im VA-Bewertungsraster (N = 52)	Prozess: 25%: 13 20%: 11 Produkt: 50%: 29 45%: 5 Präsentation: 25%: 16 20%: 9 33%: 7 Prüfungsgespräch: kein PG: 19 10%: 8 15%: 7	Prozess: 24: 46% Produkt: 34: 65% Präsentation: 25: 48% Prüfungsgespräch: 19: 37%
Vorgaben zum Oberthema (N = 61)	Ja: 23 Nein: 38	
Vorgaben für Mindestanteil originale Anteile (N = 62)	Ja: 50 in Prozent: < 49%: 3 50 - 60%: 28 70 - 80%: 10 > 81%: 6 Nein: 12	28: 45%
Darf mindestens ein Teil digital eingereicht werden? (Z. B. in Form eines Videos, einer Homepage, eines Blogg etc.) (N = 62)	Ja: 51 Nein: 11	51: 82%
Zeit zur Verfügung, um sie zu erstellen (N = 59)	18 Lektionen, 6 Wochen: 2 21 Lektionen, 7 Wochen: 2 24 Lektionen, 8 Wochen: 30 27 Lektionen, 9 Wochen: 2 30 Lektionen, 10 Wochen: 12 33 Lektionen, 11 Wochen: 2 36 Lektionen, 12 Wochen: 4 4 - 6 Monate: 4	30: 51%

Dauer der Präsentation (N = 60)	5 Min.: 5 7 - 8 Min.: 7 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 7 15 Min.: 8 15 - 20 Min.: 4	22: 37%
Dauer des Prüfungsgesprächs (N = 60)	kein Gespräch: 6 2 Min.: 1 5 Min.: 12 7 - 8 Min.: 8 7 - 10 Min.: 5 5 - 10 Min.: 1 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 3 15 Min.: 3 abhängig von der Lehrperson (5 - 25 Min.): 2	18: 30%

Die gefundene Heterogenität in den Rahmenbedingungen bei der Vertiefungsarbeit fällt bisweilen beträchtlich aus. Bei zwei Faktoren wird zwar der Schwellenwert erreicht, bei fünf jedoch teilweise sehr deutlich verfehlt. Es kann folglich nicht von einem ähnlichen - also vergleichbaren - Leistungsnachweis für ein und dasselbe Fach ausgegangen werden, die Chancengerechtigkeit ist auch bei der VA in Bezug auf die Rahmenbedingungen verletzt.

3.7 Zufriedenheit mit den gesetzlichen Vorgaben

Die Chefexperten sind grundsätzlich zufrieden mit den nationalen und den häufig vorhandenen kantonalen Vorgaben zum Qualifikationsverfahren. Falls es im Rahmen der Reform ABU 2030 Änderungen in den gesetzlichen Bedingungen geben sollte, sprechen sich die Befragten häufiger für weniger Steuerung aus als heute und selten für enger formulierte Vorgaben.

4. Interpretation der Befunde, Fazit und abgeleitete Handlungsempfehlungen

Mit dieser Evaluation wurde das QV ABU durchleuchtet, um die Frage beantworten zu können: *Wie gut sind Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung so, wie sie aktuell häufig in den Berufsfachschulen durchgeführt werden, geeignet, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, um valid und fair Kompetenzen zu prüfen?*

Mit der Interpretation der oben vorgestellten Ergebnisse kann diese Frage zumindest in Teilen beantwortet werden. Dieses Unterkapitel fokussiert auf zwei Folgerungen, die sich aus den Befunden in Bezug auf die Eignung der drei QV-Teile ABU ableiten lassen. Diese werden hier vorgestellt und unten weiter präzisiert.

1. *Es kommt vor allem auf das Verständnis von "Kompetenz" bei Lehrpersonen an, ob kompetenzorientiert geprüft wird und die Eignung für Erfahrungsnote, VA und SP als gegeben angenommen werden kann.*
2. *Die Schlussprüfung generiert mehr Nutzen für Vorgesetzte, Chefexpert:innen und Lehrpersonen als für Lernende*

4.1 Kompetenzen als Konstrukt oder als Gebilde

Es kommt u.a. auf das **grundlegende Verständnis von "Kompetenz" bei der prüfenden Person** an, ob Teile des QV ABU kompetenzorientiert und fair durchgeführt werden und in der Folge als geeignet eingeschätzt werden. Dieses Grundverständnis ist es, das die Prüfungspraxis des gesamten Qualifikationsverfahrens prägt. Becker hat 2011 für das Erfassen von (Handlungs-)Kompetenzen im Berufsbildungskontext ein Konzept vorgestellt, wie "Kompetenz" in Sinn und Funktion auf zwei verschiedene Weisen durchdrungen werden kann und aufgezeigt, wie sich dies auf das "Messen" derselben auswirkt (Becker, 2011):

"Kompetenz" kann erstens als **Konstrukt** begriffen werden. Ein solches kann vermeintlich in **viele kleine klar abgrenzbare Einzelteile** zerlegt und genau gemessen und bewertet werden. Dieses Verständnis begünstigt eine traditionelle Prüfungskultur mit Aufgaben mit einer hohen Gewichtung auf **Lernstandsdiagnose**.

Wo hingegen das zweite Verständnis von Kompetenz vorherrscht als **Gebilde, als zusammenhängende Einheit, die kontext - und situationsgebunden ist** und deswegen eben nicht ohne Sinnverluste zerlegt, gemessen und beurteilt werden kann, werden **häufiger prozess- und handlungsorientiert** latente Kompetenzen **aufgebaut**, durch das Beobachten von Verhalten **abgeschätzt** und **weiter gefördert**.

Auf das Qualifikationsverfahren ABU angewendet zeigt sich der Einfluss des Verständnisses von Kompetenz in der Einschätzung der Bedarfsgerechtigkeit von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung folgendermassen:

Die gefundenen Daten lassen den Schluss zu, dass in Bezug auf die **Vertiefungsarbeit** und **prozessorientierte Teile der Erfahrungsnote** eher ein Kompetenzverständnis von **Gebilde** vorherrscht. Einzelne Fachschaften sehen auch in der Schlussprüfung Möglichkeiten, kompetenzorientiert zu prüfen und setzen dies mit entsprechenden Aufgaben um. Es gibt jedoch auch einige Stimmen, die kompetenzorientierte Prüfungen als wenig aussagekräftig und willkürlich einstufen. Solche Aussagen deuten auf ein Kompetenzverständnis als Konstrukt hin. Da die **Schlussprüfung** vielerorts anhand über zehnjähriger Vorgaben und im Team erstellt wird, kann sich hier ein Verständnis von Kompetenz als Gebilde nicht in einer kompetenzorientierten Prüfung manifestieren, selbst, wenn eine solche bei Lehrpersonen vorhanden wäre. Gründe dafür könnten auf dem Fokus auf eine hohe Rekursfestigkeit und auf nicht mehr zeitgemässen gesetzlichen Vorgaben liegen. Es scheint naheliegend, dass zur Zeit der Entstehung des RLP 06 vermehrt ein Verständnis von Kompetenz als Konstrukt vorgeherrscht hat, welches sich nun allmählich zu einem Verständnis als Gebilde wandelt. Dies zeigt sich auch in der Durchführung von **Lern(ziel)kontrollen während der Lehre in traditioneller Form**. Hier könnte die - ebenfalls nicht mehr zeitgemässe - Vorgabe von drei Noten pro Semester mit ein Grund sein, dass nicht häufiger prozess- und kompetenzorientiert

geprüft wird. Insbesondere, wenn Inhalte aus Gesellschaft (also viel deklaratives und konzeptionelles Wissen) geprüft werden sollen, greifen offenbar auch Lehrpersonen mit einem Kompetenzverständnis als Gebilde (unbewusst) auf vertraute (traditionelle, enge) Prüfungsmuster zurück. Ausserdem wird von einigen Chefexpert:innen die Aussage gemacht, dass nicht wenige Lehrpersonen unsicher zu sein scheinen, wie valide Beurteilungskriterien für kompetenzorientierte Prüfungen aussehen und wie entsprechende Aufgaben formuliert werden müssten.

Die These, dass es u.a. auf das Verständnis von Kompetenz ankommt, wie die Eignung für Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung geschätzt wird, kann für diese Evaluation z.B. durch den Befund gestützt werden, dass keine signifikanten Unterschiede gefunden wurden in der Einschätzung der Eignung, unabhängig davon, ob Lernende aus drei- oder vierjährigen Lehren unterrichtet werden. Es scheint also vielmehr auf die Prüfungspraxis mit den ihr zugrunde liegenden handlungssteuernden Überzeugungen zum Wesen von Kompetenzen (Konstrukt oder Gebilde) sowie zum aussagekräftigen Prüfen von Kompetenz(en) anzukommen, ob jemand einen QV-Teil als geeignet einstuft oder nicht, als auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Lernenden, die unterrichtet werden. Die angegebene hohe Gewichtung einer starken Rekursfestigkeit in den SP stützen die These, dass zur Zeit der letzten Reform 2006 ein Kompetenzverständnis als Konstrukt vorgeherrscht hat und bis heute durch die gesetzlichen Vorgaben handlungssteuernd ist.

Ein letztes Beispiel, wie das Kompetenzverständnis beeinflusst, ob kompetenzorientiert geprüft wird, zeigen die kritische Stimmen aus dem Kreis der Chefexpert:innen, die die VA für schwächere Lernende am liebsten streichen würden. Einige finden, eine Vertiefungsarbeit sei für schwächere Lernende zu schwierig zu erstellen, andere, dass die Lernenden oft auf Fremdkompetenz zurückgreifen würden und es zu einem grossen Teil nicht ihre eigene Arbeit sei oder auch, dass keine zufriedenstellende Vertiefung stattfinden würde. Solche Aussagen deuten weniger auf Schwächen der Prüfungsform als solche hin, als vielmehr auf nicht förderliche Rahmenbedingungen sowie auf eine wenig lernwirksame Begleitung durch die Lehrperson. Auch eine Haltung, die VA als "Gesellenstück" zu betrachten, kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Lernende zu wenig gut oder gar nicht begleitet werden, da sie "zeigen sollen, was sie können". Die VA bietet jedoch ideale Lernmöglichkeiten diverser Art, sie müsste gemäss Vorgaben darauf ausgelegt sein, dass Lernende mit deren Erarbeitung auf vielfältige Art ihre Kompetenzen tatsächlich weiter erhöhen können. Gerade auch diejenigen zum selbstregulierten Lernen (intrapersonale und metakognitive Kompetenzen) können (im Idealfall noch einmal) geschult werden, was aus bildungspolitischer Sicht im Hinblick auf lebenslanges Lernen als äusserst wichtig eingestuft wird. Ebenso böte diese Prüfungsanlage gute Voraussetzungen für einen hohen Grad an Binnendifferenzierung, was

Themen, S&K- sowie Methodenkompetenzen anbelangt. Mit einem Kompetenzverständnis als Gebilde scheint dies auch tatsächlich so umgesetzt zu werden.

4.2 Die Schlussprüfung generiert vor allem Nutzen für die Lehrpersonen und Vorgesetzten

Hier wird das Augenmerk auf einen auffallenden Befund gelegt: Die angegebene **überaus hohe Zufriedenheit** mit der aktuellen Form der **Schlussprüfung**. Diese steht allerdings im **Widerspruch** zur festgestellten **geringen Kompetenzorientierung**, der nur als **mittelmässig eingeschätzten Aussagekraft der SP-Note**, dem als **zu gering** taxierten **zusätzlichen Erkenntnisgewinn** über vorhandene Kompetenzen bei Lernenden sowie der Aussage vieler Chefexpert:innen, dass die Lernenden mit dem Absolvieren der SP weder ihr Wissen noch ihre Kompetenzen erweitern würden. Deswegen wird der Schluss gezogen, dass die Schlussprüfung in traditioneller Form zwar einen hohen Nutzen generieren müsse, jedoch nicht für die Lernenden, sondern für Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte und sie deswegen keine Änderung der SP wünschten. Diese Schlussfolgerung wird mit drei Erklärungsansätzen untermauert, die auf den von den Chefexpert:innen aufgeführten Vor- und Nachteilen der SP, wie sie an den BFS aktuell durchgeführt werden, basieren:

Erstens profitieren Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte davon, dass die professionelle Kompetenz der Lehrpersonen durch den Austausch während des Entwickelns der Aufgaben beständig erweitert wird. Es findet mindestens einmal im Jahr informelles Lernen statt und die Lehrpersonen sind stärker dazu angehalten, in ihrem Unterricht ähnliche Inhalte durchzunehmen und ähnliche Kompetenzen ihrer Lernenden zu entwickeln, was fair ist.

Zweitens deuten Aussagen von Chefexperten wie auch von Experten darauf hin, dass *wenige* QV-Verantwortliche wie auch ABU-Lehrpersonen die SP (unbewusst) gut finden, weil damit sowohl Lernende als auch Lehrpersonen diszipliniert werden können: Lernende, indem ihnen entweder keine oder alle Themen mitgeteilt werden und weil die SP erst vor den Sommerferien durchgeführt wird. Man kann ihre aktive Teilnahme am Unterricht also bis zum Schluss durch Druck hochhalten, obwohl der ABU keine Fallnote ist und oft der berufskundlichen Schlussprüfung Priorität eingeräumt wird. Lehrpersonen, weil mit einer gleichen Prüfung für alle die Lerninhalte der Schullehrpläne noch verbindlicher unterrichtet werden müssen, um die Lernenden vorzubereiten. Es gibt Aussagen aus den Experteninterviews, die in diese Richtung zielen, dass nämlich eine zentral erstellte Schlussprüfung durch die vermeintliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse eher die Performanz der Lehrpersonen in den Fokus rückten, als dass Prinzipien des Gütekriteriums Fairness eingehalten würden. Man könnte der Versuchung unterliegen, aus den generierten Noten Aussagen darüber zu machen, wie gut oder schlecht eine Lehrperson ihre Klasse auf die

Abschlussprüfung vorbereitet hat. Eine Folge wäre dann eine Unterrichtspraxis des teaching-to-the-test. Dies stellt allerdings nur dann ein Problem dar, wenn die SP nicht den erwünschten Grad an Kompetenzorientierung aufweist.

Eine dritte Interpretation zielt auf teachers' beliefs, auf Überzeugungen von ABU-Lehrpersonen zu Lernen und Prüfen, die folgendermassen lauten: z. B. "Lernende lernen nur etwas, wenn es benotet wird" oder "Lehrpersonen muss man zwingen, den SLP einzuhalten, sonst unterrichten sie, was sie wollen und nennen dies Lehrfreiheit"⁴⁹. In eine ähnliche Richtung zielt die Vermutung, dass die gefundene Zufriedenheit mit der aktuellen Form der vielerorts durchgeführten SP auch der Umstand verbunden sein könnte, dass eine schriftliche Prüfung, auf die viel Wissen angeeignet werden muss, in vielen Köpfen noch der Vorstellung von einer "richtigen" Prüfung entspricht. Diese soll "schwierig" sein und nach traditioneller Prüfungsform wird dies gewährleistet mit einer grossen Menge an Stoff (= deklaratives Wissen), der (auswendig) gelernt werden muss sowie mit engen Konstrukten in Aufgaben, die möglichst rekursfest Kleinsteinheiten messen sollen. Dahinter ist wiederum das Verständnis von Kompetenz als Konstrukt klar erkennbar.

4.3 Fazit

Als generelle Schlussfolgerung aufgrund der Befunde und deren Interpretation wird folgender Schluss gezogen: Soll als **Ziel ein höherer Grad an Kompetenzorientierung** sowohl im Unterricht als auch im Qualifikationsverfahren erreicht werden, wird man nicht umhinkommen, einerseits die gesetzlichen Grundlagen zielführend anzupassen und andererseits weiter am Kompetenzverständnis bei Lehrpersonen in Richtung Gebilde zu arbeiten. Das Ziel müsste die Bildung eines übereinstimmenden Verständnisses dahingehend sein, dass Kompetenzen nur geschätzt, nicht gemessen werden können. Dies bedingt eine prozessorientierte Haltung, was lernwirksames Begleiten der Lernenden anbelangt; es braucht mehr formative Rückmeldungen und weniger summative Bewertungen und es braucht individuellere Ansätze im Unterricht, was mehr Binnendifferenzierung nach sich zieht. In diesem Punkt hat sich ebenfalls eine grosse Diskrepanz zwischen den Aussagen der Experten und einigen Chefexpert:innen gezeigt.

⁴⁹ Theorie zu teachers' beliefs findet man z. B. bei Reusser & Pauli, 2014.

Soll die **gewährte Chancengerechtigkeit** im ABU-Unterricht **erhöht** werden, kann Vergleichbarkeit von Lernergebnissen nicht absolut gelten. Für alle gleich ist eben nicht (für alle) fair. Um Chancengerechtigkeit im ABU-Unterricht zu gewährleisten, kann als Verstärker des Verständnisses von Kompetenz als Gebilde ein Zitat von Goethe in der Prüfungspraxis dienen:

"Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch."

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832

Um dem Ziel der erhöhten Kompetenzorientierung sowie der umgesetzten Chancengerechtigkeit im ABU näher zu kommen, werden folglich **zwei hauptsächliche Handlungsfelder** identifiziert:

1. *Die gesetzlichen Vorgaben*

2. *Die Aus- und Weiterbildung von ABU-Lehrpersonen*

Aufgrund der oben vorgestellten Befunde, der umrissenen Interpretationen sowie des Fazits werden nun im folgenden Kapitel Handlungsempfehlungen formuliert, um die Kompetenzorientierung im Qualifikationsverfahren ABU zu erhöhen.

4.4 Abgeleitete Handlungsempfehlungen

Hier werden aufgrund der in den Daten identifizierten Möglichkeiten, wo und wie im QV ABU Kompetenzorientierung einerseits und Chancengerechtigkeit andererseits erhöht werden könnten, Handlungsempfehlungen präsentiert und nachfolgend erläutert und begründet.

Vertiefungsarbeit, evtl. Ersatz für die Schlussprüfung:

- Engere gesetzliche Vorgaben, was die Rahmenbedingungen der Vertiefungsarbeit anbelangt, um die Chancengerechtigkeit zu erhöhen.
- Beim Ersatz der Schlussprüfung auf eine Prüfungsform setzen, mit der der Backwash-Effekt positiv ausgenutzt werden kann.

Erfahrungsnote:

- Abschaffung der 3-Noten-Regel pro Lernbereich pro Semester dort, wo diese vorhanden ist und allenfalls eine Beurteilung in 10tel-Noten in Betracht ziehen.
- Vermehrter Einsatz von formativen Rückmeldungen fordern: Idealweise werden mindestens so viele formative wie summative Bewertungen gegeben.
- Konsequenterer Einhaltung des constructive alignment ("Wer lehrt, prüft")
- Stärkere Verknüpfung der beiden Lernbereiche Gesellschaft und S&K in Prüfungsaufgaben, die in der Folge länger dauern dürfen/müssen in der Bearbeitung

Grundsätzlich:

- Gezielte Aus- und Weiterbildung zu kompetenzorientiertem Prüfen für Lehrpersonen.
-

4.4.1 Handlungsempfehlungen für die Erfahrungsnote

Weil die Schlussprüfung abgeschafft wird, werden die Befunde zur SP hier als wichtige Hinweise zur Entstehung eines Teils der Erfahrungsnote gelesen.

Da sich in dieser Evaluation die Indizien gemäss Befunden aller drei Quellen verdichtet haben, dass im Unterricht noch viele Lernzielkontrollen und Tests in traditioneller Form durchgeführt werden, wird empfohlen, eine Prüfungsform als Ersatz der Schlussprüfung einzusetzen, die sich rückwirkend ebenso positiv auf den Grad an Kompetenzorientierung im ABU-Unterricht auswirkt, wie dies durch die Einführung der Vertiefungsarbeit sukzessive möglich geworden ist.

Als unterstützende Rahmenbedingung müsste, wo vorhanden, die Vorgabe gestrichen werden, dass pro Lernbereich 3 Noten pro Semester gesetzt werden müssen⁵⁰. Bei einem vollen Pensum mit 8 Klassen zieht eine solche Regelung das Setzen von 48 Noten pro Semester nach sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann die oben skizzierten traditionellen Tests mit viel Wissensreproduktion abgehalten werden, ist tatsächlich hoch, weil sie einfacher zu korrigieren sind. Die Tendenz zu digitalem Prüfen verstärkt dies noch. Solche Formen sind häufig ökonomisch für die Lehrperson, allerdings weisen sie selten einen genügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf und tragen zum Aufbau von tragem Wissen bei. Deswegen sollten sie nur ab und zu als (Wissens-)Grundlagentest eingesetzt werden (z.B. einmal pro Semester). Eine Unterrichtspraxis mit zu vielen summativen Bewertungen läuft dem kontinuierlichen begleiteten Aufbau von Kompetenzen zuwider, denn dieser braucht Zeit und, um lernwirksam zu sein, vielmehr formatives Feedback als summatives Bewerten.

Um in traditionell durchgeführten Lernzielkontrollen und Tests während der Lehre sowie bei einer grösseren Prüfung wie der SP die Kompetenzorientierung weiter zu erhöhen, stechen folgende Befunde aus der Analyse der Berner Prüfungen ins Auge: Hinweise auf Lösungssätze bieten die tiefen Werte, die unter der Kategorie Vorgabentreue Umsetzung erzielt worden sind: Würden die beiden Lernbereiche konsequent vernetzt und beide gleich gewichtet werden, stiege der Grad an Kompetenzorientierung in starkem Mass. Denn es sind überwiegend die Aufgaben aus den (getrennt von Gesellschaft geprüften) S&K-Teilen, die sich kompetenzorientierter zeigen, was in der Natur der Sache liegt, da dort ausdrücklich Kompetenzen geprüft werden sollen. Weiter können die Daten der Kategorie Komplexitätsgrad hinzugezogen werden, um weiteres Potential zur Steigerung der Kompetenzorientierung sichtbar zu machen: Eine Möglichkeit liegt darin, weite(re) Konstrukte zu prüfen. Die formulierten Handlungsaufträge müssten also einer höheren K-Stufe nach Anderson et al. (2001) als K2 zugeordnet sein und in erster Linie nicht so stark partialisiert werden, sondern mehrere Denk- und Handlungsschritte in einem Auftrag beinhalten, je nach Niveau der Klasse.

⁵⁰ In dieser Erhebung trifft dies bei 56 Berufsfachschulen von 63 zu.

Die bereits sichtbaren Ansätze in den S&K-Prüfungsteilen der Berner SP können als gute Basis für die Entwicklung einer Prüfungspraxis mit erhöhter Kompetenzorientierung auch für Prüfungen während der Lehre dienen.

Die äusseren Bedingungen für ein hohes Mass an constructive alignment sind bei der Generierung der Erfahrungsnote zwar vollständig gegeben. Es ist allerdings anspruchsvoll, eine valide kompetenzorientierte Prüfungsaufgabe zu erstellen, auch für Prüfungen während der Lehrzeit. Gezielte Weiterbildung zu kompetenzorientiertem Prüfen in ABU-Fachgruppen könnte ein geeigneter Lösungsansatz sein. Dabei müsste einerseits am Verständnis von Kompetenz als kontextabhängiges Gebilde gearbeitet werden und ebenso am Verständnis, wie Kompetenzen aufgebaut werden: Dass sie über die Zeit, je nach Kompetenzniveau der Lernenden mit mehr oder weniger formativen lernwirksamen Feedbacks und einer entsprechenden Didaktik aufgebaut werden müssen.

4.4.2 Handlungsempfehlungen für die Vertiefungsarbeit

Die Vertiefungsarbeit ist zwar diejenige Prüfungsform, die von einer grossen Mehrheit als am besten geeignet eingeschätzt wird, um verschiedenste Kompetenzen abzubilden. Trotzdem bieten sich gewisse Änderungen in den gesetzlichen Vorgaben an, vor allem aufgrund der gefundenen teilweise beträchtlichen Unterschiede in den Rahmenbedingungen, unter denen eine VA entsteht. Diese sind auf den ersten Blick weder objektiv nachvollziehbar⁵¹ noch mit regionsspezifischen Gründen erklärbar, sie werden in der Folge als mangelnde Chancengerechtigkeit für viele Lernende beurteilt.

Dies bedeutet einerseits, dass einige gesetzliche Rahmenbedingungen enger formuliert werden müssten, als sie es heute sind. So z.B. alle Zeitangaben wie Dauer der Erstellung, Dauer von mündlichen Teilen oder auch Vorgaben zum minimalen Wert an originalem Anteil, die aktuell in der Praxis sehr unterschiedlich ausfallen. Ausserdem müsste die Verteilung der Punkte auf Prozess, Produkt und mündliche Teile (manche haben z.B. kein Prüfungsgespräch) überdacht und fairerweise vereinheitlicht werden. Zudem wird wiederholt gewünscht, dass die Bewertung der VA in Zehntelsnoten möglich sein soll, weil halbe Noten als unfair und wenig aussagekräftig empfunden werden.

Abschliessend wird jedoch noch einmal betont, dass in vielen der antwortenden BFS die Vertiefungsarbeit offenbar mit viel (Lern-)Freude auf beiden Seiten - bei Lernenden wie auch bei ihren Lehrpersonen - durchgeführt wird.

⁵¹ Hierzu wären weitere Datenerhebungen - z. B. Interviews in den BFS - nötig.

5. Ausblick

In einer weiteren Evaluation könnten erstens allfällige Unterschiede der Prüfungspraxis in den Regionen untersucht werden. Da die Bildungshoheit für die Volksschule den Kantonen bzw. den Gemeinden obliegt, wirkt sich dies mit einiger Wahrscheinlichkeit auch auf die Unterrichts- und Prüfungspraxis in den Berufsfachschulen aus, obschon diese auf Basis der eidgenössischen Gesetzesgrundlagen ähnlich ausfallen sollten. Hier wäre der Einfluss der kantonalen Berufsbildungsämter spannend.

Zweitens könnte mit einer Dokumentenanalyse von QV-Dokumenten im Abgleich mit Schullehrplänen das tatsächliche Mass der inhaltlichen Validität analysiert werden. In dieser Evaluation konnte diese nur annähernd geschätzt werden auf Basis von Indizien in den Aussagen von Chefexpert:innen und Experten.

Drittens wäre es spannend, die Eignung des QV ABU zur Förderung von Kompetenzen für das lebenslange Lernen zu untersuchen. Dies, weil die Bildung von Fähigkeiten, um nachhaltig im Arbeitsmarkt verbleiben zu können (Employability) explizit im Berufsbildungsgesetz und auch in der ABU-Verordnung als Ziel zur Verwirklichung von Chancengerechtigkeit steht (BBG Art.3 Abs. a, c und d, 2002; VMAB Art 2, 2006).

Diese drei Aspekte konnten in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden, obwohl sie für Absolvierende von Berufslehren allesamt als wichtig einzustufen sind.

6. Literatur

Wird hier aus Platzgründen nicht angegeben.

J2 Verdichtende Zusammenfassung für die Chefexpert:innen

Abstract

Diese Arbeit evaluiert das Qualifikationsverfahren für den allgemeinbildenden Unterricht ABU in den Kantonen der Deutschschweiz. Gemäss den gesetzlichen Grundlagen sollen mit "prozess-orientierten Qualifikationsformen sowie der Vertiefungsarbeit" Kompetenzen geprüft werden (Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht, BBT, 2006).

Um zu beurteilen, wie gut mit der Erfahrungsnote, der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung kompetenzorientiert geprüft werden kann, wird mehrheitlich auf die Einschätzung von für das QV ABU verantwortlichen Personen (hier "Chefexpert:innen" genannt) in den Berufsfachschulen sowie vier Experten der ausbildenden Hochschulen zurückgegriffen. Erstere haben eine Scharnierfunktion zwischen den kantonalen Berufsbildungsämtern und den Fachgruppen ABU und sind meistens selbst als Lehrpersonen in das gesamte Qualifikationsverfahren involviert. Ihre Aussagen wurden mit standardisierten Fragebogen erhoben. Letztere bringen reiches Wissen aus Theorie und ihrer Erfahrung aus der Ausbildung von ABU-Lehrpersonen in diese Evaluation. Ihre Aussagen flossen einerseits in die erstellten Kriterienraster und wurden andererseits auch zur Beantwortung einiger Fragestellungen genutzt.

Die Evaluation nimmt drei Aspekte schwerpunktmässig in den Blick, deren Befunde nachfolgend vorgestellt werden: Der Vergleich der Rahmenbedingungen, unter denen die Schlussprüfung sowie die Vertiefungsarbeit durchgeführt werden und die sich daraus ergebenden Folgen für das Nebengütekriterium Chancengerechtigkeit; die Eignung der drei Teile, um Kompetenzen zu prüfen sowie den geschätzten Grad der Kompetenzorientierung der Schlussprüfung, der etwas detaillierter untersucht worden war.

Die gefundene Heterogenität der Rahmenbedingungen sowohl für die Vertiefungsarbeit als auch für die Schlussprüfung fällt zum Teil beträchtlich aus und hat eine mindernde Wirkung auf die gewährte Chancengerechtigkeit. In die Erfahrungsnote fliessen Noten aus zwei Prüfungsformen ein: Die ersten haben Ähnlichkeiten mit der Vertiefungsarbeit, diese weisen meistens einen genügend hohen Grad an Kompetenzorientierung auf. Die zweiten sind traditionelle Prüfungsformen, in denen hauptsächlich deklaratives Wissen reproduziert werden muss. Solche werden häufig durchgeführt, die Kompetenzorientierung ist zu klein. Es wird eine zu geringe Verknüpfung der beiden Lernbereiche Gesellschaft und S&K, Sprache und Kommunikation, beobachtet. Die Schlussprüfung schliesslich prüft nur manchmal und in Teilen kompetenzorientiert. Die Reliabilität wird oft zu hoch gewichtet im Verhältnis zur inhaltlichen Validität und die Devise "Wer lehrt, prüft" zu selten umgesetzt. Beides erschwert kompetenzorientiertes Prüfen. Die Ergebnisse werden hier abschliessend interpretiert und ein Fazit gezogen.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	3
2. BESCHREIBUNG DER STICHPROBEN DER BEFRAGUNGEN UND DER ANALYSE	4
3. ERGEBNISSE	5
3.1 ERFAHRUNGSNOTE	5
3.1.1 <i>Lern- und Förderpotential</i>	5
3.2.2 GESCHÄTZTE EIGNUNG, UM KOMPETENZEN ABZUBILDEN	5
3.3 SCHLUSSPRÜFUNG	5
3.3.1 <i>Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung</i>	6
3.3.2 <i>Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung</i>	8
3.3.3 <i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	8
3.3.4 <i>Nutzen und Kosten der SP aus Sicht der Chefexpert:innen</i>	10
3.3.5 <i>Schlussfolgerung Eignung der Schlussprüfung, um kompetenzorientiert zu prüfen</i>	10
3.4 VERTIEFUNGSSARBEIT	11
3.4.1 <i>Heterogenität Vertiefungsarbeit</i>	11
3.4.2 <i>Lern- und Förderpotential VA</i>	11
3.4.3 <i>Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden</i>	11
3.5 TRANSPARENZ	12
3.6 FAIRNESS, CHANCENGERECHTIGKEIT	13
3.6.1 <i>Chancengerechtigkeit Schlussprüfung</i>	13
3.6.2 <i>Der Effekt von Heterogenität auf die Chancengerechtigkeit</i>	14
3.6.3 <i>Chancengerechtigkeit Vertiefungsarbeit</i>	14
3.7 ZUFRIEDENHEIT MIT DEN GESETZLICHEN VORGABEN	17
4. INTERPRETATION DER BEFUNDE UND FAZIT	17
4.1 KOMPETENZEN ALS KONSTRUKT ODER ALS GEBILDE	17
4.2 DIE SCHLUSSPRÜFUNG GENERIERT VOR ALLEM NUTZEN FÜR DIE LEHRPERSONEN UND VORGESETZTEN	19
4.3 FAZIT	20
6. LITERATUR	21

Zusammenfassung der Ergebnisse

1. Einleitung

Hier werden zusammengefasst die Ergebnisse der Evaluation des Qualifikationsverfahrens ABU in den Deutschschweizer Kantonen nach Qualifikationsteil (Vertiefungsarbeit, Erfahrungsnote und Schlussprüfung) und jeweils passenden Unterkapiteln geordnet umrissen. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Befunden liegen ab Februar 2023 mit der Abschlussarbeit zum Master of Science in Berufsbildung der Evaluatorin schriftlich vor.

Die Evaluation fasst drei Hauptaspekte in den Fokus:

Erstens wird die gefundene *Heterogenität* in den Umsetzungsbedingungen der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung *dargelegt*. Dies, weil damit beurteilende Aussagen zu den beiden Nebengütekriterien für Prüfen Transparenz und Fairness (Chancengerechtigkeit) gemacht werden können.

Zweitens haben die Fragestellungen dieser Evaluation zentral im Fokus, *wie gut die Teile des QV geeignet seien, das zu prüfen/abbilden/zu messen/abzuschätzen, was sie sollen*,

also ob sie potenziell *valid* seien. Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben müssten die Vertiefungsarbeit VA, die Erfahrungsnote sowie die Schlussprüfung SP *Kompetenzen prüfen*, um valide zu sein.

Drittens wird die *Schlussprüfung am umfassendsten untersucht*, weil sie in traditioneller Form durchgeführt einen zu geringen Grad an Kompetenzorientierung aufweist. Sie soll zwar abgeschafft werden, wird aber im Kleinen laufend als übliche Lernzielkontrolle im Unterricht eingesetzt und die derart gesetzten Noten fließen über die Erfahrungsnote ebenfalls in die Schlussnote ABU ein. Soll die *Kompetenzorientierung* sowohl im Unterricht wie auch im QV *erhöht* werden, dürfte deswegen ein kritischer Blick auf die SP zielführend sein, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Die vorliegende Zusammenfassung ist folgendermassen gegliedert:

Nach einer Beschreibung der Datenerhebungsmethoden sowie der untersuchten Stichproben folgen ausgewählte Ergebnisse insbesondere aus der Befragung der für das QV ABU verantwortlichen Personen ("Chefexpert:innen"). Die Ergebnisse enthalten die Befunde zum geschätzten Lern- und Förderpotential, der gefundenen Heterogenität in den Umsetzungsformen bei Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung sowie der geschätzten Eignung, um Kompetenzen aussagekräftig abzubilden. Nach einer Interpretation der Ergebnisse wird abschliessend ein kurzes Fazit formuliert.

2. Beschreibung der Stichproben der Befragungen und der Analyse

Die Durchführung von vier semi-strukturierten Interviews im Mai 2022 mit Dozierenden und Leitern an Studiengängen für ABU-Lehrpersonen bringt die Perspektive von langjähriger Erfahrung und Einblicke in die Prüfungs- und Unterrichtspraxis an Berufsfachschulen der Deutschschweiz in diese Evaluation. Durch Besuche vor Ort und durch den Austausch mit angehenden ABU-Lehrpersonen in den Studien-Modulen kennen die Experten die Verhältnisse rund um das Qualifikationsverfahren ABU aus einem übergeordneten Blickwinkel und dieses Wissen, verknüpft mit Theorie und Empirie aus der Berufsbildungsforschung und der Erziehungswissenschaft, kann in den Erkenntnisprozess der Evaluation einfließen. So können sowohl bildungspolitische Fragestellungen als auch solche zum Vergleich der verschiedenen Durchführungsformen des QV ABU beantwortet werden.

Der grösste Teil der Daten wurde mit standardisierten Fragebogen bei den Chefexpert:innen von Berufsfachschulen BFS in der Deutschschweiz erhoben. So kann deren Sichtweise und Wissen aus den Bildungsinstitutionen erfragt und abgebildet werden. Zu diesem Zweck sind zwischen dem 24. 08. und dem 04.09. 2022 per Mail 118 verantwortliche Personen für das QV ABU in den Deutschschweizer Berufsfachschulen angeschrieben worden.

Nach der Bereinigung der Daten flossen die Antworten aus 65 Fragebogen in die Auswertung, einer Rücklaufquote von 55% entspricht. Es sind dies alle Antworten, die zu mindestens 40% ausgefüllt worden sind.

Die antwortenden Chefexperten arbeiten in BFS, die mehrheitlich mehr Lernende aus 3-jährigen als solche aus 4-jährigen Lehren unterrichten (N = 40), mehrere unterrichten mehr Lernende aus 4-jährigen als aus 3-jährigen Lehren (N = 16) und wenige haben gleichviele 3-jährige wie 4-jährige Lehrabsolvierende an ihren Schulen (N = 8). Die Fachschaften sind zu je ca. einem Drittel klein (< 10 Personen) (N = 24), mittelgross (> 10) (N = 19) oder gross (> 20) (N = 21). Die Antworten stammen aus BFS aus allen Deutschschweizer Kantonen ausser drei kleinen Kantonen. Möglicherweise stammten Teil-Rückläufe dieser Kantone aus der Gruppe der ausgeschlossenen Antworten, da sie weniger als 40% der Items beantwortet haben.

Von den ca. 45 000 Lernenden, die in der Deutschschweiz jährlich das QV ABU absolvieren, sind rund 24'170 - also gut die Hälfte - durch die Antworten ihrer Chefexpert:innen ABU vertreten. Diese können folglich in Hinblick auf Verteilung auf Lernende, deren Lehrpersonen, auf Kantone und Institutionen als ausreichend repräsentativ eingestuft werden, um aussagekräftige Ergebnisse generieren zu können.

3. Ergebnisse

3.1 Erfahrungsnote

3.1.1 Lern- und Förderpotential

Gemäss Rahmenlehrplan ABU sollen Kompetenzen "im Unterricht (...) vor allem mit handlungsorientierten, projektartigen Lernformen gefördert werden. Prozessorientierte Qualifikationsformen **sowie** die Vertiefungsarbeit überprüfen die Kompetenzen." (RLP Berufliche Grundbildung: Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht, 2006). Wie hoch der Anteil prozessorientierter Qualifikationsformen im alltäglichen ABU tatsächlich ausfällt, kann nur geschätzt werden. So sehen die meisten der antwortenden Chefexpert:innen wesentlich mehr Vorteile als Nachteile in der Entstehung der Erfahrungsnote, wie sie an ihren Berufsfachschulen üblich ist. Wenn diese aufgrund einer vielfältigen Prüfungspraxis entstehe und demnach bereits im Unterricht entsprechend auf vielfältige Weise und mit geeigneten Aufträgen prozedurales Wissen geübt und Transfers ermöglicht werden, falle das Lern- und Förderpotential sehr gross aus, so die Meinung der Mehrheit der Chefexpert:innen. Die Anlage des Aufbaus von Kompetenzen über die Zeit sowie das Miteinfließen von Lernprozess und individueller Entwicklung in die summative Bewertung habe einen lern- und förderwirksamen Effekt.

3.2.2 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Chefexpert:innen stufen die Erfahrungsnote grundsätzlich als gut geeignet ein, um die Entwicklung verschiedenster Kompetenzen (nicht nur Fachkompetenz) zu begleiten und abzubilden. Durch den Einsatz von vielen verschiedenen Prüfungsformen könne die Entwicklung und die Performanz von Kompetenzen sowohl gesamtheitlich als auch über die Zeit bewertet/geschätzt werden. Es gibt allerdings auch einige kritische Stimmen, die bemängeln, dass Lehrpersonen oft nicht ausreichend ausgebildet seien, um aussagekräftig kompetenzorientiert prüfen zu können. Es würde zu häufig auf traditionelle Weise vor allem deklaratives Wissen abgefragt und zu wenig kompetenzorientiert geprüft.

3.3 Schlussprüfung

Die Schlussprüfung wird zwar in Zukunft abgeschafft werden, diese Evaluation hat trotzdem einen Hauptfokus auf diesen Teil des QV gelegt, weil aus den Umständen der Durchführung dieser Prüfung gewisse Aspekte eines allgemeinen Prüfungsverständnisses und einer solchen -kultur in einer Institution gelesen werden kann.

In diesem etwas umfangreicheren Kapitel werden als Erstes die gefundene Heterogenität der Rahmenbedingungen der SP beschrieben. Dann folgen das geschätzte Lern- und Förderpotential, die Eignung, um Kompetenzen abzubilden sowie eine kleine Kosten-Nutzen-Abwägung aus Sicht der Chefexpert:innen. Das Kapitel wird abgerundet mit der aus den Daten abgeleiteten Beurteilung der Eignung dieser Prüfungsform, um kompetenzorientiert zu prüfen.

3.3.1 Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung

Die vorgefundene Heterogenität in der Umsetzung der Schlussprüfung fällt weniger gross aus, als im Vorfeld von verschiedener Seite her vermutet worden war:

Die Lernenden werden am häufigsten im letzten Abschnitt des Abschlussjahres schriftlich mit einer Papier-und-Stift-SP während zwei bis drei Stunden geprüft und dürfen mehr oder weniger Hilfsmittel benutzen.

Die genaue **Dauer**, die **Form** sowie **die erlaubten Hilfsmittel** unterscheiden sich wegen einzelnen Ausnahmen jedoch teilweise beträchtlich. So kann eine Lernende an der einen Schule während 30 Minuten mündlich geprüft werden mit einem Spicker von vorgegebener Grösse als Hilfsmittel und eine andere wird im selben Fach während 240 Minuten closed book und schriftlich geprüft. Folgende Tabelle zeigt die von den Chefexpert:innen angegebenen verschiedenen Umsetzungsformen der Schlussprüfung im Überblick.

Tabelle 1: Übersicht über Formen und Hilfsmittel der schriftlich durchgeführten SP

traditionelle Prüfungsform

erlaubte Hilfsmittel	Medium	analog	teilweise analog teilweise digital	digital
closed book		14		1
Gesetzestexte und / oder Duden		3		
teilweise closed book teilweise open book		9	8	1
"Spicker" von der Fachschaft erstellt ²		1		
"Spicker" in vorgegebener Grösse selbst erstellt		2		
open book		6	8	
open source				1

N = 58

progressive Prüfungsform² Den Lernenden bekannt

Die **Entstehung der Schlussprüfung** sowie der **Zeitpunkt der Durchführung** hingegen sind in vielen Kantonen und Schulen ähnlich. So ist das Erstellen einer für alle Abschlussklassen einheitlichen SP von einem Autor:innen-Team aus der ABU-Fachgruppe heraus die häufigste Form (in 49 von 58 Fällen). Sie hat den wesentlichen Vorteil, dass damit das Wissen und die Erfahrung des ganzen Fachteams in die Prüfung einfließen. Ausserdem ist diese Entstehungsform ökonomisch. Allerdings wird deswegen die Devise "Wer lehrt, prüft" im Fall der Schlussprüfung häufig nicht in genügendem Mass umgesetzt. Die Prüfung kann/darf gemäss Angaben der Chefexpert:innen von den Lehrpersonen oft nicht oder nur geringfügig an den gehaltenen Unterricht angepasst werden. So fällt die Prüfung bisweilen zu schwierig aus, weil beispielsweise kein Unterschied gemacht wird in der Gestaltung der Aufgaben für Lernende von 3- oder 4-jährigen Lehren. Oder sie ist zu einfach, z. B., weil keine oder keine genügend grossen Transferschritte geleistet werden müssen. Trotzdem kann nicht von einer Tendenz zu zentralistisch (im Sinne von gänzlich ohne Einbezug der Lehrpersonen) erstellten Prüfungen gesprochen werden, diese Praxis ist so nur gerade aus zwei Kantonen rückgemeldet worden.

Die Tabelle 2 zeigt die verschiedenen Entstehungsformen der Schlussprüfung in der Übersicht:

Tabelle 2: Übersicht über die Form des Entstehungsprozesses SP

Wer erstellt die SP?	N = 58
Kantonale Ausschussgruppe erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	2
Mehrere BFS im Kanton erarbeiten in einer Ausschussgruppe eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	5
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft (oder die ganze FS) erstellt eine <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	40
ABU-Team erstellt Aufgaben, CE* stellt die Prüfung zusammen, ABU-Team validiert; <i>gleiche</i> SP für alle Klassen	2
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt Poolaufgaben und die LP wählt aus. (semi-Wer lehrt, prüft)	1
Eine Gruppe aus der ABU-Fachschaft erstellt eine "Musterprüfung" und jede LP <i>passt</i> sie an den gehaltenen Unterricht an.	5
Jede ABU-LP erstellt ihre <i>eigene</i> SP	3
--> Wer lehrt, prüft - Devise genügend umgesetzt	9 = 16%
--> Wer lehrt, prüft - Devise verletzt	49 = 84%

*CE = Chefexpert:in

3.3.2 Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

In der Frage, wie viel neues Wissen die Lernenden dank der Durchführung der Schlussprüfung lernen und/oder ob sie ihre Kompetenzen erweitern würden, zeigen sich die Chefexpert:innen geteilter Meinung. Rund die Hälfte findet, die Lernenden lernten nicht viel neues Wissen dazu, erweiterten aber auch ihre bereits aufgebauten Kompetenzen nicht wesentlich. Die andere Hälfte gibt an, die Lernenden würden mit der SP vor allem metakognitive Lernstrategien lernen, um sich selbstgesteuert auf eine grosse Prüfung vorbereiten zu können.

Abbildung 1: Einschätzungen zum Lern- und Förderpotential der Schlussprüfung

3.3.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Befunde zur Eignung der Schlussprüfung, Kompetenzen jeglicher Art abbilden zu können, fallen widersprüchlich aus. Einerseits sind die allermeisten Fachgruppen ABU zufrieden mit der Form, wie die SP aktuell an ihrer BFS durchgeführt wird. Andererseits wird die SP nur als mittelmässig geeignet eingestuft, um Kompetenzen verschiedener Art abzubilden und sie sei dafür deutlich am schlechtesten geeignet, verglichen mit der Erfahrungsnote und der Vertiefungsarbeit, wie die Abbildung 2 unten veranschaulicht.

Abbildung 2: Einschätzung zur Eignung der QV-Teile, um Kompetenzen abbilden zu können (N = 65)

Die Note der SP bilde die Lernerfolge der Lernenden zwar eher gut ab, der zusätzliche Erkenntnisgewinn über vorhandene Kompetenzen falle im Verhältnis zum Aufwand, den eine Durchführung gesamthaft verursacht, allerdings zu tief aus.

Im direkten Vergleich fallen die SP - Noten deutlich am tiefsten aus, wie Abbildung 3 zeigt:

Abbildung 3: Durchschnittlich erzielte Noten in den drei QV-Teilen

Als Grund dafür wird aufgeführt, dass die Prüfung anspruchsvoll sei. Dies durch die grosse Stoffmenge, die auf ein bestimmtes Datum hin abrufbereit sein müsse und/oder, weil die Aufgaben so gestaltet seien, dass Vernetzungen zwischen den Themen sowie Transferschritte gemacht werden müssten, was nicht allen gelingen würde. Ausserdem würden nicht wenige Lernenden der meist im gleichen Zeitfenster im Abschlussquartal stattfindenden berufskundlichen Schlussprüfung sowie den praktischen Prüfungen eine höhere Priorität einräumen und den Lernaufwand für die SP auf ein Minimum begrenzen.

3.3.4 Nutzen und Kosten der SP aus Sicht der Chefexpert:innen

Die Fachschaften ABU sehen deutlich mehr Vorteile als Nachteile in der jeweiligen Form der SP, wie sie in den BFS durchgeführt werden. Die Tatsache, dass die Lehrpersonen in den ganzen Entstehungsprozess eingebunden seien, wird als besonders vorteilhaft angesehen. Dies vor allem aus drei Gründen: Erstens finde durch das Teamwork eine ständige Entwicklung der professionellen Kompetenz statt und durch die Mitarbeit vieler Lehrpersonen sei die Qualität der Aufgaben erhöht. Zweitens wird der grosse Aufwand zur Erstellung, Durchführung und Korrektur der SP mehrfach erwähnt und die Aufteilung der Aufgaben im Team als geeignetes Mittel zur Ökonomisierung der Ressourcen genannt. Drittens wird als Vorteil aufgeführt, dass aus der einheitlichen Prüfung für alle eine starke Verbindlichkeit der SLP-Inhalte für die Lehrpersonen resultiere.

3.3.5 Schlussfolgerung Eignung der Schlussprüfung, um kompetenzorientiert zu prüfen

Eine der Hauptfragestellungen dieser Evaluation, wie gut die Schlussprüfung geeignet sei, um das abzuschätzen, was sie gemäss gesetzlichen Vorgaben sollte, nämlich Kompetenzen, wird unter Berücksichtigung aller eingegangener Daten mit "ungenügend" beantwortet.

Allerdings kommt es erstens auf die gewählte Form an. Bisweilen prüft sie mindestens teilweise kompetenzorientiert, allerdings häufig nicht in ausreichendem Masse über die ganze Prüfung gesehen. Werden Lernziele aus dem Bereich Gesellschaft mit S&K-Kompetenzen in einer Aufgabe verknüpft, die nicht zu kleinschrittig gestaltet ist, fällt der erreichte Grad an Kompetenzorientierung hoch aus.

Zweitens prüft sie überwiegend andere Kompetenzen als die, von denen man denkt, dass sie geprüft werden sollen. So würden gemäss Antworten in nicht wenigen Fällen vor allem gewisse intrapersonale Kompetenzen erfasst, nämlich die, die nötig seien, um eine stoffmässig umfangreiche Prüfung zu meistern, die von der Form her im besten Fall tatsächlich kompetenzorientiert ausfällt und in der im schlechtesten Fall reines Wissen reproduziert werden muss.

3.4 Vertiefungsarbeit

Die Vertiefungsarbeit ist der Teil des Qualifikationsverfahrens, der am häufigsten als geeignete Form genannt worden ist, um kompetenzorientiert prüfen zu können. Bei genauerer Analyse der einzelnen Rahmenbedingungen fällt eine bisweilen grosse Heterogenität auf. Diese hat Auswirkungen auf die (über alle Lernenden gesehen) gewährte Chancengerechtigkeit. Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen werden unten in Kapitel 3.6 Fairness, Chancengerechtigkeit tabellarisch aufgeführt und interpretiert.

3.4.1 Heterogenität Vertiefungsarbeit

Die Umstände, unter denen eine Vertiefungsarbeit erarbeitet wird, fallen zuweilen sehr unterschiedlich aus. Insbesondere die gewährte Zeit für die Erstellung der VA, die vorgegebene Dauer in Minuten für die mündlichen Teile sowie die geforderten Werte, was an originalen Anteilen geleistet werden muss, sind heterogen. Auch die Gewichtung der Punkte für Prozess, Produkt, Präsentation und - falls durchgeführt - Prüfungsgespräch erfolgt wenig einheitlich.

Sehr ähnlich fällt hingegen der Durchführungszeitpunkt aus, nämlich während des Semesters des Abschlussjahres sowie der Umstand, dass in beinahe allen antwortenden BFS auch Teile des Produktes in einer digitalen Form (Video, Blogg, etc.) eingereicht werden dürfen.

VA-Noten könnten also höchstens innerhalb einer BFS verglichen werden, wobei die unterschiedliche Begleitung durch die Lehrperson noch nicht miteinbezogen wird. Weitere Noten-Vergleiche müssten aus Gründen der grossen Heterogenität der Rahmenbedingungen als nicht aussagekräftig eingestuft werden.

3.4.2 Lern- und Förderpotential VA

Die Lernenden scheinen im ganzen Prozess der Erstellung und Präsentation der Vertiefungsarbeit Kompetenzen aus dem ganzen Fächer der transversalen Kompetenzen anzuwenden und zu vertiefen. Insbesondere solche, die der Methodenkompetenz zugeordnet werden, wie z. B. Zeitmanagement, und S&K-Kompetenzen. Ausserdem würden aus den intrapersonalen Kompetenzen vor allem Volition und Persistenz sowie Anstrengungsbereitschaft über eine längere Zeit gefördert und schliesslich auch abgebildet. Die VA wird von den Chefexpert:innen als den Teil des QV eingestuft, der am besten geeignet sei, um bei den Lernenden Kompetenzen zu erweitern.

3.4.3 Geschätzte Eignung, um Kompetenzen abzubilden

Die Vertiefungsarbeit scheint in vielen Fachschaften wenig umstritten zu sein; sowohl die Zufriedenheit mit der aktuellen Durchführungsform und der Eignung, um Kompetenzen abzubilden, als auch die geschätzte Aussagekraft der Noten fallen hoch aus. Der geschätzte Nutzen in Form eines zusätzlichen Erkenntnisgewinns fällt allerdings etwas tiefer aus, was in Anbetracht des sehr hohen zeitlichen Aufwands, den die Durchführung der VA verursacht, nachvollziehbar ist. Allerdings wird bisweilen gewünscht, dass gewisse Rahmenbedingungen zur VA, wie z.B. die Form, in der sie abgegeben werden darf, verändert und zeitgemässer gestaltet werden sollen. Auch wird bisweilen gefordert, dass kantonale Vorgaben zu Punkteverteilung in vorgegebenen Rastern gemäss den gemachten Erfahrungen der letzten Jahre überdacht werden sollen. Ebenso wird mehrfach die Beurteilung in Zehntelnoten gefordert, weil dies weit aussagekräftiger sei.

3.5 Transparenz

Damit der Schwellenwert in Bezug auf das Nebengütekriterium Transparenz für die **Schlussprüfung** erreicht wird, muss an 80% der BFS den Lernenden Prüfungsthemen, Aufgabenformen sowie Bewertungsraster bekannt gegeben werden. Dieser Wert wird mit 75% allerdings knapp verfehlt.

Die Gewährleistung von Transparenz und damit Erwartungssicherheit ist bei kompetenzorientiertem Prüfen ein wesentlicher Faktor, um Reliabilität zu schaffen⁵².

Die Lernenden werden gemäss den Aussagen der Chefexpert:innen in unterschiedlichem Mass über die Rahmenbedingungen der Schlussprüfung informiert. Die meisten Lernenden werden zu ausgewählten Themen geprüft und werden dazu mindestens ein halbes Jahr bis 2 Monate im Voraus informiert. Die Hälfte der BFS gewähren ihren Lernenden Zugang zu Übungsaufgaben verschiedener Art.

⁵² Reliabilität in kompetenzorientierten Prüfungsformen hat die Erwartungssicherheit zum Ziel und nicht Messgenauigkeit wie in psychometrischen Verfahren (siehe z.B. bei Becker, 2011 oder Musekamp, 2011)

Gar nicht informiert darüber, was sie erwartet, werden die Lernenden in 14 der BFS (N = 55) und in 19 müssen sie damit rechnen, dass Inhalte aus allen Schullehrplanthemen geprüft werden können.

In Bezug auf die **Beurteilungskriterien der Vertiefungsarbeit** werden alle Lernenden sehr gut informiert, alle haben früher oder später Zugang zu den Rahmenbedingungen und zu den Kriterienrastern.

3.6 Fairness, Chancengerechtigkeit

3.6.1 Chancengerechtigkeit Schlussprüfung

Das Nebengütekriterium Fairness/Chancengerechtigkeit hat zum Ziel, dass mit Ausnahme von lernzielrelevanten Faktoren keine Personen oder Gruppen in einer Prüfungssituation bevor- oder benachteiligt werden (ETH, 2013).

Eine Mehrheit der Chefexpert:innen schätzt ihre jeweilige Schlussprüfung als fair ein, auch gerade, wenn eine gleiche für alle Klassen der Berufsfachschule oder des Kantons durchgeführt wird.

Aus demselben Grund fällt die Einschätzung dazu aufgrund Theorie zu kompetenzorientiertem Prüfen genau entgegengesetzt aus: Weil eine gleiche Prüfung für alle das Prinzip des constructive alignments ("Wer lehrt, prüft") verletze und chancengerechtes Prüfen stark erschwere, müssen die Prüfungsaufgaben an den zuvor gehaltenen Unterricht angepasst werden (Lehrentwicklung und -technologie der ETH Zürich, 2013; Metzger & Nüesch, 2004; Musekamp, 2011; Schori et al., 2010). Die zuvor vermutete grosse Heterogenität in den Durchführungsbedingungen der SP kann teilweise bestätigt werden, wie die Tabelle 3 zeigt. Ähnliche Werte ab 80% werden in dieser Evaluierung als "genügend gleich" eingestuft (der Schwellenwert liegt bei 80%).

Tabelle 3: Erreichte Werte bei den Rahmenbedingungen der SP

Bedingung (N = 58)	Wert absolut	Wert relativ zu N
<i>Prüfungszeitpunkt</i>	Mai, Juni des Abschlussjahres: 53	91%
<i>Dauer</i>	120 Minuten: 15 135 Minuten: 7 150 Minuten: 8 180 Minuten: 14	120: 26% 135: 12% 150: 14% 180: 24%
<i>Form analog / digital</i>	analog: 35 digital / analog: 16 digital: 3	35: 60% 16: 28% 3: 5%
<i>Form schriftlich / mündlich</i>	schriftlich: 54 mündlich: 4	93%
<i>erlaubte Hilfsmittel</i>	open book oder eigener Spicker: 35 z. T. open book: 18	35: 60% 18: 31%

Zusammenfassend wird hier festgehalten, dass die Heterogenität über alle beleuchteten Faktoren bei der Schlussprüfung und über alle Lernenden der Deutschschweiz gesehen zu gross ausfällt, als dass ein genügend hohes Mass an Chancengerechtigkeit als gewährleistet angenommen werden kann.

3.6.2 Der Effekt von Heterogenität auf die Chancengerechtigkeit

Mit Ausnahme von fünf der antwortenden Schulen führen alle ihre Schlussprüfung im Mai oder Juni des Abschlussjahres durch. Vordergründig scheint dies fair, weil für alle gleich. Allerdings bringt dieser Zeitpunkt Ungleichheiten für verschiedene Gruppen von Lernenden mit sich: Die meisten BFS führen die SP vor den Sommerferien durch, wodurch bereits 2/3 der Noten der Abschlussnote ABU bekannt sind. Einige Chefexpert:innen finden, dass die Schlussprüfung nicht fair sei, weil (Noten-) Stärkere den Vorteil des guten "Vorschlägers" aus Erfa und VA nutzen und sich auf die Berufskunde- und die praktische Prüfung konzentrieren könnten. (Noten-) Schwächere könnten dies nicht, sondern müssten nochmals Leistung bringen, damit ihre ABU-Note genügend sei. (Noten-) schwächere Lernende würden auch ungleich stärker mit Prüfungsvorbereitungen belastet, da sie überfordert seien, anhand dieser für sie oft zu grossen Herausforderung zu diesem späten Zeitpunkt der Lehre noch zielführende Lernstrategien entwickeln zu können. Die Benachteiligung von (Noten- oder lern-) Schwächeren sei also eine doppelte, falls die SP vor den Sommerferien durchgeführt wird. Ausserdem sei die Hürde gerade für Schwächere zusätzlich häufig relativ grösser, weil die SP an vielen BFS für Lernende von vierjährigen Lehren erstellt würde und dann keine Anpassung an die oft leistungsschwächeren dreijährigen Lehrabsolvierenden durch die jeweilige Lehrperson stattfindet (oder stattfinden darf). Beim Kriterium "Wer lehrt, prüft" wird der Schwellenwert von 75% mit nur 16% nämlich massiv unterschritten. Gleichzeitig werden an 63% der antwortenden BFS mehr Klassen mit Lernenden aus 3-jährigen Berufslehren unterrichtet als solche aus 4-jährigen Lehren. Die im Vorfeld der Evaluation von verschiedener Seite geäusserte Annahme, dass Leistungsschwächeren und Leistungsstärkeren ungleiche Erfolgsaussichten an der Schlussprüfung gewährt werde, wird unter anderem auch durch diese Befunde gestützt.

3.6.3 Chancengerechtigkeit Vertiefungsarbeit

Bei der Vertiefungsarbeit schätzen die meisten Chefexpert:innen die Chancengerechtigkeit innerhalb einer Institution ebenfalls als hoch ein. Vergleicht man jedoch die Rahmenbedingungen über alle antwortenden Schulen hinweg, fallen die Unterschiede teilweise erheblich aus, wie die folgende Übersicht in Tabelle 4 zeigt. Der Schwellenwert ist analog zur Schlussprüfung bei jeweils 80% gesetzt worden, um einen genügend hohen Grad an Ähnlichkeit zu haben.

Tabelle 4: Formale Unterschiede in der Umsetzung der Vertiefungsarbeit

Rahmenbedingung	Wert absolut	Wert relativ zu N
Wann wird sie durchgeführt? (N = 60)	im 1. Semester des Abschlussjahres: 51 irgendwann im Abschlussjahr: 6 im 2. Semester des Abschlussjahres: 3	51: 85%
Sozialform gemäss Weisungen der BFS (N = 62)	Einzelarbeit: 9 Einzel- oder Gruppenarbeit: 27 Gruppenarbeit (zu 2 oder 3): 21 keine Vorgabe: 5	48: 77%
Wer entscheidet darüber, ob eine Einzelarbeit gemacht werden darf? (N = 17)	Vorgesetzte Person (Chefexpert:in, Fachbereichsleitung ABU oder Abteilungsleitung ABU): 11 ABU-Lehrperson: 6	
Gründe, um Einzelarbeit bewillig zu bekommen (N = 16)	kein gemeinsames Thema gefunden: 5 Sozialkompetenz ungenügend: 7 Kollaborationskompetenz ungenügend: 6 andere Gründe (z. B. psychische Schwierigkeiten, häufige Absenzen etc.): 7 keine konkreten Gründe, liegt im Ermessen der Lehrperson: 4	
Punkteverteilung im VA-Bewertungsraster (N = 52)	Prozess: 25%: 13 20%: 11 Produkt: 50%: 29 45%: 5 Präsentation: 25%: 16 20%: 9 33%: 7 Prüfungsgespräch: kein PG: 19 10%: 8 15%: 7	Prozess: 24: 46% Produkt: 34: 65% Präsentation: 25: 48% Prüfungsgespräch: 19: 37%
Vorgaben zum Oberthema (N = 61)	Ja: 23 Nein: 38	
Vorgaben für Mindestanteil originale Anteile (N = 62)	Ja: 50 in Prozent: < 49%: 3 50 - 60%: 28 70 - 80%: 10 > 81%: 6 Nein: 12	28: 45%
Darf mindestens ein Teil digital eingereicht werden? (Z. B. in Form eines Videos, einer Homepage, eines Blogg etc.) (N = 62)	Ja: 51 Nein: 11	51: 82%
Zeit zur Verfügung, um sie zu erstellen (N = 59)	18 Lektionen, 6 Wochen: 2 21 Lektionen, 7 Wochen: 2 24 Lektionen, 8 Wochen: 30 27 Lektionen, 9 Wochen: 2 30 Lektionen, 10 Wochen: 12 33 Lektionen, 11 Wochen: 2 36 Lektionen, 12 Wochen: 4 4 - 6 Monate: 4	30: 51%
Dauer der Präsentation (N = 60)	5 Min.: 5 7 - 8 Min.: 7 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 7 15 Min.: 8 15 - 20 Min.: 4	22: 37%
Dauer des Prüfungsgesprächs (N = 60)	kein Gespräch: 6 2 Min.: 1 5 Min.: 12 7 - 8 Min.: 8 7 - 10 Min.: 5 5 - 10 Min.: 1 10 Min.: 15 10 - 15 Min.: 3 15 Min.: 3 abhängig von der Lehrperson (5 - 25 Min.): 2	18: 30%

Die Unterschiede in den Rahmenbedingungen zur Entstehung der VA fallen bisweilen gross aus, wobei nicht alle ohne weitere Befragungen von Betroffenen erklärbar sind (z.B. aufgrund unterschiedlicher kognitiver Leistungsfähigkeit oder Spezifitäten von BFS).

Grundsätzlich scheint jedoch die VA an vielen BFS mit grossem Engagement der Lehrpersonen und viel Freude am Erreichten der Lernenden begleitet zu werden.

3.7 Zufriedenheit mit den gesetzlichen Vorgaben

Die Chefexperten sind grundsätzlich zufrieden mit den nationalen und den oft vorhandenen kantonalen Vorgaben zum Qualifikationsverfahren. Falls es im Rahmen der Reform ABU 2030 Änderungen in den gesetzlichen Bedingungen geben sollte, sprechen sich die Befragten häufiger für weniger Steuerung aus als heute und selten für enger formulierte Vorgaben.

4. Interpretation der Befunde und Fazit

Mit dieser Evaluation wurde das QV ABU durchleuchtet, um die Frage beantworten zu können: *Wie gut sind Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung so, wie sie aktuell häufig in den Berufsfachschulen durchgeführt werden, geeignet, um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, um valid und fair Kompetenzen zu prüfen?*

Mit der Interpretation der oben vorgestellten Ergebnisse kann diese Frage zumindest in Teilen beantwortet werden. Dieses Unterkapitel fokussiert auf zwei Folgerungen, die sich aus den Befunden in Bezug auf die Eignung der drei QV-Teile ABU ableiten lassen. Diese werden hier vorgestellt und unten weiter präzisiert.

1. *Es kommt vor allem auf das Verständnis von "Kompetenz" bei Lehrpersonen an, ob kompetenzorientiert geprüft wird und die Eignung, um kompetenzorientiert prüfen zu können, für Erfahrungsnote, VA und SP als gegeben angenommen werden kann.*
2. *Die Schlussprüfung generiert mehr Nutzen für Vorgesetzte, Chefexpert:innen und Lehrpersonen als für Lernende*

4.1 Kompetenzen als Konstrukt oder als Gebilde

Es kommt u.a. auf das **grundlegende Verständnis von "Kompetenz" bei der prüfenden Person** an, ob Teile des QV ABU kompetenzorientiert und fair durchgeführt werden und in der Folge als geeignet eingeschätzt werden. Dieses Grundverständnis ist es, das die Prüfungspraxis des gesamten Qualifikationsverfahrens prägt. Becker hat 2011 für das Erfassen von (Handlungs-) Kompetenzen im Berufsbildungskontext ein Konzept vorgestellt, wie "Kompetenz" in Sinn und Funktion auf zwei verschiedene Weisen durchdrungen werden kann und aufgezeigt, wie sich dies auf das "Messen" derselben auswirkt (Becker, 2011):

Kompetenz kann erstens als **Konstrukt** begriffen werden. Ein solches kann vermeintlich in **viele kleine klar abgrenzbare Einzelteile** zerlegt und genau gemessen und bewertet

werden. Dieses Verständnis begünstigt eine traditionelle Prüfungskultur **mit Aufgaben** mit einer hohen Gewichtung auf **Lernstandsdiagnose**.

Wo hingegen das zweite Verständnis von Kompetenz vorherrscht als **Gebilde, als zusammenhängende Einheit, die kontext - und situationsgebunden ist** und deswegen eben nicht ohne Sinnverluste zerlegt, gemessen und beurteilt werden kann, werden **häufiger prozess- und handlungsorientiert** latente Kompetenzen **aufgebaut**, durch das Beobachten von Verhalten **abgeschätzt** und **weiter gefördert**.

Auf das Qualifikationsverfahren ABU angewendet zeigt sich der Einfluss des Verständnisses von Kompetenz in der Einschätzung der Bedarfsgerechtigkeit von Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung folgendermassen:

Die gefundenen Daten lassen den Schluss zu, dass in Bezug auf die **Vertiefungsarbeit** und **prozessorientierte Teile der Erfahrungsnote** eher ein Kompetenzverständnis von **Gebilde** vorherrscht. Einzelne Fachschaften sehen auch in der Schlussprüfung Möglichkeiten, kompetenzorientiert zu prüfen und setzen dies mit entsprechenden Aufgaben um. Es gibt jedoch auch einige Stimmen, die kompetenzorientierte Prüfungen als wenig aussagekräftig und willkürlich einstufen. Solche Aussagen deuten auf ein Kompetenzverständnis als Konstrukt hin. Da die **Schlussprüfung** vielerorts anhand von über zehnjährigen Vorgaben und im Team erstellt wird, kann sich hier ein Verständnis von Kompetenz als Gebilde nicht in einer kompetenzorientierten Prüfung manifestieren, selbst, wenn eine solche bei Lehrpersonen vorhanden wäre. Gründe dafür könnten auf dem Fokus auf eine hohe Rekursfestigkeit und auf nicht mehr zeitgemässen gesetzlichen Vorgaben liegen. Es scheint naheliegend, dass zur Zeit der Entstehung des RLP 06 vermehrt ein Verständnis von Kompetenz als Konstrukt vorgeherrscht hat, welches sich nun allmählich zu einem Verständnis als Gebilde wandelt. Dies zeigt sich auch in der Durchführung von **Lern(ziel)kontrollen während der Lehre in traditioneller Form**. Hier könnte die - ebenfalls nicht mehr zeitgemässe - Vorgabe von drei Noten pro Semester mit ein Grund sein, dass nicht häufiger prozess- und kompetenzorientiert geprüft wird. Insbesondere, wenn Inhalte aus "Gesellschaft" (also viel deklaratives und konzeptionelles Wissen) geprüft werden sollen, greifen offenbar auch Lehrpersonen mit einem Kompetenzverständnis als Gebilde (unbewusst) auf vertraute (traditionelle, enge) Prüfungsmuster zurück. Ausserdem wird von einigen Chefexpert:innen die Aussage gemacht, dass nicht wenige Lehrpersonen unsicher zu sein scheinen, wie valide Beurteilungskriterien für kompetenzorientierte Prüfungen aussehen und wie entsprechende Aufgaben formuliert werden müssten.

Die These, dass es u.a. auf das Verständnis von Kompetenz ankommt, wie die Eignung für Erfahrungsnote, Vertiefungsarbeit und Schlussprüfung geschätzt wird, kann in dieser Evaluation z. B. durch den Befund gestützt werden, dass keine signifikanten Unterschiede gefunden wurden in der Einschätzung der Eignung der drei QV-Teile, unabhängig davon, ob

Lernende aus drei- oder vierjährigen Lehren unterrichtet werden. Es scheint also vielmehr auf die Prüfungspraxis mit den ihr zugrunde liegenden handlungssteuernden Überzeugungen zum Wesen von Kompetenzen (Konstrukt oder Gebilde) sowie zum aussagekräftigen Prüfen von Kompetenz(en) anzukommen, ob jemand einen QV-Teil als geeignet einstuft oder nicht, als auf die kognitive Leistungsfähigkeit der Lernenden, die unterrichtet werden.

4.2 Die Schlussprüfung generiert vor allem Nutzen für die Lehrpersonen und Vorgesetzten

Hier wird das Augenmerk auf ein auffallendes Ergebnis gelegt: Die angegebene **überaus hohe Zufriedenheit** mit der aktuellen Form der **Schlussprüfung**. Diese steht allerdings im **Widerspruch** zur festgestellten **geringen Kompetenzorientierung**, der nur als **mittelmässig eingeschätzten Aussagekraft der SP-Note**, dem als **zu gering** taxierten **zusätzlichen Erkenntnisgewinn** sowie der Aussage viele Chefexpert:innen, dass die Lernenden mit dem Absolvieren der SP weder ihr Wissen noch ihre Kompetenzen erweitern würden.

Deswegen wird der Schluss gezogen, dass die Schlussprüfung in traditioneller Form zwar einen hohen Nutzen generieren muss, jedoch nicht für die Lernenden, sondern für Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte und sie deswegen keine Änderung der SP wünschten. Diese Schlussfolgerung wird mit drei Erklärungsansätzen untermauert, die auf den genannten Aussagen zu Vor- und Nachteilen der Form der SP, wie sie an den BFS aktuell durchgeführt wird, basieren:

Erstens profitierten Lehrpersonen, Prüfungsverantwortliche und Vorgesetzte davon, dass die professionelle Kompetenz der Lehrpersonen durch den Austausch während des Entwickelns der Aufgaben beständig erweitert wird. Es findet mindestens einmal im Jahr informelles Lernen statt und die Lehrpersonen sind stärker dazu angehalten, in ihrem Unterricht ähnliche Inhalte durchzunehmen und ähnliche Kompetenzen ihrer Lernenden zu entwickeln, was fair ist.

Zweitens deuten Aussagen von Chefexperten darauf hin, dass **wenige** QV-Verantwortliche wie auch ABU-Lehrpersonen die SP (unbewusst) gut fänden, weil damit sowohl Lernende als auch Lehrpersonen diszipliniert werden können: Lernende, indem ihnen entweder keine oder alle Themen mitgeteilt werden und weil die SP erst vor den Sommerferien durchgeführt wird. Man kann ihre aktive Teilnahme am Unterricht also bis zum Schluss durch Druck hochhalten, obwohl der ABU keine Fallnote ist und oft der berufskundlichen Schlussprüfung Priorität eingeräumt wird. Lehrpersonen, weil mit einer gleichen Prüfung für alle die Lerninhalte der Schullehrpläne noch verbindlicher unterrichtet werden müssen, um die Lernenden vorzubereiten. Es gibt Aussagen aus den Experteninterviews, die in diese Richtung zielen, dass nämlich eine zentral erstellte Schlussprüfung durch die vermeintliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse eher die Performanz der Lehrpersonen in den Fokus rückten, als dass Prinzipien des Gütekriteriums Fairness eingehalten würden. Man könnte der

Versuchung unterliegen, aus den generierten Noten Aussagen darüber zu machen, wie gut oder schlecht eine Lehrperson ihre Klasse auf die Abschlussprüfung vorbereitet hat. Eine Folge davon wäre dann eine Unterrichtspraxis des teaching-to-the-test. Damit ist gemeint, dass Lernende gezielt auf die bevorstehende Prüfung vorbereitet werden, mit dem ausschliesslichen Ziel, diese zu bestehen. Damit verbunden ist häufig eine Vorstellung von Drill und Training, wobei das verstehende Durchdringen eines Stoffes in den Hintergrund rückt. Ein solches Problem tritt allerdings nur dann auf, wenn die SP eben nicht den erwünschten Grad an Kompetenzorientierung aufweist und die Form einer Reproduktionsprüfung von deklarativem Wissen hat.

4.3 Fazit

Als generelle Schlussfolgerung aufgrund der Befunde und deren Interpretation wird folgender Schluss gezogen: Soll als **Ziel ein höherer Grad an Kompetenzorientierung** sowohl im Unterricht als auch im Qualifikationsverfahren erreicht werden, wird man nicht umhinkommen, einerseits die gesetzlichen Grundlagen zielführend anzupassen und andererseits weiter am Kompetenzverständnis bei Lehrpersonen in Richtung Gebilde zu arbeiten. Das Ziel müsste die Bildung eines übereinstimmenden Verständnisses dahingehend sein, dass Kompetenzen nur geschätzt, nicht gemessen werden können. Dies bedingt eine prozessorientierte Haltung, was lernwirksames Begleiten der Lernenden anbelangt; es braucht mehr formative Rückmeldungen und weniger summative Bewertungen und es braucht individuellere Ansätze im Unterricht, was mehr Binnendifferenzierung nach sich zieht. In diesem Punkt hat sich eine grosse Diskrepanz zwischen Befunden aus Empirie und Theorie und Aussagen einiger Chefexpert:innen gezeigt: Soll die **gewährte Chancengerechtigkeit** im ABU-Unterricht **erhöht** werden, kann Vergleichbarkeit von Lernergebnissen nicht absolut gelten. Für alle gleich ist eben nicht (für alle) fair. Um Chancengerechtigkeit im ABU-Unterricht zu erhöhen, kann als Verstärker des Verständnisses von Kompetenz als Gebilde ein Zitat von Goethe in der Prüfungspraxis dienen:

"Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch."

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832

Gleichzeitig leuchtet aus vielen Rückmeldungen und Aussagen der Chefexpert:innen ein grosses Engagement und viel Herzblut für den ABU und die Lernenden durch, was abschliessend unbedingt anerkennend erwähnt werden soll!

6. Literatur

Wird hier aus Platzgründen nicht separat angegeben

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 5.2 der Richtlinien für die Masterarbeit des Master of Science in Berufsbildung, EHB, 2017).

Muri bei Bern, 13. April 2023

Corinne Hadorn
